

ISSN 1605-6574

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

3—4 • 2001

Засновники

Національна академія наук України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України, Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України, Криворізький ботанічний сад НАН України

Затверджено до друку вченою радою Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (протокол № 13 від 27 жовтня 1999 р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО (головний редактор), П.А. МОРОЗ (заступник гол. редактора), П.Є. БУЛАХ (відповідальний секретар), С.І. КУЗНЕЦОВ, В.Г. СОБКО, С.В. КЛИМЕНКО, В.І. МЕЛЬНИК, Л.І. БУЮН, Г.М. МУЗИЧУК, А.П. ЛЕБЕДА, Н.О. ДЕНИСЬЄВСЬКА (секретар), Д.В. ДУБИНА, О.А. КАЛІНИЧЕНКО, І.С. КОСЕНКО, Л.П. МОРДАТЕНКО, О.О. ІЛЬЄНКО, Г.Т. ГРЕВЦОВА, В.В. КАПУСТЯН, І.П. ГОРНИЦЬКА, О.З. ГЛУХОВ, А.Ю. МАЗУР, А.І. ЛІЩУК, В.І. МИТРОФАНОВ, В.Ф. САЙКО, І.А. МАЗУР, В.Г. КУРГАК, М.І. БАХМАТ, Д.Б. РАХМЕТОВ, В.П. КУЧЕРЯВИЙ, О.С. ДЄМІДОВ (Росія), Є. ПУХАЛЬСЬКІ (Польща), ПІТЕР ВАЙС ДЖЕК-СОН (Велика Британія)

Редакція

Україна, 01014 Київ, вул. Тимірязєвська, 1
НБС ім. М.М. Гришка НАН України
Тел. 294-95-58

EDITORIAL BOARD

T.M. CHEREVCHENKO (Editor-in-Chief), P.A. MOROZ (Associate Editor), P.E. BULAKH (Managing Editor), S.I. KUZNETSOV, V.G. SOBKO, S.V. KLIMENKO, V.I. MELNIK, L.I. BUYUN, G.M. MUZYCHUK, A.P. LEBEDA, N.O. DENISYEVSKA (Secretary), D.V. DUBINA, O.A. KALINICHENKO, I.S. KOSENKO, L.P. MORDATENKO, O.O. ILYENKO, G.T. GREVTSOVA, V.V. KAPUSTYAN, I.P. GORNYTSKA, O.Z. GLUKHOV, A.Yu. MAZUR, A.I. LISHCHUK, V.I. MITROFANOV, V.F. SAYKO, I.A. MAZUR, V.G. KURGAK, M.I. BAKHMAT, D.B. RAKHMETOV, V.A. KUCHERYAVY, O.S. DEMIDOV (Russia), E. PUHALSKY (Poland), PETER S. WYSE JACKSON (Great Britain)

Editorial office

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, 1,
Timiryazevska Str., Kyiv, 01014, Ukraine
Tel. 294-95-58

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації — серія КВ № 3767 —
видане 06.04.1999

Друкується за постановою редакційної колегії журналу

Підписано до друку 04.07.2002. Формат 84×108/16. Папір офсетний № 1. Друк офсетний.
Гарнітура Балтіка. Ум. друк. арк. 16,38. Обл. вид. арк. 15,26. Наклад 200 пр. Зам. 736.

Друкарня Видавничого дому «Академперіодика».
01004 Київ, вул. Терещенківська, 4

МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВИЙ
ЖУРНАЛ

Заснований у 1999 р.
Виходить 4 рази на рік

3-4 • 2001

ІНТРОДУКЦІЯ
РОСЛИН
Plant
introduction

ЗМІСТ

Збереження біорізноманіття рослин ex situ та in situ

КОРЖЕНЕВСКИЙ В.В., САДОГУРСКИЙ С.Е., КОСТИН С.Ю. Проблемы сохранения разнообразия степной биоты Крыма и Национальная экологическая сеть

Теорія, методи і практичні аспекти інтродукції рослин

БУЛАХ П.Е. Понятие "жизненность" в интродукции растений как отражение устойчивости и энергетического состояния организмов

АБРАМОВ А.А. Интродукция новых кормовых растений в Китай

ВІТЕНКО В.А. Оцінка успішності інтродукції *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid в умовах Правобережного Лісостепу України

КЛИМЕНКО С.В. Малораспространённые плодовые растения как лекарственные

НІЗІЛЬ С.Л. Интродукция видов рода *Juglans* (Juglandaceae) в Україну

КОЛДАР Л.А. Природні ареали видів роду *Cercis* L. і її поширення в культурі

РАДИОНОВА Е.С. Растительный покров США как источник интродукции декоративных многолетников в Средней полосе России

Біологічні особливості, онто- та філогенез інтродукованих рослин

ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., КОВАЛЬСЬКА Л.А., БУЮН Л.І., ЛАВРЕНТЬЄВА А.М., ВАХРУШКІН В.С. Особливості репродуктивної біології та початкових етапів розвитку деяких видів тропічних та субтропічних орхідей

КОМИР З.В., АЛЄХИН А.А., АЛЄХІНА Н.Н. Начальные периоды онтогенеза ex situ некоторых видов рода *Stachys* L. (сообщение 1)

CONTENTS

Preservation of Plants Biological Diversity Ex Situ and In Situ

3 KORZHENEVSKY V.V., SADOGURSKY S.E., KOSTIN S. Yu. The problem of conservation and biodiversity of Crimean steppe biota within the National Ecological Net

Theory, Methods and Practical Aspects of Plant Introduction

13 BULAKH P.E. The notion *vitality* in plant introduction is a reflection of hardiness and energetic condition of plant organism

24 ABRAMOV O.O. Introduction new fodder crops in China

31 VITENKO V.A. The evaluation of the effectiveness of the introduction of *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. in the conditions of Right Bank Forest-Steppe of Ukraine

37 KLIMENKO S.V. Rare fruit plants as medicinals

45 NIZIL S.L. The introduction of *Juglans* species (Juglandaceae) in Ukraine

49 KOLDAR L.A. Natural areals species of *Cercis* L. and their widening in the culture

55 RADIONOVA E.S. Vegetation of USA as a source of ornamental perennials introduction into moderate zone of Russia

Biological Peculiarities, Ontogenesis and Phylogenesis of Introduced Plants

58 CHEREVCHENKO T.M., KOVALSKAYA L.A., BUYUN L.I., LAVRENTYEVA A.M., VAKHRUSHKIN V.S. Characteristics of reproduction and early stages of development of some species tropical and subtropical orchids

64 KOMIR Z.V., ALEKHIN A.A., ALEKHINA N.N. The initial periods of ontogenesis ex situ of some species of the genus *Stachys* L. (Report 1)

- ОВЕЧКО С.В., СВИДЕНКО Л.В., РАБОТЯГОВ В.Д. 71 OVECHKO S.V., SVIDENKO L.V., RABOTYAGOV V.D.
Биология роста и развития змеоголовника молдавского в условиях степной зоны юга Украины
Biology of growth and development *Dracocephalum moldavica* L. in conditions of Steppe zone on the south of Ukraine
- СОБКОВ В.Г., БАБЕНКО Л.О., ШВЕЦЬ Т.А. 74 SOBKOV V.G., BABENKO L.O., SHVETS T.A.
Адаптивний поліморфізм проростків та ювенільних особин півників секції *Limniris* Tausch (Iridaceae)
Adaptive polymorphism of growths and juvenile individuals of irises of a section *Limniris* Tausch (Iridaceae)
- КОСЕНКО І.С. Особливості насінневого розмноження видів *Corylus* L. в культурі 78 KOSENKO I.S.
The peculiarities of seed propagation of *Corylus* species in culture
- ПАРХОМЕНКО Л.І. Філогенез роду береза (*Betula* L.) за палеоботанічними даними 83 PARKHOMENKO L.I.
Phylogenesis of genus *Betula* L. according to the paleobotanic data
- КОСЕНКО І.С. Теоретичні і практичні аспекти вегетативного розмноження видів та форм *Corylus* L. 91 KOSENKO I.S.
Theoretical and practical aspects of vegetative propagation of *Corylus* species and forms
- ВАСЮТА С.А. Вирощування алычи на клонowych подвоях 98 VASUTA S.A.
Cultivation of myrobalan plum on clonal rootstocks

Фізіолого-біохімічні та генетичні особливості інтродукованих рослин

- КАЛАЧОВА Н.В., ЖИБОЄДОВ П.М., КАШУЛІН П.О., ЖИРОВ В.К. 103 KALACHEVA N.V., ZHIHOEDOV P.M., KASHULIN P.O., ZHIROV V.K.
Термозалежне накопичення флавоноїдів інтродукованими за Полярне коло деревними рослинами
Thermo dependent accumulation of flavonoids by arboreal plants introduced in Circumpolar North
- РУБІС В.Л. Зимо- та морозостійкість північноамериканських видів глоду (*Crataegus* L.) в умовах дендропарку "Олександрія" 108 RUBIS V.L.
The winter hardiness and resistance against frosts of the species of North America hawthorn (*Crataegus* L.) in the conditions of the dendrological park *Alexandria*
- ШАНАЙДА М.І. Цитоємбріологічне дослідження *Salix cinerea* L. і *S. caprea* L. у зв'язку з явищем переизначення статі 115 SHANAIDA M.I.
Cytoembriological research of *Salix cinerea* L. and *S. caprea* L. in connection with the phenomenon of sex change

Physiologo-biochemical and Genetic Peculiarities of Introduced Plants

- КАЛАЧОВА Н.В., ЖИБОЄДОВ П.М., КАШУЛІН П.О., ЖИРОВ В.К. 103 KALACHEVA N.V., ZHIHOEDOV P.M., KASHULIN P.O., ZHIROV V.K.
Термозалежне накопичення флавоноїдів інтродукованими за Полярне коло деревними рослинами
Thermo dependent accumulation of flavonoids by arboreal plants introduced in Circumpolar North
- РУБІС В.Л. Зимо- та морозостійкість північноамериканських видів глоду (*Crataegus* L.) в умовах дендропарку "Олександрія" 108 RUBIS V.L.
The winter hardiness and resistance against frosts of the species of North America hawthorn (*Crataegus* L.) in the conditions of the dendrological park *Alexandria*
- ШАНАЙДА М.І. Цитоємбріологічне дослідження *Salix cinerea* L. і *S. caprea* L. у зв'язку з явищем переизначення статі 115 SHANAIDA M.I.
Cytoembriological research of *Salix cinerea* L. and *S. caprea* L. in connection with the phenomenon of sex change

Паркознавство та зелене будівництво

- КЛИМЕНКО Ю.О., МОРДАТЕНКО Л.П. Дендропарк "Олександрія": характеристика старої та нової території 124 KLIMENKO YU.A., MORDATENKO L.P.
Dendrological park *Alexandria*: the specific features of the original and the new territories
- МЕДВЕДЕВ В.А., ІЛЬЄНКО А.А. Парцелярний аналіз структурно-функціональної організації ландшафтов лесного типа дендропарка "Тростянець" 139 MEDVEDEV V.A., ILYENKO A.A.
The parcelling analysis of the structural-functional organization of the forest landscapes of the dendrological park *Trostyanyets*
- ГОЛУБ Н.П. Прибережно-водні рослини дендрологічного парку "Софіївка" НАН України та перспективи їх використання в озелененні рекреаційних зон 147 GOLUB N.P.
Shore-aquatic plants of the dendrological park *Sofiivka* of NAS of Ukraine and the perspectives of their usage in recreational areas

Park Study and Park Architecture

- КЛИМЕНКО Ю.О., МОРДАТЕНКО Л.П. Дендропарк "Олександрія": характеристика старої та нової території 124 KLIMENKO YU.A., MORDATENKO L.P.
Dendrological park *Alexandria*: the specific features of the original and the new territories
- МЕДВЕДЕВ В.А., ІЛЬЄНКО А.А. Парцелярний аналіз структурно-функціональної організації ландшафтов лесного типа дендропарка "Тростянець" 139 MEDVEDEV V.A., ILYENKO A.A.
The parcelling analysis of the structural-functional organization of the forest landscapes of the dendrological park *Trostyanyets*
- ГОЛУБ Н.П. Прибережно-водні рослини дендрологічного парку "Софіївка" НАН України та перспективи їх використання в озелененні рекреаційних зон 147 GOLUB N.P.
Shore-aquatic plants of the dendrological park *Sofiivka* of NAS of Ukraine and the perspectives of their usage in recreational areas

Ботанічні сади та дендропарки України

- КОСЕНКО І.С. Дендропарк "Софіївка": 45 років у підпорядкуванні Національної академії наук України 152 KOSENKO I.S.
Dendrological park *Sofiivka*: 45 years under National Academy of Sciences of Ukraine subordination

Botanical Gardens and Dendroparks of Ukraine

- КОСЕНКО І.С. Дендропарк "Софіївка": 45 років у підпорядкуванні Національної академії наук України 152 KOSENKO I.S.
Dendrological park *Sofiivka*: 45 years under National Academy of Sciences of Ukraine subordination

Форуми

- ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., КУЗНЕЦОВ С.І. Сьогоднішні проблеми озеленення міст в Україні (Матеріали Міжнародної конференції "Міські сади і парки: Минуле, сучасне, майбутнє") 139 CHEREVCHENKO T.M., KUZNETSOV S.I.
Current problems of urban landscaping in Ukraine (Papers of International conference "Urban gardens and parks: past, modern, future")

Forums

- ЧЕРЕВЧЕНКО Т.М., КУЗНЕЦОВ С.І. Сьогоднішні проблеми озеленення міст в Україні (Матеріали Міжнародної конференції "Міські сади і парки: Минуле, сучасне, майбутнє") 139 CHEREVCHENKO T.M., KUZNETSOV S.I.
Current problems of urban landscaping in Ukraine (Papers of International conference "Urban gardens and parks: past, modern, future")

ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН EX SITU TA IN SITU

УДК 502.4(447.75)

В.В. КОРЖЕНЕВСКИЙ, С.Е. САДОГУРСКИЙ, С.Ю. КОСТИН

Никитский ботанический сад — Национальный научный центр УААН,
Украина, 98648 АР Крым, г. Ялта, НБС — ННЦ

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ СТЕПНОЙ БИОТЫ КРЫМА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ

По собственным и литературным данным представлены краткие итоги и перспективы исследований, связанных с сохранением биологического разнообразия степной биоты Крымского полуострова.

Небывалые темпы антропогенного преобразования природной среды во второй половине XX столетия значительно ускорили фрагментацию и деградацию растительного покрова и, как следствие, деградацию экосистем и ландшафтов в целом [12]. Поэтому последние десятилетия ушедшего века для стран Европы прошли под знаком активизации усилий, направленных на сохранение объектов природного и природно-культурного наследия. Неотъемлемой частью этого процесса стали различные международные конвенции и стратегические планы сохранения биологического разнообразия. В большинстве случаев их целью была индивидуальная и территориальная охрана отдельных таксонов и экологических групп. Впервые о необходимости сохранения экосистем и ландшафтов как надорганизменных форм существования жизни было заявлено в Конвенции об охране биологического разнообразия (1992), однако концепция сохране-

ния биоразнообразия в рамках единой системы была сформулирована только в 1995 г. в Софии, когда на конференции министров по делам окружающей среды европейских государств была утверждена Всеевропейская стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Основным направлением этой стратегии является создание Европейской экологической сети.

Таким образом, к концу XX столетия идея создания общеевропейской системы сохранения биологического разнообразия окончательно сформировалась и даже получила свое реальное воплощение на уровне отдельных государств. Концепция объединяет все стратегические направления охраны природы, которые ранее носили более или менее локальный характер. Согласно ей, экосеть должна способствовать сохранению видового, ценотического и ландшафтного разнообразия, обеспечивать условия для расселения и миграции видов, восстановления нарушенных экосистем и защиту природных комплексов от потенциальных негативных факторов.

© В.В. КОРЖЕНЕВСКИЙ, С.Е. САДОГУРСКИЙ, С.Ю. КОСТИН, 2001

Для Украины, стремящейся интегрироваться в европейские структуры, охрана природы становится одним из приоритетных направлений внутренней и внешней политики. Об этом свидетельствует, в первую очередь, резкое увеличение заповеданных объектов. В результате природно-заповедный фонд (ПЗФ) Украины за последнее десятилетие значительно увеличился.

Процесс формирования Национальной экологической сети в Украине начал набирать обороты во второй половине 90-х годов XX ст. Общая площадь и территориальная структура ПЗФ Украины дают основание рассматривать его как территориальную систему с признаками экологической сети. Однако нынешнее состояние охраняемых природных комплексов страны только частично отвечает критериям Общеввропейской экологической сети. Логическим продолжением процесса создания собственной экосети явилось утверждение 21 сентября 2000 г. Общегосударственной программы формирования Национальной экологической сети Украины на 2000–2015 гг.

В силу своего полуизолированного географического положения, динамичного геологического прошлого, многообразия орографических и климатических условий Крымский полуостров отличается чрезвычайно высоким разнообразием и эндемизмом биоты, наличием большого числа реликтовых видов. В настоящее время флора сосудистых растений Крыма насчитывает 2775 тыс. видов (60 % флоры Украины), из них 10 % — эндемики. В составе бриофлоры Крыма 305 видов (38 % бриофлоры Украины), лишенофлоры — 582 вида (56 % лишенофлоры Украины), микобиоты — около 2 тыс. видов, что составляет всего 9–13 % от прогнозируемого количества видов грибов [1]. Альгофлора насчитывает более 900 пресноводных и свыше 300 морских видов (примерно 25 % альгофлоры Украины) [1, 11]. Из 127 синтаксонов, вошедших в Зеленую книгу, в Крыму

встречается 27 синтаксонов различного ранга (21 %). Около 40 % видов растений и более 55 % видов животных, включенных в Красные книги Украины, обитают в Крыму [7, 13, 14]. Не случайно Крым является единственным в Украине и одним из девяти европейских регионов, выделенных МСОП-IUCN в качестве центров разнообразия растений.

Крымский полуостров длительное время находился на перекрестке миграционных путей флор и фаун обширных регионов, примыкающих к Черноморскому бассейну, что также наложило свой отпечаток на состав биоты региона: здесь встречается 35 (!) ареалогических типов.

Сегодня Крым — один из наиболее густонаселенных регионов Украины, наряду с популярными курортами здесь расположено несколько крупных промышленных зон. В результате мощного антропогенного воздействия, пик которого пришелся на 60–80-е годы, биоразнообразие региона резко снизилось, широкое распространение получили антропогенные экосистемы и ландшафты. Конструктивные ландшафты (пашни, сады, урбанизированные территории) занимают сегодня 62 % территории Крыма, производные ландшафты (леса, находящиеся на разных стадиях сукцессии, обедненные степные ландшафты, пастбища) — 35–36 %. Таким образом, на долю коренных ландшафтов сегодня приходится всего 2–3 % площади полуострова.

В Крыму уже сложилась сеть заповедных объектов разного ранга. При этом весь Азово-Черноморский регион оказался как бы на перекрестке коммуникационных элементов формирующейся Национальной экологической сети — меридиональных природных коридоров, соответствующих долинам крупных рек (Дуная, Днестра, Южного Буга, Днепра) и особого прибрежно-водного экокоридора, проходящего вдоль морского побережья Украины. Сейчас на полуострове

148 объектов ПЗФ, общая площадь которых превышает 142 тыс. га [3] (см. карту). Основу фонда составляют шесть природных заповедников: Крымский, Ялтинский, "Мыс Мартыан", Карадагский, Опукский и Казантипский. Всего ПЗФ занимает около 5,6 % территории полуострова, что больше, чем в целом по Украине, но примерно в два раза ниже оптимального уровня, рекомендованного ООН. Существует перечень территорий, которые представляют наибольший интерес в плане их резервирования. Площадь их более чем в 4 раза превышает площадь ныне существующего ПЗФ Крыма.

В 1997 г. в пос. Гурзуф в рамках программы "Оценка необходимости сохранения биоразнообразия в Крыму" состоялся рабочий семинар. Работы по этой программе осуществлялись при содействии Программы поддержки биоразнообразия (BSP). В них принимали участие ведущие ученые из высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов Крыма и некоторых других регионов Украины, представители государственных органов. Ученые Никитского ботанического сада были в числе координаторов и исполнителей ряда работ по данному проекту.

Основной задачей специалистов, принявших участие в работе семинара, была выработка территориальных и тематических приоритетов сохранения биоразнообразия на полуострове. Материально-технических ресурсов для решения вопросов, связанных с сохранением и восстановлением биологического разнообразия, выделяется недостаточно. Поэтому главной задачей для решения этой проблемы является рациональное распределение имеющихся возможностей, при этом все внимание и ресурсы должны быть сконцентрированы на первоочередных и наиболее эффективных мероприятиях.

Большинство современных проектов, связанных с установлением приоритетов в области сохранения биоразнообразия на Евро-

пейском континенте, реализовывалось на общенациональном или межгосударственном уровнях. В Крыму проведена большая и во многом уникальная работа по выработке природоохранных приоритетов в границах географически обособленного полуостровного региона. Для этого необходимо было решить такие основные задачи: сохранение биоразнообразия *in situ*, в природных условиях (без культивирования видов и создания генетических банков); объединение территориальных приоритетов, определяющих, где именно проводить природоохранные мероприятия, с тематическими, определяющими, что необходимо сделать для сохранения биоразнообразия.

Довольно часто природоохранные приоритеты устанавливаются исключительно на основе богатства видов и эндемизма биоты. Однако это приводит к тому, что ландшафтными зонам, не отвечающим упомянутым критериям, не уделяется должного внимания. Для Крыма этот момент чрезвычайно актуален. Наиболее высоким уровнем видового разнообразия и эндемизма биоты, обилием уникальных ландшафтных комплексов отличаются горные экосистемы, что всегда привлекало к ним пристальное внимание исследователей и специалистов, занимающихся вопросами охраны природы. Однако степные и лесостепные экосистемы также уникальны благодаря неповторимости своих животных, растительных и ландшафтных комплексов. При этом, в связи с широким хозяйственным освоением, их количество неуклонно снижается. Поэтому третья задача упомянутого проекта — зафиксировать репрезентативное биоразнообразие региона путем определения основных ландшафтных зон полуострова и разработки мер, обеспечивающих эту репрезентативность.

В итоге в Крыму определено 50 территорий, приоритетных для сохранения биоразнообразия [2]. Они охватывают около 600 тыс. га, или более 23 % площади АРК

Существующие и перспективные территории природно-заповедного фонда Крыма

(1 % территории Украины). Территории, согласно соэкологической ценности, разделены на категории: I — наивысшей приоритетности, II — очень высокой приоритетности, III — высокой приоритетности. Для определения статуса территорий был использован комплекс критериев, с учетом их видового богатства, эндемизма, размеров и степени сохранности участков природных ландшафтов и т. д. Наивысший статус приоритетности получили 15 территорий, очень высокий — 24 и высокий — 11. Размер территорий варьирует от 289 до 131232 га, более 70 % имеют площадь менее 10000 га. Самые крупные площади сосредоточены в горах и на водно-болотных угодьях, где сохранились большие участки естественных ландшафтов.

Приоритетные территории представляют все семь ландшафтных зон с тремя подзонами, границы которых были уточнены участниками гурзуфского совещания. Таким образом, охвачено все разнообразие ландшафтных зон Крыма. Основные зоны полуострова несопоставимы по площади и отличаются экологической спецификой. Большинство приоритетных территорий расположены в основном в пределах одной ландшафтной зоны или подзоны. Территории, относящиеся к разным зонам, как правило, находятся в зонах и подзонах полупустынных и настоящих степей и солончаков, занимающих большую часть полуострова.

Чтобы ответить на вопрос, что нужно предпринять для сохранения биоразнообразия в регионе, необходимо, во-первых, иметь представление о современном состоянии биоразнообразия; во-вторых, определить, что угрожает его существованию. Для Крыма было выделено 32 вида угроз и определены меры по их минимизации применительно к отдельным ландшафтным зонам и приоритетным территориям.

Зона полупустынных степей и солончаков занимает Северо-Крымскую, Сасык-

Сакскую приморские низменности и частично — Керченский полуостров. Около 65 % ее распахано, 30 % составляют пастбища с полупустынной бедноразнотравной и галофильной растительностью. В границах зоны определено 18 приоритетных территорий, общая площадь которых составляет примерно 20 % от площади зоны. Наивысший уровень приоритетности имеют две территории — Казантип и Опук, располагающиеся на Керченском полуострове. По восемь территорий имеют II и III уровни приоритетности. Для зоны определены в общей сложности 27 видов угроз, большинство из них имеет локальный характер. Среди наиболее характерных выделены:

- смена гидрологического и гидрогеологического режимов, ухудшение качества природных вод в связи с орошением;

- сокращение площади естественных ландшафтов;

- химическое загрязнение территорий и акваторий западной части зоны.

Зона настоящих степей занимает Тарханкутский полуостров, Центрально-Крымскую равнину и центральные водораздельные части Керченского полуострова. В центральной части зоны распаханность составляет 70–80 %. Естественная растительность, представленная типичными бедноразнотравными степями, сохранилась только на Тарханкуте и Керченском полуострове. В границах зоны выделено 16 приоритетных территорий, общая площадь которых составляет около 9 % площади зоны. Наивысший уровень приоритетности имеют две территории — Джангуль и Большой Камень на Тарханкуте и Караларская степь на Керченском полуострове. Следует отметить, что в границах Керченского полуострова площадь приоритетных территорий составляет около 23 % площади зоны настоящих степей. По Крыму в пределах всей зоны девять территорий имеют второй и пять — третий уровни приоритетности. Для зоны определены в

общей сложности 30 видов угроз, которые были сведены в пять групп:

— малые размеры и фрагментированность естественных экосистем, снижение видового разнообразия вследствие высокой распаханности территорий;

— палы, как средство борьбы с сорняками и улучшения пастбищ;

— браконьерство и массовый сбор дикорастущих растений;

— сведение лесополос местным населением для отопления;

— загрязнение территорий и акваторий пестицидами и удобрениями.

Зона предгорных лесостепей занимает северные предгорные равнины и возвышенности. Здесь чередуются разреженные дубовые леса, степные участки и сельхозугодья. Распаханность зоны значительно ниже — 25–30 %, однако это наиболее урбанизованная территория, где расположены многие крупные города Крыма: Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Белогорск, Феодосия. В границах зоны выделено 13 приоритетных территорий, общая площадь которых составляет около 12 % площади зоны. Наивысший уровень приоритетности имеет территория, охватывающая бассейн Черной речки. Еще одна территория имеет третий уровень приоритетности, остальные — второй. Для зоны определены в общей сложности 26 видов угроз, среди которых особо выделяются четыре:

— бесконтрольный отвод земельных участков;

— загрязнение удобрениями и ядохимикатами;

— неконтролируемая разработка минеральных ресурсов;

— нарушение гидрологического режима рек в результате гидростроительства и планирования поверхности речных террас.

На полуострове имеется очень специфическая **зона горных лугов и степей яйл**. Растительные сообщества яйл представляют со-

бой уникальные комплексы, где к степным элементам примешиваются петрофильные средиземноморские (южные) и бореальные (северные) элементы. Зона занимает относительно незначительную площадь — чуть более 42 тыс. га. Ее границы полностью совпадают с границами территории, имеющей наивысший уровень приоритетности. Для зоны отмечены 15 видов угроз, из которых доминируют три:

— выпас овец;

— бесконтрольный сбор дикорастущих лекарственных и декоративных растений;

— разрушение экосистем из-за чрезмерной рекреационной нагрузки, искусственного облесения.

Уникальность Крыма как полуостровного региона также в том, что его берега омываются водами двух морей. Наиболее крупные приоритетные территории степных ландшафтных зон Крыма сосредоточены вдоль побережий. Рассматривать степные ландшафты в отрыве от прилегающих обширных мелководных акваторий, представляющих собой древние затопленные равнины, нельзя. Море оказывает мощное воздействие на степные ландшафтные комплексы, влияя на климатические показатели. Вдоль берегов степного Крыма в морской сублиторали и лагунных озерах, генетически связанных с морем, на мягких грунтах развиваются зарослевые сообщества морских трав и харовых водорослей. Эти подводные луга, отличающиеся чрезвычайно высокой первичной продуктивностью, представляют собой кормовую базу для многих видов степной фауны, в первую очередь, для водоплавающих и околоводных птиц. Трудно переоценить роль зарослей в процессах берегообразования. Они гасят разрушительную энергию прибойных волн, зачастую формируют так называемые фитогенные пляжи и другие формы рельефа береговой зоны [4]. Посредством обильных штормовых выбросов, разносимых ветрами, оказывается мощное вли-

яние на биоту побережья, где формируются специфические биоценозы [8]. В соответствии с Программой формирования Национальной экологической сети цепь прибрежно-водных природных ландшафтов Азовского и Черного морей формирует отдельный природный коридор международного значения, охватывающий территорию Украины с юга. В то же время именно здесь, в контактной зоне "суша – море" концентрируются экономические интересы населения, в результате чего антропогенная нагрузка на экосистемы постоянно возрастает.

Для прибрежно-аквальных комплексов и пресноводных экосистем Крыма в общей сложности отмечено 17 видов угроз. Среди них мы выделим наиболее характерные:

- химическое загрязнение коммунально-бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными стоками;
- чрезмерная и неконтролируемая рекреация;
- изменение гидрологического режима акваторий в результате гидростроительства и сельскохозяйственного освоения прилегающих территорий;
- браконьерство.

Прибрежно-аквальные комплексы в сравнении с территориальными находятся в менее "выгодном" положении. На суше, как показано выше, определены основные ландшафтные зоны и в их границах, согласно принципу репрезентативности, выделены приоритетные территории, являющиеся эталонами для каждой зоны (подзоны). В отличие от флористического районирования прибрежной полосы Черного моря, в которой сосредоточены сообщества макрофитов [6], ландшафтное районирование мелководий Азовского и Черного морей не проводилось. Поэтому о репрезентативности современной сети охраняемых акваторий можно говорить лишь приблизительно. Охранный статус прибрежные акватории часто получают только благодаря непосредственному соседству с за-

поведной территорией. Кроме того, большинство существующих охраняемых прибрежных аквальных комплексов сконцентрировано вдоль южных берегов полуострова. Однако подводные экосистемы в разных районах моря очень различны по видовому составу, структуре, продукционным характеристикам, функциональной организации и характеру взаимодействия с экосистемами суши. Отсюда необходимость проведения ландшафтного районирования прибрежных морских мелководий Крымского полуострова и формирования на его основе репрезентативного перечня морских акваторий, приоритетных для сохранения биологического разнообразия (аналогично перечню приоритетных территорий). При этом наиболее целесообразным является выделение территориально-аквальных комплексов, в границах которых были бы представлены приморские и смежные с ними подводные ландшафты и приуроченные к ним сообщества [9]. Все сказанное особенно актуально для берегов степного Крыма, где сеть охраняемых акваторий еще практически не сформирована.

Анализ имеющихся данных показывает, что в северной части Крыма и вдоль побережий угрозы сохранению биоразнообразия наиболее высоки как по количеству негативных воздействий, так и по их интенсивности [2]. Это дает основание утверждать, что для ландшафтных зон полупустынных степей и солончаков, настоящих степей, предгорных лесостепей, а также прибрежно-аквальных комплексов тенденции к деградации наиболее выражены.

Выделенные территории представляют собой на данный момент оптимум, позволяющий учитывать приоритеты сохранения биоразнообразия при планировании развития региона и проведении природоохранных мероприятий. При получении дополнительных данных возможно внесение изменений в карты, где нанесены границы приоритетных территорий.

На сегодня менее половины (21) приоритетных территорий так или иначе пересекаются с существующей сетью ПЗФ Крыма. 13 из 15 представлены в сети ПЗФ, при этом только восемь частично совпадают с шестью существующими природными заповедниками. Для второй категории картина иная: только четыре приоритетные территории из 24 имеют пересечение, для третьей категории пересечение отмечается для четырех территорий из 11. Ни одна из приоритетных территорий не охватывается существующими объектами ПЗФ полностью.

Что касается представлений о современном состоянии биоразнообразия объектов ПЗФ и приоритетных территорий, то здесь не все так благополучно. Существует перечень приоритетных территорий, угрозы биоразнообразию в общем плане определены, имеется долгосрочная программа действий для специалистов, занимающихся формированием экологической сети полуострова. Но в соответствии с законодательством Украины каждый заповедный объект должен иметь комплект паспортной документации и положение, в котором определены режим охраны резервата, организация и зонирование его территории, основные задачи и профиль. Согласно информации Рескомприроды АР Крым [1], только для четверти уже существующих объектов ПЗФ полуострова разработаны положения и лишь для 20 % имеется научное описание охраняемого природного комплекса. Нередко имеющиеся данные уже устарели. То есть достоверно неизвестно, что именно охраняется в границах заповедной территории. С приоритетными территориями как потенциальными элементами экосети ситуация не лучше. Для создания и обновления документации, решения других практических вопросов необходимо проведение планомерных научных исследований.

Однако проектируемые резерваты и многие из давно существующих практически не

имеют своей научной части. Научные исследования на данных территориях если и проводятся, то фрагментарно, без четкого плана и в совершенно недостаточном объеме. В сложившихся условиях для планирования и проведения исследований необходимо шире привлекать научный потенциал, имеющийся в академических и отраслевых научных учреждениях. В организационном и экономическом отношении наиболее удачной формой такого сотрудничества между объектами ПЗФ и институтами является научное кураторство. Так, Никитский ботанический сад (НБС) курирует работу трех из шести природных заповедников Крыма: "Мыса Мартьян" и двух степных — Казантипского и Опукского [10]. При этом в отношении объектов ПЗФ, имеющих более низкий охранный статус, но также являющихся элементами Национальной экологической сети, нечто подобное научному кураторству, к сожалению, не существует.

Специалистами отдела флоры и растительности Никитского ботанического сада уже давно проводятся исследования в степных районах Крымского полуострова и в прилегающих к ним акваториях. В частности, обследованы приоритетные территории Казантип, Опук, Караларская и Осовинская степи, район Лебяжьих островов и многие другие. Опыт работы (на заповедных Лебяжьих островах) показал, что наиболее эффективной формой проведения таких исследований являются комплексные экспедиции, в которых участвуют специалисты различного профиля. Это позволяет охватить весь спектр важных показателей и прямо в поле согласовывать и корректировать совместную работу, осуществляемую по единому плану. В итоге получен целый ряд ценных и интересных данных, однако работа еще далека от завершения. Научный потенциал научно-исследовательских и научно-педагогических учреждений Крыма при рациональном подходе (т.е. с учетом перечня при-

оритетных территорий) позволит реализовать масштабные природоохранные проекты, естественно, при условии соответствующего финансирования. В Программе формирования Национальной экосети оговорены источники и размеры финансирования научных исследований. Если эта часть документа будет выполняться, можно надеяться на успешное решение ряда вопросов, связанных с оптимизацией сети ПЗФ.

Исходя из вышесказанного, а также с учетом задач по формированию Национальной экосети в Крыму, особенно в его степной части, наиболее целесообразно:

1. Для рационального использования инвестиций и распределения научного потенциала при проведении научных исследований и природоохранных мероприятий определить приоритетность среди территорий, находящихся в одной ландшафтной зоне.

2. Для репрезентативности охватить все ландшафтные зоны на всех этапах проведения научных изысканий и реализации природоохранных мероприятий.

3. До установления режима охраны определить временные мероприятия по ограничению форм природопользования, несовместимых с сохранением биоразнообразия.

4. На основе данных, полученных в результате планомерных исследований, создать новые особо охраняемые территории и территориально-аквальные комплексы, включающие как можно большее количество территорий, приоритетных для сохранения биоразнообразия.

5. Способствовать повышению уровня охраны приоритетных территорий.

На ближайшее пятилетие территориальные приоритеты отдела флоры и растительности НБС сформулированы. Интересы специалистов отдела сфокусированы на Керченском полуострове. Здесь в ландшафтных зонах настоящих и полупустынных степей и солончаков выделено несколько крупных приоритетных территорий и, по нашему

мнению, еще существует ряд объектов (территорий и территориально-аквальных комплексов), заслуживающих пристального внимания ученых и специалистов в области охраны природы.

Кроме того, одной из эффективных форм работы, направленной на сохранение биологического разнообразия степной флоры и растительности, является проведение соответствующих исследований диссертантами и соискателями НБС – ННЦ. В настоящее время в стадии завершения находится ботаническое описание Гераклеяского полуострова, начинается флористическое и геоботаническое обследование полуострова Тарханкут. Ряд аспирантов разрабатывают вопросы, связанные с инвентаризацией природных популяций раритетных видов крымской флоры, созданием их интродукционных популяций в искусственных условиях. Последнее в перспективе предполагает работы по реинтродукции растений в прежние местообитания (после детальных эколого-флористических исследований современного состояния растительного покрова). На территории арборетума будут сформированы флористические участки для проведения этих исследований. Подобная работа уже несколько лет ведется и в опытном хозяйстве "Новокаховское" (Херсонская область).

В заключение необходимо упомянуть, что важным этапом в системе мероприятий по сохранению биоразнообразия полуострова является формирование Красной книги Крыма. Необходимость такого шага давно осознана местными учеными. Этот документ крайне необходим как самим ученым, специалистам в области охраны природы, представителям исполнительной власти, так и студентам, школьникам. Государственный статус Крыма (автономная республика в составе Украины) дает юридические основания для создания этого документа. Отдел флоры и растительности НБС является координационным центром данного проекта и

осуществляет его ботаническую часть. В настоящее время предварительные материалы к Красной книге Крыма вышли отдельным сборником [7]. Списки биоты, вошедшие в это издание, преднамеренно были завышены, поскольку предназначались для обсуждения научной общественностью. Сегодня на их основе формируются окончательные перечни раритетных таксонов и начинается этап формирования текстуальной части будущей Красной книги АР Крым.

1. *Биоразнообразие Крыма: Оценка и потребности сохранения* // Материалы, представленные на международный рабочий семинар (ноябрь 1997, Гурзуф) / Под ред. В.В. Корженевского, В.А. Бокова, А.И. Дулицкого. — К., 1997. — 131 с.

2. *Выработка приоритетов: Новый подход к сохранению биоразнообразия в Крыму*. Результаты программы "Оценка необходимости сохранения биоразнообразия в Крыму". — Вашингтон: BSP, 1999. — 257 с.

3. *Ена В.Г., Ена Ал.В., Ена Ан.В. и др.* Ныне существующие особо охраняемые территории // Вопросы развития Крыма: Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. — Вып. 11: Биологическое и ландшафтное разнообразие Крыма: Проблемы и перспективы. — Симферополь: Сонат, 1999. — С. 145–154.

4. *Живаго А.В.* О береговых формах рельефа, создаваемых выбросами отмерших водорослей // Материалы по геоморфологии и палеогеографии СССР: Тр. Ин-та географии. — 1948. — Вып. 42. — С. 142–153.

5. *Зеленая книга Украинской ССР. Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества* / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. — К.: Наук. думка, 1987. — 216 с.

6. *Калугина-Гутник А.А.* Фитобентос Черного моря. — К.: Наук. думка, 1975. — 248 с.

7. *Корженевский В.В., Ена Ан.В., Костин С.Ю.* К обоснованию Красной книги Крыма. Концепция Красной книги Крыма // Вопросы развития Крыма. Научно-практический дискуссионно-аналитический сборник. — Вып. 13: Материалы к Красной книге Крыма. — Симферополь: Таврия-Плюс, 1999. — С. 7–26.

8. *Маккавеева Е.Б.* Беспозвоночные зарослей макрофитов Черного моря. — К.: Наук. думка, 1979. — 228 с.

9. *Петров А.Н.* Прибрежные акватории Крыма: Разработка принципов и критериев для создания новых заповедных объектов в условиях развития хозяй-

ственно-рекреационной деятельности // Экология моря. — 1998. — 47. — С. 17–23.

10. *Природно-заповідний фонд України загальнодержавного значення: Довідник* / В.Б. Леоненко та ін. — К., 1999. — 240 с.

11. *Разнообразие водорослей Украины* / Под ред. С.П. Вассера, П.М. Царенко // Альгология. — 2000. — 10, № 4. — 309 с.

12. *Розбудова екомережі України* / За ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонка. — Київ, 1999. — 127 с.

13. *Червона книга України. Рослинний світ* / Ю.Р. Шеляг-Сосонко (відп. ред.) та ін. — К.: Укр. енциклопедія, 1996. — 608 с.

14. *Червона книга України. Тваринний світ* / Під ред. М.М. Щербака. — К.: Укр. енциклопедія, 1994. — 464 с.

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЗНОМАНІТНОСТІ СТЕПОВОЇ БІОТИ КРИМУ І НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА МЕРЕЖА

*В.В. Корженевський, С.Ю. Садогурський,
С.Ю. Костін*

Нікітський ботанічний сад — Національний науковий центр УААН, Україна, АР Крим, Ялта

За власними і літературними даними представлено короткі підсумки та перспективи досліджень, пов'язаних зі збереженням біологічної різноманітності степової біоти Кримського півострова.

THE PROBLEM OF CONSERVATION AND BIODIVERSITY OF CRIMEAN STEPPE BIOTA WITHIN THE NATIONAL ECOLOGICAL NET

*V.V. Korzhenevsky, S.E. Sadogursky,
S. Yu. Kostin*

Nikita Botanical Gardens, National Scientific Centre of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences, Ukraine, Yalta

The paper reviews the literature data and author's investigations on Steppe biota conservation and biodiversity and perspectives of its development in the Crimean peninsula.

ТЕОРІЯ, МЕТОДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

УДК 581.95:581.52:581.14

П.Е. БУЛАХ

Национальный ботанический сад им.Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ПОНЯТИЕ "ЖИЗНЕННОСТЬ" В ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ КАК ОТРАЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМОВ

Рассмотрено понятие "жизненность" в интродукции растений. На разных иерархических уровнях проанализированы её критерии. Приведены многочисленные примеры интенсификации жизненных процессов у растений в условиях культуры. Обсуждены механизмы обеспечения устойчивости организмов и роль энергетических показателей в оценке их функционального состояния.

При подведении итогов интродукции растений одной из важнейших задач является оценка устойчивости организмов к действию совокупности новых внешних факторов среды. Проблема устойчивости рассматривается на разных иерархических уровнях, имеет общебиологический характер и в интродукции растений является приоритетным направлением [34]. С позиций системного анализа освещены теоретические аспекты устойчивости интродуцированных растений, изложены методические принципы её определения [9]. Одним из важнейших вопросов изучения зависимости устойчивости растений от действия наиболее существенных в условиях культуры факторов является выбор критерия (критериев) устойчивости. В практике интродукционных исследований для характеристики устойчивости растений

используются самые разнообразные показатели их жизнеспособности. В связи с этим рассмотрим понятие "жизненность" ("жизненное состояние"), которое давно утвердилось в ботанической литературе и, в частности, в интродукции растений. Например, В.П. Малеев [23], оценивая результаты интродукционного эксперимента, предпочтение отдаёт критерию жизненности организмов. Подводя итоги интродукции однолетних растений на Полярный Север, Г.Н. Андреев [2] принимает во внимание "уровни жизненности". Показатели жизненного состояния при оценке интродукционной способности редких и исчезающих видов используют В.Г. Собко и Н.Б. Гапоненко [33].

Жизненность — одно из важных свойств растений, характеризующее интенсивность проявления жизненных процессов: роста, развития, размножения, устойчивости к неблагоприятным условиям и болезням. Вмес-

© П.Е. БУЛАХ, 2001

те с тем, дифференциация растений по жизненному состоянию рассматривается как одна из форм проявления фундаментального свойства живой материи — разнообразия. Основы учения о жизненном состоянии видов в фитоценозах разработаны Т.А. Работновым, А.А. Урановым, Ю.А. Злобиным и их многочисленными учениками. В свете представлений школы А.А. Уранова жизненное состояние вида характеризуется качественными показателями развития и количественными показателями роста (мощности) как на уровне особей, так и на уровне фитопопуляций. Показатели развития, роста и их взаимосвязи принято рассматривать на уровне особей, фитопопуляций и фитоценоза [22]. По нашему мнению, понятие "жизненность" можно применять для четырёх уровней организации живой материи: организменного, популяционного, фитоценотического и видового. Если характеристике жизненности популяций уделялось значительное внимание, то применительно к особям растений и фитоценозам эти вопросы остаются мало разработанными.

На всех иерархических уровнях жизненность является показателем устойчивости растений и характеризует их энергетическое состояние. При этом критерии жизнеспособности на разных уровнях организации принципиально различаются, жизненное состояние особи и популяции не может оцениваться по одной универсальной шкале. Типичной методической ошибкой является предположение о том, что все особи одного вида в данном фитоценозе являются однородными и только разные виды растений отличаются уровнем жизненности. Ю.А. Злобиным [19] проведен анализ системы критериев оценки жизнеспособности растений на трёх уровнях организации — организменном, ценопопуляционном и видовом.

Различия особей по уровню жизненности проявляются в различной мощности развития вегетативных и генеративных органов и

степени приспособления к среде обитания. В фазу активного роста жизненность особей характеризуется признаками, отражающими рост особи (прирост или изменение биомассы за единицу времени) или развитие фотосинтезирующей поверхности (площадь листовой поверхности). В генеративный период важнейшим показателем жизненности особи является репродуктивное усилие (оценка удельного веса генеративных органов от общего веса особи). Высокое жизненное состояние особей обычно ассоциируется с повышенной продуктивностью, большей устойчивостью к внешним воздействиям и высокой способностью к эффективному размножению [18, 19].

А.А. Уранов [36] качественным показателем этапа развития особи считает её возрастное состояние, а к количественным показателям роста особей относит такие параметры: высота (побегов, стволов), диаметр (стволов, дерновин), проективное покрытие, суммарная листовая поверхность, биомасса и др. Впоследствии морфологические и вещественно-энергетические параметры мощности особей были дополнены ценоценоческими, роль которых играют параметры фитогенного поля особи.

Жизнеспособность ценопопуляций характеризуется уровнем их генетического полиморфизма, возрастным спектром особей в популяции и спектром жизненного состояния особей. Это же относится и к интродукционным популяциям, формирующимся в условиях культуры в течение ряда поколений в результате совместного действия естественного и искусственного отборов. Их создание в ботанических садах в настоящее время рассматривается как один из эффективных методов сохранения биологического разнообразия видов природных флор [24, 31]. Существующие методы оценки жизненного состояния природных популяций вполне приемлемы и для интродукционных популяций. А.А. Урановым [35, 36] предлага-

ется глубоко продуманная система морфологических, вещественно-энергетических и ценотических (фитогенное поле) параметров фитопопуляций, анализируются взаимосвязи между ними. Значительный интерес представляет разработанный им сравнительный метод оценки жизнеспособности популяций [35]. Преломляя его в плоскость интродукционных исследований, необходимо осуществить следующие действия: 1) интродукционные популяции, сформировавшиеся в искусственном фитоценозе, располагаются в ряд по возрастанию численности взрослых особей; 2) выделяется та популяция, которая имеет наивысшую долю генеративных особей и наименьшую — имматурных; 3) вычисляется жизнеспособность каждой популяции в отдельности как отношение разности численности данной популяции и максимальной численности к максимальной численности, зарегистрированной в ряду популяций, слагающих искусственный фитоценоз. Результатом этих вычислений является индекс жизнеспособности популяций. Этот количественный метод достаточно информативен, но в практике интродукционных исследований распространения не получил. Вероятно, это вызвано тем, что он не позволяет оценить жизненность отдельно взятой интродукционной популяции без сопоставления её с другими.

Чаще всего в интродукции растений жизненность популяций определяют по соотношению ювенильных, прематурных, вегетативных, генеративных и сенильных групп особей популяции. В зависимости от этого выделяются инвазионные, нормальные и регрессивные интродукционные популяции. В методическом отношении это аналог ценопопуляционных исследований школы Т.А. Работнова [26, 27]. На примере эфемероидных растений ботанико-географических участков "Средняя Азия и Казахстан", "Кавказ" и "Карпаты" отдела природной флоры Национального ботанического сада им. Н.Н. Гриш-

ко НАН Украины (*Allium altissimum* Regel, *A. caeruleum* Pall., *A. caesium* Schrenk, *A. christophii* Trautv., *A. paradoxum* (Bieb.) G. Don fil., *A. suworowii* Regel, *A. ursinum* L., *A. victorialis* L., *Korolkowia sewerzowii* (Regel) Regel) подтвердился вывод о том, что эколого-фитоценотический оптимум вида наблюдается в случаях, когда популяция характеризуется максимальным количеством генеративных особей и минимальным количеством имматурных (или ювенильных и имматурных особей вместе взятых). Это положение распространяется на очень широкий круг растений независимо от их эколого-биологической природы.

Выделение возрастных групп особей в интродукционных популяциях предполагает внимательное исследование морфологических признаков, на основании которых они дифференцируются. От этого в конечном итоге зависит оценка жизненного состояния популяций. В связи с этим обращаем внимание на существование квазисенильных особей в популяциях. В настоящее время сложились чёткие представления о природе и роли явления квазисенильности как в природных фитоценозах [32], так и в интродукционных популяциях [10]. В контексте обсуждаемой проблемы отметим, что морфологическая имитация сенильности, возникающая у растений в фитоценотически неблагоприятных условиях (квазисенильность), является распространённым явлением и достаточно часто проявляется в интродукционных популяциях. Игнорирование этого явления при выделении возрастных групп приводит к неоправданному завышению доли сенильных особей в популяции, что, в свою очередь, сказывается на оценке жизненного состояния интродукционных популяций. Учёт суммы сенильных и квазисенильных особей в популяции приводит к искажению формы возрастного спектра, к несоответствию возрастной структуры популяции её жизненности. В связи с этим ак-

туальным является поиск методов дифференциации сенильных и квазисенильных особей [10].

В литературе упоминаются достаточно разнообразные и многочисленные критерии жизненного состояния популяций. Популяции — это сложные комплексы, характеризующиеся большим числом признаков. Но, как справедливо отмечает Ю.А. Злобин [19], многие из них носят вторичный характер и отражают жизнеспособность популяций лишь косвенно.

Основные критерии жизненного состояния особей и популяций (показатели роста и развития) могут быть рассмотрены и на *фитоценоцическом уровне*. Например, возрастность фитоценоза оценивается средне-взвешенной возрастностью доминирующих фитопопуляций [35, 36]. По аналогии с популяциями можно различать молодые, зрелые, стареющие и регрессивные фитоценозы. Такой подход очень перспективен при моделировании культурфитоценозов и давно практикуется в лесоводстве. Мощность фитоценоза может характеризоваться такими параметрами, как бонитет, численность (плотность), покрытие (полнота, сомкнутость крон), биомасса (продуктивность), фитогенное поле (ценоцический режим замкнутости, фитоценоцический барьер) [22].

На *видовом уровне*, вероятно, невозможно использовать простые и однозначные критерии оценки жизнеспособности растений. В данном случае перспективен эволюционный подход. Жизнеспособный вид может быть определен как вид эволюционирующий, т.е. меняющийся во времени. В связи с этим выразительность адаптационных и микроэволюционных процессов является важным показателем жизнеспособности вида. Различия в жизнеспособности видов проявляются в неодинаковой устойчивости их биогеоценоцической позиции [19].

Жизненное состояние растений на всех уровнях организации живой материи не яв-

ляется постоянной величиной, оно изменяется во времени и отражает в динамике устойчивость отдельных особей, популяций и видов.

Рассматривая отдельные проявления жизнеспособности растений на разных уровнях организации живой материи, мы отмечали, что это важнейшее свойство организмов отражает их *энергетическое состояние*. Уровень энергообмена является основой для перехода растений из одного возрастного состояния в другое [36]. Жизненность растений обычно характеризуют как интенсивность проявления жизненных процессов, при этом используются понятия "мощность", "прирост", "степень развития фотосинтетической поверхности", "репродуктивное усилие" и др., т.е. предлагается целая система вещественно-энергетических параметров оценки устойчивости растений. В интродукции растений большинство адаптивных морфологических и феноритмических изменений организмов связано с ускорением и интенсификацией жизненных процессов [14]. Многие адаптивные изменения интродуцентов отражают основную тенденцию эволюционных преобразований в растительном мире — интенсификацию всех энергетических процессов, происходящих в растениях, и, в частности, процессов, связанных с морфогенезом [38].

Интенсификация жизненных процессов у травянистых многолетников природной флоры Средней Азии в условиях культуры проявляется в увеличении общих размеров растений, их вегетативных и генеративных органов, а также в тенденции к снижению апикального доминирования, в результате чего ускоряется процесс заложения и формирования пазушных и придаточных почек. Аналогичные процессы отмечены нами и у кустарниковых интродуцентов. На примере видов родов *Lonicera L.*, *Rosa L.* и *Berberis L.* зафиксировано усиление ветвления растений в условиях культуры, что, вероятно,

можно объяснить ослаблением апикального доминирования и повышением вследствие этого роли пазушных и придаточных почек. Интенсификация жизненных процессов проявляется также и в сокращении продолжительности отдельных возрастных периодов. Для многих интродуцированных видов рода *Allium* L. секции *Rhiziridium* характерно появление настоящего листа (одного или двух) уже на первом году жизни, на втором году полностью развиты вегетативные органы, а у некоторых (*A. schoenoprasum* L.) и генеративные, т.е. ускоряется прохождение начальных этапов онтогенеза. У видов секции *Molium* в условиях культуры ювенильный период сокращается до двух — четырёх лет [4, 11]. Данные о сокращении продолжительности ювенильного и виргинильного периодов в условиях культуры приводит Н.А. Аврорин [1]. Примером предельного сокращения возрастных периодов у интродуцентов является проявление у них неотении [14]. Ускорение темпов развития интродуцированных растений и сокращение продолжительности жизни особи в культуре отмечает Г.П. Семенова [30]. В условиях Киева сезонный цикл развития карпатских видов рода *Aconitum* L. протекает в более сжатые сроки [40].

Интенсификация жизненных процессов в условиях культуры наблюдается и в генеративной сфере, что в конечном итоге отражается на семенной продуктивности растений. Например, у видов рода *Allium* число семян на особь и на коробочку в большинстве случаев увеличивается по сравнению с природными условиями [4], а наблюдаемая нами вивипария отдельных видов (*A. scutellatum*) полностью или частично исключает фазы завязывания и созревания семян, что, в свою очередь, приводит к ускорению темпов онтогенеза. Наблюдаемое в редких случаях уменьшение семенной продуктивности растений в условиях культуры связано с тератологическими изменениями цветка [4].

Это явление, как правило, компенсируется усилением вегетативного размножения растений и увеличением количества листьев на особь.

Приведенные примеры, очевидно, свидетельствуют об интенсификации всех энергетических процессов у растений в связи с их интродукцией. Аналогичная закономерность проявляется и в процессе исторического развития растений. А.П. Хохряков [38] приводит многочисленные примеры интенсификации онтогенеза и различных обменных процессов у растений в филогенезе и считает это явление характерной чертой не только растительного, но и животного мира и биосферы в целом. Отражением этой закономерности является снижение уровня энтропии и повышение энергетической мощи организмов [28], совершенствование ферментных систем и ускорение обмена веществ [3], интенсификация биогенной миграции в биосфере [12]. Не останавливаясь на причинах этого явления, отметим, что интенсификация жизненных процессов в самых различных проявлениях свойственна широкому кругу явлений биологической эволюции, и частным его случаем (отражением в иных временных масштабах) является ускорение и интенсификация многих процессов у интродуцированных растений в онтогенезе в новых условиях существования.

Интенсификация различных сторон жизнедеятельности организмов, как правило, находит отражение в его энергетическом потенциале. В связи с этим обратим внимание на некоторые общие принципы оптимального функционирования живых организмов. Одним из наиболее испытанных и хорошо разработанных является принцип экономии энергии. Существует и достаточно обоснованный принцип максимума энтропии. Анализ этих принципов функционирования живых систем, их достоинств и недостатков изложен в информационно-энергетической теории интродукции растений [7]. Их реали-

зация в практике интродукционных исследований сдерживается существованием ряда факторов, основным из которых является ограничение на ресурсы. Можно найти много примеров, когда эти принципы нарушаются, и основные функции организма подчиняются другому, более мощному фактору [29]. Однако, признавая все ограничения, присущие этим энергетическим принципам и неуниверсальный характер их использования, нельзя не отметить их положительную роль в познании природы устойчивости живых организмов.

В поисках механизма поддержания устойчивого функционирования организмов (гомеостаза) представляется логичным предположить, что одним из наиболее чувствительных показателей их состояния по отношению к факторам среды является энергетический обмен. С.О. Гребинский [16, с. 187] указывал, что "достоверным показателем адаптации растений является сохранение способности с наименьшими затратами энергии синтезировать в неблагоприятных условиях основные компоненты плазмы, т.е. прежде всего белки и липиды, в размерах, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность". Позднее Н.И. Калабухов [20] сформулировал представление об энергетическом балансе и высказал идею о том, что в основе всякой адаптации лежит экономия энергозатрат. Эту же мысль развивает и Дж. Ригель [28], отмечая, что "преуспевающими" всегда являются организмы, наиболее эффективно использующие источник внешней энергии, где расход энергии сведен до минимума. Иными словами, "преуспевающий" организм работает наиболее "экономно". Анализ современных представлений указывает на энергозависимую природу устойчивости растений к действию экстремальных факторов среды. С энергетической точки зрения, в условиях действия неблагоприятных факторов разной природы должны существенно возрасти каналы рас-

хода энергии, в частности, на репарацию повреждённых структур [39].

Принимая во внимание энергетические принципы оптимального функционирования организмов и современные представления об энергозависимой природе устойчивости, можно сформулировать следующее положение: показатели энергетического баланса организма, наиболее адекватно оценивающие его состояние, могут быть использованы в качестве критерия его устойчивости (критерия оптимального функционирования), причем наилучшему в данных условиях состоянию должен соответствовать минимум этого показателя.

В интродукции растений это положение, базирующееся на экстремальных принципах с заложенной в них идеей оптимальности, имеет большое значение. В оптимальных условиях наблюдается минимальный уровень энергетического обмена интродуцентов, свидетельствующий о наиболее сбалансированном состоянии метаболизма. Вероятно, термин "оптимизация" в интродукции растений только тогда приобретает научную строгость, когда используется как синоним понятий "энергетическая минимализация" и "максимализация энтропии". Использование идей оптимальности в решении проблем переселения растений позволяет понять многие факты и явления, не получившие объяснения в рамках существующих теорий. В связи с этим принцип оптимальности в его строгом понимании (утверждение о минимуме или максимуме функционала, или целевой функции) может явиться новой парадигмой в интродукции растений [8].

Возможно, что минимум энергетического обмена служит "метаболическим ориентиром", помогающим организму выбирать оптимальные условия существования [25]. Основной задачей интродуктора растений, видимо, будет поиск соответствия между энергетическим обменом растений и окружающей их средой. На этом принципе мо-

гут быть основаны моделирование искусственных ценозов в ботанических садах и дендропарках [6] и отдельные положения организации охраны редких и исчезающих растений [5].

Следует отметить, что энергетический подход к изучению организмов имеет два аспекта: экологический и физиологический. Первый состоит в изучении закономерностей потребления солнечной энергии растениями и факторов, их определяющих. Физиологический — включает изучение закономерностей трансформации энергии внутри организма. Интродукция растений как эколого-географическая проблема предполагает использование экологического подхода.

В условиях культуры, далеких, как правило, от оптимальных, энергозатраты возрастают, и часть из них используется на поддержание процессов жизнедеятельности ($E_{ж}$), а часть — на энергообеспечение адаптации к неблагоприятным условиям (E_a). Принцип энергетического минимума в индивидуальном развитии интродуцентов должен включать минимизацию E_a , которая вместе с $E_{ж}$ составляет суммарные энергозатраты организма:

$$E_{ж} + E_a \rightarrow \min$$

Вероятно, можно утверждать, что в условиях культуры преимущество получают те виды, которые одну и ту же функциональную задачу решают с наименьшими затратами. Для растений, находящихся в пределах нормы реакции на факторы внешней среды, функциональной задачей (целевой функцией) является структурообразование, направленное на сохранение вида. При выходе за пределы нормы реакции ведущей целевой функцией становится сохранение устойчивости структуры как целостной системы [9, 17]. В связи с этим представляется перспективным разработать энергетическую шкалу устойчивости интродуцированных растений.

Устойчивость растений непосредственно связана с их продуктивностью. Взаимозависимость этих понятий проявляется на разных иерархических уровнях. Продуктивность является эволюционно сложившимся признаком, в полной мере отражающим взаимоотношения организма с условиями внешней среды. Это положение, установленное Ч. Дарвином, привело его к заключению, что главнейший результат борьбы за существование — не только и не столько сохранение жизни отдельно взятой особи, сколько ее успех в обеспечении себя потомством. Эта точка зрения находит свое отражение в эволюционном учении, рассматривающем адаптивную ценность особей по тому вкладу, который они вносят в генофонд следующего поколения. Живой организм в современной биологии рассматривается как сложная функциональная энергетическая система. Учет ее биомассы следует выражать как в весовых, так и в энергетических единицах. Однако энергетический показатель используется сравнительно редко [15, 21]. В методических материалах Международной биологической программы (МБП, 1965) имеются рекомендации относительно целесообразности выражения продуктивности в энергетических единицах и указывает среднее содержание калорий в растительном материале (4 ккал на 1 г абсолютно сухого вещества). Этот энергетический эквивалент получил широкое применение при расчетах потоков энергии между компонентами экосистем [37]. Анализ литературных данных и собственные многолетние результаты измерения энергоемкости травянистых и древесно-кустарниковых растений в разных экологических условиях позволяют усомниться в обоснованности использования этого "универсального" единого показателя.

Таким образом, интегральной мерой оценки устойчивости и продуктивности растений на разных уровнях организации живой материи, может служить показатель

энергетического обмена, адекватно реагирующий на изменение внешних условий. Достаточное представление о нем можно получить путем определения теплотворной способности растений калориметрическим методом, который довольно точно отражает взаимоотношение организма и среды и может характеризовать жизненное состояние особи в популяции.

Калориметрический метод исследования энергетики растений основан на определении энергии, освобождаемой при сжигании (полном окислении) растительного материала. Энергия, выделяемая в виде тепла, регистрируется при помощи калориметров различного типа или методом бихроматного окисления. Метод сжигания относится к прямым методам исследования и пригоден для определения общего количества энергии, запасаемой растением, но для кинетических исследований и построения термограмм он мало приемлем. Исследования энергетики процессов роста и развития растений и скорости запасаания энергии стали возможными в связи с использованием фотомикрокалориметрии [39].

Численные значения калорийности растений в большинстве случаев коррелируют с содержанием в них органических веществ. Чем выше содержание органических веществ, тем больше значение калорийности и наоборот. Эта зависимость установлена на примере планктонных организмов Кременчугского водохранилища [13] и, по нашим наблюдениям, носит универсальный характер. Можно утверждать, что существует линейная зависимость между содержанием общих органических веществ в растениях (X) и их калорийностью (Y). Она описывается уравнением: $Y = 0,068X - 1,216$, рассчитанным по методу наименьших квадратов. Это уравнение с учетом среднеквадратического отклонения ($\sigma = \pm 0,27$) можно использовать для приблизительных расчетов калорийности растений.

Наши многолетние исследования энергоёмкости растений (1982–1987; 1993–1999) выполнены на организменном, популяционном и видовом уровнях организации материи. Для анализов привлекался материал, собранный в природных местообитаниях (Узбекистан и Казахстан: заповедник Аксу-Джабагы, Заилийский Алатау; Карпаты: Закарпатская обл.) и условиях культуры (интродукционные популяции ботанико-географических участков "Средняя Азия и Казахстан" и "Карпаты"). Объектами исследований являлись преимущественно виды родов *Allium*, *Rosa*, *Lonicera* и *Berberis*. Анализ полученных результатов и многочисленных литературных источников позволяет сделать следующие выводы:

- Энергетический эквивалент (4 ккал), принятый комитетом Международной биологической программы (МБП, 1965) для расчетов потоков энергии между компонентами экосистемы, является недопустимо грубой оценкой калорийности растений. Этот показатель, вероятно, может характеризовать энергетику фитомассы растительного сообщества в целом (высокая вариабельность оценок растительной массы в этом случае полностью покрывает изменчивость в калорийности отдельных видов растений и их частей).

- Один и тот же вид растений, независимо от условий произрастания, аккумулирует строго определённое количество энергии. Уровень энергоёмкости является видоспецифическим показателем и может найти применение в систематике растений. Он характеризуется определённым диапазоном или видовой нормой с верхним и нижним пределами.

- Неблагоприятные изменения условий обитания видов в природных или интродукционных популяциях приводят к повышению уровня их энергоёмкости в пределах видовой особенности. Экстремальные воздействия могут вызвать превышение порога энергоёмкости видов, что, в свою очередь,

является причиной их исчезновения из состава ценозов.

- Показатель энергоёмкости достаточно достоверно характеризует устойчивость растений на организменном и популяционном уровнях и может использоваться при подведении итогов интродукции для характеристики состояния организмов в новых условиях. Минимум этого показателя, как правило, соответствует эколого-фитоценотическому оптимуму вида.

- Показатели жизненного состояния растений тесно коррелируют с показателями их энергоёмкости и связаны друг с другом обратно пропорциональной зависимостью. Это проявляется на разных уровнях организации организмов.

- Продуктивность особи, популяции и фитоценоза целесообразно рассматривать не только в весовых, но и энергетических единицах.

- Очевидно, устойчивость искусственного фитоценоза зависит от способности его компонентов запасать определенное количество энергии, и исчезновение видов из его состава обусловлено их низким уровнем энергетического потенциала. На этих положениях могут быть построены принципы моделирования искусственных фитоценозов и разработана стратегия охраны редких и исчезающих растений в ботанических садах и дендропарках.

- Для приблизительных расчетов калорийности растений могут быть использованы данные о содержании в них органических веществ при выполнении необходимых преобразований.

1. *Аврорин Н.А.* Переселение растений на Полярный Север. Эколого-географический анализ. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 286 с.

2. *Андреев Г.Н.* Об уровнях жизнеспособности интродуцентов // Ботанические исследования в Субарктике. — Апатиты, 1974. — С.23–28.

3. *Благовещенский А.В.* Биохимические основы эволюционного процесса у растений. — М.: Изд-во АН СССР, 1950. — 271 с.

4. *Булах П.Е.* Луки природной флоры Средней Азии и их культура в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 124 с.

5. *Булах П.Е.* Энергетическая концепция сохранения генофонда редких и исчезающих видов в ботанических садах // Охорона генофонду рослин в Україні: Тези доп. наук. конф. (Кривий Ріг, травень 1994). — Донецьк, 1994. — С. 111–112.

6. *Булах П.Е.* Искусственные фитоценозы в ботанических садах в свете энергетической концепции // Ботанические сады — центры сохранения биологического разнообразия мировой флоры: Тез. докл. — Ялта, 1995. — С. 23–24.

7. *Булах П.Е.* Информационно-энергетическая теория интродукции растений // Интродукція рослин. — 1999. — № 3–4. — С. 22–29.

8. *Булах П.Е.* Принцип оптимальности как важнейшая парадигма интродукции растений // Бюл. Гос. Никит. ботан. сада. — 1999. — Вып. 79. — С. 19–23.

9. *Булах П.Е.* Устойчивость интродуцированных растений с позиции общей теории систем // Интродукція рослин. — 2000. — № 1. — С. 13–19.

10. *Булах П.Е., Диденко С.Я.* Явление квазисециальности в интродукционных популяциях // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1999. — Вып. 81. — С. 16–19.

11. *Булах П.Е., Сикура И.И.* Изучение онтогенеза видов рода *Allium* L. флоры Средней Азии в культуре // Изучение онтогенеза интродуцированных видов природных флор в ботанических садах. — К., 1992. — С. 13–25.

12. *Вернадский В.И.* Эволюция видов и живое вещество // Природа. — 1928. — № 3. — С. 39–85.

13. *Владимирова К.С., Зимбалева Л.Н., Пикущ Н.В. и др.* Мелководья Кременчугского водохранилища. — К.: Наук. думка, 1979. — 284 с.

14. *Головкин Б.Н.* Феноритмические и морфологические аспекты адаптации травянистых интродуцентов в процессе акклиматизации // Экология. — 1978. — № 2. — С. 14–19.

15. *Голубев В.Н., Махаева Л.В., Кожевникова С.К.* Опыт калориметрического изучения динамики продуктивности надземной части растительности крымской яйлы // Ботан. журн. — 1967. — 52, № 9. — С. 1307–1320.

16. *Гребинский С.О.* Физиолого-биохимические особенности горных растений // Успехи современной биологии. — 1944. — 18, вып. 2. — С. 165–193.

17. *Заименко Н.В.* Структурно-функциональные основы конструирования заменителей почвы. — К., 1998. — 216 с.
18. *Злобин Ю.А.* О неравноценности особей в ценопопуляциях растений // Ботан. журн. — 1980. — № 3. — С. 311–322.
19. *Злобин Ю.А.* Об уровнях жизнеспособности растений // Журн. общ. биологии. — 1981. — 42, № 4. — С. 492–505.
20. *Калабухов Н.И.* Сохранение энергетического баланса организма как основа процесса адаптации // Там же. — 1946. — 7, № 6. — С. 417–434.
21. *Коржинский Я.С.* Калориметрические исследования фитомассы биогеоценозов Карпат // Тез. докл. V делегат. съезда Всесоюз. ботан. общ-ва. — К.: Изд-во АН УССР, 1973. — С. 265–266.
22. *Куркин К.А.* Вклад А.А. Уранова в учение о жизненном состоянии видов в фитоценозах и системный подход в фитоценологии // Бюл. МОИП, отд. биологии. — 1977. — 82(3). — С. 66–73.
23. *Малеев В.П.* Теоретические основы акклиматизации. — Л.: Сельхозгиз, 1933. — 160 с.
24. *Мельник В.И.* Редкие виды флоры равнинных лесов Украины. — К.: Фитосоцицентр, 2000. — 212 с.
25. *Озернюк Н.Д.* Принцип энергетического минимума в онтогенезе и устойчивость процессов развития // Журн. общ. биологии. — 1988. — 49, № 4. — С. 552–562.
26. *Работнов Т.А.* Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Труды БИН АН СССР. Сер.3. Геоботаника. — 1950. — Вып. 6. — С. 7–204.
27. *Работнов Т.А.* Фитоценология. — М.: Изд-во МГУ, 1983. — 292 с.
28. *Ригель Дж.* Энергия, жизнь и организм. — М.: Мир, 1967. — 198 с.
29. *Розен Р.* Принцип оптимальности в биологии. — М.: Мир, 1969. — 216 с.
30. *Семёнова Г.П.* Интродукция редких растений как один из методов ускоренного изучения их онтогенеза // Рекомендации: Онтогенез высших цветковых растений. — К., 1989. — С. 117–122.
31. *Сикюра И.И., Капустян В.В.* Научные основы сохранения *ex situ* разнообразия растительного мира. — К.: Фитосоцицентр, 2001. — 192 с.
32. *Смирнова О.В., Чистякова А.А., Истомина И.И.* Квазисенильность как одно из проявлений

фитоценологической толерантности растений // Журн. общ. биологии. — 1984. — 45, № 2. — С. 216–225.

33. *Собко В.Г., Гапоненко М.Б.* Интродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України. — К.: Наук. думка, 1996. — 283 с.

34. *Трулевич Н.В.* Эколого-фитоценологические основы интродукции растений. — М.: Наука, 1991. — 216 с.

35. *Уранов А.А.* Жизненное состояние вида в растительном сообществе // Бюл. МОИП. Отд. биол. — 1960. — 65, вып. 3. — С. 183–208.

36. *Уранов А.А.* Возрастной спектр фитопопуляций как функция времени и энергетических волновых процессов // Науч. докл. высш. школы. Биол. науки. — 1975. — № 2(134). — С. 7–34.

37. *Фрей Т.А.* Калорийность растительных компонентов еловой экосистемы на стационаре Вооремаа (Эстония) // Тез. докл. V делегат. съезда Всесоюз. ботан. общ-ва. — К.: Изд-во АН УССР, 1973. — С. 283–285.

38. *Хохряков А.П.* Закономерности эволюции растений. — Новосибирск: Наука, 1975. — 202 с.

39. *Энергетические аспекты устойчивости растений.* — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1986. — 138 с.

40. *Юдин С.И., Булах П.Е.* Сезонный ритм развития карпатских аконитов в условиях Киева // Рекомендации: Онтогенез высших цветковых растений. — К., 1989. — С. 163.

ПОНЯТТЯ “ЖИТТЄВІСТЬ” В ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМІВ

П.Є. Булах

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

Розглянуто поняття “життєвість” в інтродукції рослин. На різних ієрархічних рівнях проведено аналіз її критеріїв. Наведено численні приклади інтенсифікації життєвих процесів у рослин в умовах культури. Обговорені механізми забезпечення стійкості організмів і роль енергетичних показників в оцінці їх функціонального стану.

THE NOTION *VITALITY* IN PLANT INTRODUCTION IS A REFLECTION OF HARDINESS AND ENERGETIC CONDITION OF PLANT ORGANISM

P.E. Bulakh

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

The notion in plant introduction have been examined. The criteria of vitality are analysed on the different stages of hierarchy. Numerous examples of

vital progresses in plants cultured are cited. The mechanisms of plant hardiness and the role of energetic index in evaluation of its functional condition are discussed.

А.А. АБРАМОВ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ИНТРОДУКЦИЯ НОВЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ В КИТАЙ

*Рассмотрены перспективы интродукции в Китай многолетних кормовых растений *Silphium perfoliatum* L., *Galega orientalis* Lam. и *Rumex patientia* L. × *Rumex tianschanicus* A. Los. Показан химический состав надземной массы.*

В историческом аспекте многие растения человек распространил сознательно, перенося их из одного региона в другой. Так, в Европе и Азии основные кормовые культуры — кукуруза, сорго, суданская трава, чумиза, соя и другие — интродуцированы в недавнем прошлом [5].

В мировой практике растениеводства известно немало культур и сортов, характеризующихся поразительной универсальностью, пластичностью или приспособляемостью. Они обладают высокой продуктивностью и удовлетворительным химическим составом корма или же фитомелиоративными свойствами.

Интродуцируемые нами в Китай (провинция Хебей) с 1998 г. новые кормовые культуры — сильфия пронзеннолистная (*Silphium perfoliatum* L.), козлятник восточный (*Galega orientalis* Lam.), щавель гибридный (*Rumex patientia* L. × *Rumex tianschanicus* A. Los.) — по продолжительности развития относятся к числу долголетних. По хозяйственной значи-

мости их можно считать кормовыми и фитомелиоративными. В кормовом отношении эти культуры можно использовать на зеленый корм и сено, для приготовления силоса, травяной муки, гранул, брикетов и белковых концентратов. В фитомелиорации — для уменьшения засоленности почв, на эродированных и подвергаемых ветровой и водной эрозиям почвах.

В биологии новых культур, с хозяйственной точки зрения, имеются отрицательные особенности: неодновременное созревание и осыпаемость семян, слабая конкурентоспособность на первом году жизни и в агроценозе, твердосемянность и другие. Эти свойства могут быть устранены в процессе селекционной работы.

Опыт интродукции показывает, что при введении в культуру необходимо учитывать специфику местного сельскохозяйственного производства и широко использовать сорта, полученные методом интродукционной селекции [3].

Для интродукционной селекции наиболее оптимальной может быть следующая схема:

питомники репродукции и отбора, предварительной оценки, предварительного размножения и отбора, конкурсное и зональное испытание, изучение агротехники и размножения.

Перенос растений в новые условия существенно изменяет характер их развития. При этом значительно изменяются высота, кустистость, облиственность и урожайность.

В растениеводстве известно немало видов и культур, которые благодаря своей универсальности расселились далеко за пределы своего ареала (местообитания). В качестве примера можно назвать сальфию пронзеннолистную. Ее природное местообитание — прерии Северной Америки. В Европу она была завезена в XIX в. и долгие годы выращивалась в ботанических садах и на приусадебных участках в качестве декоративного растения. Было установлено, что ее надземная масса хорошо поедается животными. После длительных исследований ее начали выращивать в разных зонах бывшего Советского Союза. В связи с этим можно сделать вывод, что вопросы интродукции (перенос растений в новые условия) необходимо решать методом прямого эксперимента и по возможности с широким зонально-экологическим испытанием [4]. Это один из основных путей быстрого внедрения новых культур в производство. Этот метод в настоящее время широко применяется в провинции Хебей, КНР. Приводим краткую характеристику интродуцируемых растений.

***Silphium perfoliatum* L.** (сальфия пронзеннолистная). Многолетнее травянистое растение. Относится к семейству Asteraceae. Одна из важнейших физиологических особенностей сальфии — легкая приспособляемость к новым условиям произрастания, высокие зимо-, жаро- и засухоустойчивость. Совокупность указанных свойств в сочетании с хорошо развитой и глубоко проникающей корневой системой делает ее перспективной для интродукции.

Введена в культуру в России, Беларуси, Молдове, Узбекистане, Казахстане, Венгрии, Германии, Польше, Швейцарии и других странах. В Украине в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко создан сорт "Канадчанка", занесенный в Реестр сортов растений Украины.

В связи с тем, что семена имеют водонепроницаемую оболочку, высевать их лучше под зиму, то есть перед замерзанием почвы, широкорядно по схеме 70 × 35 или 60 × 60 см на глубину 2 см. Всходы появляются рано весной при прогревании почвы выше 10 °С. В первый год растения *S. perfoliatum* растут медленно (у них, главным образом, развивается корневая система) и поэтому нуждаются в защите от сорняков. Начиная со второго года жизни растения отрастают рано весной, их листья закрывают междурядья и таким образом препятствуют испарению влаги и росту сорняков.

S. perfoliatum считается высокопродуктивной многолетней культурой, что является большим преимуществом при выращивании ее на почвах, подверженных ветровой или водной эрозии. Она оказалась невосприимчивой к болезням и вредителям, в отличие, например, от кукурузы. В посевах сохраняет продуктивную жизнеспособность более 20 лет. Растение в этом возрасте до 4 м высотой, имеет 10–12 стеблей в кусте, по продуктивности сходно с молодыми растениями.

По химическому составу она не уступает *Zea mays* L. и *Medicago sativa* L., в фазу бутонизации в сухом веществе надземной массы зафиксировано до 14,4 % протеина (табл. 1). Белок содержит полный набор незаменимых аминокислот. В 100 кг силоса — 15 кормовых единиц. Урожайность зеленой массы 120–180 тонн/га [1].

Зеленая масса и силос хорошо поедаются всеми видами сельскохозяйственных животных, протеина усваивается 83 %, безазотистых экстрактивных веществ — 82 %, клетчатки — 67 %.

Биохимический состав надземной массы *Silphium perfoliatum* L. в зависимости от фазы развития, % на абсолютно сухое вещество (1988–1991 гг.)

Питательные вещества	Фаза развития				
	Отрастание	Бутонизация	Цветение	Плодоношение	Отава
Сухое вещество	17,3	19,3	23,0	29,0	18,6
Протеин	15,8	14,4	13,1	5,6	13,8
БЭВ	57,9	54,3	46,9	56,5	49,8
Жир	5,9	2,1	2,0	1,9	4,9
Клетчатка	14,7	20,7	23,2	23,9	22,2
Зола	11,4	9,5	8,4	6,3	10,0
Аскорбиновая кислота, мг%	38,0	29,6	29,1	24,4	29,7
Каротин, мг%	20,3	15,5	13,9	9,7	12,7

Семенная продуктивность зависит от погодных условий. В благоприятные годы (достаточное количество осадков) урожайность семян достигает 1000 кг с 1 га. При норме высева 10 кг семян на 1 га можно засеять 100 га. В случае выращивания ее рассадой (1,5–2,0 кг/га) семян хватит на 500–600 га.

Постоянно растущий спрос на семена в отдельных случаях требует выращивания *S. perfoliatum* L. в условиях орошения. Опыты показывают, что орошение гарантирует получение семян даже при экстремальных погодных условиях. В Узбекистане получают более 240 т/га надземной массы при соблюдении этого требования.

Таким образом, наиболее существенный недостаток *S. perfoliatum* — слабый рост и развитие в год посева. Устранить его можно путём селекции и тщательным уходом за растениями в этот период.

***Galega orientalis* Lam.** (козлятник восточный) — многолетнее растение семейства Fabaceae. Морозо- и холодостойкое, надземная масса выдерживает заморозки от трех до пяти градусов ниже нуля весной и осенью. Распространен в горах Кавказа на высоте до 2500 м над уровнем моря.

Научные исследования по введению в культуру начались в 20-е годы XIX ст. Это один из самых перспективных видов высокопродуктивных кормовых растений. Хоро-

шо поедается в виде зеленой массы, силоса, травяной муки, белковых концентратов всеми домашними животными. Выращивается на всей территории бывшего СССР от Эстонии до о. Сахалин.

В Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко выведен сорт "Кавказский бранец", занесенный в Реестр сортов растений Украины. Одно из главных преимуществ *G. orientalis* по сравнению с *Medicago sativa* L. — долголетие. Растет на одном месте 10–12 лет и дает 60–80 т надземной массы с 1 га, а *M. sativa* — всего 3–4 года и урожайность ее не более 50 т/га.

Белок надземной массы *G. orientalis* по количеству и качеству незаменимых аминокислот превосходит белок *M. sativa*.

Козлятник восточный — корневищное растение, отдельные корни проникают на глубину 4–5 м. Стебли высотой 150–200 см. Хорошо облиственны.

Растение ярового типа развития. При весеннем посеве отдельные растения цветут и плодоносят. На второй и последующие годы отрастает весной раньше других бобовых и быстро формирует укосную массу, закрывая междурядья. Вегетационный период 110–120 дней, первый укос на 65–70-й день, второй — через 60–70 дней. Укосную массу дает на 10 дней раньше, чем *M. sativa*.

Хорошо растет на плодородных, рыхлых, водопроницаемых, слабокислых и нейтральных почвах, различных по механическому составу, включая торфяники. На протяжении 10–12 лет не требует вспашки поля, семян для новых посевов, азотных удобрений и других затрат, обычно необходимых для возделывания традиционных культур. Улучшает плодородие почвы за счет клубеньковых бактерий. Хороший медонос. Опыление пчелами способствует получению до 1 т семян с 1 га.

Химический состав корма в сухой массе показано в табл. 2.

Усвояемость корма высокая и составляет: протеина 76 %, жира 55 %, клетчатки 51 %, безазотистых экстрактивных веществ 81 %. На 100 кг зеленой массы приходится 20–28 кормовых единиц, на 100 кг сена — 55–60. В 1 кормовой единице 158 г переваримого протеина [2].

Сеют ширококядно. Норма высева — 10 кг на 1 га. Глубина посева 2–3 см. При выращивании рассадой на 1 га необходимо 1,0–1,5 кг семян.

Недостатком *G. orientalis* Lam. являются слабые рост и развитие в первый год жизни. Поэтому в этот период требуется полив и уход за растениями. В последующие годы он развивается за счет осенних запасов вла-

ги. Необходима также селекция *G. orientalis* Lam. применительно к зоне выращивания.

***Rumex patientia* L. × *Rumex tianschanicus* A. Los.** (щавель гибридный кормовый Румекс К-1). Идея гибридизации двух видов щавля — *R. patientia* L. и *R. tianschanicus* A. Los. — возникла при изучении коллекции растений, созданной в 1974–1979 гг. профессором Ю. Утеушом [6].

В результате гибридизации он получил межвидовой гибрид, устойчивый к неблагоприятным условиям, высокорослый, долгодетный, который по продуктивности биомассы превосходил отцовские формы.

После многолетнего сортоиспытания сорт занесен в Реестр сортов растений Украины под названием Румекс К-1. Как и у всех многолетников, независимо от срока посева, в первый год вегетации формируется мощная розетка листьев, которые к концу вегетации закрывают междурядья, генеративные побеги не образуются.

На второй и последующие годы жизни рано весной, одновременно с таянием снега, из почек возобновления, расположенных на корневой шейке, развиваются 2–8 и более генеративных побега. В фазе стеблевания в беспокровных посевах растения достигают высоты 65–80 см, в начале цветения — 230–290 см.

Таблица 2

Биохимический состав надземной массы *Galega orientalis* Lam. в зависимости от фазы развития, % на абсолютно сухое вещество (1998–1991 гг.)

Питательные вещества	Фаза развития			
	Отрастание	Бутонизация	Цветение	Плодоношение
Сухое вещество	17,0	17,6	22,7	34,7
Протеин	26,9	23,5	17,4	13,8
БЭВ	41,0	42,6	44,6	44,8
Жир	3,5	3,2	2,8	2,6
Клетчатка	21,9	25,8	28,7	31,5
Зола	10,1	9,1	6,8	6,5
Аскорбиновая кислота, мг%	284,9	191,6	163,3	160,0
Каротин, мг%	32,8	32,0	30,5	14,6

Кисть гибридного Rumex K-1 состоит из 10–20 ветвей первого порядка, достигает в длину 75–120, изредка 150–180 см. Облиственность в зависимости от густоты травостоя 40–45 %. Корень мощный, стержневой, разветвленный, углубляется на 1,5–2,0 м.

На третий год средняя масса корня в пахотном слое составляет 110–130 г.

По содержанию протеина и витаминов на ранних фазах развития Rumex K-1 среди кормовых растений занимает одно из первых мест.

Во второй декаде апреля, до стеблевания, может служить в качестве витаминной подкормки для молодых животных после зимы. Благодаря хорошо развитым листьям растения используют максимум солнечной энергии. Чистая продуктивность фотосинтеза весной составляет 12–13 г/м² листовой поверхности в сутки, что в несколько раз превышает показатель других растений.

Надземная масса Rumex K-1 хорошо поедается всеми видами домашних животных в период от отрастания до начала цветения. Биохимический состав зависит от фазы вегетации (табл. 3).

Питательность корма особенно высока в фазе стеблевания, во время бутонизации она снижается за счёт увеличения количест-

ва клетчатки и уменьшения протеина, более чем наполовину уменьшается количество аскорбиновой кислоты, но значительно возрастает урожайность надземной массы [7].

Среднесуточный прирост надземной массы от фазы стеблевания до начала цветения составляет 1,7–1,8, а с третьего года — 2,9–3,0 т/га в сутки.

Формирование урожая зависит от густоты стояния растений. На втором году вегетации, независимо от ширины междурядий (45 или 70 см) только с первого укоса можно получить 6,5–7,0 кг надземной массы с 1 м² посева. В более густых травостоях формируются растения с тонкими стеблями и большим количеством листьев, а в изреженных — растения имеют более развитые соцветия и поэтому такой тип посевов рекомендуют для получения семян.

Семена Rumex K-1 не нуждаются в послеуборочном покое. Всходы при температуре почвы более 10 °С появляются на 5–6-й день. Несмотря на высокую зимостойкость, растения, не успевшие укорениться на протяжении летнего периода, погибают. Поэтому предпочтительнее весенние и раннелетние посевы.

На второй год жизни генеративные побеги формируются у растений, высеянных в

Таблица 3

Биохимический состав надземной массы кормового щавля Rumex K-1 в зависимости от фазы развития, % на абсолютно сухое вещество (по Ю.А. Утеушу, 1996)

Показатели	Фаза развития				
	Розетка	Стеблевание	Бутонизация	Начало цветения	Отава, начало цветения
Сухое вещество	8,68	10,79	10,97	11,90	12,78
Протеин	36,94	39,81	29,94	27,81	20,56
БЭВ	33,67	30,74	34,50	42,98	38,39
в т.ч. сахара	13,54	9,87	15,39	5,23	5,71
Липиды	6,07	5,04	4,54	3,17	2,27
Клетчатка	9,44	13,88	21,89	17,52	30,59
Зола	11,88	10,53	9,13	8,52	7,65
Аскорбиновая кислота, мг%	792,05	700,41	311,86	149,17	160,72
Каротин, мг%	55,48	57,68	58,61	31,28	20,34

предыдущем году с апреля по июнь включительно, а высеянные в августе генеративных побегов не формируют и уходят в зиму в фазе розетки.

Такая экологическая пластичность позволяет использовать поле до посева Rumex K-1 под другие культуры. При подсеве в междурядья вико-овсяной смеси для вегетации в течение 55–60 дней из-за недостаточного освещения растения кормового щавля отстают в росте и развитии, снижают продуктивность. На следующий год только у 50–55 % растений формируются генеративные побеги.

Наиболее приемлема норма высева — 2 млн всхожих семян (6 кг) на 1 га. При этом с площади питания 70 × 8 см получено наивысший урожай биомассы, а наименьший — при расстоянии в рядке 16–20 см. Заниженные нормы посева (менее 5 кг/га) не оправдывают себя, всходы получаются изреженными, зарастают сорняками.

Продуктивность Rumex K-1 увеличивает со второго — третьего года и может оставаться на высоком уровне на протяжении 10–15 лет. Но это возможно только при соблюдении технологии его выращивания. Известно, что ранневесеннее формирование биомассы происходит за счет пластических веществ, отложенных в корнях. Поэтому, независимо от развития листьев, которые в благоприятные годы могут вырасти высотой более 50 см, срезать их до морозов не рекомендуется. Преждевременная ликвидация их снижает урожайность в последующие годы. Оптимальным вариантом является двухукосное использование, когда первое скашивание производят в фазу бутонизации, второе — в конце вегетации.

Высокий коэффициент размножения Rumex K-1 (110–120) способствует быстрому распространению этого сорта в других регионах. Семена обычно вызревают на 95–105 сутки от начала отрастания. В это время кисть становится бурой, семена приобрета-

ют светло-коричневую окраску, у них блестящая поверхность и твердая консистенция внутри.

Урожайность семян зависит от ряда факторов, например, в засушливых условиях получено 140 г/м² при площади питания куста 700 см² (70 × 10 см). Высота растений достигает 250 см, длина кисти — 110–115 см, боковых веток — 15–16 см, масса 1000 семян — 2,8–2,9 г.

Наиболее низкий урожай семян дают растения со второго укоса. Обычно он составляет 25–30 % от урожая первого укоса.

Каждые 10 т надземной массы в фазу бутонизации содержит значительное количество питательных веществ: азота — 41–43 кг, фосфора — 26–27, калия — 43–47, кальция — 2–3 кг. В корневой системе, масса которой составляет 3–4 кг/м², азота — 7–9, фосфора — 4–5, калия — 6–7, кальция — 3–4 %.

Успешная интродукция этих растений в Китае зависит от селекции и семеноводства применительно к местным условиям. Для этого необходимо организовать в научно-исследовательских учреждениях всестороннее изучение их биоэкологических особенностей и выведение местных сортов.

1. *Абрамов А.А.* Сильфия пронзеннолистная в кормопроизводстве. — К.: Наук. думка, 1992. — 155 с.

2. *Абрамов О.О.* Козлятник — від інтродукції до використання. — К.: Наук. думка, 1996. — 140 с.

3. *Борангазиев К.Б.* Новые кормовые культуры для аридных пастбищ. — Алма-Ата : Кайнар, 1986. — С. 3–29.

4. *Вавилов Н.И.* Проблема новых культур. — М, Л.: Сельколхозгиз, 1932. — С. 19–22.

5. *Гродзинский А.М.* Методологические вопросы интродукции растений // Всесоюз. конф. по теорет. основам интродукции растений: Тез. докл. — М., 1983. — С. 7–8.

6. *Утеуш Ю.А.* Новые перспективные кормовые культуры. — К.: Наук. думка, 1991. — С. 65–75.

7. *Утеуш Ю.А., Лобас М.Г.* Кормові ресурси флори України. — К.: Наук. думка, 1996. — 221 с.

ІНТРОДУКЦІЯ НОВИХ КОРМОВИХ РОСЛИН У КИТАЙ

О.О. Абрамов

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

Розглянуто перспективи інтродукції в Китай багаторічних кормових рослин *Silphium perfoliatum* L., *Galega orientalis* Lam. і гібридного кормового шавлю *Rumex patientia* L. × *Rumex tianschanicus* A. Los. Наведено хімічний склад надземної маси.

INTRODUCTION NEW FODDER CROPS IN CHINA

O.O. Abramov

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Science of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

Perspectives of introduction in China of perennial fodder crops *Silphium perfoliatum* L., *Galega orientalis* Lam., *Rumex patientia* L. × *Rumex tianschanicus* A. Los. are considered. Chemical composition of over ground mass is given.

В.А. ВІТЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ *MACLURA POMIFERA* (RAF.) SCHNEID. В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Дана оцінка успішності інтродукції *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. в умовах Правобережного Лісо-степу. Встановлено, що маклюра є перспективною рослиною для інтродукції в цих умовах, ступінь її акліматизації в цьому регіоні добрий, швидкість акліматизації нормальна.

Maclura pomifera (Raf.) Schneid. — маклюра яблуконосна, або оранжева. Листопадне дводомне дерево до 20 м висотою. Молоді пагони зелені, гілки коричневі. Листки яйцевидні або продовгувато-ланцетовидні, гострокінцеві. Квіти зелені, в пазушних суцвіттях на однорічних гілках. Плоди — сухі продовгуваті світло-бурі горішки, занурені у кулясті супліддя 6–15 см діаметром, які нагадують за кольором і формою апельсин. Цвіте в травні, на початку червня, плоди дозрівають у вересні-жовтні.

Ареал розташований у Північній Америці — на території від Віргінії до Арканзасу, в Джорджії і Техасі [1].

Рослина названа на честь геолога В. Мас-луга, який першим знайшов її у Північній Америці. Описана була у 1818 р. [2].

В Європу завезена наприкінці минулого століття, поширена на території Франції [3].

На початку ХХ ст. тривало створення в Україні нових дендрологічних і акліматизаційних садів. У Полтаві при школі садівництва був створений дендрологічний сад, в якому випробовували понад 300 таксонів хвойних і листяних деревних рослин. Успішно витримала випробування і маклюра яблуконосна.

Оцінка успішності інтродукції деревних рослин у нових умовах, ступінь стійкості мають теоретичне і практичне значення. В.М. Сукачов [12] писав, що теорія інтродукції і акліматизації рослин повинна розвиватися у такому напрямі, щоб інтродуктор міг передбачити поведінку рослин у нових умовах, тобто передбачити результати інтродукції, успішність акліматизації.

З приводу цього існують різні думки, запропоновано багато шкал оцінок успішності інтродукції, автори яких враховують фактори морозостійкості, посухостійкості, регенеративної здатності, характер розвитку, клі-

матичні умови району і т. ін. Необхідно знайти такі критерії успішності інтродукції, щоб можна було з достовірністю стверджувати, що рослини даного виду повністю прижились у нових умовах і можуть широко використовуватися.

І.Д. Нестерович пропонує називати акліматизованою деревною породою ту, яка не тільки утворює насіння, а й може відтворюватися природним шляхом. А.В. Гурський [4]; вважає, що інтродуковані деревні породи легко натуралізуються, якщо рослини здатні розмножуватися кореневими паростками. На думку М.А. Кохна і О.М. Курдюка [6], головною ознакою успішності інтродукції рослин слід вважати збереження здатності розмножуватися взагалі, тобто будь-якими способами. Ми повністю погоджуємося з думкою цих авторів.

Однією з перших спроб оцінити успішність інтродукції деревних рослин була шкала ступенів акліматизації Є.В. Вульфа, згідно з якою рослини за ступенем їх акліматизації розподіляються на чотири ступені.

Оцінки успішності акліматизації деревних рослин були запропоновані також В.П. Малєєвим [9]; А.В. Васильєвим [3]; О.Л. Липою [8]; С.Я. Соколовим [11]; А.М. Мушегяном [10]; Г.М. Шликовим [14]; А.Л. Корешком [5]; Н.А. Базилевською [1]; С.С. Харкевичем [13]; П.І. Лапіним і С.В. Сідневою [7].

У своїй роботі ми визначали успішність інтродукції маклюри в умовах дендрологічного парку "Софіївка", Синицького дендрарію та Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за методом М.А. Кохна, а перспективність інтродукції — за методом, запропонованим П.І. Лапіним та С.В. Сідневою [7]. Останні автори назвали свій метод методом інтегральної числової оцінки життєздатності і перспективності інтродукції дерев та кущів на основі візуальних спостережень.

Для оцінки ми використали сім основних показників: ступінь щорічного визрівання

пагонів, зимостійкість, збереження габітусу рослин, здатність до утворення пагонів, регулярність приросту пагонів, здатність до генеративного розвитку, способи розмноження досліджуваних рослин у районі інтродукції.

Зимостійкість оцінювали за 7-бальною шкалою: I — пошкодженень немає (25); II — обмерзає менше 50 % довжини однорічних пагонів (20); III — обмерзає 50–100 % довжини однорічних пагонів (15); IV — обмерзають дворічні і старіші частини рослин (10); V — обмерзає крона до рівня снігового покриву (5); VI — обмерзає вся надземна частина (3); VII — рослина цілком замерзає (1).

Габітус рослини — за 3-бальною шкалою: I — рослини зберігають властиву їм у природних умовах життєву форму (10); II — більш-менш підмерзають, не відновлюють надземну частину до попередньої висоти і об'єму (5); III — не зберігають характерну для них у природі форму росту, оскільки щорічно підмерзають у ранньому віці (1).

Пагоноутворюючу здатність визначали за 3-бальною шкалою: I — висока здатність (6 і більше пагонів на одному дворічному пагоні (5)); II — середня здатність (3–5 пагонів на одному дворічному пагоні (3)); III — низька здатність (2 пагони на одному дворічному пагоні (1)).

Регулярність росту пагонів — за наявністю чи відсутністю щорічного приросту основних пагонів або гілок із врахуванням віку рослин (щорічний приріст — 5 балів, нещорічний — 2).

Здатність рослин до генеративного розвитку — за 4-бальною шкалою: I — насіння визріває (25); II — рослини цвітуть, але плоди не зав'язуються (15); IV — не цвітуть (1).

Сьомий показник (можливі способи розмноження в районі інтродукції) оцінювали за 5-бальною шкалою: I — самосів (10); II — штучний посів (7); III — природне вегетативне розмноження (5); IV — штучне вегетативне розмноження (3); V — рослини завоюють ззовні (1).

Загальна оцінка інтродукції виводилася підсумовуванням балів. Найвища оцінка — 100. Залежно від загальної оцінки визначали перспективність інтродукції як дорослих, так і молодих рослин за спеціальною шкалою (табл. 1).

Дослідження проводили протягом 1999–2000 рр. Результати досліджень за сімома основними показниками наведено у табл. 2.

Аналізуючи дані табл. 2 за сумою балів, наведеною в табл. 1, можна зробити висновок — маклюра є досить перспективною рослиною для інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України. Відсутність да-

них у графі "Здатність рослин до генеративного розвитку" табл. 2 (молоді рослини) пояснюється тим, що рослини ще не досягли віку плодоношення (він настає у 16-річному віці).

Розробка об'єктивного методу оцінки успішності інтродукції і ступеня акліматизації деревних рослин доволі складна справа. М.А. Кохно запропонував об'єднати різні критерії оцінки, надавши їм числового значення. Таке числове значення показника успішності інтродукції автор назвав акліматизаційним числом, яке є сумою показників росту, генеративного розвитку, зимостійкості і посухостійкості деревних рослин. Най-

Таблиця 1

Шкала оцінки інтродукції деревних рослин (за П.І. Лапіним і С.В. Сідневою, 1973)

Індекс	Перспективність інтродукції	Сума балів	
		Дорослі рослини	Молоді рослини
I	Досить перспективні	91–100	56–68
II	Перспективні	76–90	46–55
III	Менш перспективні	61–75	36–45
IV	Мало перспективні	41–60	26–35
V	Неперспективні	21–40	16–25
VI	Цілком неперспективні	5–20	5–15

Таблиця 2

Оцінка успішності інтродукції маклюри за сімома основними показниками у дендропарку "Софіївка", НБС ім. М.М. Гришка та Синицькому дендрарії, 1999–2000 рр.

Показники	НБС ім. М.М. Гришка		Дендропарк "Софіївка"		Синицький дендрарій	
	Дорослі рослини, бали	Молоді рослини, бали	Дорослі рослини, бали	Молоді рослини, бали	Дорослі рослини, бали	Молоді рослини, бали
Ступінь щорічного визрівання	20	20	20	20	20	20
Зимостійкість	20	20	20	20	20	20
Габітус рослин	10	10	10	10	10	10
Пагоноутворююча здатність	5	3	5	3	5	3
Регулярність росту пагонів	5	5	5	5	5	5
Здатність рослин до генеративного розвитку	25	—	25	—	25	—
Можливі способи розмноження	92	61	92	61	92	61

більше акліматизаційне число — 100, воно характеризує найвищий показник успішності інтродукції. Визначається акліматизаційне число за формулою:

$$A = P \cdot v + GP \cdot v + Zm \cdot v + Ps \cdot v,$$

де P — показник росту; GP — показник генеративного розвитку; Zm — показник зимостійкості; Ps — показник посухостійкості; v — коефіцієнт вагомості ознаки.

Показники росту, генеративного розвитку, зимостійкості і посухостійкості оцінювалися нами візуально за п'ятибальною шкалою. Отримані дані множилися на показник ступеня вагомості ознаки — коефіцієнт вагомості. Для зимостійкості його значення дорівнює — 10, генеративного розвитку —

5, посухостійкості — 3, росту — 2. Ці значення коефіцієнта прийняті, виходячи із вагомості даної ознаки в інтродукційному процесі.

У табл. 3. використано шкалу ступенів успішності інтродукції, запропоновану М.А. Кохном. Використавши дані цієї таблиці, визначимо ступінь акліматизації на основі акліматизаційного числа:

Повна акліматизація

$$A = 5 \cdot 2 + 5 \cdot 5 + 5 \cdot 10 + 5 \cdot 3 = 100.$$

Добра акліматизація

$$A = 4 \cdot 2 + 4 \cdot 5 + 4 \cdot 10 + 4 \cdot 3 = 80.$$

Загавільна акліматизація

$$A = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 5 + 3 \cdot 10 + 3 \cdot 3 = 60.$$

Таблиця 3

Шкала ступенів успішності інтродукції

Ріст (P) при $v=2$		Генеративний розвиток (GP) при $v=5$		Зимостійкість (Zm) при $v=10$		Посухостійкість (Ps) при $v=3$	
Характеристика показника	Оцінка, бали	Характеристика показника	Оцінка, бали	Характеристика показника	Оцінка, бали	Характеристика показника	Оцінка, бали
Відмінний (як у природних умовах)	5	Утворюється повністю схоже насіння, рослина розмножується самосівом	5	Певною мірою виражена зимостійкість	5	Добра посухостійкість за всіх умов	5
Менш інтенсивний, ніж у природних умовах, але відносно добрий	4	Плодоношення не постійне, утворюється мало схожого насіння, самостійно розмножується вегетативно	4	Часткове підмерзання однорічних пагонів	4	Відносна посухостійкість (у посуху рослина частково скидає листя)	4
Помірний	3	Плодоношення нерегулярне, не утворюється схоже насіння, рослина розмножується вегетативно	3	Більшість річних пагонів підмерзає	3	Рослина в посуху скидає все листя	3
Слабкий, рослина може набути іншої життєвої форми	2	Рослини цвітуть, але плоди не зав'язуються	2	Рослина підмерзає до кореневої шийки, але відростає	2	Листки в посуху втрачають тургор, але потім відновлюють його	2
Дуже слабкий, рослина набуває іншої життєвої форми	1	Немає цвітіння, відсутнє вегетативне розмноження	1	Відсутність зимостійкості (рослина замерзає і гине)	1	Відсутність посухостійкості (рослина від посухи гине)	1

Слабка акліматизація

$$A = 2 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 10 + 2 \cdot 3 = 40.$$

Висутність акліматизації

$$A = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 10 + 1 \cdot 3 = 20.$$

Підставивши у формулу результати візуальних вимірювань для маклюри з табл. 3, отримаємо $A = 4 \cdot 2 + 4,5 \cdot 5 + 4 \cdot 10 + 5 \cdot 3 = 85,5$ бали. Це означає, що акліматизація маклюри в умовах Правобережного Лісостепу України добра.

Швидкість акліматизації рослин (ША) визначається як співвідношення віку першого плодоношення рослин у районі інтродукції та у природних умовах:

$$ША = \frac{ВПК}{ВПП},$$

де ВПК — вік першого плодоношення (кількість років) у культурному ареалі; ВПП — вік першого плодоношення (кількість років) у природному ареалі.

Якщо величина ША більше одиниці, то має місце прискорена акліматизація, якщо дорівнює їй — нормальна, а якщо менше — повільна акліматизація.

Підставимо наші дані у формулу і отримаємо

$$ША = \frac{16}{16} = 1,$$

що свідчить про нормальну акліматизацію маклюри в умовах Правобережного Лісостепу України.

З усього вищевикладеного можна зробити такий висновок: маклюра яблуконосна є перспективною рослиною для інтродукції в умовах Правобережного Лісостепу України, ступінь її акліматизації у цьому регіоні добрий, а швидкість акліматизації нормальна.

1. *Базилевская Н.А.* Теория и методы интродукции растений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. — 131 с.

2. *Базилевская Н.А.* Теория и методы интродукции растений: История и методы сбора исходного материала. — Рига: Изд-во Латв. ун-та, 1982. — 103 с.

3. *Васильев А.В.* К биологической характеристике субтропических пород по этапам акклиматизации // Тр. Сухум. ботан. сада, 1952. — Вып. 6. — С. 81–95.

4. *Гурский А.В.* Основные итоги интродукции древесных растений в СССР. — М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1957. — 303 с.

5. *Корешко А.Л.* Строительство лесопарков и зелёных зон на Черноморском побережье Краснодарского края // Тр. по зелёному строительству Сочинской НИЛОС. — М.: Лесн. пром-сть, 1964. — Вып. 2. — С. 114–132.

6. *Кохно Н.А., Курдюк А.М.* Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 184 с.

7. *Лапин П.И., Сиднева С.В.* Оценка перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных наблюдений // Опыт интродукции древесных растений. — М.: Изд-во Главн. Ботан. сада АН СССР, 1973. — С. 7–67.

8. *Лыпа А.Л.* Ступенчатая акклиматизация растений как метод географических ступеней // Тез. совещ по теории и методам акклиматизации растений. — М. — Л., 1953. — С. 121–123.

9. *Малеев В.П.* Теоретические основы акклиматизации растений: Приложение к трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции. — Л., 1933. — 262 с.

10. *Мушегян А.М.* и др. Древесная растительность Алма-Атинского ботанического сада. — Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. — 120 с.

11. *Соколов С.Я.* Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений // Тр. Ботан. ин-та АН СССР, Сер. Интродукция растений и зелёное строительство. — 1957. — 6, вып. 5. — С. 34–42.

12. *Сукачев В.Н.* Акклиматизация и дендрологическое изучение древесных пород как задача лесного опытного дела // Тр. по лесн. опытно. делу РСФСР, 1926. — 17, вып. 3/67. — С. 68–87.

13. *Харкевич С.С.* Полезные растения природной флоры Кавказа и их интродукция на Украине. — К.: Наук. думка, 1966. — 300 с.

14. *Шлыков Г.Н.* Интродукция и акклиматизация растений // Введение в культуру и освоение

в новых районах. — М.: Изд-во с.-х. лит. журналов и планов, 1963. — 488 с.

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ MACLURA POMIFERA (RAF.) SCHNEID. В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В.А. Вітенко

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Дана оценка успешности интродукции *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. в условиях Правобережной Лесостепи. Установлено, что маклюра — перспективное растение для интродукции в этих условиях, степень ее акклиматизации в этом регионе хорошая, скорость акклиматизации нормальная.

THE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTRODUCTION OF MACLURA POMIFERA (RAF.) SCHNEID. IN THE CONDITIONS OF RIGH BANK FOREST-STEPPE OF UKRAINE

V.A. Vitenko

Dendrological park *Sofiivka*,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Uman

It was evaluated the effectiveness of the introduction of *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid. in the conditions of Righ Bank Forest-Steppe. It was established that *Maclura* is a plant with good prospects for introduction in these conditions, the rate of acclimatization in this region is good, and the terms of acclimatizations are normal.

С.В. КЛИМЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1МАЛОРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ
КАК ЛЕКАРСТВЕННЫЕ

Освещены результаты многолетних исследований малораспространенных, интродуцированных в Лесостепи Украины плодовых растений — айвы продолговатой (*Cydonia oblonga* Mill.), кизила настоящего (*Cornus mas* L.) и хеномелеса японского (*Chaenomeles japonica* Lindl.). Приведены данные по биохимическому составу плодов разных сортов и форм, отличающихся высоким содержанием пектинов (айва продолговатая и хеномелес японский), витамина С (кизил настоящий и хеномелес японский), флавонолов, катехинов (айва продолговатая и кизил настоящий). Показано, что лекарственное значение имеют все органы растений, содержащие биологически активные вещества, очень ценные для детского и диетического питания.

В Украине интродуцировано более 400 видов плодовых растений, относящихся к 50 родам. Для двух монотипных видов *Cydonia* Mill. и *Mespilus* L. видовой резерв оказался исчерпанным, тогда как для большинства видов он остается значительным. Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины в течение нескольких десятков лет проводит работу по интродукции, созданию генофонда и селекции малораспространенных плодовых растений. Коллекция растений, ставшая базой для создания новых для севера Украины сортов, насчитывает более 150 видов и 2000 сортов [10].

Объектами наших исследований являются айва продолговатая (*Cydonia oblonga* Mill.), кизил настоящий (*Cornus mas* L.), хеномелес

японский (*Chaenomeles japonica* Lindl.), шефердия серебристая (*Shepherdia argentea* (Pursh) Nutt.), виды рябин (*Sorbus* L.), мушмула германская (*Mespilus germanica* L.) и другие виды. В данной статье мы остановимся на первых трех видах, с которыми проведена значительная селекционная работа и изучен биохимический состав плодов перспективных сортов и форм.

Выбор этих объектов не случаен. Айва продолговатая и кизил настоящий давно известны в культуре благодаря высокой ценности плодов, содержащих необходимые для жизнедеятельности человека биологически активные вещества. Хеномелес, более известный как высокодекоративный вид, как плодовое растение используется совсем недавно. Из биологически активных веществ особую ценность представляют пектиновые

© С.В. КЛИМЕНКО, 2001

вещества, которых много в плодах айвы и хеномелеса. Эти вещества способны поглощать и выводить из организма тяжелые металлы и радиоактивные элементы. Плоды кизила, айвы и хеномелеса содержат комплекс различных витаминов, минеральных веществ и широко используются в перерабатывающей, кондитерской, консервной промышленности, а также как лекарственные средства. Все три культуры меньше, чем другие повреждаются вредителями и болезнями. Кизил и хеномелес практически не требуют химической обработки. Выращивание этих культур в сочетании с интегрированной системой агротехники дает возможность свести к минимуму использование пестицидов и получать экологически чистую продукцию.

Однако культивируются вышеупомянутые растения мало: основные насаждения айвы сосредоточены на юге Украины, промышленных насаждений кизила и хеномелеса нет. Объясняется это недостаточным изучением биологии кизила и хеномелеса в Украине, айвы — в северных регионах страны. В результате селекционной работы нами получены новые сорта айвы, кизила и хеномелеса в условиях Лесостепи Украины, что позволяет говорить об успешной акклиматизации изученных видов [13, 14, 17].

Генетический фонд айвы продолговатой, кизила настоящего и хеномелеса японского сегодня составляет соответственно: 1 вид, 10 сортов, 50 форм айвы; 12 видов, 18 сортов, около 200 форм кизила; 4 вида, 70 форм хеномелеса. Селекционная работа проведена с одним видом айвы — *Cydonia oblonga* Mill., одним видом кизила — *Cornus mas* L. и одним видом хеномелеса — *Chaenomeles japonica* Lindl.

Использована лишь небольшая часть этого биологического разнообразия, перспективы дальнейшей селекционной работы не ограничены. И если ранее основное внимание было сосредоточено на зимостойкости, ве-

личине плодов, габитусе кроны, сроках созревания плодов, то сейчас одним из важнейших заданий является селекция на содержание химических соединений, наиболее ценных для данного вида. Это особенно актуально в отношении нетрадиционных плодовых растений, являющихся ценным источником различных биологически активных веществ.

Айва продолговатая. Плоды ее отличаются от плодов других семечковых культур по химическому составу, вкусовым качествам, сильному, приятному аромату и пригодны для приготовления разнообразных высококачественных десертных продуктов. Плоды широко используются в консервном и кондитерском производстве, из них готовят соусы к мясным блюдам и сиропы, богатые железом. Употребляют их в вареном и печеном виде [22]. В состав плодов входят углеводы, органические кислоты, азотистые, пектиновые, ароматические и дубильные вещества, витамины, зольные элементы и микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма человека [3].

Общее количество минеральных веществ в плодах айвы варьирует от 0,1 до 0,83 % [2, 6]. Обнаружено 15 микроэлементов: марганец, медь, алюминий, кобальт, никель, титан, ванадий, цинк, бор, хром, железо, кремний, кадмий, олово, висмут. Количество некоторых важных микроэлементов (в мг на 1 кг сырого вещества) составляет: меди — 0,52–1,62, алюминия — 0,12–0,70, марганца — 0,12–0,75 [1, 7].

В состав плодов входят витамины А, С, В1, В2, Р, но по содержанию витамина С айва не может конкурировать с другими культурами. Плоды — источник аминокислот, тиамина, рибофлавинов, — веществ жизненно важных для организма в очень небольших количествах. Особенно много в них калия (35,0–50,0 мг%) и фосфора (8,0–12,0 мг%), поэтому они могут служить источником этих элементов, в частности, по-

лезны людям, страдающим нарушением минерального обмена. Как источник железа айва рекомендуется при малокровии и других заболеваниях крови. Из свежих плодов в России вырабатывали экстракт, содержащий железо, в лечебных целях его применяли так же, как и экстракт яблочнокислого железа [16].

Биохимический состав плодов айвы, выращенной в условиях Киева представлен в табл. 1. Наши данные по биохимическому составу плодов в сравнении с таковыми из других регионов соответствуют средним значениям и зависят в основном от сорта. Однако содержание витамина С в условиях Лесостепи намного выше, чем в других регионах. Это согласуется с выводами о том, что содержание аскорбиновой кислоты при выращивании айвы в более северных районах увеличивается.

Айва — ценное сырье для получения железирующих веществ благодаря высокому содержанию пектиновых веществ [23]. Последние, как известно, обладают способнос-

тью поглощать ядовитые вещества и выводить их из организма человека.

Наши исследования содержания пектиновых веществ у различных сортов айвы, выращенной в природных условиях Киева, показывают, что количество их достаточно высокое.

Айва также богата фенольными соединениями [21]. Полифенолы представлены катехинами, лейкоантоцианами и флавонолами. Преобладают лейкоантоцианы, содержание которых у отдельных форм достигает 180–252 мг %, что составляет 55–63 % общего количества полифенолов. Количество катехинов и флавонолов в плодах айвы почти одинаково и колеблется в среднем от 16 до 75 мг%. Связанных катехинов значительно меньше, чем свободных (15–25 % суммы катехинов).

Катехины имеют Р-витаминную активность. Витамин Р укрепляет стенки кровеносных сосудов и содействует накоплению витамина С. Кожица плодов айвы содержит энантово-этиловый и целаргоново-этиловый

Таблица 1

Биохимический состав плодов перспективных сортов и форм айвы обыкновенной селекции НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины (в пересчете на сырую массу, среднее за 6 лет), %

Форма, сорт	Сухие вещества	Сумма сахаров	Кислотность	Дубильные вещества	Сумма пектиновых веществ	Каротин, мг%		Витамин С, мг%
						Кожица	Мякоть	
Студентка	19,3	8,8	0,45	0,35	0,86	30,25	10,5	115,6
Академическая	20,5	8,9	0,42	0,42	0,78	20,8	6,61	118,7
Школьница	18,3	7,8	0,44	0,34	0,46	22,2	5,60	102,8
Киевская ароматная	17,7	7,2	0,27	0,38	0,45	20,4	5,20	111,4
1-2	18,3	7,8	0,63	0,53	0,86	27,40	17,80	113,6
2-12	19,6	7,0	0,25	0,35	0,71	17,00	4,50	112,8
Подарок внуку	18,7	7,1	0,41	0,39	0,87	18,00	14,63	128,1
Оранжевая	20,6	8,9	0,30	0,36	1,1	35,40	12,50	120,0
Мария	18,0	6,8	0,40	0,32	0,51	17,76	6,80	102,1
15-17-6	20,6	8,1	0,37	0,31	0,56	31,9	10,00	136,5
№ 8 Кащенко	18,8	6,3	0,45	0,44	0,93	24,70	8,40	124,4
№ 18 Кащенко	19,6	7,8	0,48	0,34	0,90	15,30	9,00	123,7

эффиры, придающие плодам специфический пряный аромат [24].

Л.И. Вигоров [2] придает особое значение катехинам плодов в связи с профилактикой неблагоприятных воздействий на человека факторов окружающей среды, особенно радиоактивных веществ, в частности, Sr⁹⁰.

Лекарственным сырьем у айвы служат плоды, семена и листья. Препараты айвы обладают обволакивающим, общеукрепляющим, диуретическим, противоязвенным, вяжущим и антибактериальным действием. В народной медицине Азербайджана используют листья, плоды и семена айвы при астме, коклюше, заболеваниях почек.

Свежие плоды используют как желчегонное и мочегонное средства. Они полезны при туберкулезе и бронхиальной астме. Мякоть плодов с давних времен применяют при желудочно-кишечных заболеваниях, сопровождающихся диареей, при болезнях печени и как противорвотное средство [20].

В виде сиропа плоды показаны при малокровии. При воспалительных заболеваниях желудка используют также настой листьев. Он понижает сократительную способность кишечника. Листья содержат углеводы, три-терпеноиды, смолы, алкалоиды, витамины С и К, фенолкарбоновые кислоты, катехины, дубильные вещества, флавоноиды, лейкоантоцианы и липиды [4]. В листьях айвы содержится ряд веществ, используемых в фармакологии для приготовления лечебных препаратов [5]. С.М. Бедалова отмечает успешное лечение бронхиальной астмы листьями айвы.

В семенах айвы найдены слизь (главным образом, в эпидермисе), гликозид амигдалин, сахара, белковые вещества и жирное масло. Из семян готовят слизистые отвары. Применяют их как легкое слабительное, обволакивающее и смягчительное средство при желудочно-кишечных заболеваниях, колите и дизентерии у детей в период выздоровления, а также при воспалительных заболева-

ниях горла и кашле, кожных болезнях и ожогах.

Наружно в виде примочек плоды айвы используют при глазных болезнях и облысении. На Кавказе семена айвы заваривают как чай и употребляют при кашле.

Кизил настоящий. Источником сбора плодов кизила до сих пор служат естественные заросли. Запасы кизила в природе значительно уменьшились, и потребность в плодах в настоящее время не удовлетворяется.

До 1990 года в Государственном сортоиспытании Украины селекционных сортов кизила не было. В отделе акклиматизации плодовых растений Национального ботанического сада НАН Украины было выведено 14 сортов со средней массой плодов 5,0–8,0 г, овальной, шаровидной, грушевидной, бутылочной формы темно-красной, черной, желтой и розовой окраски [13]. В результате селекционной работы созданы высокопродуктивные сорта [15], биохимическая характеристика которых приведена в табл. 2.

Вкусные кисло-сладкие плоды со своеобразным ароматом употребляют в пищу в сыром виде, а также для изготовления варенья, желе, мармелада, джема, экстрактов, сиропов, начинок, кваса, компотов. Очень хороши прохладительные напитки из кизила.

Способы использования кизила как пищевого сырья очень разнообразны. На Кавказе, где кизил известен испокон веков, из него готовят национальные блюда. Особенно ценятся "туршу" и "лаваш" — концентраты, которые могут долго храниться и используются как высоковитаминный продукт, изысканная приправа к разным блюдам, в особенности, к мясным.

В Крыму, на Кавказе, в Молдове плоды широко используют для приготовления детских и диетических продуктов. Из них делают пасту и желе для питания моряков и космонавтов в продолжительных экспедициях [9, 19].

Характеристика сортов кизила селекции НБС им. Н.Н. Гришко НАН Украины

Сорт	Биохимический состав плодов					
	Сухие вещества, %	Сахара, %	Витамин С, мг%	Органические кислоты, %	Антоцианы, мг%	
					Кожица	Мякоть
Евгения	21,2	9,7	177,0	1,8	775,0	117,0
Семен	21,7	10,8	193,1	1,6	751,3	107,0
Владимирский	20,3	3,5	150,0	1,8	721,3	121,3
Елена	22,3	7,7	137,4	1,6	670,0	90,1
Лукьяновский	22,4	8,4	127,8	1,8	707,0	102,0
Эlegantный	21,3	9,1	110,3	1,8	773,0	104,0
Светлячок	22,7	9,7	150,0	1,8	710,0	102,0
Радость	24,0	7,1	106,0	1,4	802,0	36,0
Николка	21,7	8,6	120,0	1,3	840,0	190,0
Выдубецкий	20,1	7,5	157,3	1,5	850,0	98,0
Вавиловец	22,7	7,0	101,0	1,4	802,0	36,0
Гренадер	21,7	8,0	128,0	1,7	787,0	115,0
Коралловый	22,8	12,7	129,5	1,2	477,1	7,8
Марка						
Экзотический	22,7	10,4	154,0	1,5	750,3	190,6

Благодаря фармакологическим свойствам свежих плодов и сока кизила их используют как вяжущее, кровоостанавливающее, бактерицидное, тонизирующее, противолихорадочное, аппетитное, противочинготное, противоревматическое, противодиабетическое средство.

Высокие пищевые и лекарственные свойства кизила обусловлены наличием в плодах пектиновых веществ, легкоусвояемых глюкозы и фруктозы, витаминов, минеральных солей — железа, калия, кальция, фосфора, магния, полезных для больных с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Плоды кизила на вкус значительно кислее, чем плоды других растений из-за наличия в них органических кислот — яблочной, галловой, салициловой. Всасываясь в кровь, слабые органические кислоты связывают более окисленные продукты и превращают их в неактивные соединения. Яблочная кислота, попадая в кровь, быстро включается в обмен веществ организма, активи-

зируя углеводный, жировой и белковый обмен.

Плоды кизила — прекрасный источник дефицитных, хорошо усвояемых полифенолов, которые отличаются гипотензивным и капилляроукрепляющим действием.

В плодах много биологически активных веществ. Это катехины, антоцианы, флавонолы, так называемые Р-активные соединения. Они нормализуют проницаемость и эластичность стенок кровеносных сосудов, предупреждая склероз, поддерживают нормальное кровяное давление [21].

С лечебной целью используют все части растения. Отвар плодов и листьев применяют как общеукрепляющее средство. Из свежих плодов готовят сироп, который используют для лечения цинги, малокровия, желудочных заболеваний, рожистого воспаления кожи. Отвар плодов применяют при рахите, ангине, скарлатине, кори, кишечно-желудочных заболеваниях; отвары корней и кору — для лечения малярии, лихорадки, ревматизма

и воспаления печени, гепатита; отвар коры и листьев — при заболеваниях почек и печени. Настой побегов с листьями используют как желчегонное при заболеваниях печени и желчного пузыря. Плоды и отвары листьев — для лечения сахарного диабета [20].

Из плодов получают фитонцидный препарат для лечения бактериальной дизентерии, в гомеопатии используют эссенцию из свежей коры кизила. Измельченные обжаренные косточки обладают антисептическим действием и применяются для заживления ран. Косточки и листья кизила используются как суррогат чая и кофе. Листья кизила обладают желчегонным, мочегонным и сахаропонижающим действием.

Хеномелес японский. Изучение хеномелеса как плодовой культуры показало возможность широкого культивирования его в разных регионах Украины. Однако промышленного значения в Украине культура хеномелеса не получила из-за отсутствия хороших сортов и питомников, которые бы производили достаточное количество посадочного материала, неудовлетворительного состояния перерабатывающей промышленности.

Интересно, что в 1937 году на опытной станции Спиртотреста в Немешаево под Киевом была заложена плантация хеномелеса площадью 2 га, с которой перед Великой Отечественной войной был получен урожай. Плоды хеномелеса, обладающие очень сильным, приятным ароматом и ценным биохимическим составом, оказались прекрасным сырьем для ликерного производства, виноделия, изготовления натуральных соков и сиропов, а также для кондитерской промышленности. Опыт изготовления ликеров и настоек из хеномелеса в экспериментальной лаборатории Киевского ликеро-водочного завода дал очень хорошие результаты [8, 11].

Как промышленную культуру интенсивно культивируют хеномелес в Прибалтий-

ских странах. Плантация хеномелеса в техникуме "Смилтене" площадью 45 га, очевидно, является самой большой в мире. Все процессы по возделыванию здесь механизированы, урожайность растений, как и рентабельность, высокая.

Селекционный фонд хеномелеса японского НБС НАН Украины отличается значительным разнообразием. Из большого количества гибридного материала, в основном, спонтанной селекции, выведены перспективные сорта: Витаминный, Караваевский, Помаранчевый, Цитриновый, переданные в Государственное сортоиспытание Украины [18].

Исследования биохимического состава плодов сортов и форм хеномелеса нашей селекции свидетельствует о том, что они являются ценным сырьем для консервной промышленности [17].

Биохимическая характеристика сортов и форм хеномелеса селекции НБС НАН Украины приведена в табл. 3. Большое содержание биологически активных веществ позволяет использовать плоды хеномелеса для детского, диетического и лечебно-профилактического питания.

Плоды хеномелеса используются в пищевой, консервной и кондитерской промышленности для приготовления желе, джемов, компотов, варенья, пастилы, мармелада, зефира. Все изделия из него обладают специфическим, приятным ароматом. Из плодов готовят натуральные соки, сиропы, используют как примесь к соку других плодов. Хеномелес является основным сырьем для ароматизации соков. Изготовление безалкогольных напитков, обладающих тонизирующим действием, освоено в Латвии и Литве.

Главная составная часть сухих веществ плодов хеномелеса — углеводы (90–95 %), которые обуславливают вкус и консистенцию. Олигосахаридов в хеномелесе больше, чем редуцирующих сахаров, свободные сахара представлены глюкозой, арабинозой, фруктозой и галактозой.

**Биохимический состав плодов хеномелеса японского сортов и форм селекции
Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины
(% на сырое вещество, в среднем за 1995–1997 гг.)**

Форма, сорт	Сумма сахаров	Органические кислоты	Пектиновые вещества	Аскорбиновая кислота	Каротин, мг%	
					Кожица	Мякоть
Витаминовый	3,2	3,5	2,69	360,8	38,6	15,4
Караваевский	4,1	2,9	2,53	228,4	—	—
Помаранчевый	4,2	2,7	1,67	202,6	20,7	12,4
Цитриновый	3,5	3,2	2,92	346,3	20,0	10,2
№ 28	4,2	3,5	2,39	246,4	0,2	0,1
№ 63	3,8	3,3	2,89	210,2	18,3	12,7
№ 513	4,0	2,9	2,04	251,3	60,3	21,6

Значительное содержание пектиновых веществ в плодах (до 1,5–2,0 %) позволяет использовать их выжимки, образующиеся при приготовлении соков (30–40 % массы плодов) как вторичное сырье для выработки пектина. Из плодов и выжимок получают техническую лимонную кислоту, крепкий уксус. Высокая кислотность плодов (от 2,6 до 4,0 %) дает основание говорить о хеномелесе как источнике органических кислот.

Наиболее перспективным продуктом переработки является экстракт (сироп), который используется для изготовления многих блюд.

Результаты анализов показывают, что продукты переработки хеномелеса являются ценным источником витамина С зимой и особенно весной, в период наибольшего дефицита этого витамина.

Используют хеномелес и с лечебной целью. Настой из сухих плодов применяют при пониженной кислотности желудочного сока; вытяжку из плодов при комбинировании с женьшенем или пантокринном используют для приготовления препарата с высокотонизирующим действием на организм человека.

1. Алиев Р.К., Юзбашинская П.А., Исмаилов Р.А. и др. К характеристике химического состава и некоторых фармакологических свойств лекарствен-

ных форм и галеновых препаратов из листьев айвы обыкновенной, культивируемой в Азербайджане // Изв. АН АзССР. — 1961. — № 6. — С. 24–32.

2. Вигоров Л.И. Биоактивные вещества и лечебное садоводство // Тр. БАВ-3, Свердловск, 1968. — С. 7–18.

3. Габриэлян-Бекетовская Э.А. Биологически активные вещества плодов и натуральных соков с мякотью новых сортов айвы Армянской ССР // Биол. журн. Армении. — 1975. — 28, № 2. — С. 37–42.

4. Гумбаридзе Н.П. Флавонолы айвы // Сообщ. АН ГССР. — 1972. — 65, № 3. — С. 701–704.

5. Гумбаридзе Н.П. Флавонолы листьев айвы // Там же. — 1974. — № 2. — С. 473–476.

6. Гумбаридзе Н.П. Фенольные соединения айвы (*Cydonia vulgaris* Pers.) и их превращение при переработке плодов. Автореф дис. ... канд. биол. наук. — Тбилиси, 1975. — 33 с.

7. Демурия Г.С., Нароян А.К. О механическом и химическом составе кизила Армении // Изд-во АН Арм ССР: Биол. и с.-х. науки. — 1954. — 7, № 1. — С. 47–55.

8. Дрига И.Е. Из работ акад. Н.Ф. Кащенко по акклиматизации новых растений // Акклиматизация растений. — К.: Изд-во АН УССР, 1953. — Т. 2. — С. 87–96.

9. Дудукал Г.Д., Руденко И.С. Кизил. — Кишинев: Штиинца, 1984. — 94 с.

10. Интродукция и селекция южных и новых плодовых растений / И.М. Шайтан, П.А. Мороз, С.В. Клименко и др. — К.: Наук. думка, 1983. — 213 с.

11. Кащенко Н.Ф. Первые шаги моего акклиматизационного питомника в Киеве // Садоводство. — 1915. — Вып. 13. — С. 11–14.

12. Клименко С.В. Кизил как лекарственное растение // I республ. конф. по мед. ботанике: Тез. докл. — Киев, 1984. — С. 117–118.

13. Клименко С.В. Селекционные аспекты введения кизила в культуру // V съезд Всесоюз. об-ва генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова. — М., 1987. — Т. 4. — С. 6.

14. Клименко С.В. Генофонд формового разнообразия кизила для создания сортов // II конф. по мед. ботанике: Тез. докл. — 1988. — С. 123–124.

15. Клименко С.В. Кизил на Украине. — К.: Наук. думка, 1990. — 175 с.

16. Клименко С.В. Айва обыкновенная. — К.: Наук. думка, 1993. — 285 с.

17. Клименко С.В., Недвига О.Н. Хеномелес: интродукция, состояние и перспективы культуры // Интродукция растений. — К.: Наук. думка, — 1999. — № 3–4. — С. 125–134.

18. Клименко С.В., Недвига О.Н., Клименко С.Б. Перспективные формы хеномелеса (*Chaenomeles* Lindl.) на севере Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1989. — Вып. 11. — С. 84–87.

19. Леонтьев Г.П. Кизил — ценное плодовое растение // Садоводство, виноградарство и виноделие Молдавии. — 1976. — № 3. — С. 56–57.

20. Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л. Лекарственные растения. Использование в народной медицине и в быту. — Ленинград: Лениздат, Социально-коммерческая фирма "Человек", 1990. — 384 с.

21. Петрова В.П., Клименко С.В. Динамика полифенолов в плодах айвы // Биологически активные вещества плодов и ягод. — 1976. — Вып. 5. — С. 122–127.

22. Салаш П., Ржезничек В. Выращивание айвы и ее хозяйственное использование // Современные научные исследования в садоводстве. Ч. 3. — Ялта, 2000. — С. 164–168.

23. Сапожникова Е.В. Пектиновые вещества плодов. — М.: Наука, 1965. — 182 с.

24. Фрайман И.А., Масюкова О.В. Биохимия айвы // Вопросы физиологии и биохимии культурных растений. — 1962. — Вып. 2. — С. 51.

МАЛОПОШИРЕНІ ПЛОДОВІ РОСЛИНИ ЯК ЛІКАРСЬКІ

С.В. Клименко

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка
НАН України, Україна, м. Київ

Висвітлено результати багаторічних досліджень інтродукованих в Лісостепу України плодових рослин — айви довгастої (*Cydonia oblonga* Mill.), кизилу справжнього (*Cornus mas* L.) і хеномелеса японського (*Chaenomeles japonica* Lindl.). Наведено дані з біохімічного складу плодів різних сортів і форм, що відзначаються високим вмістом пектинів (айва довгаста і хеномелес японський), вітаміну С (кизил і хеномелес японський), флавонолів, катехинів (айва довгаста і кизил). Показано, що лікарське значення мають всі органи рослин, які містять біологічно активні речовини, цінні для дитячого і дієтичного харчування.

RARE FRUIT PLANTS AS MEDICINALS

S.V. Klimenko

M.M. Grishko National Botanic Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

Results of many years researches on rare fruit plants introduction in the Forest-Steppe of Ukraine — quince oblong (*Cydonia oblonga* Mill.), cornel cherry (*Cornus mas* L.) and japanese flowering quince (*Chaenomeles japonica* Lindl.) are illuminated. There are facts on perspective cultivars and forms fruits biochemical composition, which distinguish by pectin substances high content (quince oblong and japanese flowering quince), vitamin C (cornel cherry and japanese flowering quince), flavonolics, catechines (quince oblong and cornel cherry). Medicine significance of all plants organs as biological active substances source, very valuable for child and dietic nourishment is revealed.

Регіональне зображення виду *Juglans L.* (Juglandaceae) в Україні (1991)

Регіон	Вид	Статус	Примітки
Волинська	<i>J. regia</i>	+	
Рівненська	<i>J. regia</i>	+	
Житомирська	<i>J. regia</i>	+	
Київська	<i>J. regia</i>	+	
Чернігівська	<i>J. regia</i>	+	
Сумська	<i>J. regia</i>	+	
Львівська	<i>J. regia</i>	+	
Тернопільська	<i>J. regia</i>	+	
Хмельницька	<i>J. regia</i>	+	
Вінницька	<i>J. regia</i>	+	
Черкаська	<i>J. regia</i>	+	
Полтавська	<i>J. regia</i>	+	
Харківська	<i>J. regia</i>	+	
Луганська	<i>J. regia</i>	+	
Донецька	<i>J. regia</i>	+	
Закарпатська	<i>J. regia</i>	+	
Івано-Франківська	<i>J. regia</i>	+	
Чернівецька	<i>J. regia</i>	+	
Окремі райони	<i>J. regia</i>	+	

УДК 582.628.2+634.51(477)

С.Л. НІЗІЛЬ

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,
Україна, 01001 м. Київ, вул. Терещенківська, 2

ІНТРОДУКЦІЯ ВИДІВ РОДУ JUGLANS L. (JUGLANDACEAE) В УКРАЇНУ

Викладено результати обстеження в 1996–1998 роках горіхових насаджень в Україні. Встановлено тенденцію до зменшення культивітного ареалу роду Juglans L.

В Україну було інтродуковано 10 видів роду *Juglans L.* (Juglandaceae A. Rich ex Kunth, Juglandales Engl.): *J. californica* S. Watson, *J. cinerea* L., *J. cordiformis* Maxim., *J. hindsii* Jepson ex R.E. Smith, *J. major* Torrey, *J. mandshurica* Maxim., *J. microcarpa* Berland., *J. nigra* L., *J. regia* L., *J. sieboldiana* Maxim. Найдавніший інтродуцент серед них — *J. regia*. В літературі описано кілька шляхів його завезення в Україну: з Греції, з Балканського півострова та із Західної Європи. *J. regia* культивується в Україні з початку нашої ери [4, 5]. Інші види інтродуковані значно пізніше — протягом XIX — початку XX ст. Так, *J. nigra* вперше інтродукований в Україні у 1809 р. Каразінським акліматизаційним садом [1, 3, 4, 7], *J. cinerea* — у

© С.Л. НІЗІЛЬ, 2001

1816 р. ботанічним садом Кременецького ліцею [3, 4, 7], *J. sieboldiana* та *J. cordiformis* були введені в культуру у 1905–1910 роках на території Вінницької області [6, 8]. П.Г. Кроткевич вказує, що ці види були висаджені у 1930 р. на території Голосіївського лісництва в Києві [3], *J. mandshurica* завезений в Україну приблизно у 1915–1920 роках, *J. microcarpa* інтродукований в 1935 р. Нікітським ботанічним садом, куди трохи пізніше були завезені *J. hindsii*, *J. californica* та *J. major* [8]. Регіони зростання всіх видів роду горіх в Україні (в культурі та дичавілому стані) наведені в табл. 1.

За даними Держкомстату України, в 1997 р. площа, зайнята горіхоплідними насадженнями, становила 50 тис. га, що дорівнює приблизно 0,08 % території України. Порівняно з переписом 1984 р. вона змен-

Регіони зростання видів роду *Juglans* L. в Україні (за М.А. Кохном, О.М. Курдюком, 1994)

Вид	Регіон зростання				
	Полісся	Лісостеп	Степ	Карпати	Південний берег Криму
<i>J. californica</i>	–	+	+	–	+
<i>J. cinerea</i>	+	+	+	+	+
<i>J. cordiformis</i>	+	+	+	+	–
<i>J. hindsii</i>	–	+	+	–	+
<i>J. major</i>	–	+	–	–	+
<i>J. mandshurica</i>	+	+	+	+	–
<i>J. microcarpa</i>	+	+	+	+	+
<i>J. nigra</i>	+	+	+	+	+
<i>J. regia</i>	+	+	+	+	+
<i>J. sieboldiana</i>	–	+	+	+	–

шилася на 3,3 тис. га. Аналіз даних перепису показав, що найбільшу площу серед усіх культивованих видів роду *Juglans* займає *J. regia* — 49,1 тис. га (близько 98 % площі всіх горіхоплідних). У більшості областей площа його насаджень дорівнює 99–100 % від усіх горіхоплідних (за винятком АР Крим (79,4 %) та Львівської області (90,9 %)). Наймолодші за віком насадження горіха грецького — в Сумській, Луганській, Кіровоградській, Харківській та Чернігівській областях, де кількість плодоносних дерев цієї породи становить відповідно 46, 50, 55, 60 та 66,6 %.

Хоча цей вид поширений в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України, розміщення його нерівномірне. Найбільша площа насаджень — у Вінницькій (9,6 %), Одеській (7,8 %), Чернівецькій (7,2 %), Черкаській і Дніпропетровській (по 6,5 %) та Хмельницькій (6,1 %) областях. Дещо менші насадження горіха грецького в АР Крим (5,5 %), Запорізькій (4,9 %), Миколаївській (4,7 %), Донецькій (4,5 %), Київській (4,3 %), Кіровоградській і Львівській (по 4,1 %) областях.

Урожайність горіхоплідних в середньому по Україні становить 17,4 ц/га. Найвищий валовий збір горіхів спостерігався у 1996 р. — 77,6 тис. т на площі 50,3 тис. га, тобто 19,6 ц/га; найнижчий — у 1987 р. —

22,7 тис. т на площі 40,7 тис. га, тобто 5,5 ц/га. Ймовірно, така урожайність 1987 р. пояснюється тим, що зима 1986–1987 років виявилася дуже суворою, тому малозимостійкі дерева, насамперед у загущених насадженнях, де не було вжито агротехнічних заходів, вимерзли. Основний валовий збір плодів *J. regia* — 99,8 % — проводиться населенням на площі 46,5 тис. га. На державні і кооперативні господарства припадає лише 0,2 % (площа насаджень 4,5 тис. га).

Як видно з наведених даних, існуючі насадження горіха грецького в більшості областей зосереджені переважно на присадибних ділянках і не мають промислового значення.

В період з 1998 по 2000 рр. нами було здійснено експедиційні виїзди в 11 областей України: Вінницьку, Кіровоградську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Харківську, Херсонську, Черкаську, Чернігівську та АР Крим. Було проаналізовано статистичні дані у цих областях за три роки (1996–1998). Результати представлено в табл. 2.

Щодо інших видів роду *Juglans*, то за даними М.А. Кохна [2], на 1994 р. в Степу основним інтродуцентом горіхоплідних є *J. пігра*, який займає 11,7 % площі всіх горіхоплідних. У Лісостеповій зоні на нього припадає 14,2 % на *J. mandshurica* — 3,7 %,

**Максимальні показники площі та врожайності по районах за 1997 р.
(за всіма категоріями господарств)**

Область, район	Площа насаджень, га		Площа насаджень, %		Фактичний збір урожаю, ц	Урожайність, ц з 1 га
	разом горіхоплідних	у т. ч. горіха грецького	разом горіхоплідних	у т. ч. горіха грецького		
<i>Вінницька</i>						
Тростянецький	24,0	1,0				
Жмеринський	13,0	13,0				
<i>Кіровоградська</i>	168,0				8,2	0,5
Долинський	31,0		18,5		7,0	2,5
Устинівський	19,0		11,4			
Вільшанський	15,0		8,9			
Добровеличківський	18,0		10,7		3,0	
Голованівський	22,0		13,1			
Бобринецький	13,0		7,7			
<i>Львівська</i>	1088,9	1085,5			1	
Золочівський	143,5	143,5	13,2	13,2		
Жовківський	117,4	117,4	10,8	10,8		
Пустомитівський	113,0	113,0	10,4	10,4		
Сокальський	78,5	78,5	7,2	7,2		
Бродівський	66,2	66,2	6,1	6,1		
<i>Миколаївська</i>	459,0	448,0			54	0,2
Доманівський	75,0	75,0	16,3	16,3		
Жовтневий	62,0	61,0	13,5	13,3		
Новобузький	81,0	81,0	17,6	17,6		
Березнегуватський	55,0	55,0	12,0	12,0	18	0,3
Новоодеський	37,0	37,0	8,1	8,1		
Кривоозерський	28,0		6,1		165	5,9
Миколаївський	10,0		2,2		19	1,9
<i>Одеська</i>	338,0				4	
Болградський	51,0		15,1			
Кодимський	32,0		9,5			
Тарутинський	68,0		20,1			
<i>Полтавська</i>	455,0	454,8				
Кременчуцький	56,0	56,0	12,3	12,3		
Зіньківський	36,0	36,2	8,0	8,0		
Полтавський	33,0	33,0	7,3	7,3		
Миргородський	25,4	25,4	5,6	5,6		
<i>Харківська</i>	249,5	232,0				
Харківський	29,5	29,2	11,8	11,7		
Ізюмський	28,4	28,4	11,4	11,4		
Первомайський	24,9	7,9	10,0	3,2		
Зачепилівський	22,0	21,9	8,8	8,8		
<i>Херсонська</i>	741,6				6	0,1
Генічеський	136,5		18,4		3	
Великопетиський	99,0		13,3			
Бериславський	63,7		8,6			
Білозерський	61,0		8,2			
Верхньорогачицький	44,0		5,9			

Область, район	Площа насаджень, га		Площа насаджень, %		Фактичний збір урожаю, ц	Урожайність, ц з 1 га
	разом горіхоплідних	у т. ч. горіха грецького	разом горіхоплідних	у т. ч. горіха грецького		
Голопристанський	45,5		6,1		1	
Каланчацький	40,0		5,4			
Цюрупинський	59,0		8,0			
Чаплинський	36,9		5,0			
Суворовський	26,4		3,6			
Черкаська	70,0					
Монастирищенський	56,0		80,0			
Чорнобаївський	12,0		17,1			
Чернігівська	86,5	86,5				
Прилуцький	14,0	14,0	16,2	16,2		
АР Крим	3700	2900			59,6	22,8
Чорноморський					31	0,1

J. cinerea — 1,4 %, на *J. sieboldiana* — 0,6 %. У лісових масивах Полісся основною породою серед горіхоплідних є *J. mandshurica*.

Види роду *Juglans*, інтродуковані в різні ґрунтово-кліматичні зони України — в колекції ботанічних садів, дендраріїв, дендропарків, у лісові масиви тощо — в основному успішно акліматизувалися, добре ростуть, цвітуть та плодоносять. Лише деякі види та форми у суворі зими підмерзають.

1. Бондар А. Горіх чорний справджує сподівання // Лісовий і мисливський журнал. — 1997. — № 3. — С. 29.

2. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 188 с.

3. Кроткевич П.Г. Культура орехоплодных. — К.: Сельхозгиз, 1954. — С. 5–38.

4. Лына О.Л. Дендрология з основами акліматизації. — К.: Вища школа, 1977. — С. 80–87.

5. Лына А.Л. Интродукция и акклиматизация древесных растений на Украине. — К.: Вища школа, 1978. — 109 с.

6. Черногор О.І. Горіх Зібольда — рідкісна лісова культура на Україні // Вісник сільськогосподарської науки. — 1964. — № 4. — С. 86–88.

7. Шабарова С.І., Таронський П.Н. Плодові, ягідні та горіхоплідні рослини лісів УРСР. — К.: Вища школа, 1984. — 118 с.

8. Щепотьєв Ф.Л., Павленко Ф.А., Ріхтер О.А. Горіхи. — К.: Урожай, 1987. — 184 с.

ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА JUGLANS L. (JUGLANDACEAE) В УКРАИНУ

С.Л. Низиль

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
НАН Украины, Украина, г. Киев

Изложены результаты обследования в 1996–1998 годах ореховых насаждений в Украине. Установлена тенденция к уменьшению культивируемого ареала рода *Juglans* L.

THE INTRODUCTION OF JUGLANS SPECIES (JUGLANDACEAE) IN UKRAINE

S.L. Nizil

M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

The results of investigation of the nuts plantations in Ukraine in 1996–1998 are presented. The tendency to deminution of the range of introduction of the genus *Juglans* L. is showed.

Л.А. КОЛДАР

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а.

ПРИРОДНІ АРЕАЛИ ВИДІВ РОДУ CERCIS L. І ЇХ ПОШИРЕННЯ В КУЛЬТУРІ

Вивчено природні ареали видів роду Cercis L., відмічено пункти інтродукції видів в Україні та за її межами. Встановлено, що кліматичні умови дендропарку "Софіївка" сприятливі для інтродукції видів роду Cercis L.

На успішність інтродукції деревних рослин впливає багато факторів, серед яких поряд із біологічними властивостями рослин важливу роль відіграють природно-кліматичні умови.

У природних умовах види роду *Cercis* L. поширені в Північній півкулі в Голарктичному флористичному царстві (табл. 1).

Таблиця 1

Види роду <i>Cercis</i> L.	Природні ареали
<i>C. canadensis</i> L.	Північна Америка
<i>C. chinensis</i> Bunge.	Китай, Японія
<i>C. griffithii</i> Boiss.	Тянь-Шань, Памір, Японія, Китай
<i>C. occidentalis</i> Torr.	Північна Америка
<i>C. racemosa</i> Oliv.	Центральний Китай
<i>C. reniformis</i> Engelm.	Північна Америка
<i>C. siliquastrum</i> L.	Південна Європа

Флори окремих областей Голарктичного царства, незважаючи на роз'єднаність Атлантичним і Тихим океанами, мають багато

© Л.А. КОЛДАР, 2001

спільного. Ще в середині XIX ст. Аза Грей писав про подібність флор Південно-Східної, Східної Азії та Північної Америки [1]. Колись існував єдиний материк, який об'єднував Євразію і Північну Америку. Це пояснює, чому північноамериканські і євразійські види дуже схожі між собою.

Види роду *Cercis* L. поширені в трьох областях Голарктичного царства: Східно-Азіатській, або Японо-Китайській, Середземноморській та Атлантично-Північноамериканській.

Східно-Азіатська, або Японо-Китайська, флористична область розташована у Південно-Східній Азії і, за визначенням А.Л. Тахтаджяна [6], охоплює південно-східну частину Сибіру, Примор'я, Корейський півострів, Північно-Східний, Центральний і Південно-Східний Китай та Японію.

Головною ознакою сучасної флори Східної Азії є наявність великого різноманіття деревних рослин і серед них — реліктів. Ця територія не підпала під зледеніння у льодовиковий період. Характерним для неї є видо-

ве багатство, сильно виражений видовий і слабкий родовий ендемізм, що вказує на давність флори та активний процес видоутворення у сучасний період. Головними центрами поширення видів *Cercis* L. є гори Середньої Азії: Тянь-Шань, Паміро-Алай, Західний Памір, Японія, Китай. У цих районах розташовані природні ареали видів *Cercis chinensis* Bunge., *C. griffithii* Boiss., *C. racemosa* Oliv.

Клімат мусонний з ознаками континентальності. Літні температури високі. У жовтні – березні на клімат впливають мусони із Сибіру, зумовлюючи різке зниження температури і незначні опади.

Середземноморська область охоплює Францію, Піренейський півострів, Італію, Балканський півострів, Малу Азію, Ліван, Північний Іран, а також середземноморські острови. Це місце природного поширення *C. siliquastrum* L. Флора області досить одноманітна — домінує географічний середземноморський елемент. Характерна наявність вічнозелених видів та вегетація рослинності протягом цілого року.

Типовими для області є ліси із хвойними та вічнозеленими видами, на узбережжі моря часто розвиваються зарості ксерофільних чагарників.

Для клімату області характерна м'яка волога зима. Зимові цикли переміщуються з Ісландії у бік Європейського материка і приносять рясні дощі. Влітку, навпаки, антициклони розповсюджуються над півднем Європи і відтісняють циклон на північ. Середземномор'я відноситься до області сухих субтропіків. Незважаючи на те, що літо області жарке і посушливе, на її північному заході літню посуху пом'якшує близькість Атлантичного океану. У горах, де зростають види роду *Cercis* L., порівняно висока вологість повітря, що зумовлено близькістю моря. Вплив холодної європейської зими інколи розповсюджується до північних районів Середземномор'я і супроводжується

снігопадами та тривалими приморозками. Природна рослинність без пошкоджень витримує вплив холоду.

Атлантично-Північноамериканська область займає територію від Атлантичного узбережжя США до Великих рівнин. Ареали видів роду *Cercis* L. збігаються на сході і південному сході з північною межею поширення листяних лісів з домішками окремих видів хвойних порід.

Листяні ліси Північної Америки, як і Східної Азії, є рештками арктонеогенової флори пліоцену з характерним для них багатим різноманіттям видового складу. Обидва ці регіони мають однакові роди, які в кожному з регіонів представлені різними видами. У західному напрямку при зменшенні кількості атмосферних опадів (від 1000 – 2000 до 250 – 500 мм) листяні ліси переходять у безлісі злаковники (степи помірної зони). У Північній Америці поширені три види роду *Cercis* — *C. canadensis* L., *C. occidentalis* Torr. і *C. reniformis* Engelm., які зростають у західних штатах та провінціях Канади, а також у центральних, східних і деяких південних штатах США [10]. Розглядаючи генезис флори Північної Америки, А.М. Криштофович [2, 3] стверджує, що в олігоцені на цій території відбувалася заміна мезофільної лісової формації на ксерофільну рослинність. У результаті похолодання клімату і посилення його сухості флора зазнала змін, утворивши синтетичну флору із таких основних компонентів: субтропічних ксерофітів Сьєрра-Мадре, каліфорнійської рослинності середземноморського типу, помірних мексиканських елементів, форм гірських областей Кордильєр.

Як було зазначено, в природних умовах види роду *Cercis* L. поширені в основному в помірних областях Північної півкулі. Інтродукція видів цього роду в райони помірного клімату розпочалася понад чотири століття тому [5]. В озелененні використовують види,

які походять із Південно-Східної Азії, Північної Америки і Європи.

У списку деревних рослин, які культивувалися в Середній Європі із середини XVI ст., що міститься в "Horti Germaniae" Конрада Геснера (1560), згадується іудине дерево [4].

У 1823–1829 роках учений ботанік Філіп Зібольд завіз в Європу із Японії багато цінних рослин, зокрема *Cercis chinensis* Bunge.

Нині найбільшими і найвідомішими пунктами інтродукції видів роду *Cercis L.* є Національний культурний парк у Вашингтоні, сади і парки штатів Техас, Колорадо, Кентуккі, Віргінія [5], Королівський ботанічний сад Кью (Англія), ботанічні сади Торонто (Канада), Лінца (Австрія), Гетеборга (Швеція), ряд інших ботанічних садів і парків [7, 8, 10].

Нині види роду *Cercis L.* зростають у ботанічних садах Прибалтики, Росії, Молдови, Киргизстану, Туркменистану, Таджикистану, Узбекистану та інших держав.

Важливу роль в інтродукції видів *Cercis L.* в Україну відіграв насамперед Кременецький ботанічний сад, один із найстаріших ботанічних садів України, заснований у 1806 р. На початку XIX ст. введено у культуру *Cercis siliquastrum L.* В Україну він уперше інтродукований в Основ'янському акліматизаційному саду в 1809 р. Нині вирощується в садах і парках України, а форми "alba" та "albida" культивуються в Криму та 16 штатах США.

У 1641 р. введено в культуру *C. canadensis L.*, інтродукований в Європу в 1730 р., а в Україну — на початку XIX ст. Зустрічається в садах і парках України.

Значно менше інформації знаходимо про інтродукцію *C. griffithii* Boiss., що був інтродукований в Таджикистан, Мінськ, Київ — у 1949 р., Киргизію — у 1951 р., у ботанічний сад Київського державного університету — у 1962 р.

C. occidentalis Torr., описаний у 1838 р., культивується з 1886 р., та *C. reniformis* Engelm., інтродукований у 1901 р., поширені лише на Американському континенті і відомі в культурі у штатах Каліфорнія, Техас, Нью-Мехіко та ін. [8].

Успішність інтродукції рослин найчастіше визначається ступенем подібності кліматичних умов їх природного місцезростання і району інтродукції. Для з'ясування можливості інтродукції рослин у нові екстремальні умови часто користуються методом кліматичних аналогів Майєра [9]. Проте потенційні адаптивні властивості рослин виявляються значно вищими, ніж визначені цим методом.

Для порівняння особливостей клімату, характерного для районів природного поширення ареалів видів роду *Cercis L.*, з кліматом району інтродукції застосовано метод клімадіаграм. При їх складанні використано співвідношення між середньою місячною температурою і кількістю опадів 1:2, тобто 10 °C відповідає 20 мм опадів.

Графічне зображення клімату районів природного поширення видів роду *Cercis L.*: Північної Америки (США, Чикаго), Південно-Східної Азії (Китай, Нанкін), Середземномор'я (Франція, Марсель) і району інтродукції (Україна, Умань) подано на рис. 1–4.

Аналіз клімадіаграм свідчить, що Уманський район інтродукції за характером випадання опадів має певну схожість з кліматом Північної Америки, хоча за абсолютними величинами спостерігається значна різниця між вказаним районом і районом наших досліджень.

У Південно-Східній Азії (Китай) кількість опадів за період вегетації значно перевищує кількість опадів Правобережного Лісостепу України, а для Середземномор'я характерно те, що основна кількість опадів випадає взимку та навесні. Криві опадів та температур на клімадіаграмі показують, що для даних районів нехарактерні засушливі періоди.

Рис. 1. Клімадіаграма Північної Америки (США, Чикаго): 186 м н.р.м., 30° п.ш. 88° з.д.; середньорічна температура 10,0 °С; середньорічна кількість опадів 832 мм

Рис. 2. Клімадіаграма Південно-Східної Азії (Китай, Нанкін): 32° 20' п.ш. 117° 15' з.д.; середньорічна температура 15,3 °С; середньорічна кількість опадів 970 мм

Рис. 3. Клімадіаграма Середземномор'я (Франція, Марсель): 43° 18' п.ш. 5° 23' з.д.; середньорічна температура 14,3 °С; середньорічна кількість опадів 761 мм

Рис. 4. Клімадіаграма району інтродукції *Cercis L.* (Україна, Умань): 170 м н.р.м. 48° 46' п.ш. 30° 14' з.д.; середньорічна температура 12 °С; середньорічна кількість опадів 559 мм

Річний хід температур теж має спільні ознаки, хоча за абсолютними показниками середньорічної температури та мінімальної середньодобової температури зазначені райони дуже відрізняються. Для всіх районів характерна наявність періоду із середньодобовим мінімумом температур нижче нуля. Витримування рослинами таких температур без пошкоджень у природних умовах вказує на їх високу морозостійкість, яка сформувалась у процесі еволюції видів, тобто на

можливість інтродукції видів роду *Cercis L.* в умовах Правобережного Лісостепу України.

Не всі показники клімату мають однако-вий вплив на акліматизацію. Тому крім вказаних вище показників додатково аналізували сумарну сонячну радіацію, суму температур за період із температурою вище 10 °С, тривалість періоду з температурою вище +5 °С, абсолютні мінімальні температури (табл. 2).

Середні кліматичні показники району інтродукції і районів природного поширення видів роду *Cercis L.*

Показники	Україна, Умань	Північна Америка		Європа, Середземномор'я	Китай	Японія, Осака
		Вашингтон	Реджайна			
Сумарна сонячна радіація, червень (кал/см ² год)	15	14	16	18	16	12
Кількість опадів (мм)	559	1040	680	1000	970	1730
Сума температур за період з температурою вище 10 °С	2710	3900	2100	3000	4500	3500
Температура повітря най-теплішого місяця (°С)	19,7	-23	18	22	26	24
Температура повітря най-холоднішого місяця (°С)	-4,4	2,0	-14,0	6,0	2,0	2,0
Тривалість безморозного періоду (днів)	185	210	140	230	240	210
Тривалість періоду з температурою повітря вище 5 °С (днів)	210	270	190	270	270	250
Середній із абсолютних річних мінімумів температур повітря (°С)	-21	-16	-32	-8	-17	-8

За сумарною сонячною радіацією район інтродукції близький до більшості районів природного поширення видів роду *Cercis L.* у Північній Америці та Південно-Східній Азії, але дещо відрізняється від Середземномор'я.

За сумою температур за період з температурою вище 10 °С район Умані близький до Центрального району Північної Америки. Найменший показник характерний для районів Східної Азії.

Одним із головних факторів, від яких залежить як рослини перенесуть зиму, є середня з абсолютних річних мінімальних температур. За цим показником район Умані подібний до Північної Америки, Китаю. Найвищі показники мають Середземномор'я і Японія.

Отже, кліматичні умови дендропарку "Софіївка" є сприятливими для інтродукції видів роду *Cercis L.*

1. *Алехин В.В., Кудряшов Л.В., Говорухин В.С.* Географія растений. — М.: Госучпедиздат, 1961. — 532 с.

2. *Криштофович А.Н.* Развитие ботанико-географических областей северного полушария с начала третичного периода // Вопросы геологии Азии. — М. — Л., 1955. — Вып. 2. — С. 824–844.

3. *Криштофович А.Н.* Избранные труды. — М. — Л.: Изд. АН СССР, 1959. — Т. 1. — 510 с.

4. *Луна О.Л.* Дендрология з основами акліматизації. — К.: Вища школа, 1977. — 222 с.

5. *Рубцов Л.И.* Деревья и кустарники. — К.: Наук. думка, 1974. — С. 301–303.

6. *Тахтаджян А.Л.* Происхождение и расселение цветковых растений. — М. — Л.: Наука, 1970. — 146 с.

7. *Handbook of the trees of the northern states and Canada.* Romeyn B. Hough Company, 1936. — P. 284, 441–442.

8. *Krussman Gerd.* Handbuch der Laubgehölze. — Berlin und Hamburg: Verlag Paul Parey, 1976.

9. *Mayr H.* Die Natursetzlicher Grundlage des Waldbaues. — Berlin: Parey, 1909. — 366 S.

10. *Rehder A.* Manual of cultivated trees and shrubs in North America. — New York: The Macmillan Company, 1949. — P. 484–485.

ПРИРОДНЫЕ АРЕАЛЫ ВИДОВ РОДА
CERCIS L. И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В
КУЛЬТУРЕ

Л.А. Колдар

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Изучены природные ареалы видов рода *Cercis* L., отмечены пункты интродукции видов в Украине и за ее пределами. Установлено, что климатические условия дендропарка "Софиевка" благоприятны для интродукции видов рода *Cercis* L.

NATURAL AREALS SPECIES OF CERCIS L.
AND THEIR WIDENING IN THE CULTURE

L.A. Koldar

Dendrological park *Sofiivka* of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

Natural areals of species of *Cercis* L. are studied. Places of introduction of these species in Ukraine and abroad are marked. It was established that climatic conditions of the dendropark *Sofiivka* are good for introduction of species of *Cercis* L.

Е.С. РАДИОНОВА

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
Россия, 127276 г. Москва, ул. Ботаническая, 4

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ США КАК ИСТОЧНИК ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Проанализированы предварительные итоги интродукции декоративных многолетников природной флоры США. Разработана программа их исследований в условиях культуры ГБС им. Н.В. Цицина РАН.

В отделе декоративных растений ГБС РАН создана коллекция декоративных травянистых растений природной флоры США (около 100 видов). Изучение их биоморфологических особенностей, сезонного ритма роста и развития, способов размножения позволит оценить перспективность их интродукции в средней полосе России в зависимости от фитоценотической принадлежности (леса, прерии, субальпийские луга и т.д.). Анализ результатов интродукционного эксперимента с выделением группы наиболее перспективных видов на основе изучения их биоэкологических особенностей и фитоценотического происхождения и является задачей наших исследований.

Природно-климатические особенности умеренных зон североамериканского континента (США) и России имеют определенное сходство, что объясняется, в частности, открытостью обеих территорий с севера. Эпохи обширных оледенений и периодиче-

ски возникавший в течение третичного и четвертичного периодов Берингов перешейки дают основание говорить не только о сходстве природно-климатических характеристик, но и о близости растительного состава зоны хвойных, хвойно-широколиственных, широколиственных лесов и прерий. Исходя из этого, можно говорить о перспективности интродукции некоторых американских растений в России, что поможет обогатить культурную флору средней России новыми декоративными и устойчивыми видами.

На основе анализа растительного покрова США планируется выделить наиболее перспективные сообщества как источники декоративных травянистых многолетников.

При анализе сообществ представляет интерес фитоценотический метод отбора интродуцентов (Карписонова, 1985), основанный на изучении организации фитоценозов и их флористического состава. Применение данного метода дает возможность

прогнозировать успешность интродукции растений.

Во время советско-американских экспедиций 1976–1990 годов в ГБС РАН было привезено около 600 образцов травянистых многолетников, из них 30 образцов из северных хвойных лесов США, 94 — из восточных листопадных лесов, 28 — из прерий, около 45 — из горных районов Кордильер, 12 — с береговых равнин [3].

Привезенные растения выращивались в экологических условиях, по возможности имитирующих природные. Так, лесные виды высаживались под древесным пологом дубов и сосен; растения прерий — на хорошо дренированных солнечных участках; растения болот и влажных лугов — на пониженных участках с торфянистой почвой.

Хвойные леса США представлены различными типами сосновых лесов с участием псевдотсуги. Они отличаются присутствием большого числа эндемичных растений, представляющих определенный интерес для выращивания в культуре: *Calochortus gunnisonii* S. Wats., *Gaillardia aristata* Pursh, *Pentstemon virgatus* A. Gray и другими.

В современных широколиственных лесах США доминируют *Fagus grandiflora* Ehrh., *Acer rubrum* L. и другие виды. Они отличаются высоким биоразнообразием декоративных многолетников и являются источником ценнейшего материала для интродукции [2].

Североамериканские прерии, занимая центральные и некоторые южные штаты, подразделяются на высоко- и низкотравные прерии. Особый интерес представляют виды родов *Liatris*, *Viola*, *Allium*, *Tradescantia*, *Monarda* [1].

Ныне из привезенных растений сохранилось 90 видов, относящихся к 64 родам и 26 семействам. Среди них имеются растения различных феноритмотипов.

К эфемероидам относится *Erytronium americanum* Ker, геозефемероидам — *Sanguinaria canadensis* L., весенне-летним растениям — *Actaea pachypoda* Ell., *Arisaema triphyllum* (Ait.) Blume, *Peltiphyllum peltatum* L., весенне-летне-осенним — *Aster divaricatus* Nutt., *Sanicula marilandica* L. В коллекции представлены вечнозеленые растения: *Heuhera americana* L., *Tellima grandiflora* Dougl. ex Lindl., *Tiarella cordifolia* L.

Широко представлены и разнообразные жизненные формы, которые мы определяли по методике И.Г. Серебрякова. К стержнекорневым относятся виды *Oenothera*, луковичным — *Allium tricoccum* Ait., ползучим — виды *Tiarella*, корневищным — *Dicentra*, кистекокорневым — виды *Heuhera*, короткокорневищным — *Pentstemon*, клубневым — *Liatris*.

Опытные растения разнообразны по срокам цветения. К ранневесеннецветущим относятся виды родов: *Asarum*, *Hepatica*, *Jeffersonia*, *Lysichiton*. В начале лета цветут представители родов: *Hydrophyllum*, *Acteae*, в середине лета — *Lupinus*, *Gaillardia*, *Heuhera*, *Liatris*, *Tradescantia*, *Monarda*. Ближе к осени их сменяют виды родов *Aster*, *Solidago*, *Helioopsis*, *Echinacea* и многие другие.

Несмотря на то, что из привезенных растений к настоящему моменту осталась лишь четвертая часть видов, их цветовая гамма представлена широко: от белых, желтых, розовых до синих, голубых, лиловых и фиолетовых оттенков.

В процессе работы с коллекцией проводилось изучение ритма роста и развития интродуцентов, определялись способы размножения, описывались габитус и физиономичность, определялись холодостойкость и засухоустойчивость, возможность повреждения болезнями и вредителями, оценивались результаты интродукции и давались рекомендации по использованию отобранных

видов (составлялся список наиболее декоративных видов).

Наблюдения проводились по методикам, применяемым в отделе декоративных растений ГБС РАН. В настоящее время работы по интродукции североамериканских видов продолжаются.

В перспективе планируется:

- дать прогноз по поиску новых перспективных видов;
- увеличить биоразнообразие коллекций декоративных растений флоры США;
- разработать технологии выращивания рекомендованных к массовому внедрению видов;
- передать для широкого размножения наиболее перспективные виды.

1. *Интродукция и охрана растений СССР и США.* — М.: Наука, 1986.

2. *Карпионова Р.А.* Сравнительная флористическая характеристика травяного покрова широколиственных лесов СССР и США // *Ботан. журн.* — 1986. — № 8. — С. 1035–1042.

3. *Опыт интродукции и охраны растений в СССР и США.* — М.: Наука, 1992.

РОСЛИННИЙ ПОКРИВ США ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТРОДУКЦІЇ ДЕКОРАТИВНИХ БАГАТОРІЧНИКІВ У СЕРЕДНІЙ СМУЗІ РОСІЇ

Є.С. Радіонова

Головний ботанічний сад ім. М.В. Цицина РАН, Росія, м. Москва

Проаналізовано попередні підсумки інтродукції декоративних багаторічників природної флори США. Розроблено програму їх досліджень в умовах культури ГБС ім. М.В. Цицина РАН.

VEGETATION OF USA AS A SOURCE OF ORNAMENTAL PERENNIALS INTRODUCTION INTO MODERATE ZONE OF RUSSIA

E.S. Radionova

The Main Botanical Gardens of RAS, Russia, Moscow

Preliminary results of introduction of ornamental perennial plants of native flora of USA is analysed. The programme of investigation under the conditions of culture in the Main Botanical Garden of RAS is elaborated.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ОНТО- ТА ФІЛОГЕНЕЗ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

УДК 635.965.287:577.95:581.143

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Л.А. КОВАЛЬСЬКА, Л.І. БУЮН, А.М. ЛАВРЕНТЬЄВА, В.С. ВАХРУШКІН

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України,
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОСОБЛИВОСТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ БІОЛОГІЇ ТА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ДЕЯКИХ ВИДІВ ТРОПІЧНИХ ТА СУБТРОПІЧНИХ ОРХІДЕЙ

Наведено результати багаторічних досліджень, спрямованих на вивчення репродуктивної біології та онтоморфогенезу 8 видів тропічних орхідей, які належать до трьох підродин родини *Orchidaceae* Juss.: *Epidendroideae* (*Calanthe vestita* Lindl., *Cattleya aclandiae* Lindl., *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg.), *Vandoideae* (*Acacallis cyanea* Lindl., *Cymbidium hybridum* hort., *Psychopsis kramerianum* (Rchb. f.) H.G. Jones, *Phalaenopsis amabilis* Bl.), *Cypripedioideae* (*Raphiopedilum insigne* Pfitzg.). Основну увагу зосереджено на з'ясуванні термінів цвітіння та плодоношення видів в умовах оранжерейної культури, визначенні морфометричних показників насіння, вивченні особливостей початкових стадій онтоморфогенезу в умовах культури *in vitro*.

Вивчення репродуктивної біології та онтоморфогенезу тропічних та субтропічних орхідей, яке проводиться у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, зумовлене як щорічним поповненням колекційних фондів ботанічного саду, так і необхідністю поповнення асортименту красивоцвітих рослин промислового квітникарства новими видами (*Calanthe vestita* Lindl., *Cymbidium hybridum* hort., *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg., *Phalaenopsis amabilis* Bl.). Останнім часом нами велися роботи з вивчення онтоморфогенезу рідкісних та зникаючих видів тропічних орхідей: *Acacallis cyanea* Lindl., *Cattleya aclandiae* Lindl., *Psychopsis*

kramerianum (Rchb. f.) H.G. Jones, що було зумовлено, необхідністю, по-перше, розробки технологій розмноження в умовах культури, по-друге, збереження їх *ex situ*. Вивчення морфології та онтогенезу сприятиме також вирішенню деяких питань систематики та філогенії родини *Orchidaceae* Juss. Об'єктами наших досліджень були, в основному, представники двох підродин одноквіткових орхідей — *Epidendroideae* (*Calanthe vestita* Lindl., *Cattleya aclandiae* Lindl., *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg.) і *Vandoideae* (*Acacallis cyanea* Lindl., *Cymbidium hybridum* hort., *Psychopsis kramerianum* (Rchb. f.) H.G. Jones, *Phalaenopsis amabilis* Bl.) і підродини двоквіткових орхідей — *Cypripedioideae* (*Raphiopedilum insigne* Pfitzg.) [9].

© Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, Л.А. КОВАЛЬСЬКА, Л.І. БУЮН,
А.М. ЛАВРЕНТЬЄВА, В.С. ВАХРУШКІН, 2001

Суцвіття у всіх видів — китиця: одноквіткова (*Paphiopedilum insigne*, *Cattleya aclandiae*), двоквіткова (*Cattleya aclandiae*), малоквіткова (*Acacallis cyanea*) або багатоквіткова (*Calanthe vestita*, *Dendrobium phalaenopsis*, *Cymbidium hybridum*). Китиця бічна, хоч іноді здається, що вона розвивається на верхівці пагона (*Paphiopedilum insigne*, *Cattleya aclandiae*), проте морфологічні дослідження показали, що у цих видів суцвіття займає субтермінальне положення.

Квітки різні за розмірами (від 4–6 см діаметром у *Calanthe vestita* до 10 см у *Cymbidium hybridum*), забарвленням (від білого та світло-рожевого у *Calanthe vestita* і *Phalaenopsis amabilis* до темно-фіолетового у *Dendrobium phalaenopsis*) та ароматом — у *Phalaenopsis amabilis*, *Paphiopedilum insigne*, *Dendrobium phalaenopsis* запах майже відсутній, тим часом як *Cymbidium hybridum* та *Cattleya aclandiae* мають досить сильний своєрідний запах.

Будова квіток характерна для представників *Orchidaceae* — типова моносиметрична — три чашолистки і дві пелюстки майже однакові за формою та розмірами, одна пелюстка перетворилася на губу, андроцей і гінецей зрослися і утворили своєрідний орган — колонку, пилоскелесний в одну грудочку — поліній [5].

Нами було встановлено, що періоди цвітіння рослин в умовах оранжерейної культури та в місцях природного зростання здебільшого співпадають. Для *Dendrobium phalaenopsis* та *Cattleya aclandiae* характерні два досить розтягнуті періоди цвітіння, що, очевидно, пов'язано з еколого-кліматичними особливостями місць природного зростання цих видів (див. табл.).

Тривалість періоду бутонізації варіює від 3–4 тижнів (*Acacallis cyanea*), до 2–2,5 місяців у *Calanthe vestita*. *Cattleya aclandiae* характеризується надзвичайно коротким періодом бутонізації — до 2 тижнів.

Тривалість цвітіння рослин — від 2,5–4 тижнів (*Acacallis cyanea*, *Cattleya aclandiae*) до 2,5–3 місяців (*Dendrobium phalaenopsis*) та 4–5 місяців (*Cymbidium hybridum*, *Paphiopedilum insigne*, *Phalaenopsis amabilis*). Проміжне положення займає *Calanthe vestita*, тривалість цвітіння якої не перевищує 1,5–2 місяці [1, 2].

На відміну від інших видів, *Psychopsis kramerianum* має багаторічний квітконіс і цвіте протягом усього року. Одночасно спостерігається цвітіння, як правило, однієї квітки (рідко двох), тривалість цвітіння якої варіює від 9 до 18 днів. Наші спостереження показали, що за оптимальних умов культивування тривалість життя такого квітконоса становить не менше 5 років. Інтервал між

Періоди цвітіння тропічних і субтропічних орхідей в умовах оранжерейної культури

Вид	Строки цвітіння (місяці)											
	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
<i>Paphiopedilum insigne</i>	+	+	+	+	+							
<i>Phalaenopsis amabilis</i>		+	+	+	+	+	+					
<i>Cymbidium hybridum</i>			+	+	+	+	+					
<i>Calanthe vestita</i>		+	+	+								
<i>Acacallis cyanea</i>				+	+							
<i>Cattleya aclandiae</i>	+					+	+	+	+		+	+
<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	+	+	+	+	+	+		+	+	+		
<i>Psychopsis kramerianum</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

цвітінням серії послідовних квіток поступово збільшується і варіює від 3–4 тижнів до 4 місяців.

У природних умовах орхідеї запилюють комахи, здебільшого, представники ряду перетинчастокрилих (бджоли, оси, джмелі), птахи (колібри), молюски та деякі рукокрилі [8–10].

З метою отримання насіння в умовах оранжерейної культури ми проводили штучне перехресне запилення квіток, а у випадку, коли вид був представлений одним екземпляром, — самозапилення. Було встановлено, що “дозрівання” пилку та маточки у різних видів відбувається на 4–12 день після розкриття квітки. Найкращий час для запилення квіток — з 10 до 12 години. На другий-третій день після запилення елементи оцвітини в'януть, а на п'ятий-сьомий день починають збільшуватись у розмірах колонка і зав'язь. У більшості видів (*Phalaenopsis amabilis*, *Dendrobium phalaenopsis* *Cattleya aclandiae*) оцвітина засихає і залишається до повного дозрівання плоду, тільки у *Raphiopedilum insigne* оцвітина відпадає майже відразу після в'янення.

Плід у орхідей — коробочка, яка після повного дозрівання розкривається трьома стулками. Плоди варіюють як за формою — від зворотно-яйцеподібної (*Dendrobium phalaenopsis*), подовженої та еліпсоподібно-подовженої (*Acacallis cyanea* та *Phalaenopsis amabilis*) до тригранної (*Cattleya aclandiae*), так і за розмірами — від 3,2–3,5 см завдовжки, 1,5–1,8 см діаметром (*Dendrobium phalaenopsis*) до 12 см завдовжки і 3 см діаметром (*Cattleya aclandiae*).

Період дозрівання плодів також дуже варіює: від 2,5–3 місяців у *Calanthe vestita*, 5–6 місяців у *Dendrobium phalaenopsis*, *Psychopsis kramerianum*, *Phalaenopsis amabilis*, 7–7,5 місяця у *Cattleya aclandiae* до 10–10,5 місяця у *Acacallis cyanea* та 10–12 місяців у *Cymbidium hybridum*, *Raphiopedilum insigne* [3, 6].

Якісний та кількісний аналіз насіння дослідних видів показав, що воно в межах одного плоду неоднорідне. У центральній частині коробочки багато насінин без зародків, крім того, у цій частині відсоток якісних насінин вище, ніж у верхній та нижній частинах. Ця закономірність характерна для всіх видів і пояснюється, вірогідно, нерівномірним надходженням поживних речовин до різних частин плоду і різною інтенсивністю їх використання. Нами була також встановлена залежність якості насіння від положення плоду на квітконосі. Коробочки нижнього ярусу на квітконосі містять у 1,2–2 (2,5) рази більше насіння, ніж коробочки середнього та верхнього ярусів відповідно [1, 2, 7].

Відомо, що плоди деяких видів орхідей дозрівають довше, ніж насіння, і тому висівання насіння з недозрілих коробочок на поживне середовище значно скорочує час його проростання та утворення сіянців [4, 5]. Подібне явище характерне для *Phalaenopsis amabilis* (насіння життєздатне через 2 місяці після запилення), *Raphiopedilum insigne* (через 5 місяців), *Acacallis cyanea* (через 7 місяців). У решти орхідей насіння і плоди дозрівають одночасно.

Як показали наші дослідження, в одній коробочці міститься 400–500 тисяч насінин. Теста насінин здебільшого прозора, плівчата, срібляста. Забарвлення, як правило, білувате, жовтаве або кремове. Виняток становить *Cattleya aclandiae*, насіння якої має золотисто-коричневу, майже непрозору оболонку. За формою насіння веретеноподібне, з більш-менш чітко вираженим мікропілярним кінцем. У *Acacallis cyanea*, на відміну від інших дослідних видів, форма насіння значно варіює, і тому нами було виділено три найтипівіші форми. Розміри насіння: від 0,3–0,6 мм завдовжки і 0,08–0,10 мм завширшки (*Calanthe vestita*, *Cattleya aclandiae*, *Acacallis cyanea*) до 0,5–0,8 мм завдовжки і 0,10–0,12 мм зав-

ширшки (*Dendrobium phalaenopsis*, *Paphiopedilum insigne*).

Зародок практично однаковий у всіх видів — недорозвинений, гладенький, одноріднозабарвлений, кремовий, вісьовий, 0,14–0,18 мм завдовжки, 0,04–0,06 мм завширшки. Форма зародка краплеподібна або рідше еліпсоподібно-подовжена.

Проростання насіння та розвиток сіянців у культурі *in vitro* у орхідей відбувається з різною швидкістю. Швидкий ріст властивий *Calanthe vestita* (сіянці придатні до переведення на субстрат через 3–4 місяці після висівання на поживне середовище), а повільний — *Paphiopedilum insigne* (сіянці якого висаджують у субстрат через 3,5–4 роки). Решта видів має середню швидкість росту, їхні сіянці висаджують у субстрат приблизно через 2–2,5 року.

В усіх видів у процесі розвитку спочатку спостерігається набухання зародка, яке відбувається на 10–15-й (*Calanthe vestita*, *Dendrobium phalaenopsis*, *Phalaenopsis amabilis*) або 25–30-й день (*Cattleya aclandiae*, *Cymbidium hybridum*, *Psychopsis kramerianum*, *Paphiopedilum insigne*) після посіву.

Як показали наші дослідження, насіння *Asacallis cyanea*, на відміну від інших видів, мало різну швидкість проростання. У зв'язку з цим період формування із насіння різних морфоструктур розтягнутий і може тривати протягом року. Так, 10–20 % насіння починало проростати через 2–2,5 місяця, 20–30 % — через 3–3,5 місяця, решта — через 5–6 і більше місяців. Це можна пояснити, по-перше, тим, що *Asacallis cyanea* належить до групи орхідей, для яких характерний уповільнений ріст. По-друге, це може бути пов'язано з низькою якістю насіння, оскільки запилення було проведене в межах одного клону.

Наступним етапом розвитку рослин є утворення протокормів. Формування останніх, які, як правило, спочатку мають кулясту форму, розпочинається через 3–6 тижнів (у

Psychopsis kramerianum через 8–9 тижнів). Для *Asacallis cyanea* характерна дуже своєрідна — дископодібна — форма протокорма. У *Cymbidium hybridum* розвивається бульбоподібний протокорм, від якого спершу відходить довгий тонкий столоноподібний пагін з 2–3 лускоподібними листками, а вже потім формується пагін першого порядку галуження (у віці 4–5 місяців).

Приблизно через 2–2,5 тижня після утворення протокорма розростаються, подовжуються, на них можна виділити верхню частину з апікальною меристемою та першим листовим примордієм і нижню частину з ризоїдами — всмоктуючими волосками.

При формуванні протокорма характерною спільною ознакою у всіх видів є зміна забарвлення зародка, який із кремового стає світло-салатовим, а потім зеленим або яскраво-зеленим, що свідчить про раннє утворення і розвиток фотосинтетичної системи [11].

Наступним етапом розвитку сіянців є утворення первинного кореня, який з'являється через 1,5–3 місяці культивування, що, в свою чергу, веде до утворення нової структури — проростка. Первинний корінь недовговічний, функціонує протягом 2–3 тижнів, рідше (у *Asacallis cyanea*) цей період дещо довший і дорівнює 4 тижням. Живлення і водопостачання проростка відбувається за рахунок ризоїдів, які знаходяться у базальній частині протокорма і розташовані пучками.

Перший додатковий корінь у всіх дослідних видів закладається на рівні першого вузла у віці двох місяців. Виняток становить *Cattleya aclandiae*, у якої він формується на рівні другого або третього вузла.

Закладання першої пазушної бруньки у більшості дослідних видів відбувається у пазусі першого листка, а у *Asacallis cyanea* — у пазусі четвертого (рідко — третього або п'ятого) листка. При подальшому розвитку сіянців спостерігається послідовне форму-

вання і розвиток листків, пазушних бруньок, додаткових коренів.

Наприкінці першого року життя сіянці досягають заввишки 25–30 мм, мають 5–6 листків, 2 пазушні бруньки, 5–10 додаткових коренів. Формування пагонів другого порядку галуження відбувається здебільшого з першої або другої (рідко третьої — у *Asacallis cyanea*) бруньки через 12–13 (*Calanthe vestita*, *Dendrobium phalaenopsis*) або 18–24 (*Cattleya aclandiae*, *Asacallis cyanea*, *Psychopsis kramerianum*) місяці.

Слід зазначити, що в культурі *in vitro* у сіянців *Asacallis cyanea* та *Calanthe vestita* зберігається річний цикл розвитку, характерний для генеративно зрілих рослин. При цьому пагони першого порядку скидають листки і певний час, що триває від 2–3 тижнів (*Asacallis cyanea*) до 2 місяців (*Calanthe vestita*), перебувають у стані відносного спокою. Потім починає розвиватися пагін другого порядку, формування якого триває 4–5 місяців.

Таким чином, проведеними дослідженнями було встановлено, що періоди цвітіння видів орхідей в умовах оранжерейної культури і в місцях природного зростання практично повністю співпадають. У *Cattleya aclandiae* та *Dendrobium phalaenopsis* відсутня чітка фіксованість періоду цвітіння як у природі, так і в умовах оранжерейної культури, що свідчить про надзвичайну пластичність цих видів і наявність адаптивних механізмів, які забезпечують їх відтворення залежно від умов навколишнього середовища. При насінневому розмноженні в культурі *in vitro* рослини проходять всі стадії морфогенезу і утворюють проростки. Для більшості видів форма насіння є видоспецифічною ознакою, тільки *Asacallis cyanea* властиві три форми насінини.

Для сіянців дослідних видів орхідей на початкових етапах розвитку характерний ряд ознак дорослих рослин — метамерність,

наявність псевдобульби та додаткових коренів, характер пагоноутворення. Спостерігається тільки зміна форми та текстури листків, форми псевдобульб (від краплеподібної до яйцеподібної та веретеноподібної), а також збільшення кількості та розмірів складових елементів пагонів. Річні цикли розвитку генеративно зрілих рослин та їх сіянців повністю співпадають.

Використання методу культури *in vitro* при насінневому розмноженні дало нам змогу детально вивчити початкові етапи морфогенезу видів орхідей від насіння до сіянців і провести порівняльний аналіз.

1. Буюн Л.І. Биология развития *Calanthe vestita* Lindl. (Orchidaceae) в условиях культуры. — Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1986. — 16 с.

2. Ковальская Л.А. *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg. (Orchidaceae Juss.) Биологические особенности и культура. — Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1992. — 16 с.

3. Лаврентьєва А.Н. Оптимизация клонального микроразмножения *Cymbidium hybridum* в культуре тканей. — Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1985. — 14 с.

4. Поддубная-Арнольди В.А., Селезнева В.А. Выращивание орхидей из семян. — Тр. Гл. ботан. сада. — 1953. — № 3. — С. 106–124.

5. Поддубная-Арнольди В.А., Селезнева В.А. Орхидеи и их культура. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 174 с.

6. Червченко Т.М. Тропические орхидные. Морфологическое изучение и внедрение в культуру закрытого грунта. — Автореф. дис. ... докт. биол. наук. — Киев, 1984. — 44 с.

7. Червченко Т.М., Кушнир Г.П., Лаврентьєва А.Н. и др. Методические рекомендации по массовому размножению орхидей. — К.: Минжилкомхоз, 1982. — 55 с.

8. Bechtel H., Cribb Ph., Launert E. The manual of cultivated orchid species. — Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1986. — 444 p.

9. Dressler R. The orchids. Natural history and classification. — Cambridge: Univer. Harvard Press, 1981. — 332 p.

10. *Pridgeon A.* The illustrated Encyclopedia of Orchids. — Portland, Oregon: Timber Press, 1992. — 304 p.

11. *Sheehan T.Y.* Horticultural Reviews, 1983. — P. 279–316.

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ
БИОЛОГИИ И НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ
РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕСКИХ
ОРХИДЕЙ

*Т.М. Черевченко, Л.А. Ковальская, Л.И. Буюн,
А.Н. Лаврентьева, В.С. Вахрушкин*

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

Приведены результаты многолетних исследований, направленных на изучение репродуктивной биологии и онтоморфогенеза 8 видов тропических орхидей, которые относятся к трем подсемействам семейства Orchidaceae: Epidendroideae (*Calanthe vestita* Lindl., *Cattleya aclandiae* Lindl., *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg.), Vandoideae (*Acacallis cyanea* Lindl., *Cymbidium hybridum* hort., *Psychopsis kramerianum* (Rchb.f.) H.G. Jones., *Phalaenopsis amabilis* Bl.), Cypripedioideae (*Paphiopedilum insigne* Pfitzg.). Основное внимание уделено установлению сроков цветения и плодоношения видов в условиях оранжерейной

культуры, определению морфометрических показателей семян, изучению особенностей начальных стадий онтоморфогенеза в условиях культуры in vitro.

CHARACTERISTICS OF REPRODUCTION
AND EARLY STAGES OF DEVELOPMENT OF
SOME SPECIES TROPICAL AND
SUBTROPICAL ORCHIDS

*T.M. Cherevchenko, L.A. Kovalskaya, L.I. Buyun,
A.N. Lavrentyeva, V.S. Vakhrushkin*

M.M. Grishko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Kyiv

The results of perennial investigation, concerning of reproductive biology and ontomorphogenesis of 8 species belonging to three subfamilies of Orchidaceae family: Epidendroideae (*Calanthe vestita* Lindl., *Cattleya aclandiae* Lindl., *Dendrobium phalaenopsis* Fitzg.), Vandoideae (*Acacallis cyanea* Lindl., *Cymbidium hybridum* hort., *Psychopsis kramerianum* (Rchb. f.) H.G. Jones, *Phalaenopsis amabilis* Bl.), Cypripedioideae (*Paphiopedilum insigne* Pfitzg.) are given. The main attention was paid to the clarification of the terms of flowering and frutification studied species under greenhouse culture, to the determination of the morphological parameters of seeds, to the study of the characters of the early stages of morphogenesis in vitro.

З.В. КОМИР, А.А. АЛЕХИН, Н.Н. АЛЕХИНА

Ботанический сад Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
Украина, 61022 г. Харьков, ул. Клочковская, 52

НАЧАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ОНТОГЕНЕЗА EX SITU НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА STACHYS L. (сообщение 1)

Изложены результаты изучения начальных периодов онтогенеза двух видов рода Stachys (S. macrantha (C. Koch) Stearn и S. officinalis (L.) Trevis.), интродуцированных в условия северо-востока Украины. Приводятся морфологическая характеристика плодов, а также биологические особенности их прорастания. Дается характеристика растений на всех этапах прегенеративного периода: проростков, ювенильных, имматурных и виргинильных растений. Приводятся рисунки плодов (внешний вид, продольный и поперечные разрезы), проростков и ювенильных растений.

Изучение особенностей онтогенеза растений мы рассматриваем как один из методов интродукции. О научной и практической значимости изучения онтогенеза растений мы уже писали [4]. По онтогенетическим признакам можно обнаружить адаптивный характер интродуцированных растений к новым условиям. Растения могут образовывать другие морфологические формы в новых условиях произрастания. Это дает дополнительный материал для понимания формирования жизненной формы растений в историческом прошлом, причин адаптационной изменчивости жизненной формы, критического осмысления сущности макро- и микроструктур и биологических признаков растений.

К роду *Stachys* принадлежит около 200 видов [8], распространенных по всему земному шару. В пределах бывшего СССР про-

израстает 45 видов [10]. В статье приводятся данные о начальных периодах онтогенеза (латентном и прегенеративном) двух видов рода *Stachys* (*S. macrantha* (C. Koch) Stearn и *S. officinalis* (L.) Trevis.), интродуцированных в условия северо-востока Украины.

В качестве метода исследований использовался сравнительно-морфогенетический анализ. Наблюдения проводили на модельных особях в питомнике по методике И.П. Игнатьевой [3]. Биологические особенности прорастания семян изучали, проращивая их в лабораторных условиях [6]. Терминология периодов онтогенеза и возрастного состояния особей приводится согласно изданию "Ценопопуляции растений. Основные понятия и структура" [9], морфологическая терминология — в соответствии с атласами по описательной морфологии высших растений [1, 7].

***Stachys macrantha* (Betonica macrantha C. Koch, *B. grandiflora* Willd.)** — много-

Рис. 1. Плод: А — общий вид; Б — продольный разрез; В — поперечный разрез

летнее травянистое растение, произрастающее на лугах субальпийского и альпийского поясов гор Кавказа и Ирана. Является редким растением Дагестана [5]. Представляет интерес как декоративное растение. Рекомендуется нами для скальных садов, рокариев, альпинариев, миксбордеров.

Период первичного покоя (латентный). Эрем длиной 3,8–4,6 мм, шириной 2,2–2,5 мм; обратнойцевидный, с зубчатой верхушкой, килеватый, голый, ячеистый, коричневатый (рис. 1). Семена с эндоспермом. Зародыш большой, центральный, прямой, эллипсоидальный. Абсолютный вес 1000 эрем — 3,4 г. Семена имеют неглубокий физиологический покой. Относятся к категории семян с затрудненным прорастанием, требующих для прорастания низких положительных температур. Свежесобранные семена прорастают при температуре 4 °С в темноте на 67–70-й день. Прорастание растянутое: в течение 113 дней прорастает 86 % семян. Хранение семян без доступа влаги в течение 5 месяцев снимает покой: они начинают прорастать на 9–11-й день, продолжительность прорастания уменьшается до 20 дней. Свет не оказывает стимулирующего действия на прорастание семян. Полевая всхожесть 50–55 %. Прорастание надземное.

Прегенеративный (виргинильный) период.

Проростки (всходы), р (рис. 2). Проростки представляют собой особи, имеющие семядоли и три листа. Гипокотиль 0,7–0,9 см

длинной, диаметром 0,1 см, голый. Семядоли 0,8–1,0 см длиной, 0,7–0,9 см шириной, округлояйцевидные, с едва заметной выемкой на верхушке, голые. Жилкование перисто-сетчатое, центральная жилка выпуклая. Черешок 0,8–1,2 см длиной, опушенный. Опушение волосистое, волоски расположены на подставках, неветвистые, сложные, членистые, конические. Эпикотиль не развит. Листья развиваются по одному. Пластинка первого листа 1,7–2,0 см длиной, 1,9–2,3 см шириной, цельная, широкояйцевидная с сердцевидным основанием, край шиповатогородчатый. Жилкование перисто-сетчатое, центральная жилка выпуклая, опушенная так же, как и черешок семядолей, боковых жилок — по три с каждой стороны. Черешок

Рис. 2. Проросток в фазе первого листа

1,5–2,0 см длиной, влагилищный, опушенный так же, как и поверхность пластинки. Второй и третий лист немного крупнее первого. Междоузлия стебля укорочены. Главный корень стержневой, конический, достигает 7,0–8,0 см в длину, 0,1 см в диаметре, при появлении зачатка первого листа начинает ветвиться, образуя корни второго порядка (в количестве 10–15), 1,0–3,5 см длиной, 0,05 см в диаметре. В фазе третьего листа на гипокотиле развиваются два первых придаточных корня. Они тонкие (0,05 см в диаметре), короткие (1,0–1,5 см длиной), темные. Корневое питание растений осуществляется за счет главного корня. В пазухах семян и всех последующих листьев закладываются почки возобновления. Семядоли отмирают. Продолжительность данного возрастного состояния — 57 дней (с 15.04 по 10.06).

Ювенильные растения, j (рис. 3). Ювенильные особи представляют собой растения с развитыми четвертым, пятым и шестым листьями сердцевидной формы. Рост и ветвление главного корня замедляется. Длина придаточных корней увеличивается до 7,0–8,0 см, диаметр — до 0,1 см. Они шнуровидные, принимают участие в корневом

Рис. 3. Ювенильное растение в фазе пятого листа

питании растений. Отмирают первые два листа. Продолжительность ювенильного возрастного состояния — 40 дней (с 11.06 по 20.07).

Имматурные (прематурные) растения, it. У имматурных особей развивается три новых листа: седьмой, восьмой и девятый. Отмирают третий и четвертый листья. Придаточные гипокотильные корни увеличиваются в размерах. На главном побеге в акропетальном направлении формируются придаточные корни. В корневом питании растений принимают участие как главный, так и придаточные корни. Наблюдается рост почек возобновления в пазухах первых нижних листьев. Продолжительность данного возрастного состояния — 62 дня (с 21.07 по 20.09).

Виргинильные растения, v. В третьей декаде сентября у виргинильных растений начинается ветвление главного побега. Листья в розеточных побегах второго порядка располагаются парами супротивно. Они значительно меньше листьев материнской розетки, число пар — 3–4. До конца вегетационного периода в материнской розетке развивается 11–12 листьев, половина из которых постепенно отмирает. Форма листьев сердцевидная. Их размеры увеличиваются: длина листовой пластинки 4,5–5,0 см, ширина 5,0–5,5 см, длина черешка — до 5,5–6,0 см. Продолжается образование придаточных корней на гипокотиле, главном побеге. На боковых побегах начинают развиваться придаточные корни. Длина гипокотильных корней увеличивается до 12,0–15,0 см, диаметр — до 0,15 см. Начинается их ветвление на тонкие боковые корни второго порядка, 1,0–1,5 см длиной. Роль главного корня в питании растений заметно снижается. Диаметр гипокотила увеличивается до 0,2–0,25 см. Длина главного побега — 0,5 см, диаметр — 0,5 см. Продолжается закладка новых листьев, но они уже не успевают развиваться. Все листья в конце вегетационного периода отмирают,

сохраняются только их черешки. Растения зимуют с молодыми листьями, которые постепенно отмирают.

На второй год жизни вегетация растений начинается (в зависимости от метеорологических условий) в первой-второй декаде апреля. Возобновление розеточных вегетативных побегов моноподиальное. Трогаются в рост почки главного побега, позже — почки побегов второго порядка. Листорасположение супротивное. У наиболее мощно развитых побегов второго порядка в пазухах нижних отмерших прошлогодних листьев образуются боковые побеги третьего порядка. Величина побегов второго и третьего порядков, степень их ветвления, а также величина придаточных корней уменьшаются в акропетальном направлении. Основания главного и боковых побегов вытягиваются в землю придаточными гипокотильными корнями, о чем свидетельствуют поперечные морщинки на их базальной части. Вместе с гипокотилем они образуют утолщенную подземную часть, длина которой увеличивается за счет роста главного побега, диаметр — за счет роста побегов второго порядка. Длина материнской розетки — 1,5–2,0 см, диаметр — 1,0–1,5 см, дочерних — 1,0–1,3 см и 0,8–1,0 см соответственно. Основную массу корней составляют придаточные корни на укороченном стебле главного побега и побегов второго порядка. Главный корень к концу второго года вегетации отмирает. Вир-

гинильные особи можно размножать вегетативно, отделяя розеточные побеги второго порядка с придаточными корнями. Во второй декаде мая третьего года вегетации виргинильное состояние особей заканчивается.

***Stachys officinalis* (*Betonica officinalis* L.)** — многолетнее травянистое растение, произрастающее на лугах, по опушкам в разреженных лесах, среди кустарников в Средней и Восточной Европе, Скандинавии, Средиземноморье, Малой Азии, Западной Сибири, а также на Кавказе и Балканах. Растение лекарственное (широко применяется в народной медицине), масличное (в семенах содержится 42 % масла с йодным числом 153), медоносное, дубильное, красильное (окрашивает шерсть в буро-оливковый цвет), пищевое (молодые растения употребляют в пищу), используется при изготовлении алкогольных напитков (горькие и дубильные вещества входят в состав "Ерофеича") [2, 11].

Период первичного покоя (латентный). Эрем 2,4–3,4 мм длиной, 1,2–1,7 мм шириной, обратнойцевидный, с лопастной верхушкой, килеватый, голый, ячеисто-бугорчатый, коричневый (рис. 4). Семена с эндоспермом. Зародыш большой, центральный, прямой, эллипсоидальный. Абсолютный вес 1000 эрем — 1,2–1,4 г. Семена имеют неглубокий физиологический покой, устраняемый хранением без доступа влаги в течение 5–6 месяцев. Лабораторная всхожесть семян при температуре 20 °С на свету состав-

Рис. 4. Плод: А — общий вид; Б — продольный разрез; В — поперечный разрез

Рис. 5. Проросток в фазе второго листа

ляет 65 %. Прорастание начинается на 5–7-й день. В первые 3–5 дней прорастает 40 % семян, следующие 25 % — в течение 60 дней. Полевая всхожесть 50–53 %. Прорастание надземное.

Прегенеративный (виргинильный) период.

Проростки (всходы), р (рис. 5). Проростки представляют собой особи, имеющие семядоли и четыре листа. Гипокотиль 0,9–1,5 см длиной, 0,07–0,09 см диаметром, голый. Семядоли 0,5–0,7 см длиной, 0,3–0,4 см шириной, яйцевидные, голые. Жилкование перисто-сетчатое. Длина черешка — 0,3–0,6 см. Эпикотиль не развит. Листья развиваются по одному. Пластинка первого листа 1,1–1,2 см длиной, 1,0–1,1 см шириной, цельная, округлояйцевидная с сердцевидным или округлым основанием, опушенная. Опушение волосистое, волоски неветвистые, сложные, членистые, конические. Край пластинки крупногородчатый. Жилкование перисто-сетчатое, центральная жилка выпуклая. Черешок 0,8–0,9 см длиной, влагалищный, опушенный так же, как пластинка. Каждый последующий лист крупнее предыдущего. Длина листовой пластинки от 2,0–2,2 см (у второго листа) до 5,0–5,3 см (у четвертого листа); ширина от

1,7–1,8 см до 3,0–3,2 см соответственно, длина черешка от 1,2–1,5 см до 4,0–4,5 см соответственно. Форма их переходная: широкояйцевидная с неравносторонним или усеченным основанием и округленной верхушкой — у второго и третьего листа и яйцевидная с округленной верхушкой — у четвертого листа. Край листовых пластинок городчатый. Междоузлия стебля укорочены. Главный корень стержневой, конический, 7,0–8,0 см длиной, 0,1 см в диаметре, светлый. Ветвление его начинается при появлении зачатка первого листа. Боковые корни нитевидные, длина корней второго порядка 1,0–3,0 см, третьего — 0,5–0,8 см. В фазе второго листа (вторая декада июня) на гипокотиле развиваются первые придаточные корни. Они шнуровидные, светло-коричневые, достигают 7,0–8,0 см в длину, 0,1 см в диаметре. В пазухах семядолей и листьев закладываются почки возобновления. Утрачивается связь с семенем, семядоли отмирают. Продолжительность данного возрастного состояния — 86 дней (с 10.04 по 4.07).

Ювенильные особи, j (рис. 6). У растений развиваются пятый, шестой и седьмой листья. В их опушении появляются волоски, состоящие из 3–4 клеток. В пазухах новых

Рис. 6. Ювенильное растение в фазе седьмого листа

листьев закладываются почки возобновления. На гипокотиле продолжается закладка и рост придаточных корней. В корневом питании растений принимают участие как главный, так и придаточные корни. Первые два листа начинают отмирать. Продолжительность ювенильного возрастного состояния — 40 дней (с 5.07 по 13.08).

Имматурные (прематурные) особи, im. Характеризуются развитием восьмого, девятого и десятого листьев. Рост и ветвление главного корня замедляется. Его роль в питании растений уменьшается. Корневое питание растений осуществляется в основном за счет 13–15 придаточных корней, расположенных на гипокотиле, которые достигают 20,0 см в длину и 0,1 см в диаметре. Отмирает третий и четвертый листья. На стебле главного побега появляются два придаточных корня. Они короткие, темно-коричневые. Трогаются в рост почки возобновления в пазухах нижних листьев. Продолжительность данного возрастного состояния — 48 дней (с 14.08 по 30.09).

Виргинильные особи, v. В первой декаде октября в пазухах листьев образуются розеточные побеги второго порядка. В конце первого года жизни розетка состоит из 7–8 листьев, а также 6–7 черешков отмерших к этому времени листьев. В пазухах нижних отмерших листьев в акропетальном направлении развиваются 4–5 розеточных побегов второго порядка, состоящих из 3–4 пар небольших листьев (листья развиваются попарно супротивно). Основание главного побега втянуто в почву на глубину 0,5–1,0 см придаточными корнями, о чем свидетельствуют поперечные морщинки, образовавшиеся на их базальной части. Число придаточных корней увеличивается до 12–13, длина их составляет 12,0–13,0 см. Наиболее старые из них (диаметром 0,10–0,15 см) ветвятся в средней и нижней частях, образуя корни второго и третьего порядков. Корни образуются на гипокотиле, на стебле главно-

го и боковых побегов. Главный корень еще сохраняется, но составляет незначительную часть корневой системы. Зимуют растения с листьями летней и осенней генерации. В отдельные годы листья на них сохраняются до весны.

На второй год жизни отрастание начинается (в зависимости от метеорологических условий) во второй-третьей декаде марта. Возобновление вегетативных розеточных побегов моноподиальное. В первую очередь трогаются в рост верхушечные почки главного побега, несколько позже — почки побегов второго порядка. В пазухах листьев побегов второго порядка закладываются почки возобновления побегов третьего порядка. Корневая система удлиняется до 25,0–27,0 см, развиваются новые придаточные корни на главном и боковых побегах. Листовая пластинка достигает 6,0–7,0 см в длину и 2,7–3,0 см в ширину. Длина черешка увеличивается до 9,0–10,0 см. Листья приобретают продолговато-яйцевидную форму с сердцевидным или неравносторонним основанием. Уже осенью первого года вегетации виргинильные особи можно размножать вегетативно, отделяя розеточные побеги второго порядка с придаточными корнями. В первой декаде июня второго года вегетации виргинильное состояние особей заканчивается.

1. Артюшенко З.Т., Федоров Ал.А. Атлас по описательной морфологии высших растений: Плод. — Л.: Наука, 1986. — 310 с.

2. Гроссгейм А.А. Растительные богатства Кавказа. — М.: Изд-ние Моск. об-ва испыт. природы, 1952. — 632 с.

3. Игнатьева И.П. Онтогенетический морфогенез вегетативных органов травянистых растений. — М., 1983. — 55 с.

4. Комир З.В., Алехин А.А. Начальные периоды онтогенеза некоторых редких видов растений Украины // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних за-

кладах та дендропарках Євразії: Матеріали 11-ї Міжнар. наук. конф. — Біла Церква, 1999. — С. 141–145.

5. Лепехина А.А. Некоторые итоги интродукции декоративной флоры Дагестана // Растительный покров Дагестана и его охрана. — Махачкала, 1980. — С. 45–52.

6. Международные правила определения качества семян / Под ред. И.Р. Леурды. — М.: Колос, 1969. — 182 с.

7. Федоров Ал.А., Кирпичников М.Э., Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений: Лист. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 301 с.

8. Флора СССР. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — Т. XXI. — С. 194.

9. Ценопопуляции растений. Основные понятия и структура. — М.: Наука, 1976. — 216 с.

10. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). — СПб: Мир и семья, 1995. — 990 с.

11. Чопик В.И., Дудченко Л.Р., Краснова А.Н. Дикорастущие полезные растения Украины. — К.: Наук. думка, 1983. — 388 с.

ПОЧАТКОВІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ EX SITU ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ STACHYS L. (Повідомлення 1)

З.В. Комір, О.О. Альохін, Н.М. Альохіна

Ботанічний сад Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Україна, м. Харків

Викладено результати вивчення початкових періодів онтогенезу двох видів роду *Stachys* (*S. macrantha* (C. Koch) Stearn и *S. officinalis* (L.) Trevis.), які було інтродуковано в умови півночного сходу України. Наведено деякі морфологічні особливості плодів, а також біологічні особливості їх проростання. Подано характеристику рослин на всіх етапах прегенеративного періоду: проростків, ювенільних, іматурних та віргінільних рослин. Наведено рисунки плодів (зовнішній вигляд, поздовжній та поперечний розрізи), проростків та ювенільних рослин.

THE INITIAL PERIODS OF ONTOGENESIS EX SITU OF SOME SPECIES OF THE GENUS STACHYS L. (Report 1)

Z.V. Komir, A.A. Alekhin, N.N. Alekhina

Botanical Gardens of the V.N. Karazin Kharkov National University, Ukraine, Kharkov

The results of study of the initial periods of ontogenesis of two species of the genus *Stachys* (*S. macrantha* (C. Koch) Stearn and *S. officinalis* (L.) Trevis.), which were introduced in conditions of North-East of Ukraine, are given. Some of morphological peculiarities of fruit and biological features of their germination are presented. The characteristics of all stages of pregenerative period (the stages of sprouts, juvenile, immature and virginal plants) are given. The illustrations of fruit (appearance, longitudinal and diametrical sections), sprouts and juvenile plants are presented.

С.В. ОВЕЧКО, Л.В. СВИДЕНКО, В.Д. РАБОТЯГОВ

Опытное хозяйство "Новокаховское", Никитский ботанический сад — ННЦ УААН
Украина, 74992 Новая Каховка, с. Плодовое, ул. Садовая, 1

БИОЛОГИЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ ЗМЕЕГОЛОВНИКА МОЛДАВСКОГО В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ ЮГА УКРАИНЫ

Приведены данные первичного изучения биологии роста и развития змееголовника молдавского в условиях Херсонской области. Растения проходят полный цикл развития и могут успешно выращиваться в степной зоне юга Украины.

В условиях недостатка естественных ресурсов и в связи с загрязнением значительной части природных и сельскохозяйственных угодий задача освоения более чистых регионов для введения в культуру новых лекарственных и эфирномасличных растений приобретает все большую актуальность.

Одной из перспективных культур является змееголовник молдавский (*Dracoserphalum moldavica* L.) — однолетнее лекарственное, пряноароматическое и эфирномасличное растение семейства яснотковых (*Lamiaceae*). Возделывается в Болгарии, Румынии, Молдове, некоторых районах России, Прибалтики и в Крыму [2]. Используется в парфюмерно-косметической, пищевой промышленности и медицине.

На территории Херсонской области в опытном хозяйстве "Новокаховское" с 1996 г. проводятся наблюдения за змееголовником молдавским [1, 4]. Территория хозяйства, где заложен опытный участок, расположена на дерново-степных (черноземовид-

ных), супесчаных глубокогумусированных остаточных солонцеватых почвах, содержащих 1 % гумуса с постепенным снижением его содержания вниз по профилю (до 0,7 % на глубине 60–80 см).

В условиях юга Украины змееголовник молдавский — однолетнее растение с короткоопушенным сильноветвистым стеблем до 1 м высотой. Корень тонкий, уходящий довольно глубоко в почву. Листья черешчатые, 2–5 см длиной и 1,5–3 см шириной, продолговато-ланцетные, нижние листья в основании тупые, верхние — с более коротким черешком, суженные к основанию. Цветки на коротких цветоножках в 6-цветковых ложных мутовках, собранных в длинные кисти. Верхние полумутовки сближенные, расположены в пазухах прицветных листьев. Чашечка 9–11 мм длиной, трубчато-колокольчатая, двугубая. Верхняя губа трехлопастная, с яйцевидными остроконечными зубцами. Нижняя — двураздельная. Венчик фиолетовый (иногда белый), более чем вдвое превышает чашечку с двугубым отгибом, пятичленный. Тычинкирослись с

трубкой венчика. Пестик с верхней завязью и одним столбиком. Плоды распадаются на четыре сухих орешка. Орешки продолговатые, трехгранные, темно-коричневые или черные.

В надземных органах змееголовника молдавского содержится 0,12–0,30 % высокоценного эфирного масла, в состав которого входят такие компоненты, как цитраль (50 %), гераниол (30 %), нерол (7 %), цитронелол (4 %) и др.

В народной медицине вид имеет широкое применение. Надземная его часть используется при заболеваниях печени и желудочно-кишечного тракта. Установлено, что настой из травы подавляет рост золотистого стафилококка, а последние данные фармакологических и клинических исследований указывают, что настои из травы повышают тонус и увеличивают амплитуду сокращений изолированного отрезка тонкой кишки [3].

Семена змееголовника молдавского, полученные из Никитского ботанического сада (Ялта, Крым) и высеянные на опытном участке в открытый грунт, дали дружные всходы.

Для массового размножения и изучения в условиях полевой культуры использовали семена местной репродукции, качество которых высокое: масса 1000 семян — 1,8–2,1 г, лабораторная всхожесть — 93,3 %. Прорастание семян происходит довольно быстро: посев был произведен 1 апреля, семядольные листья появились 8 апреля, т. е. на 7-й день после посева. Всходы змееголовника легко отличимы от всходов сорняков. Вначале появляются гладкие цельнокрайние семядоли, по форме напоминающие подкову, нижняя сторона семядольных листьев обычно красно-фиолетового цвета. Появление настоящих зубчатых листьев было отмечено 15 апреля.

В начальные периоды развития рост змееголовника протекает крайне медленно. Так, через 30 дней после появления всходов высота растений составляла 3–4 см. Активное нарастание вегетативной массы начинается

в период стеблевания и продолжается до распускания цветков.

Начало цветения было отмечено 30 июня, а массовое цветение наступило 14 июля, т. е. через 90 дней после появления всходов. Для змееголовника молдавского характерен растянутый период цветения — от 40 до 65 дней. Нами установлено, что цветение продолжается до середины августа, при этом не прекращается рост побегов. Продолжительность периода массового цветения 20–25 дней. Цветки распускаются акропетально. Главный побег цветет 40–45 дней, побеги второго порядка — 30–40 дней. Цветение одного цветка продолжается в среднем 5–7 дней. На длительность цветения влияют метеорологические условия: при более высокой температуре и относительно низкой влажности воздуха продолжительность цветения сокращается до 3–4 дней.

Длительность вегетации составляет 110–115 дней до массового цветения, 135–145 дней — до созревания семян.

Растения к концу цветения достигают высоту 90 см при диаметре куста 72 см.

Продуктивность сырья змееголовника молдавского максимальна в период цветения. Масса цветочного сырья одного растения составляет 125–250 г, содержание эфирного масла в нем от 0,16 до 0,35 %.

Изучалась динамика накопления эфирного масла в растениях и его компонентный состав по фазам развития.

Компонентный состав эфирного масла определяли методом газожидкостной хроматографии с помощью прибора Хром-41. При этом было идентифицировано 8 основных компонентов (см. табл.). В состав масла входят углеводороды, спирты, сложные эфиры. Доминирующими компонентами являются цитраль, гераниол, нерол, цитронелол.

Массовая доля эфирного масла определялась методом гидродистилляции на аппаратах Клевенджера из свежесобранных растений. Количество эфирного масла изменяется по

**Компонентный состав эфирного масла змееголовника молдавского
в фазу массового цветения**

№ п/п	Компоненты	1997 год		1998 год		
		Все растение	Соцветия	Все растение	Соцветия	Листья
1	Нераль	11,91	9,92	18,74	20,14	11,88
2	α-терпенол	0,33	0,32	0,77	0,36	1,05
3	Нерил-ацетат	1,87	1,73	2,49	1,92	2,01
4	Гераниаль	17,76	14,54	25,59	26,73	18,85
5	Геранил-ацетат	32,75	26,18	33,61	33,73	39,73
6	Нерол	1,31	1,21	3,53	1,43	1,47
7	Гераниол	4,93	4,46	9,92	8,73	4,53
8	Лимонен	2,20	1,68	0,38	0,47	4,29

мере развития растений. Так, в фазу стеблевания массовая доля эфирного масла составляет 0,05 %, в фазу бутонизации — 0,08 %, в начале цветения — 0,13 %, в фазу массового цветения — 0,16–0,35 %, а в конце цветения снижается до 0,12 % от сырой массы. Максимум наблюдается во время массового цветения. Эфирное масло змееголовника молдавского накапливается главным образом в соцветиях, в меньшем количестве в листьях, в стеблях практически отсутствует.

Таким образом, полученные нами результаты показывают, что змееголовник молдавский в условиях Херсонской области проходит полный цикл своего развития, способен к размножению и дает полноценные семена, может успешно возделываться в степной зоне юга Украины.

1. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. — Новосибирск: Наука, 1974. — 155 с.

2. Губанов И.А., Крылова И.Л., Тихонова В.Л. Дикорастущие полезные растения СССР. — М.: Мысль, 1976. — 360 с.

3. Овдиенко О.А. К изучению лекарственных растений в Крыму // Проблема лекарственного растениеводства: Тез. докл. — Полтава, 1996. — С. 80–81.

4. Проведение полевых опытов с лекарственными культурами. — М.: Министерство медицинской промышленности, 1981. — 61 с.

**БИОЛОГІЯ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ
ЗМІЕГОЛОВНИКА МОЛДАВСЬКОГО В
УМОВАХ СТЕПОВОЇ ЗОНИ ПІВДНЯ
УКРАЇНИ**

С.В. Овечко, Л.В. Свіденко, В.Д. Работягов

Дослідне господарство "Новокаховське" НБС —
ННЦ УААН, Україна, Нова Каховка

Наведено дані з первинного вивчення біології
росту та розвитку змеєголовника молдавського в
умовах Херсонської області. Рослини проходять
повний цикл розвитку і можуть успішно вирощу-
ватися в степовій зоні півдня України.

**BIOLOGY OF GROWTH AND
DEVELOPMENT DRACOCERPHALUM
MOLDAVICA L. IN CONDITIONS OF STEPPE
ZONE ON THE SOUTH OF UKRAINE**

S.V. Ovechko, L.V. Svidenko, V.D. Rabotyagov

Experimental farm *Novokakhovskoe* Nikita Botanical
Gardens — National Scientific Centre, Ukrainian Aca-
demy of Agrarian Sciences, Ukraine, Nova Kakhovka

The data of primary studying of biological growth
and development of *Dracocephalum moldavica* in
Kherson region are presented. The plant cycle is
complete, they can be grown in Steppe zone on the
south of Ukraine.

В.Г. СОБКО ¹, Л.О. БАБЕНКО ², Т.А. ШВЕЦЬ ³¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1² Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України, Україна, 09100 м. Біла Церква³ Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

АДАПТИВНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ПРОРОСТКІВ ТА ЮВЕНІЛЬНИХ ОСОБИН ПІВНИКІВ СЕКЦІЇ LIMNIRIS TAUSCH (IRIDACEAE)

Розглядаються онтогенетичні особливості проростків і ювенільних особин деяких видів роду Iris L. (секція Limniris). Виявлено 6 модифікацій їх росту і розвитку. Пропонується надводне проростання пропагул називати епігідрогенним, а підводне (природне) — гіпогідрогенним типом.

Гідроморфні і гелогідроморфні види секції *Limniris Tausch* називають болотними або ж частіше безбородими півниками (subsect *Arogon Benth, emend, Rodion*). У флорі України таких видів відомо п'ять: *Iris halophila* Pall., *I. pseudacorus* L., *I. pseudocyperus* Schur, *I. pineticola* Klokov та *I. sibirica* L. Крім *I. pseudacorus*, який звичайно поширений по всій території України, чотири інші види належать до категорії рідкісних або зникаючих, і тому два з них — *I. halophila* та *I. pseudocyperus* — занесені до охоронних списків Червоної книги України [4].

За географічним поширенням *I. pseudacorus*, *I. sibirica* і *I. halophila* — євразійські (палеарктичні) види, *I. pseudocyperus* — центральноєвропейський вид, який на території України знаходиться на північно-східній межі ареалу (Закарпаття), *I. pineticola* — причорноморський (понтичний) ендем.

Насіння всіх видів не має принасіників, шкіряста оболонка містить повітряні порожнини або порожні клітини і тому воно легко тримається на поверхні води та поширюється нею і дощовими потоками. За розмірами насіння велике або середньої величини, маса його різна. Так, у *I. pseudacorus* і *I. pseudocyperus* маса 1000 насінин дорівнює 32–33 г, іноді сягає 50 г [1, 3], у *I. halophila* та *I. pineticola* — 21–22 г і лише у *I. sibirica* — 12–13 г.

Насіння добре зберігається у вологому середовищі, торфі, піску і швидко гине та втрачає схожість у сухому стані. Проростає впродовж кількох років, причому на першому році після осіннього висівання, яке спостерігається і в природних умовах, проростає близько 50 % насінин, на другий і третій роки — 10–15 %. Як відомо, неоднчасне проростання насіння властиве багатьом тропічним видам, а у помірних широтах — болотним рослинам. З одного боку, такий неоднчасний тип проростання у півників

секції *Limniris* свідчить про давні зв'язки їх з тропікогенною рослинністю, з другого — це суть існування виду, пристосування до подолання непередбачених екстремальних умов, спосіб збереження і виживання виду. В умовах первинної культури всі згадані види, крім *I. pseudosuregus*, розмножуються самосівом.

Проростки всіх видів роду *Iris* морфологічно майже однотипні. Проростком називають стан або фазу росту і розвитку рослини, коли всі органи її зачаткові, сформувалися за рахунок запасних поживних речовин насінини.

У природних умовах і культурі кожен із проростків півників має зачатковий корінець, один дрібний шаблеподібний листочок 1–2 см завдовжки, піхву, в'язальце, яке з'єднує його з насінною, що містить залишки ендосперму і гаусторію. З того часу, коли у рослини з'являється другий листок і закінчуються запаси ендосперму, вона переходить на автономне живлення і перебуває вже в ювенільному стані.

За оптимальних умов проростки півників тотожні. Але в природі такі умови спостерігаються рідко. Нашими дослідженнями виявлено 6 модифікацій проростків *I. pseudosuregus*, зумовлених глибиною проростання насіння.

При проростанні насіння на поверхні вологого ґрунту або на мілководді формуються дуже коротке в'язальце і майже такої ж довжини піхва.

При проростанні насінини у вологому ґрунті на глибині 2 см (3–5 розмірів ширини насінини), що вважається оптимальними умовами, формується піхва, яка складається з двох рівномірних частин — наземної і підземної. В'язальце дорівнює 3–5 розмірам насінини і ледве помітне на поверхні ґрунту.

В обох випадках ні гіпокотиль, ні епикотиль не розвиваються. Зовсім інша картина спостерігається, коли насінина проростає у

ґрунті, частіше торф'яному, на великій глибині.

Коли насінина проростає на більшій глибині, ніж п'ять її поперечних розмірів (3–5 см), тоді формується довге в'язальце і нормальна піхва з двох рівномірних або нерівномірних частин (початок формування язичка), з'являється новий орган — гіпокотиль.

При проростанні насіння, що опинилося у ґрунті глибше 5 см, у проростків *I. pseudosuregus* формуються досить довге в'язальце і такої ж довжини гіпокотиль, дуже коротенька піхва, як правило, без'язичкова.

Якщо насіння проростає на глибині 7–10 см, що часто трапляється на болотистих місцях, зокрема на піщано-торф'яних субстратах, то проростки розвиваються двома способами. При першому — формуються середньої довжини в'язальце, без'язичкова піхва, коротенький гіпокотиль і дуже довгий епикотиль, який сягає або майже сягає поверхні субстрату чи ґрунту. На кінці епикотилію розвивається стеблообгортний підземний листок або ж шаблеподібний надземний, біля основи якого виникають додаткові шнуроподібні корені.

У другому випадку формуються дуже коротенькі в'язальце та піхва, а також перший листок, у піхві якого швидко розвивається епикотилеподібний стелон, навколо якого у різні боки формуються зачатки бічних коренів. Стелон досягає поверхні ґрунту і тут утворює другий листок, біля основи якого розвивається кільцеподібний пучок додаткових коренів. Пізніше додаткові корені не дуже густо формуються по всій поверхні стелона, тобто вони з'являються умовно на його дорзальній і вентральній частинах. Це явище вперше виявив Г.І. Родіоненко [2]. Він стверджує, що це досить давня історична або філогенетична ознака роду *Iris*, яка не спостерігається у жодного виду півників за оптимальних умов їх розвитку: в усіх видів додаткові корені формуються лише на вент-

ральному боці і ніколи не з'являються на дорзальному боці кореневища. Фактично з початком розвитку столону маємо справу із формуванням підземної ювенільної особини.

При проростанні насіння на мілководді можливі два випадки формування проростків — проростання на поверхні мулу або на поверхні дна і проростання насінини, зануреної у мул. Перший випадок нами досліджений, другий — у природних умовах виявити не вдалось. У першому випадку епикотиль і гіпокотиль повністю не розвиваються, піхва дуже редукована. Швидко розвиваються два перших зачаткових листка і повільно формується коренева система, адже вологи для рослини достатньо. Редукція піхви свідчить про те, що в умовах наземного проростання вона виконує не лише захисну функцію для зачаткових листків, а є своєрідною вологою камерою, яка у водному середовищі зайва. Цей спосіб проростання ми називаємо епігеально-гіпогідрогенним. У загальному контексті проростання насіння на дні водойм слід називати гіпогідрогенним способом. Коли діаспори чи пропагули водних рослин проростають на поверхні води, що спостерігається у сальвіній і рясок, такий спосіб називається епігідрогенним. Отже, у водних рослин, як і у наземних, існують два способи проростання — гіпогідрогенний, який широко розповсюджений, та епігідрогенний, досить рідкісний, спостерігається при насінневому розмноженні, можливо, рекуплятивний.

Коли середовище має дві складові — ґрунтово-повітряну і водну, теоретично існує, як це зазначалося раніше, ще одна проміжна чи, можливо, сполучна ланка проростання насіння, яку варто називати гіпогеально-гіпогідрогенним типом проростання, який поки що не вдалось виявити у природних умовах.

Проведений аналіз проростків і ювенільних особин видів роду *Iris* L. секції *Limniris*

свідчить про їх високий адаптивний потенціал за оптимальних і екстремальних умов існування. Всі шість способів проростання і формування проростків та ювенільних особин притаманні *I. pseudacorus*, у інших видів деякі фази росту і розвитку не спостерігаються. Це стосується, в першу чергу, *I. pineticola* і зумовлено відносно сухими умовами його зростання, порівняно з умовами зростання *I. pseudacorus* і *I. pseudoscyperus*.

1. Антонюк Н.Є. Интродукция растений лесов равнинной части Украины // Интродукция на Украине корисных растений природной флоры СРСР. — К.: Наук. думка, 1972. — С. 6–40.

2. Родионенко Г.И. Род Ирис — *Iris* L. — М. — Л.: Изд. АН СССР, 1961. — 216 с.

3. Собко В.Г., Гапоненко М.Б. Интродукция редкисных и исчезающих растений флоры Украины. — К.: Наук. думка, 1996. — 287 с.

4. Червона книга України. Рослинний світ. — К.: Українська енциклопедія, 1996. — 610 с.

АДАПТИВНИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ПРОРОСТКОВ И ЮВЕНИЛЬНЫХ ОСОБЕЙ ИРИСОВ СЕКЦИИ LIMNIRIS TAUSCH (IRIDACEAE)

В.Г. Собко¹, Л.А. Бабенко², Т.А. Швець³

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Дендрологический парк "Александрия" НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

³ Дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

Рассматриваются онтогенетические особенности проростков и ювенильных особей некоторых видов рода *Iris* L. (секция *Limniris*). Выявлено 6 модификаций их роста и развития. Предлагается надводное прорастание пропагул называть епигидрогенным, а подводное (природное) — гипогидрогенным типом.

ADAPTIVE POLYMORPHISM OF GROWTHES AND JUVENILE INDIVIDUALS OF IRISES OF A SECTION LIMNIRIS TAUSCH (IRIDACEAE)

V.G. Sobko ¹, L.A. Babenko ², T.A. Shvets ³

¹ M.M. Grishko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Dendrological Park *Alexandria* of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Belaya Tserkov

³ Dendrological Park *Sofiyka* of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

The ontogenetic features of growthes and juvenile individuals of some species of a genus *Iris* L. (section *Limniris*) were examined. 6 variations of their growth

and developments are found. We propose to characterise over water seed growth as epihydrogenic and under water (natural) as hypohydrogenic.

Досліджено онтогенетичні особливості проростків та ювенільних особин деяких видів роду *Iris* L. (секція *Limniris*) та запропоновано класифікувати проростання насіння над водою як епігідрогенічне, а під водою (природне) як гіпогідрогенічне.

Вивчено онтогенетичні особливості проростків та ювенільних особин деяких видів роду *Iris* L. (секція *Limniris*) та запропоновано класифікувати проростання насіння над водою як епігідрогенічне, а під водою (природне) як гіпогідрогенічне.

Вивчено онтогенетичні особливості проростків та ювенільних особин деяких видів роду *Iris* L. (секція *Limniris*) та запропоновано класифікувати проростання насіння над водою як епігідрогенічне, а під водою (природне) як гіпогідрогенічне.

І.С. КОСЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12аОСОБЛИВОСТІ НАСІННЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ
CORYLUS L. В КУЛЬТУРІ

Наведено дані про насінневе розмноження видів роду *Corylus* L.: *Corylus americana* Marsh., *C. avellana* L., *C. colurna* L., *C. cornuta* Marsh., *C. heterophylla* Fisch., *C. mandshurica* Maxim., *C. maxima* Mill., *C. pontica* C. Koch., *C. sieboldiana* Blume. Запропоновано новий ефективний метод насінневого розмноження.

Ліщина є цінною лісгосподарською, плодовою та декоративною культурою. Наявність кущових видів ліщини у складі лісових насаджень сприяє кращому росту головних лісоутворюючих порід, що зумовлено їх ґрунтополіпшуючими властивостями, а введення до складу таких насаджень деревовидних ліщин підвищує продуктивність деревостанів та їх біологічну стійкість.

Горіхи ліщин завдяки значному вмісту в них жирів, білків і вітамінів та добрим смаковим якостям є цінним харчовим продуктом, який використовується як сировина в харчовій та кондитерській промисловостях. Плоди, кору, листки застосовують у традиційній та народній медицині. Види та форми роду *Corylus* є цінними породами для декоративного садівництва та озеленення населених пунктів.

Все це свідчить про те, що ліщини мають велику господарську цінність і їх потрібно

широко вводити в культуру. Впровадження видів роду *Corylus* в культуру стримується недостатнім вивченням їх біологічних особливостей та способів розмноження.

У культурі види *Corylus* успішно розмножуються як насінням, так і вегетативно. Найефективнішим способом масового розмноження видів роду *Corylus* традиційно вважається насінневе розмноження [3–13], але досі вивчено далеко не всі аспекти цієї проблеми. Тому протягом 1983–2001 рр. ми досліджували особливості насінневого розмноження видів роду *Corylus* в культурі.

Матеріали і методи досліджень. Об'єктами досліджень були види і форми роду *Corylus*: *C. americana* Marsh., *C. avellana* L., *C. colurna* L., *C. cornuta* Marsh., *C. heterophylla* Fisch., *C. mandshurica* Maxim., *C. maxima* Mill., *C. pontica* C. Koch., *C. sieboldiana* Blume.

При проведенні польових дослідів з насінневого розмноження видів роду *Corylus* L. користувалися рекомендаціями А.В. Звіргзда [2], М.Г. Ніколаєвої, М.В. Ра-

Результати дослідів з осіннього посіву насіння *C. avellana*, *C. heterophylla* і *C. maxima* в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України (1995)

Вид	Дата посіву	Ґрунтова схожість, %	Дата появи сходів	
			перших	масових
Варіант 1				
<i>C. avellana</i>	01.10	60	27.04	09.05
<i>C. heterophylla</i>		59	24.04	06.75
<i>C. maxima</i>		72	22.04	10.05
Варіант 2				
<i>C. avellana</i>	15.10	57	30.04	12.05
<i>C. heterophylla</i>		52	30.04	10.05
<i>C. maxima</i>		67	28.04	12.05
Варіант 3				
<i>C. avellana</i>	30.10	29	02.05	19.05
<i>C. heterophylla</i>		27	04.05	20.05
<i>C. maxima</i>		39	03.05	19.05
Варіант 4				
<i>C. avellana</i>	10.11	13	06.05	20.05
<i>C. heterophylla</i>		11	08.05	20.05
<i>C. maxima</i>		19	06.05	18.05

зумові і В.Н. Гладкової [10] та власними методичними розробками [1].

Результати досліджень та їх обговорення.

За нашими спостереженнями, в культурі в умовах України деякі види *Corylus* поновлюються самостійно (*C. avellana*, *C. maxima*, *C. heterophylla*, *C. mandshurica* та *C. colurna*).

Плід у видів *Corylus* — горіх — сухий нерозкривний однонасінний. Твердий здерев'янілий оплодень не зростається з оболонкою насінини. Основа плода обгорнута пліскою, утвореною зрослими видозміненими приквітками. Насіння містить велику кількість води, що спричинює нетривалу їх життєздатність.

За даними А.Д. Еварта (цит. за [9]), насіння рослин можна умовно поділити на три групи: 1) недовго живуче, або мікробіотичне насіння, зі значним вмістом вологи. Тривалість життя такого насіння не більше трьох років; 2) мезобіотичне насіння, середня тривалість життя якого від кількох до 15 років; 3) макробіотичне насіння, тривалість життя якого понад 15 років.

За цією класифікацією насіння видів *Corylus* відноситься до мікробіотичного.

Дослідженнями нашими та інших авторів [1, 3, 5, 8, 11–13] встановлено, що життєздатність насіння видів *Corylus* не перевищує двох років навіть за умов зберігання в герметично закритому посуді й при температурі повітря не вище +5° С. Виходячи з цього, насіння видів *Corylus* треба висівати або восени невдовзі після збирання, або ж навесні після стратифікації [6, 12, 13].

У наших дослідях з осіннім посівом насіння *C. avellana*, *C. heterophylla*, *C. maxima* висівали у різні строки: 01.10, 15.10, 30.10, 10.11. Кожна з двох повторюваностей варіантів включала по 100 шт. насіння. У перших двох варіантах сходи з'явилися наприкінці квітня, а у третьому та четвертому варіантах — на початку травня. Масові сходи спостерігалися у перших двох варіантах на початку другої декади травня, а в третьому та четвертому варіантах — наприкінці другої декади травня (табл. 1). Як видно з таблиці, най-

кращі результати отримано в першому варіанті.

Нами було проведено також дослід з осіннім посівом інтактним (незвільненим від пліски) насінням *C. columna*, *C. avellana*, *C. heterophylla* і *C. maxima*. Очищене від пліски насіння висівали на глибину 4–6 см, а насіння з пліскою — на 2–3 см (табл. 2).

З наведених у табл. 2 даних чітко простежується певна тенденція щодо ґрунтової схожості насіння і строків появи сходів. Як бачимо, схожість висіяного восени насіння, неочищеного від пліски, значно вища [1, 4]. Ймовірно, що в плісці, зануреній у ґрунт під час посіву, створюються більш сприятливі умови для мікроорганізмів, які активізують розклад перикарпію, що стимулює проростання зародкового зачатка. Крім того, такий спосіб посіву насіння видів *Corylus* виключає низку трудомістких робіт, пов'язаних з очищенням та просушуванням насіння, його стратифікацією.

У наших дослідях з весняних посівів насіння видів *Corylus* обов'язковою умовою була стратифікація насіння, що узгоджується з літературними даними [11–13] та даними наших досліджень [6]. Тривалість стратифікації залежить від виду *Corylus*, тобто є видовою ознакою. Температура, за якої відбувається стратифікація, має бути в межах від 0 до +5 °С. Субстра-

том, в якому слід витримувати насіння протягом періоду стратифікації, є пісок або торф.

Метою наших дослідів із стратифікацією насіння *C. avellana*, *C. columna*, *C. maxima*, *C. heterophylla* було встановити оптимальні строки початку стратифікації, найкращий субстрат та визначити умови стратифікації. Строки початку дослідів: 25.09; 05.10 і 15.10, субстратом для стратифікації слугували пісок, торф та перліт. У кожному варіанті дослідів використовувалося по 300 плодів у двох повторюваностях, за виключенням *C. americana*, *C. cornuta*, *C. mandshurica*, *C. pontica* і *C. sieboldiana*, які були представлені через дефіцит насіння партіями по 50 горіхів (табл. 3).

Слід зазначити, що у ході стратифікації ящики зі стратифікованим насінням при випаданні снігу виносили на двір і вкривали снігом, а через 3–4 тижні заносили їх знову до підвалу. Таке чергування — “винесення — занесення” провели кілька разів. Найкращі результати із стратифікації насіння видів *Corylus* отримано у варіантах з використанням торфу та перліту.

Висновки

1. Підтверджено літературні дані про необхідність стратифікації насіння видів *Corylus* для весняного посіву, інакше в умовах України сходи практично не з'являються.

Таблиця 2

Ґрунтова схожість насіння видів роду *Corylus* в умовах дендропарку “Софіївка” НАН України (1995)

Вид	Дата посіву	Ґрунтова схожість висіяного насіння, %		Дата появи сходів	
		без пліски	з пліскою	перших	масових
<i>C. avellana</i>	4.09	61	78	20.04	10.05
<i>C. columna</i>	4.09	43	84	10.05	16.05
<i>C. heterophylla</i>	4.09	58	77	30.04	12.05
<i>C. maxima</i>	4.09	70	82	22.04	8.05

Примітка. Кількість висіяного насіння, очищеного і неочищеного від пліски, була однаковою — 100 шт.

Основні показники агротехніки підготовки до весняного посіву насіння інтродукованих в Україні видів *Corylus* в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України (1994–1995)

Вид	Тривалість збереження насіння, роки	Стратифікація		Посів		Грунтова схожість, %
		Тривалість, дні	Температурний режим, °С	Глибина, см	Норма висіву насіння, шт./м	
<i>C. americana</i>	2	90–180	1–5	5–6	50–70	65–70
<i>C. avellana</i>	2	90–180	1–5	4–6	50–70	71–79
<i>C. colurna</i>	2	150–180	2–10	4–6	50–70	73–85
<i>C. cornuta</i>	2	90–180	1–5	4–5	50–70	60–70
<i>C. heterophylla</i>	1	70–90	0–5	4	35	79–86
<i>C. mandshurica</i>	1	60–80	0–5	4	50	79–86
<i>C. maxima</i>	2	90–180	1–5	4–6	50–70	83–91
<i>C. pontica</i>	2	90–180	1–5	4–6	50–70	80–90
<i>C. sieboldiana</i>	1	60–80	0–5	4–5	50	79–85

Примітка. Підготовка насіння до весняного посіву обов'язково включала стратифікацію. Посів проводився в другій декаді квітня.

2. Для пізніх осінніх посівів насіння також слід стратифікувати протягом щонайменше 30–40 днів, бо нестратифіковане насіння утворює лише поодинокі сходи, а масові з'являються через рік.

3. Стратифікацію слід проводити в прохолодних приміщеннях при температурі від 0 до +5 °С, лише для *C. colurna* — від +2 до +10 °С. Крайні результати отримують при періодичному укритті насіння, яке стратифікується, снігом.

4. Оптимальною є рання стратифікація, яку слід розпочинати відразу після збирання, очищення й просушування насіння, тобто наприкінці вересня — на початку жовтня.

5. В наших дослідах стратифікація насіння видів *Corylus* тривала від 60 до 180 днів, зокрема східноазіатських видів (*C. heterophylla*, *C. mandshurica*, *C. sieboldiana*) — 60–90 днів, північноамериканських та європейських (*C. americana*, *C. avellana*, *C. cornuta*, *C. maxima* та *C. pontica*) — 90–180 днів і лише у балкано-малоазіатсько-кавказької *C. colurna* стратифікація триває 150–180 днів.

Температурний режим стратифікації в приміщенні для східноазіатських видів має

бути у межах від 0 до +5 °С, для решти видів, крім *C. colurna*, — від +1 до +5 °С, а для *C. colurna* — від +2 до +10 °С.

6. Найефективнішим способом посіву є ранній осінній посів плодів, не очищених від пліски, який забезпечує практично 100-відсоткову схожість, залишаючись при цьому найменш трудомістким, а отже, і найбільш економічно вигідним.

1. А. с. № 1547733 Госкомизобретения. Способ посева семян древесных растений / Гродзинский А.М., Балабушка В.К., Балабушка Л.В., Косенко И.С., Пархоменко Л.И. — № 4357637; Заявл. 4. 01. 88 — Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР 8 ноября 1989 г.

2. Звирзед А.В. Предварительная схема подготовки и посева семян деревьев и кустарников при интродукции // Бюл. Гл. бот. сада СССР. — 1967. — 65. — С. 18–23.

3. Косенко И.С. Особенности размножения лещины древовидной в условиях массовой культуры в Лесостепи УССР // Биология размножения растений, интродуцированных в дендропарке "Софиевка". — К.: Наук. думка, 1990. — С. 4–22.

4. Косенко И.С. Лещина древовидная на Украине. — К.: Наук. думка, 1991. — 105 с.

5. Косенко И.С. О возобновлении лещины древовидной самосевом // Репродуктивная биология интродуцированных растений. — Умань, 1991. — С. 94.

6. Косенко И.С. Лещина древовидная на Украине. — К.: Наук. думка, 1996. — 108 с.

7. Косенко І.С. Ліщини в Україні. — К.: Наук. думка, 2001. — 242 с.

8. Косенко И.С., Митин В.В. Изучение вопросов семенного размножения растений в Уманском дендропарке "Софиевка" АН УССР // Репродуктивная биология интродуцированных растений. — Умань, 1991. — С. 95.

9. Крамер П.Д., Козловский Г.Г. Физиология древесных растений. — М.: Лесн. пром-сть, 1983. — 462 с.

10. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. Справочник по проращиванию покоящихся семян. — М.: Наука, 1985. — 347 с.

11. Павленко Ф.А. Орешники // Шепотьев Ф.Л., Рихтер А.А., Команич Ф.А и др. Орехоплодные древесные породы. — М.: Лесн. пром-сть, 1969. — С. 173–196.

12. Павленко Ф.А., Федоров М.А. Лещинное хозяйство "на орех" // Лесное хоз-во. — 1955. — 7. — С. 89–91.

13. Тулуний Г.Г. Ведмежий горіх в дендропарку "Софіївка" // Акліматизація рослин. — К.: Вид-во АН УРСР, 1960. — С. 129–131.

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ВИДОВ CORYLUS L. В КУЛЬТУРЕ

И.С. Косенко

Дендропарк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

Приведены данные о семенном размножении видов рода *Corylus* L.: *Corylus americana* Marsh., *C. avellana* L., *C. colurna* L., *C. cornuta* Marsh., *C. heterophylla* Fisch., *C. mandshurica* Maxim., *C. maxima* Mill., *C. pontica* C. Koch., *C. sieboldiana* Blume. Предложен новый эффективный метод семенного размножения.

THE PECULIARITIES OF SEED PROPAGATION OF CORYLUS SPECIES IN CULTURE

I.S. Kosenko

Dendropark *Sofivka* of NAS of Ukraine, Ukraine, Uman

The data about the seed propagation of *Corylus americana* Marsh., *C. avellana* L., *C. colurna* L., *C. cornuta* Marsh., *C. heterophylla* Fisch., *C. mandshurica* Maxim., *C. maxima* Mill., *C. pontica* C. Koch., *C. sieboldiana* Blume have been accounted. The new effective method of seed propagation is proposed.

Л.І. ПАРХОМЕНКО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ФІЛОГЕНЕЗ РОДУ БЕРЕЗА (*BETULA* L.) ЗА ПАЛЕОБОТАНІЧНИМИ ДАНИМИ

На підставі аналізу даних палеоботанічних досліджень виявлено велике поширення роду Betula L. у попередні геологічні епохи. Розвиток беріз розпочався в епоху верхньої крейди та нижнього еоцену.

Є відомості, що квіткові рослини з'явилися на Землі ще задовго до крейдяного періоду [44]. У процесі філогенетичного розвитку рослини набували біологічних особливостей, які допомагали їм пристосовуватися до зміни факторів навколишнього середовища. Аналіз історичного розвитку роду *Betula* L. дає нам підставу твердити про високу потенційну адаптивну можливість видів цього роду, що є дуже важливим при їх інтродукції. Сучасні методи інтродукції рослин ґрунтуються на їх філогенетичних зв'язках.

У ботанічних садах, дендрологічних парках та інших ботанічних установах найвизнанішим методом інтродукції рослин є метод філогенетичних або родових комплексів, запропонований Ф.М. Русановим [40], який полягає в тому, що на основі вивчення філогенетичного розвитку роду експериментально випробовується в нових умовах якомога більша кількість його видів, різновидів, форм та гібридів. Це дає можливість виявити

біологічну та господарську цінність групи рослин, визначити їх придатність для використання та потенційну можливість для широкого культивування та селекції.

Інтродукція беріз в Україні, яка розпочалася в 40-х роках ХХ ст., досі проводиться з використанням методу родових комплексів, еколого-історичного методу М.В. Культіасова [28], методу порівняльного вивчення рослин у минулі геологічні епохи А.М. Криштофовича [23–25]; методів А.Т. Артюшенка [4]; Е.Н. Ананової [2–3]; І.Н. Воронової [10]; В.В. Коралової [17]; Н.А. Щокіної [46]; П.І. Дорофєєва [13–15]; А.В. Ярмоленко [47] та аналізу сучасного культурного ареалу рослин, який дає уявлення про географічну та кліматичну амплітуду поширення видів роду *Betula* на Землі та можливості їх інтродукції та культивування в Україні у сучасний період [1, 5, 11, 12, 20–22, 30–36, 41–43 та інші].

Рід *Betula* L. (береза) належить до відділу Magnoliophyta (покритонасінні), класу Magnoliopsysda (дводольні), підкласу Hamamelididae (гамамелідіди), порядку

Betulales (березоцвіті), родини Betulaceae (березові) [45].

На основі зібраних М.Ф. Нейбургом у 1927 р. відбитків вегетативних та репродуктивних органів на горі Ашутас у Зайсанській котловині і після обробки їх у Ботанічному інституті ім. В.Л. Комарова Російської академії наук (РАН) було визначено вік роду *Betula*. А.В. Ярмоленко [47] стверджує, що рід *Betula* був представлений по всій Північній півкулі, починаючи з верхнього крейдяного періоду в усіх розділах третинного та четвертинного періодів. У викопному стані найчастіше знаходять відбитки листя, рідше — суцвіття та супліддя, а також окремі плоди, приквіткові луски, деревину та корені. Відбитки вегетативних та репродуктивних органів беріз флори Ашутасу належать до двох секцій: *Costatae* Rgl. і *Albae* Rgl. Секція *Costatae* давніша. У сучасній флорі види цієї секції збереглися у Північно-Східній Азії та Гімалаях, де їх найбільша кількість, і серед них — ряд видів із реліктовими ареалами. У минулі періоди вони були дуже широко розповсюджені й представлені великою кількістю видів у Євразії та Північній Америці. Найширше вони були представлені в палеогені. Представником цієї секції у флорі Ашутасу є *B. prisca* Ett. з довгасто-овальними листками із нерівномірними тонкими відігнутими зубцями, луски плодів сережок — із короткими, спрямованими вгору лопатями.

Близькою до сучасної *B. pubescens* Ehrh. є *B. subpubescens* Гоерр., яка належить до секції *Albae* Rgl. Ця секція молодша і в сучасному стані представлена великою кількістю видів, широко розповсюджених у помірній зоні Євразії та Північної Америки. У викопному стані зустрічається, головним чином, у неогенових відкладеннях.

Палінологічні дослідження Л.А. Купріяною [29] пилоквих зерен *Betula* показали архаїчність будови пилку. На її думку, це свідчить про філогенетичний зв'язок поряд-

ку Betulales з порядком Casuarinales, Myricales та Juglandales.

Вивченню розповсюдження в минулі періоди по земній кулі деревних рослин, у тому числі видів *Betula* L., присвячені дослідження А.М. Криштофовича [23–26]. У результаті його досліджень були знайдені у викопному стані листки, плоди сережки та їх покривні луски, насіння, деревина та зерна пилку різних видів берези у верхньокрейдяних відкладеннях у Північній Америці, Малій Азії, Західному Закавказзі, Середній Азії (у районі Зайсанської котловини). Викопні рештки видів секції *Costatae* були знайдені в крейдяних відкладеннях Північної Америки, Гренландії, Ісландії, Шпіцбергену, у міоценових відкладеннях Скелястих гір, у Західному Сибіру (Бухтарма), в Україні (Кринки), у пліоценових відкладеннях Алтаю та на Рейні в Західній Європі. У неогеновій флорі Європи та Західного Сибіру до кінця міоцену збереглися види стародавньої секції із безкрилими плодами, близькі до сучасних видів секції *Costatae*. Так, у берези даурської (*B. davurica* Pall.), кам'яної (*B. ermanii* Cham.), вишневої (*B. lenta* L.), Шмідта (*B. schmidtii* Regel) та інших плоди луски дерев'яністі і залишаються на осі суцвіття до наступного року, а у *B. schmidtii* плоди не мають крилець.

У Європі внаслідок палеоботанічних досліджень берези виявлені у відкладеннях неогенового періоду в еоцені. Палінологічні дослідження шляхом спорово-пилкового аналізу рослинності Приазов'я показали, що в середньому пліоцені ландшафт тут ще був лісостеповим. В умовах зниженого рельєфу (в ярах, балках, долинах річок) росли широколистяно-хвойні ліси з липою, сосною, березою, дубом, ліщиною. У добре зволжених місцях були змішані ліси, в яких росли ялина, ялиця, бук, хмелеграб, гікорі, тсуга, лапина. У районі м. Маріуполя Донецької області при аналізі верхньопліоценових відкладень виявлено пилок *B. pubescens* Ehrh. та *B. rep-*

dula Roth. [4]. Пилок цих видів також виявлено в спорово-пилковому комплексі плейстоценових відкладень у районі с. Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, що характеризує рослинність лісостепового типу. Крім беріз, тут росли па-дуб, дзельква, тутові, бук, ліщина, каштан, лапина.

Карпологічними дослідженнями відкладень середнього плейстоцену в Середньому Придніпров'ї (Канівська ГЕС) з'ясовано, що тоді тут росли *B. pubescens*, *B. humilis*, *B. pana*. Насіння низькорослих видів берези у цих відкладеннях свідчить про те, що тут пройшов льодовик, який залишив сліди у вигляді морени [15]. У цей період бореальні види поширювалися на південь по річкових долинах.

Палеоботанічні дослідження флори міоценових відкладень поблизу Амвросіївки на Донеччині показали, що рід *Betula* тут був представлений 4 видами: *B. pendula*, *B. pubescens*, *B. humilis* та *B. pana*. На правому березі р. Дон біля хут. Пухлявського в пліоценових відкладеннях, а також у неогенових відкладеннях на північному узбережжі Азовського моря виявлені поодинокі зерна пилку беріз секції *Albae* [3, 39]. Порівняльний аналіз міоценових та пліоценових відкладень Нижнього Дону та Північно-Східного Приазов'я дає підставу зробити висновок про те, що в середньому і верхньому міоцені тут росли берези секції *Costatae*, *Albae*, а пізніше — *B. humilis* із секції *Fruticosae* і *B. pana* із секції *Nanae*. Порівняння складу викопної флори с. Кринки [23, 27] та флори нижньо-сарматських відкладень Північно-Східного Приазов'я [3] вказує на те, що рід *Betula* був широко розповсюджений в обох флорах. Представники роду *Betula* присутні і в меотичних відкладеннях біля Одеси [10]. Склад меотичної флори деревних та кущових рослин району Одеси, Приазов'я, Придніпров'я, Нижнього Дону та Прикаспію порівняно бідніший за флору

Південно-Східної Азії та Північної Америки. Зникнення більшості родів та видів рослин мало місце в основному в кінці середнього сармату [2, 17, 46].

Неогенова флора Північної Америки має багато спільного з флорою Азії. Флористичні області цього періоду виявлені в Північній Америці біля Мексиканської затоки (подібні до полтавської в Європі), а також у Південно-Західній Азії. Вони пережили тропічну фазу в минулому й продовжують розвиватися в сучасний період. У північно-західній частині штатів Вайомінг, Дакота, Монтана, у долині р. Мекензі і аж до арктичного кола рослинність еоцену була представлена листяними теплолюбними видами та голонасінними, зокрема *Sequoia*, *Taxodium*, *Ginkgo*, *Betula* [23].

Види роду *Betula*, з'явившись в еоцені й олігоцені, поширились у Гренландії, Ісландії, на Алясці (*B. grisea* Ett., *B. pana* L.). У флорі Дакоти та на площі від Техасу до Британської Колумбії й Аляски, найповніше — у Канзасі, Небрасці, Айові та Мінесоті рід *Betula* був представлений десятьма видами.

У середньому еоцені на території сучасних штатів Колорадо, Юта, Вайомінг зростали арктонеогенові й субтропічні рослини. Схожі рослини, типові для арктичних та північно-азіатських флор, були знайдені в тургайській флорі Далекого Сходу.

Міоценова флора Ангарида — продовження тургайської флори, її видовий склад був наближений до складу широколистяних лісів сучасних флор. Рештки рослинності цього періоду збереглися поблизу Тари на Іртиші у вигляді викопних стовбурів та насіння, у каолінах поблизу Челябінська, на Бахтармі (Алтай), Сахаліні і в Японії, де міоценову флору ще важко відділити від пліоценової та олігоценної.

У міоценових відкладеннях Північної Америки в районі Скелястих гір біля озера Флоритан на висоті 1500 м над рівнем моря серед рослинності верхнього міоцену знай-

дено рештки видів *Betula*, які збереглися і в сучасній флорі. У відкладеннях цього ж періоду у Західному Сибіру виявлені безкрилі плоди *Betula* секції *Costatae*. Рештки *Betula* були знайдені у пліоценових відкладеннях на Камі, у північно-східній частині Рейну та Майна [13, 14, 16]. А в неогенових відкладеннях в Європі та Сибіру часто зустрічаються плоди, які належать представникам роду *Betula*, але видів зі схожими плодами серед сучасних беріз небагато, і всі вони — із секції *Costatae*. У більшості сучасних видів *Betula*, у тому числі із секції *Albae*, плоди іншого типу: порівняно дрібні, вузькі, тонкі, з широкими крильцями. Плоди сучасних видів *Betula* у відкладеннях палеогену й міоцену зустрічаються досить рідко, що свідчить про порівняно молодий вік основної частини видів *Betula* з секції *Albae*. П.І. Дорофєєв [16] за характером відмінностей у морфологічних ознаках плодів викопних видів *Betula* розділив їх на дві групи: *B. decilipiens* (Nikit.) Dorof. — плоди дрібні, але товстуваті, крильця вузькі, епідерміс на крильцях і горішку майже непрозорий, луски товсті, лопаті слабо розвинуті або їх немає. Плоди такого типу є лише у деяких сучасних східно-азіатських видів — *B. shmidtii* Rgl., *B. delavayi* Fr., *B. potanini* Batal. У згаданих сучасних видів плоді луски тонкі, чітко розділені на лопаті й цілком відповідають ознакам *Betula*. Ці види еволюційно більш досконалі та розвинуті, подібні до викопних архаїчних видів *Betula* Європейсько-Сибірської неогенової флори. У другій групі, представником якої є *B. kireevskiana* Dorof., плоди великі, товсті, крильця вузькі, з майже непрозорим епідермісом на горішку й крильцях, мають більш чітко розділені лопаті на лусках, ніж у групи *B. decilipiens*. Плоди такого типу зустрічаються у деяких сучасних східно-азіатських видів *Betula* — *B. chinensis* Maxim., *B. globispica* Shirai.

У олігоценових відкладеннях поблизу м. Світлогорська у Калінінградській області

виявлено плоди *B. baltica* Dorof. Цей же вид знайдено в нижньоміоценових відкладеннях у Чехії. Плоди цього виду *Betula* дрібні й схожі за типом до *B. decilipiens*. На Ададі біля Мамонтової гори у міоценових відкладеннях виявлені плоди викопних видів *B. aldanensis* Dorof., *B. rusanovii* Dorof., в олігоценових відкладеннях біля с. Білоярка на р. Тавда — *B. tawdensis* Dorof., а на р. Тим — *B. tuwensis* Dorof. У цих чотирьох викопних видів *Betula* плоди великі й схожі на плоди видів групи *B. kireevskiana*.

У міоценових відкладеннях у басейні р. Анадир виявлено *B. anadyrensis* Dorof. Плоди цього виду не мають крилець, довгасті, сірувато-коричневі, верхівка слабо витягнута. Плоди *B. anadyrensis* за розміром і формою більше схожі на плоди північноамериканського виду *B. lenta* L.

У неогеновій флорі Китаю знайдено види *Betula*, подібні до сучасних. Слід зазначити, що неогенова рослинність Китаю дуже схожа на лісову рослинність сучасного Південного Китаю, а неогенова флора Північної Америки має багато спільного з флорою Азії.

У тургайській флорі виявлено багато представників сereжкоцвітих. Наприкінці еоцену та в олігоцені в Азії, Північній Америці та Європі був сформований лісовий комплекс із родів *Fagus*, *Quercus*, *Alnus*, *Betula*, *Ulmus*, *Juglans*, *Pterocarya*, *Acer*, *Vitis* та інших [24]. По краю льодовиків існувала тундрова флора, представлена *Betula nana* і сланкими видами *Salix*. Пізніше стали домінувати види сосни, ялини, ялиці. Осика й береза зростають разом із сосною, пізніше з'являється широколистяна рослинність із *Quercus robur*, *Q. sessiliflora*, *Acer platanoides*, *Betula pendula* та *B. pubescens*. Ще в пліоцені в північній частині Східної Європи була поширена тайга з ялини, тсуги, ялиці, сосни, модрини, видів шовковиці, актинідії, клокички, вейгели, сучасних *Betula pendula*, *B. pubescens*, *B. nana* та інших. Зональне розмежування рослинності плейсто-

цену було підготовлено уже в пліоцені, а лісова зона розташовувалася південніше, ніж сучасна. Разом із ялиною широко була розповсюджена *B. humilis*. У льодовикових глинах цього періоду в Польщі та на Галичині виявлено представників типової тундрової флори, зокрема *B. humilis* та *B. pana*.

На початку голоцену, коли розпочалося потепління, широкого розповсюдження набули сосна й береза (*Betula pendula* та *B. pubescens*). Береза становила 40–80 %, ялина — 10–12 %. У середині голоцену в лісах зростало до 40 % ялиці, 40 % ялини і 20 % берези.

У викопній флорі Аляски між верхньою крейдою та найнижчим еоценом було виявлено 3 види *Betula*. В околицях Тауйської губи на Камчатці знайдено відбитки берези неогенової флори — *Betula brongniartii* Heer. Ці відкладення відносяться до міоцену і аналогічні відкладенням, знайденим у штаті Орегон в Північній Америці, а також у Японії, на Сахаліні та Камчатці [25]. У неогеновій флорі Сахаліну виявлено *B. prisca* Ett., *B. elliptica* Sap., *B. brongniartii* Heer., *B. sachalinensis* Heer., які нині тут уже не зростають. На Камчатці, біля затоки Корфа, знайдено відбитки листка берези, близької до *B. sachalinensis*. Кенайська флора Аляски у Північній Америці дуже схожа на флору затоки Корфа на Камчатці. Ці флори мають багато спільних видів *Populus*, *Salix*, *Fagus*, *Quercus*, *Betula*, *Corylus*, *Alnus*, *Acer*, *Juglans*. У Західному Сибіру у флорі Бахтарми виявлено *B. lenta*, яка тепер зростає лише в Атлантичному регіоні Північної Америки.

У пліоценових відкладеннях в Японії були виявлені *Taxus baccata*, *Betula schmidtii* та *Corylus sieboldiana* [26]. Викопна флора палеогенових шарів Сахаліну характеризується пануванням сережкоцвітих, які представляють арктично-неогенову флору без ознак південних елементів рослинності, і не відрізняється від флори Середньої Японії. Далекий Схід є однією з територій, де яскраво виражена послідовність розвитку рослинно-

го покриву далекого минулого — від тріасової до пліоценової епохи.

Зміна рослинності та безперервний її розвиток відбувалися в умовах зміни кліматичних факторів та конкуренції рослинних формацій. Цілі роди, представлені в Європі в міоцені, практично зникли у цьому регіоні, тоді як на сході Північної Америки, у Китаї і в Японії вони існують і досі. Ці факти пояснюються як незалежною еволюцією від спільного родоvodu, так і міграціями, викликаними зміною клімату [6]. Таких умов не було в Європі, на заході та півночі Північної Америки. В антропогенових відкладеннях у Зейсько-Бурейському районі Далекого Сходу поблизу затоки Асташихи були знайдені відбитки стовбурів до 70 см діаметром і завдовжки 2 м *Ginkgo* sp., *Ulmus* sp., *Betula* sp.

Палеоботанічними дослідженнями В.М. Васильєва [7–9], П.І. Дорофєєва [16], І.А. Корчагіної [18, 19], С.Г. Навашина [38] та інших учених підтверджено давність та примітивність нині відомих видів секції *Costatae*. У сучасних флорах види цієї секції ростуть у відділених один від одного ареалах — Приатлантичній Північній Америці, у Східній та Південно-Східній Азії, на Кавказі. Знахідки у викопних відкладеннях листя, плодів, пилку, насіння, деревини видів секції *Costatae* на шляху міграції з півночі на південь свідчать про існування центру їх виникнення в сучасній арктичній області, яка стала притулком для арктонеогенової флори.

Види секції *Albae* виникли у Байкало–Саяно–Хангає–Алтайській гірській системі і поширились у Східну Європу, а потім — і в Західну. В Європі вони зайняли великі простори і стали на шлях посиленого автохтонного переродження. Види секції *Albae* були широко розповсюджені в антропогеновому періоді (у плейстоцені) у межах посушливих областей Середземномор'я, Прикаспію, Приазов'я та Центральної Азії, нині збереглися лише в гірських реліктових лісах, які існують із неогенового періоду.

Загальний ареал роду *Betula* L. за палеоботанічними даними (за Р.М. Мурзовою [37])

Спорово-пилковий аналіз відкладень еоцену та олігоцену свідчить про існування видів роду *Betula* в пустелі Кизил-Кум, на плато Устюрт у Ферганській долині та її гірському оточенні, у Північно-Західній Фергані. У флорі пліоцену з басейну р. Саріоб та у відкладеннях неогену на Памірі виявлено пилок видів *Betula*, які нині невідомі.

Види секції *Fruticosae* і *Nanae* найбільшого розвитку досягли в льодовиковий період і майже не змінилися з того часу.

С.Г. Навашин [38], вивчаючи процес запліднення у берези, виявив, що він подібний до такого у казуаринових. На основі цього він вважав, що берези є проміжною ланкою між казуариновими та примітивними покритонасінними.

У результаті аналізу відбитків вегетативних та генеративних органів Р.М. Мурзова [37] встановила, що рід *Betula* у викопному стані зустрічається у Північній півкулі в усіх відкладеннях неогену та антропогену (див. рис.). На основі відбитків листків, решток плодкових лусок та кори виділено дві секції — *Costatae* та *Albae*. Визначено, що

секція *Costatae* більш давня, і в сучасних флорах її види широко розповсюджені в Північно-Східній Азії та Гімалаях. У палеогені види цієї секції були поширені в Європі, Азії та Північній Америці. У сучасній флорі ця секція представлена не так широко, оскільки її види більш теплолюбні.

Секція *Albae* філогенетично молодша. Види цієї секції виявлені у відкладеннях неогену та антропогену. У сучасній флорі вона представлена великою кількістю видів і форм, широко розповсюджених у помірній зоні. Види секції *Albae* холодостійкіші й посухостійкіші.

У Південній півкулі види роду *Betula* не виявлені у відкладеннях геологічних епох минулого. Відсутні вони тут і нині.

На підставі аналізу даних палеоботанічних досліджень філогенетичного розвитку роду *Betula* можна зробити такі висновки:

1. У геологічні епохи, які передували останньому льодовиковому періоду, рід *Betula* був значно ширше розповсюджений, ніж нині.

2. Зміна кліматичних умов у минулі геологічні епохи спричинила вимирання біль-

шості видів *Betula* секції *Costatae*, внаслідок чого суцільні ареали широко розповсюджених видів виявилися роз'єднаними.

3. Найдавнішими видами роду *Betula* є види секції *Costatae*, більшість яких вимерла. Філогенетичний розвиток їх розпочався в епоху верхньої крейди та нижнього еоцену.

4. Філогенетичний розвиток роду *Betula* розпочався і триває нині в умовах бореально-мезофільного клімату.

1. *Аврорин Н.А.* Переселение растений на Полярный Север: Эколого-географический анализ. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 286 с.

2. *Ананова Е.Н.* Палинологические данные к вопросу о происхождении степей на юге Европейской равнины // Ботан. журн. — 1954. — 39, № 3. — С. 343–356.

3. *Ананова Е.Н.* Пыльца в неогеновых отложениях юга Русской равнины. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. — 196 с.

4. *Артюшенко А.Т.* Растительность Лесостепи и Степи Украины в четвертичном периоде (по данным спорово-пыльцевого анализа). — К.: Наук. думка, 1970. — 175 с.

5. *Базилевская Н.А.* Теории и методы интродукции растений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1964. — 131 с.

6. *Боли А.* Северная Америка. — М.: Огиз, 1948. — 286 с.

7. *Васильев В.Н.* К систематике и географии дальневосточных берез // Ботан. журн. — 1942. — 27, № 1–2. — С. 1–19.

8. *Васильев В.Н.* Байкало-Саянская область как один из главнейших поздних центров формирования рода *Betula L.* // Тр. Ин-та леса АН СССР. — 1958. — 37. — С. 120–141.

9. *Васильев В.Н.* *Betula schmidtii* Rgl. — представитель одной из древнейших групп рода *Betula L.* // Вопросы ботаники на Дальнем Востоке. Дальневосточный филиал Ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. — Владивосток, 1969. — С. 53–62.

10. *Воронова И.Н.* Меотическая флора юга Украины: Автореферат дис. ... канд. биол. наук. — Л., 1951. — 16 с.

11. *Вульф Е.В.* Историческая география растений. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1944. — 546 с.

12. *Гродзинський А.М.* До системи уявлень про інтродукцію та акліматизацію рослин // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — К.: Наук. думка, 1978. — Вип. 12. — С. 3–7.

13. *Дорофеев П.И.* Новые данные о плиоценовой флоре Камы // Докл. АН СССР. — 1957. — 117, № 3. — С. 217–218.

14. *Дорофеев П.И.* Новые данные о плейстоценовых флорах Белоруссии и Смоленской области // Материалы по истории флоры и растительности СССР. — М. — Л.: Изд-во АН СССР. — 1963. — С. 32–39.

15. *Дорофеев П.И.* Развитие третичной флоры СССР по данным палеокарпических исследований: Автореферат дис. ... докт. биол. наук. — Л., 1964. — 45 с.

16. *Дорофеев П.И.* О некоторых третичных представителях рода *Betula L.* // Докл. АН СССР. — 1967. — 173, № 3. — С. 681–684.

17. *Коралова В.В.* Спорово-пилкові комплекси верхнього та середнього міоцену північної частини Причорноморської западини // Укр. ботан. журн. — 1962. — 29, № 4. — С. 55–62.

18. *Корчагина И.А.* О природе цветка березовых // Тр. Моск. об-ва испыт. природы. — 1974. — 51. — С. 50–74.

19. *Корчагина И.А.* Семейство березовых // Жизнь растений. — М.: Просвещение, 1980. — Т. 5. — Ч. 1. — С. 311–324.

20. *Кохно М.А.* Інтродукція кленів на Україні. — К.: Наук. думка, 1968. — 171 с.

21. *Кохно Н.А.* Клены Украины. — К.: Наук. думка, 1982. — 184 с.

22. *Кохно Н.А., Курдюк А.М.* Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 185 с.

23. *Криштофович А.Н.* Курс палеоботаники. — М. — Л., 1933. — 326 с.

24. *Криштофович А.Н.* Палеоботаника: Гостехиздат, 1957. — 650 с.

25. *Криштофович А.Н.* Избранные труды (Геологические, стратиграфические и палеоботанические работы). — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1962. — Т. 2. — 532 с.

26. *Криштофович А.Н.* Избранные труды. — М. — Л.: Наука, 1966. — Т. 3. — 451 с.

27. *Криштофович А.Н., Байковская Т.М.* Сарматская флора Крынки. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1965. — 210 с.

28. *Культиасов М.Б.* Эколого-исторический метод в интродукции растений // Бюл. ГБС. — 1953. — Вып. 15. — С. 24–40.

29. *Куприянова Л.А.* Палинология сережкоцветных. — М. — Л.: Наука, 1965. — 180 с.

30. *Латин П.И.* Интродукция древесных растений в средней полосе Европейской части СССР. Научные основы, методы и результаты: Автореферат дис. ... докт. биол. наук. — Л., 1974. — 34 с.

31. *Логгинов В.Б.* Интродукционная оптимизация лесных культурценозов. — К.: Наук. думка, 1988. — 164 с.

32. *Лыпа А.Л.* Дендрологические богатства Украинской ССР и их использование // Озеленение населенных мест. — К.: Изд-во Акад. архитектуры УССР, 1952. — С. 11–521.

33. *Лыпа А.Л.* Ступенчатая акклиматизация растений как метод географических ступеней // Тезисы совещ. по теории и методам акклиматизации растений. — М. — Л., 1953. — С. 121–123.

34. *Лыпа А.Л.* Методологические и методические предпосылки по проведению работ по ступенчатой акклиматизации растений // Бюл. ГБС. — 1965. — Вып. 59. — С. 3–8.

35. *Лыпа А.Л.* Интродукция и акклиматизация древесных растений на Украине. — К.: Вища школа, 1978. — 113 с.

36. *Малеев В.П.* Теоретические основы акклиматизации растений: Приложение к трудам по прикладной ботанике, генетике и селекции. — Л., 1933. — 262 с.

37. *Мурзова Р.М.* Виды рода *Betula* L., интродуцированные ботаническим садом АН УзССР // Дендрология Узбекистана. — Ташкент: Фан, 1977. — 8. — С. 3–81.

38. *Навашин С.Г.* Об обыкновенной березе и о морфологическом значении халазогамии // Избранные труды. — 1951. — Т. 1. — С. 123–166.

39. *Пименова Н.В.* Сарматская флора Амвросиевки. — К.: Изд-во АН УССР, 1954. — 218 с.

40. *Русанов Ф.Н.* Новые методы интродукции растений // Бюл. ГБС. — 1950. — Вып. 7. — С. 27–36.

41. *Сикура И.И.* Природная флора Средней Азии — источник интродукции на Украине. — К.: Наук. думка, 1975. — 221 с.

42. *Сикура И.И.* Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину. — К.: Наук. думка, 1982. — 207 с.

43. *Соколов С.Я.* Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений // Тр. Ботан. ин-та им. В.Л. Комарова, 1957. — Сер. 6. — Вып. 5. — С. 9–32.

44. *Тахтаджян А.Л.* Происхождение покрытосеменных растений. — М.: Советская наука, 1954. — 223 с.

45. *Тахтаджян А.Л.* Система магнолиофитов. — Л.: Наука, 1987. — 439 с.

46. *Щекина Н.А.* Спорово-пыльцевые комплексы третичных отложений Украинской ССР (Материалы к Первой международной палинологической конференции) // Докл. сов. палинологов. — М. — Л., 1962. — С. 126–129.

47. *Ярмоленко А.В.* *Betulaceae* // Тр. Ботан. ин-та АН СССР. — 1956. — Сер. 6. — Вып. 1. — С. 89–98.

ФИЛОГЕНЕЗ РОДА БЕРЕЗА (*BETULA* L.) ПО ПАЛЕОБОТАНИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Л.И. Пархоменко

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

На основании анализа палеоботанических исследований обнаружено широкое распространение рода *Betula* в предыдущие геологические эпохи. Развитие берез началось в эпоху верхнего мела и нижнего эоцена.

PHYLOGENESIS OF GENUS *BETULA* L. ACCORDING TO THE PALEOBOTANIC DATA

L.I. Parkhomenko

M.M. Grishko National Botanical Garden of NAS of
Ukraine, Ukraine, Kyiv

On a grounds of analysis of the paleobotanic investigations a wide prevalent of the genus *Betula* in time of previous geological periods is discovered. The development of the genus *Betula* began in top chalk period and lower eocensis.

І.С. КОСЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна 20300 м. Умань, вул. Київська, 12аТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕГЕТАТИВНОГО
РОЗМНОЖЕННЯ ВИДІВ ТА ФОРМ *CORYLUS* L.

Результатами досліджень автора підтверджені теоретичні принципи щодо ролі певних факторів у вегетативному розмноженні видів роду *Corylus* L. Регенераційна здатність живців у представників роду *Corylus* L. збільшується від філогенетично старшого виду — *C. colurna* L. до філогенетично молодшого виду — *C. avellana* L. та її форм. Кращу регенераційну здатність мають зелені живці від молодих рослин.

Види та форми роду *Corylus* L. є цінними декоративними, плодовими та лісогосподарськими рослинами, тому їх потрібно широко вводити в культуру. В декоративному відношенні особливо велике значення мають форми, які завдяки забарвленню листків та оригінальній формі крони дають можливість створювати мальовничі ландшафтні композиції. У плідництві цінуються форми, сорти та гібриди з плодами великих розмірів і підвищеним вмістом поживних та фізіологічно активних речовин.

Види роду *Corylus* добре розмножуються насіннєвим шляхом [8]. Але для декоративних форм, гібридів та сортів видів роду *Corylus* вивчення здатності до вегетативного розмноження має надзвичайно важливе значення, оскільки дає змогу зберегти цінні ознаки материнських особин, наприклад, забарвлення, форму листків, гілок чи

крони. Тому вивченню вегетативного поновлення декоративних форм здавна приділялася велика увага. Так, М.П. Кренке [9, 10] теоретично обґрунтував здатність рослин до відновлення втрачених частин своїх органів. За Р.Х. Турецькою [25], здатність до регенерації — невід'ємна властивість будь-якого живого організму, в тому числі й рослин.

Основними способами вегетативного розмноження видів *Corylus* в культурі є укорінення живців, відсадки, щеплення і окуліровка. Успішність усіх цих способів розмноження залежить від багатьох факторів: розміщення в еволюційному ряду; походження інтродукованих рослин; їх природного ареалу; філо- та онтогенезу рослин; анатомічної будови пагонів і живців; фізіологічного стану; типу живців; строків живцювання, щеплення, відсадок; умов укорінення; застосування фізіологічно активних речовин і субстратів тощо.

Матеріали і методи досліджень. Об'єктами наших досліджень були види і форми роду *Corylus*: *C. avellana* L., *C. a. "Aurea"*, *C. a. "Contorta"*, *C. a. "Fuscorubra"*, *C. a. "Heterophylla"*, *C. a. "Pendula"*, *C. chinensis* Franch., *C. colurna* L., *C. cornuta* Marsh., *C. heterophylla* Fisch., *C. iberica* Witt. et Kem.-Nat., *C. americana* Marsh., *C. mandshurica* Maxim., *C. maxima* Mill., *C. m. "Atropurpurea"*, *C. pontica* C. Koch., *C. sieboldiana* Blume, *C. tibetica* Batal, які вирощуються у дендропарку "Софіївка" НАН України (м. Умань Черкаської обл.).

Під час проведення досліджень використовували польові, фізіологічні, статистичні та порівняльно-розрахункові методи.

Живцювання здійснювали в умовах штучного туману за методиками Р.Х. Турецької [25] та М.Т. Тарасенка [23], укорінення відсадків — за методикою М.К. Вехова [3], повітряних відсадок — М.К. Вехова і М.П. Львіна [4], щеплення робили за методикою Х.Т. Гартмана та Д.Е. Кестпера [5].

Результати досліджень та їх обговорення. Ряд учених [6, 19, 20, 24], намагалися розмножувати *Corylus colurna* шляхом укорінення живців, однак безуспішно.

Відомо, що в еволюційному ряду життєвих форм деревних рослин дерева → багатостовбурні дерева → кущі → кущики → напівкущики здатність до вегетативного розмноження збільшується від дерев до напівкущиків [22]. Таким чином, у видів і форм роду *Corylus* ефективність живцювання повинна збільшуватися від деревних до кущових форм.

Наші дослідження підтвердили це. Укорінити живці ліщини ведмежої без допоміжних засобів майже не можливо, тим часом кущові форми ліщини звичайної та інших форм укорінюються на 20–60 %.

Згідно з теорією [9, 10, 25], регенераційна здатність рослин збільшується від тих, які виникли раніше, до тих, що виникли чи виведені пізніше. Це теоретичне положення

також підтверджується нашими дослідженнями.

За А.М. Криштофовичем [11, 12], рід *Corylus* L. виник у мезозой наприкінці крейдяного періоду, коли власне і з'явилися покритонасінні. Найстарішим у роді є *C. colurna*. Як свідчать дослідження флорогенезу на території України І.К. Пачоського [21] та М.І. Нейштадта [14, 15] з усіх сучасних видів роду *Corylus* L. *C. avellana* — наймолодший і водночас найпоширеніший вид. Форми цього виду ще молодші, бо виведені значно пізніше. Регенераційна здатність живців збільшується від *C. colurna* до *C. avellana* та її форм.

Виходячи з ареалу формування роду *Corylus* L. найкраще вегетативно повинні розмножуватися види і форми, що походять з Далекого Сходу, Японії і вологих субтропіків Китаю.

Щодо анатомічної будови, то ліщинам, особливо ліщині ведмежої, властиве суцільне склеренхімне кістяк. На його роль в укоріненні рослин звернула увагу З.Я. Іванова [6] у своїх досадах з вегетативного розмноження деревних рослин стебловими живцями.

Щоб отримати позитивні результати, необхідно брати якнаймолодші рослини, поки ще не відбулася лігніфікація тканин і в рослині присутній високий вміст природних ауксинів. Цей висновок переконливо підтвердив наш дослід з укоріненням живців *Corylus* L. залежно від віку маточних рослин (табл. 1).

Наявність поживних речовин практично не впливає на успішність укорінення. Так, здерев'янілі живці усіх видів і форм ліщин укорінюються дуже погано, хоча вміст поживних речовин у них значно вищий, ніж у зелених, а тим більше у одно-тримісячних сіянців. Проте, тут простежується така закономірність: живці з порослі вкорінюються краще, ніж живці із звичайних пагонів. Вища регенераційна здатність зелених живців

Таблиця 1

Укорінення зелених живців видів роду *Corylus L.* залежно від віку маточних рослин в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України (1998–2001)

Вид, форма	Вік маточних рослин, роки	Середня кількість укорінених живців, %	Середня довжина коренів однієї рослини, см	Середній приріст пагонів однієї рослини, см
<i>Corylus avellana</i>	40	1,1 ± 0,03	36,44 ± 1,09	2,07 ± 0,08
	5	20,5 ± 0,52	136,56 ± 4,09	7,33 ± 0,22
	1–3 місяці	51,7 ± 1,29	35,92 ± 1,0	81,53 ± 0,04
<i>Corylus avellana</i> "Fuscorubra"	40	2,0 ± 0,05	47,27 ± 1,41	2,00 ± 0,08
	5	24,2 ± 0,60	166,62 ± 4,99	8,00 ± 0,24
	1–3 місяці	58,0 ± 1,45	39,38 ± 1,18	1,33 ± 0,03
<i>Corylus colurna</i>	40	0	—	—
	5	0	—	—
	1–3 місяці	80,0 ± 2,00	67,38 ± 2,02	3,63 ± 0,10

Таблиця 2

Вплив стимуляторів росту на вкорінення зелених живців *Corylus L.* в умовах дендропарку "Софіївка" (1998–2001)

Стимулятор	Концентрація	Кількість живців, що укорінилися, %		Середня довжина коренів однієї рослини, см	
		<i>C. avellana</i> "Fuscorubra"	<i>C. avellana</i> "Atropurpurea"	<i>C. avellana</i> "Fuscorubra"	<i>C. avellana</i> "Atropurpurea"
ІОК	100	37,1	15,2	93,6	104,3
B ₂	пудра	45,3	21,8	453,4	130,8
KMnO ₄	50	34,2	17,1	81,2	76,3
Контроль	—	22,7	8,5	52,0	44,9
НІР _{0,95}		7,0	5,1	22,9	25,7

пов'язана з наявністю природних фітогормонів або введених ззовні природних та синтетичних регуляторів росту (табл. 2).

При розмноженні зеленими живцями одного розміру (8–10 см) в різні строки спостерігається значна різниця у відсотку вкорінення живців (табл. 3).

Як видно з табл. 3, найкраще вкорінюються живці з "п'яткою", взяті на початку росту пагонів. При цьому важливе значення мають кілька стимулюючих факторів:

1) молоді, ще нездерев'янілі тканини живця здатні до росту;

2) наявність більшої кількості листків з більшою асиміляційною поверхнею та

Таблиця 3

Укорінення зелених живців *Corylus L.* залежно від строків живцювання в умовах дендропарку "Софіївка" (1998–2001)

Строки живцювання	Середня кількість укорінених живців, %	
	<i>C. avellana</i>	<i>C. a.</i> "Fuscorubra"
11.05–05.06*	20,5	24,2
10.06–15.07	12,7	11,2
20.07–30.08	4,0	2,8
НІР _{0,95}	6,8	7,5

*Живці заготовлені з "п'яткою"

більшої кількості бруньок біля основи живця і більшої кількості фітогормонів, які надходять до місця утворення коренів;

3) наявність здерев'янілої "п'ятки", що запобігає проникненню бактерій і загниванню.

Порушення оптимальних умов — вологість повітря 85–100 %, вологість субстрату 50 %, температура 25–30 °С і освітленість 50–70 % — може звести нанівець усі зусилля, і результати виявляться негативними. Тому необхідно дотримуватись усіх вищевказаних умов для успішної реалізації регенераційної здатності живців видів і форм роду *Corylus*.

Вегетативне розмноження видів *Corylus* способом відсадок випробуване рядом дослідників. М.К. Вехов [3] та Ф.А. Павленко [18] дійшли висновку, що ліщини можна розмножувати відсадками далемським способом. Для цього одно-дворічні пагони у травні-червні перетягують м'яким дротом. При цьому низхідна течія асимілянтів затримується і над перетяжкою утворюється наплив. На напливі на початку серпня у дворічних пагонів і наприкінці серпня у одnorічних утворюється основна маса коренів.

Автором протягом 1995–1997 рр. були закладені досліди з розмноження відсадка-

ми *C. avellana* "Pendula". У квітні одно-дворічні пагони без пошкоджень перетягнули мідним або алюмінієвим дротом і надрізули до камбію, потім пришпилили та присипали землею в місці перетяжки. Найкращі результати (майже 100 % укорінення) були отримані у варіанті з перетяжкою мідним дротом. Якщо брали трирічні гілки, то результати були значно гіршими.

Повітряні відсадки — також один з найдавніших способів вегетативного розмноження [4, 10, 13]. Він був відомий у Китаї більше 4000 років тому і досі широко використовується там, тому метод повітряних відсадок традиційно називають ще китайським. Суть цього способу полягає у тому, що утворення коренів відбувається на невідділеному здерев'янілому пагоні. На відстані 15–25 см від його верхівки пошкоджують кору надрізом або перетяжкою м'яким дротом. У рану можна додатково ввести стимулятор росту, пагін обгортають вологим мохом або теплою вологою землею, потім щільно загортають плівкою чи пергаментом і зав'язують з боків так, щоб зберегти вологу. Після утворення на гілці коренів, її відрізають від материнської рослини і пересаджують у розсадник для дорощування.

Таблиця 4

Результати розмноження видів та форм роду *Corylus* L. повітряними відсадками (дендропарк "Софіївка", 2001 р.)

Вид	Строки закладання дослідів, місяці	Кількість відсадок, %		У середньому коренів на одну відсадку	
		укорінених	із калюсом	кількість, шт.	довжина, см
<i>C. avellana</i>	квітень	41,3	35,7	4,8	19,2
	червень	55,8	32,6	5,6	17,9
<i>C. colurna</i>	квітень	2,8	16,6	1,0	3,5
	червень	22,8	39,2	5,0	50,2
<i>C. maxima</i>	квітень	30,0	41,0	3,7	11,2
	червень	95,5	4,5	3,3	9,9
<i>C. pontica</i>	квітень	41,5	49,5	6,0	19,8
	червень	46,0	50,0	3,0	6,4
<i>C. tibetica</i>	квітень	0	100	—	—
	червень	44,2	51,0	3,6	14,7

У 2001 році нами вперше був випробуваний китайський спосіб розмноження в дослідках з різними видами та формами ліщин. Результати дослідів відображені в табл. 4. Найкраще вкорінення спостерігалось у варіантах з перетяжками дротом на межі однорічного і дворічного приростів.

Досить розповсюдженими є щеплення та окуліровки, якими широко користуються для розмноження декоративних форм.

Нами випробувано щеплення способом вприклад, аблакування та окуліровку для розмноження форм *Corylus avellana* — "Aurea", "Contorta", "Fuscorubra", "Pendula" та *C. maxima* "Atropurpurea" [8]. У дослідках як підщепу використовували *C. colurna* різного віку. Найкраще приживлення спостерігали у варіантах, де аблакування проводили до однорічних пагонів *C. colurna* ростучими однорічними верхівками різних форм *C. avellana*. Отримані результати показують, що ці способи також можна рекомендувати для широкого розмноження видів і форм *Corylus* у декоративному садівництві та плодівництві (табл. 5).

Окуліровка на *C. colurna* дає низький відсоток приживання рослин. Кращі результати отримані при окуліровці на дворічних сіянцях ліщини ведмежої. Заслуговує на увагу досвід окуліровки і щеплення болгарських вчених [1, 2, 16, 17], які розмножують цінні декоративні форми ліщини і фундука на штаббі ліщини ведмежої.

Висновки

1. Наші дослідження дали змогу підтвердити теоретичні положення ряду вчених про роль певних факторів для успішного вегетативного розмноження видів роду *Corylus L.*

2. Кущові форми роду *Corylus L.* вдається укорінити на 20–60 %, деревовидна *C. colurna* укорінюється значно гірше.

3. Регенераційна здатність живців збільшується від *C. colurna* до *C. avellana* та її форм, які виникли і виведені значно пізніше, ніж *C. colurna*.

4. Кращу регенераційну здатність мають зелені живці з молодих рослин, в яких ще не відбулася лігніфікація тканин і не утворилося суцільне склеренхімне кільце.

5. При розмноженні зеленими живцями в різні строки виявлено, що найкраще укорінюються живці з "п'яткою", взяті на початку росту пагонів. В окремі роки вдається отримати до 80 % укорінення живців кущових порід *Corylus L.*

6. Оптимальні умови середовища при укоріненні такі: вологість 85–100 %, температура повітря 25–30 °С, освітленість 50–70 % та добре аерований, неперезволожений субстрат.

7. При розмноженні ліщини відсадками найкращі результати дає далемський спосіб з використанням для перетяжок м'якого мідного дроту на одно-дворічних пагонах.

Таблиця 5

Результати щеплення декоративних форм видів роду *Corylus L.* на штаббі *Corylus colurna L.* (дендропарк "Софіївка" НАН України, 1999–2001 рр.)

— Вид, форма	Відсоток приживлення щеплень		Середній приріст однієї щепи, см	
	Аблакування	Щеплення вприклад	Аблакування	Щеплення вприклад
<i>Corylus avellana</i> "Aurea"	30,7	20,0	77,5	29,5
<i>C. a.</i> "Contorta"	15,5	10,4	67,0	55,8
<i>C. a.</i> "Fuscorubra"	35,5	25,7	38,2	32,8
<i>C. a.</i> "Pendula"	36,8	35,0	70,5	56,8
<i>C. maxima</i> "Atropurpurea"	32,0	13,6	95,5	37,4

8. При застосуванні китайського способу для отримання повітряних відсадок найкращими виявилися червневі варіанти з перетяжками м'яким мідним дротом на межі між однорічним і дворічним приростами.

9. При розмноженні видів роду *Corylus* L. різними способами щеплень кращі результати було отримано при аблакуванні однорічних пагонів *C. colurna* (підщепи) ростучими верхівками різних форм *C. avellana*.

10. Таким чином, вегетативні способи розмноження є перспективними при широкому введенні в культуру видів і форм роду *Corylus* L.

1. *Анадоліев Г.* Новые методы прививки и выращивания лещины и грецкого ореха в Народной Республике Болгария. — София, 1980. — С. 13–25.

2. *Анадоліев Г., Пенев С.* Ценна форми от дървовиден лешник (*Corylus colurna* L.) // Град-нарска и лозарска наука. — 1975. — 12. — № 7.

3. *Вехов Н.К.* Отводковое размножение древесных и кустарниковых пород. — М.: Изд-во М-ва комун. хоз-ва РСФСР, 1948. — 124 с.

4. *Вехов Н.К., Ильин М.П.* Вегетативное размножение древесных растений летними черенками. — Л.: Всесоюз. ин-т растениеводства, 1934. — 284 с.

5. *Гартман Х.Т., Кестнер Д.Е.* Размножение садовых растений. — М.: Сельхозиздат, 1963. — 471 с.

6. *Иванова З.Я.* Биологические основы и приемы вегетативного размножения древесных растений стеблевыми черенками. — К.: Наук. думка, 1982. — 287 с.

7. *Косенко І.С.* Досвід розмноження декоративних форм *Corylus avellana* L. на штабмі *Corylus colurna* L. // 8-а Міжнародна конф. "Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії". — К., 1995. — С. 75.

8. *Косенко І.С.* Ліщини в Україні. — К.: Наук. думка, 2001. — 242 с.

9. *Кренке Н.П.* Хирургия растений. — М.: Новая деревня, 1928. — С. 657.

10. *Кренке Н.П.* Регенерация растений. — М.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 682.

11. *Криштофович А.Н.* Курс палеоботаники. — М.: Госгеологоиздат, 1953. — 326 с.

12. *Криштофович А.Н.* Избранные труды. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — Т. 1. — 510 с.

13. *Мак-Милан Горзуф Ф.* Размножение растений. — М.: Мир, 1992. — С. 112–113.

14. *Нейштадт М.И.* Расселение лещины обыкновенной по территории Европейской части СССР в послевоенное время // Бот. журн. — 1953. — 38, № 3. — С. 330–349.

15. *Нейштадт М.И.* История лесов и палеогеография СССР в голоцене. — М.: Изд-во АН СССР, 1957. — 404 с.

16. *Николаева М.* Проучване на няком способи и срокове на присажане при производство на лешникови дръвчета върху подложка колурна // Растение вѣд. наук, 1999. — 36, № 1. — С. 40–43.

17. *Николаева М.* Проучване на няком способи и срокове на присажане при производство на лешникови дръвчета върху подложка колурна // Растение вѣд. наук, 1999. — 36, № 78. — С. 388–391.

18. *Павленко Ф.А.* Медвежий орех // Культура орехоплодных. — М.: Сельхозгиз, 1957. — С. 107–123.

19. *Павленко Ф.А.* Орешники // Орехоплодные породы. — М.: Лесн. пром-сть, 1969. — С. 173–196.

20. *Павленко Ф.А., Федоров М.А.* Лещинное хозяйство "на орех" // Лесн. хоз-во, 1955. — № 7. — С. 89–91.

21. *Пачоский И.К.* Описание растительности Херсонской губернии. — Херсон, 1915. — 16. — 203 с.

22. *Серебряков И.Г.* Основные направления эволюции жизненных форм у покрытосеменных растений. — Бюл. МОИП. — 1955. — 60., вып. 3. — С. 184–196.

23. *Тарасенко М.Т.* Размножение растений зелеными черенками. — М.: Колос, 1967. — 252 с.

24. *Тудуній Г.Г.* Ведмежий горіх у дендропарку "Софіївка" // Акліматизація рослин. — К.: Вид-во АН УРСР, 1960. — С. 129–131.

25. *Турецкая Р.Х.* Физиология корнеобразования у черенков и стимуляторы роста. — М.: Изд-во АН СССР, 1961. — 280 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ВИДОВ И ФОРМ *CORYLUS L.*

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF VEGETATIVE PROPAGATION OF *CORYLUS SPECIES AND FORMS*

I.S. Kosenko

I.S. Kosenko

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, г. Умань

Dendrological Park *Sofiivka*,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Uman

Результатами исследований автора подтверждены теоретические принципы относительно роли определенных факторов в вегетативном размножении видов рода *Corylus L.* Регенерационная способность черенков у представителей рода *Corylus L.* увеличивается от филогенетически старшего вида — *C. columna L.* до филогенетически младшего вида — *C. avellana* и ее форм. Лучшая регенерационная способность отмечена у зеленых черенков молодых растений.

The theoretical principles on the role of many factors in vegetative propagation of *Corylus* species are confirmed by results of author's investigation. Regenerative ability of crafts increase from phylogenetically older species *C. columna L.* to younger species *C. avellana* and its forms. Green grafts of young plants have better regenerative ability.

С.А. ВАСЮТА

Институт садоводства УААН, Украина, 03027 г. Киев, пгт Новоселки

ВЫРАЩИВАНИЕ АЛЫЧИ НА КЛОНОВЫХ ПОДВОЯХ

Приведен краткий литературный обзор по проблеме "Клоновые подвои для косточковых культур". Показаны преимущества выращивания посадочного материала алычи на клоновых подвоях, а также перечислены требования, предъявляемые к ним. Дано краткое описание слаборослых клоновых подвоев для алычи.

Украина является регионом промышленного возделывания алычи. По данным переписи садов, в 1984 г. в Украине имелось 3,3 тыс. га (1286 тыс. деревьев) алычовых насаждений. Около 40 % алычовых садов приходится на Крым. Выращивают алычу в Донецкой, Одесской, Херсонской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Черновицкой и других областях [2]. С внедрением более зимостойких сортов эта культура получит распространение и в северной части Украины.

В промышленных насаждениях выращивают в основном привитые деревья алычи, хотя в последнее время используют и корнесобственные. Для производства привитых саженцев чаще применяют семенные подвои [3]. Ценность их заключается прежде всего в отличной совместимости со всеми сортами культурной алычи, неприхотливости к почвенным условиям: хорошо растут как на тяжелых переувлажненных, так и на песчаных и галечниковых почвах. Алыча более устойчива к засолению по сравнению с

другими плодовыми породами. Ее мощная корневая система проникает глубоко в почву, тем самым повышается засухоустойчивость привитых на ней деревьев. Корни алычи также более устойчивы к нематодам, чем корневая система других плодовых культур.

Общеизвестны достоинства алычи как подвоя в питомнике: высокая всхожесть семян, интенсивный рост сеянцев, пригодных к окулировке уже в первый год роста; продолжительный период отделения коры. Алыча устойчива к вертициллезу.

Недостатки алычи как подвоя — сильнорослость привитых на ней деревьев, обильное образование приштамбовой поросли, сравнительно невысокая морозоустойчивость корней [3].

В условиях интенсификации садоводства особое значение имеют клоновые подвои. Выделение сортовых клоновых подвоев началось в XVIII—XIX веках в Европе на основе отбора форм косточковых растений, способных размножаться отводками. Таким путем из популяций домашней сливы, в том числе и терносливы, было выделено не-

сколько клоновых подвоев, известных и поныне как Сен-Жульен А, Сен-Жульен К, Бромптон, Першор, Коммон муссель, Дамас, алыча Миробалан В. Однако несовершенство метода вертикальных отводков не позволило этим подвоям получить достаточно широкое распространение.

Новые клоновые подвои для косточковых культур должны отвечать следующим требованиям:

1. Легко размножаться вегетативно, в частности зелеными и одревесневшими черенками. Только такие подвои, имеющие высокий коэффициент размножения, позволяют получить дешевый посадочный материал в достаточном количестве, чтобы удовлетворить спрос на него коммерческих предприятий и садоводов-любителей.

2. Быть высокотехнологичными в питомнике и маточнике — иметь достаточно толстый штамб без колючек и чересчур укороченных междоузлий, побеги — без многочисленных разветвлений и т. д.

3. Быть универсальными для сортов одной или нескольких культур.

4. Быть устойчивыми к экстремальным факторам среды — болезням, вредителям корней и листьев, переувлажнению почвы, недостатку в ней влаги и избыточному содержанию солей и извести, низким и высоким температурам. Подвои для различных регионов должны быть устойчивыми к комплексу стрессовых факторов, характерных для этого региона.

5. Подвои для интенсивных и суперинтенсивных технологий должны обеспечивать раннее вступление в плодоношение и слабый рост привитых на ней культур, не образовывать корневой поросли.

6. Привитые на клоновые подвои культуры должны быть продуктивными, обладать хорошей якорностью.

Сочетание большинства этих свойств присуще современным подвоям, хотя идеального клонового подвоя ни для одной кос-

точковой культуры пока еще не создано. Тем не менее совершенствование клоновых подвоев продолжается [6].

В США Флойд Зайгер — лидер в области отдаленной гибридизации косточковых культур — создал подвой для косточковых культур — Ситейшин, широко распространенный в американских питомниках. Этот межвидовой гибрид диплоидной сливы с персиком Немаред прекрасно размножается вегетативно, совместим со всеми косточковыми культурами, снижает силу роста привитых на нем культур и улучшает вкус и товарные качества плодов [5, 16].

Во Франции получен подвой Иштара, перспективный для сливы и алычи. Достоинством этого подвоя является то, что он не образует корневых отпрысков и размножается зелеными и одревесневшими черенками [15].

Известен также гибрид терна с диплоидной сливой Метлей (китайская слива × алыча) — Форелей, выведенный во Франции (Бордо).

В бывшей Чехословакии селекционно-семеноводческим предприятием в Бойнице созданы подвои Му-ВО-1, Му-ВО-14, S-ВО-1 [11, 12].

В Болгарии используют такие клоновые подвои, как GF-8-1, GF-43, Марианна 26 24, Миробалан 29 С, P-1254, F-665/2, которые могут произрастать на тяжелых почвах, перенося их переувлажнение [4].

В Румынии на опытной станции плодоводства Вилча были выведены два новых подвоя: Отешань-8 (полукарликовый) и Отешань-11 (среднерослый). Оба подвоя в селекционных программах используются как доноры высокой комбинационной способности, высокой степени самоплодности, слабо-рослости и высокой продуктивности [13].

В Институте плодоводства, овощеводства и виноградарства в Штутгарте (Германия) в настоящее время большое внимание сосредоточено на новых французских клоновых подвоях для сливы и алычи (Иштара,

Ферели, Ферленейн). Наиболее широко используют подвой Марианна GF 8/1, Сен-Жульен GF 655/2. Получен клон GF 1245, рекомендованный для алычи [14].

В Испании (Сарагоса) из сеянцев алычи отобран клоновый подвой Адара, характеризующийся уникальной совместимостью не только с сортами домашней и китайской сливы, но и со многими сортами персика, абрикоса и миндаля.

В Англии среди сеянцев терносливы отобран слаборослый клоновый подвой Пикси. Однако пока он не оправдал возлагавшихся на него надежд, поскольку привитые на нем культуры недостаточно продуктивны, плоды мельчают, а кроме того, он образует сравнительно много корневой поросли [6].

В Беларуси рекомендуют для широкого производственного испытания высокозимостойкие подвой: ВПК-1 (вишня × песчаная × слива карзинская), О-Д2-3 (сорт сливы Опата × слива домашняя), 15-6, Бесея × алыча 31/20, 140-2 (вишня песчаная × афлатуния ильмолитная), 146-2 (вишня песчаная × вишня войлочная) и СВГ 11-19 [10].

На опытной станции Воронежского сельскохозяйственного института А.Н. Веняминовым [1] созданы гибридные формы, представляющие интерес как клоновые подвой для алычи и сливы. Из гибридов, полученных с участием дальневосточных, американских и европейских слив, была выделена группа сортов и гибридных форм с высокой зимостойкостью и урожайностью, получившая название Евразия. Многие из них проявили довольно высокую способность к размножению зелеными черенками, некоторые представляют интерес для корнесобственной культуры (Евразия-21) и в качестве клонового или семенного подвоя (Евразия-43) [9].

В НИИ садоводства им. М.А. Лисовенко (Новосибирск, Россия) изучались гибридные формы, выведенные с участием уссурийской сливы и песчаной вишни. Наиболее ценные из них — Новинка (автор И.Н. Тихоно-

ва), Сеянец Юты и СВГ 11-19 селекции В.С. Путова [7, 8].

Но наиболее значимых результатов достиг коллектив Крымской опытно-селекционной станции (ОСС) ВНИИР (г. Крымск Краснодарского края), где с 50-х годов XX ст. развернута широкая программа по селекции и подбору клоновых подвоев косточковых культур.

Из отобранных в качестве клоновых подвоев для алычи представляют интерес сильнорослые подвой АП-1 (Кубань-86) и Находка; среднерослые универсальные подвой Дружба, АП-2, Алаб-1, Эврика-99, Весеннее пламя, Зеленая колонна; слаборослые подвой ВВА-1 и ВСВ-1.

В настоящее время основная работа по селекции клоновых подвоев сосредоточена на создании слаборослых подвоев. В группах сильнорослых и среднерослых имеется достаточное количество надежных подвоев и формирование новых — неактуально. Особенно это касается алычи, для которой характерна корнесобственная культура многих сортов.

Успешное выполнение программы производства плодов косточковых культур возможно лишь при условии:

- создания системы производства высококачественного посадочного материала, включающей обеззараживание, сертификацию сортов, микроклональное размножение их, а также клонов и подвоев;

- использования в питомнике интенсивных технологий производства саженцев на основе черенкования, горизонтальных отводков, весенней, зимней, раннелетней окулировки, беспересадочной культуры отдельных косточковых.

Наличие на Крымской ОСС генофонда слаборослых дикорастущих видов, мутантов и сортов позволило использовать широкий диапазон исходных форм и получить первые слаборослые подвой косточковых.

В Институте садоводства УААН имеется маточник клоновых подвоев косточковых

культур, в составе которого есть слаборослые подвои для алычи: ВВА-1 и ВСВ-1.

ВВА-1 — это гибрид вишни войлочной и алычи. Авторы: Г.В. Еремин, В.Ф. Гавриш, Ф.П. Кириченко, В.Ф. Мирская. Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Российской Федерации.

По большинству морфологических признаков ВВА-1 сходен с вишней войлочной, но более сильнорослый. Дерево или куст до 2,5–3,0 м высотой. Крона округлая, густая. Побеги слабо изогнутые, ветвятся слабо, опушенные. Подвой характеризуется высокой адаптивностью. Рекомендуется для использования во всех зонах плодовоговодства.

Устойчив к плотным почвам, переувлажнению, хорошо переносит кратковременное затопление даже в период вегетации. Устойчив к корневым гнилям и болезням листа. Морозоустойчив. Деревья без укрытия переносят морозы до -40 °С в Хабаровске, корни — промораживание до -15 °С. Корневая система хорошо развита, что обеспечивает достаточную якорность привитых деревьев. Корневую поросль не образует. Продуктивность одного маточного куста — 89 побегов, пригодных для зеленого черенкования.

Хорошо размножается зелеными полуодревесневшими и одревесневшими черенками, а также горизонтальными отводками. Зеленые черенки укореняются 10–14 дней, укоренение — 80,6 %, у одревесневших черенков — в среднем 59,3 %.

Высаженные в питомник укорененные черенки и отводки хорошо растут и своевременно подходят к окулировке, период хорошего отделения коры — до 25 дней, приживаемость глазков — 94 %. Однолетки на этом подвое хорошо развиты и удовлетворяют требованиям стандарта, обладают развитой мочковатой корневой системой. В условиях питомника и сада ВВА-1 хорошо совместим со всеми испытывавшимися сортами алычи.

Рекомендуется для насаждений алычи плотностью до 2500 деревьев на гектар.

ВСВ-1 — это гибрид микровишни седой и вишни войлочной. Авторы: Г.В. Еремин, В.Ф. Гавриш. Включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ.

По большинству морфологических признаков является промежуточным между родительскими видами. Деревце или куст до 2,0–2,5 м высотой. Крона округлая, средней густоты. Побеги коричнево-зеленые. Характерный только для ВСВ признак — шелушение коры побега, который практически не ветвится.

Устойчив к хлорозу, корневому раку и болезням листа, более устойчив к недостатку влаги, чем ВВА-1. Корневая система хорошо развита, что обеспечивает высокую якорность растений и их продуктивность. Плохо переносит переувлажнение почвы и совсем не переносит затопления. Продуктивность одного маточного куста — 81 побег, пригодный для зеленого черенкования.

Хорошо размножается зелеными черенками (84,6 %), а также горизонтальными отводками, удовлетворительно — одревесневшими и полуодревесневшими черенками. На укоренившихся черенках обычно пробуждается только одна верхняя почка, образующая сильный неветвящийся побег, что очень удобно, особенно в условиях питомника.

В питомнике приживаемость укоренившихся черенков достигает 92,3 %. Саженцы на этом подвое хорошо развиты, удовлетворяют требованиям стандарта, имеют разветвленную корневую систему.

Подвой ВСВ-1 совместим со всеми испытывавшимися сортами алычи. Деревья на этом подвое слаборослые, но несколько сильнее развиты, чем на ВВА-1.

Таким образом, в промышленном садоводстве доминирующее положение в будущем займут клоновые подвои, адаптиро-

ванные к стрессовым факторам среды. Использование слаборослых технологичных сортов и подвоев позволит создать высокопродуктивные насаждения с механизацией всего цикла работ по уходу за растениями и уборке урожая.

1. *Веньяминов А.Н.* Селекция сливы и алычи в Центрально-черноземных областях // Селекция и технология выращивания плодовых культур. — М.: Колос. — 1978. — С. 74.
2. *Волосюк С.Г.* Слива та алича. — К.: Урожай, 1989. — 152 с.
3. *Еремин Г.В.* Алыча. — М.: Агропромиздат, 1989. — 112 с.
4. *Еремин Г.В., Витковский В.Л.* Слива. — М.: Колос, 1980. — 255 с.
5. *Еремин Г.В., Плеханова М.Н., Царенко В.П.* Некоторые направления и результаты селекции плодовых и ягодных культур в США // Садоводство и виноградарство. — 1992. — № 1. — С. 22–25.
6. *Косточковые культуры.* Выращивание на клоновых подвоях и собственных корнях / Еремин Г.В., Проворченко А.В., Гавриш В.Ф. и др. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — 256 с.
7. *Прохорова Г.С.* Совершенствование технологии производства плодов косточковых культур // Садоводство. — 1987. — № 5. — С. 27–28.
8. *Путов В.С.* Клоновые подвои для сливы // Там же. — 1979. — № 12. — С. 22–23.
9. *Туровцева А.Г., Долматова Л.А.* Евразия-43 — перспективный подвой для сливы и абрикоса // Науч. тр. Воронежского СХИ. — 1981. — 112. — С. 166–174.
10. *Цингалева Н.М.* Зимостойкость клоновых подвоев сливы на юго-западе Белоруссии // Интенсивное плодовоовощеводство. — Белорусская сельхозакадемия: Горки. — 1992. — С. 35–40.
11. *Шаталова М.А.* Достижение селекции в создании слаборослых сортов и подвоев косточковых культур. — М.: ВАСХНИЛ, 1978. — 66 с.
12. *Barborka A.* Nove generativne podpniki pre slivkoviny // Poda Uroda. — 1975. — 23. — N 8. — 1–3.
13. *Botu I.* Noi portaltoi pentru cultura intensiva a prunului // Prod. veget. Hortic. — 1988. — 37. — 15–18.

14. *Hartmann W.* Unterlagen für Pflaumen und Zwetschen // Obstbau (Bonn). — 1984. — 9. — S. 408–413.

15. *Hartmann W.* Ishtara eine interessante Unterlage für Pflaumen und Zwetschen // Obstbau (Bonn). — 1987. — 7. — 12. — S. 304–305.

16. *Rom R.* A new philosophy for peach rootstock development // Fruit Varieties J. — 1982. — 36. — N 2. — P. 34–36.

ВИРОЩУВАННЯ АЛИЧИ НА КЛОНОВИХ ПІДЩЕПАХ

С.О. Васюта

Інститут садівництва УААН,
Україна, м. Київ, смт Новосілки

Наведено короткий літературний огляд з проблемами "Клонові підщепи для кісточкових культур". Показано переваги вирощування посадкового матеріалу аличі на клонових підщепках, а також сформульовано вимоги, що висувуються до них. Подано короткий опис слаборослих підщеп для аличі.

CULTIVATION OF MYROBALAN PLUM ON CLONAL ROOTSTOCKS

S.A. Vasuta

Institute of Horticulture, Ukraine, Novoselky

A brief review of the literature on the problem "Clonal rootstocks for the stone-fruit crops" has made. The advantages of planting stock growing for myrobalan plum on the clonal rootstocks are displayed and demands to these rootstocks are presented. Weak clonal rootstocks for myrobalan plum are described shortly.

ФІЗИОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ТА ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

УДК 633.88:581.13:577.13(470.21)

N.V. KALACHEVA, P.M. ZHIPOEDOV, P.A. KASHULIN, V.K. ZHIROV

Polar-Alpine Botanical Garden-Institute, Kola Science Centre of Russian Academy of Science
Fersman str. 14, Apatity, Murmansk Region, 184209 Russia

THERMO DEPENDENT ACCUMULATION OF FLAVONOIDS BY ARBOREAL PLANTS INTRODUCED IN CIRCUMPOLAR NORTH

The character of flavonoids accumulation in arboreal plants introduced in Kola Subarctic and cultivated under various hydrothermal conditions is investigated. The high sensitivity of flavonoid pool to mainly temperature conditions of environment is found.

Regional-specific climate of Circumpolar Kola promote the accumulation in the indigenous plants physiologo-active constitutes of adaptogenic type which enhance the survival capability of plants under conditions of permanent effects of various extreme factors. The aim of the paper presented to investigate this processes in relation to arboreal plants which were earlier resettled (introduced) in Kola Subarctic from various geographic habitats. As a criteria to evaluate the current state of introduced plants vegetated in such conditions the environmentally dependent level of accumulation of flavonoids components is offered.

Flavonoids — is one of the most and numerous and distributed groups of bio active phenolic compounds based on phenyl-propane carbon skeleton. Flavonoidic compounds can be presented either in glycosidic or in free forms, and those are capable as well to formation of chelate complexes with metals [14],

which responsible for a whole array of adaptive physiologo-biochemical processes. The is a fine counterbalance of relations in plants between the protein synthesis and formation of flavonoidic components which can be redirected to the last under the unfavorable environmental changes. The intensification of protein synthesis result in decreasing of level of flavonoids formation and vise versa, the abatement of protein synthesis or their decay compensate by intensive formation of components of flavonoid group [9]. Owing to a wide spectra of pharmacological effects from a human perspective many phenolic compounds are of functional significance with respect to health-promoting properties. The main phenolic compounds in plants are flavonol glycosides, hydroxycinnamate conjugates, condensed tannins, anthocyanins. The properties of these compounds range from anti-malarial flavonoids, to those conferring food flavours, reduction of cardiovascular disease, and others which serve as antioxidants and anti-cancer compounds [3, 5, 6]. Earlier, it was shown also that flavonoids

© N.V. KALACHEVA, P.M. ZHIPOEDOV, P.A. KASHULIN,
V.K. ZHIROV, 2001

may more effective antioxidants than ascorbic acid or tocopherol [10].

The results of our earlier investigation show that capability of plants to flavonoids synthesis depends on global biospheric changes, local microenvironment, anthropogenic, industrial influence and on the weak modification of background conditions of vegetation [1, 2, 6, 7, 8, 13, 16].

For further exploration of environmental effects on synthesis and accumulation of flavonoids in arboreal plant species their contents were determined in foliage of plants cultivated both outdoors and indoors unheated plastic greenhouses (table 1) and hothouses. The artificial temperature variation under indoors conditions was considered as a the modeling of more southern latitudes environment. The content of flavonoids in vegetative or generative plant organs was determined in terms of absorption photometry via quantitative determination of complexes flavonoids with aluminum chloride and measurement absorption near 410 nm [4, 15].

Table 1

Microclimatic characteristics for cultivation conditions of introduced plants

Climatic indices	Growing conditions	Months	
		June	July
Diurnal mean temperature, °C	A	13,3	12,5
Diurnal mean temperature, °C	B	19,4	19,0
Maximal mean temperature, °C	A	18,8	18,0
Maximal mean temperature, °C	B	37,8	34,0
Mean diurnal air humidity, %	A	58,0	51,0
Mean diurnal air humidity, %	B	76,0	62,0

Comments. A — outdoors; B — unheated plastic greenhouse

The mean diurnal of air in June in experimental greenhouses was higher as compared with outdoors conditions by 6,1 °C; in July — by 6,5 °C. In June and in July mean maximal temperature of air in summer greenhouses overbalanced outdoors temperature by 19 °C and 16 °C, respectively. Mean diurnal outdoors humidity and in unheated greenhouses was dif-

Fig. 1. The content of flavonoids in foliage of plants cultivated outdoors (A) and unheated plastic greenhouses (B): 1 — Clematis recta L.; 2 — Padus asiatica Kom.; 3 — Hippophaë rhamnoides L. (female); 4 — Malus domestica Borkh.; 5 — Rubacer odoratum L. (Rybd.); 6 — Betula ceneaica Evans; 7 — Rosa rugosa Thund.; 8 — Sorbus sibirica Hedl.; 9 — Syringa josikaea Jacq. fil.; 10 — Hippophaë rhamnoides L. (male)

ferentiated in June by 18 % and in July 16 %, respectively.

The mean level accumulation of flavonoids in conditions of summer greenhouses for used plants was two folds less as compared with outdoors (fig. 1). The most abatement was found for species *Padus asiatica* 5,3 fold and *Rubacer odoratum* — 4,3 fold. In male individuals *Hippophaë rhamnoides* (Eastern Sayani population) the band of this variation was 2,6 fold. In plants *Rosa rugosa*, *Malus domestica*, *Betula cenea* и *Clematis recta* the content of flavonoids was twice more as compared with plants vegetated in greenhouses. The significant differences — 1,4 fold were found in *Sorbus sibirica* and *Syringa josikaea*.

For the comparative analysis of effects microenvironment the content of flavonoids was determined in the foliage of some tropical and subtropical species cultivated in hothouses (table 2).

Table 2
The content of flavonoids in foliage of hothouses plants, % absolute dry weight

The plant species	Flavonoids content
<i>Arbutus unedo</i> L.	0,17
<i>Aspidistra clation</i> Blume	0,28
<i>Bougainvillea hybrida</i> hort	0,01
<i>Calathea zebrina</i> (Sims.) Lindl.	0,36
<i>Citrus limon</i> (L.) Burrm f.	0,17
<i>Crinum grandiflorum</i> hort.	0,12
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	0,31
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	0,17
<i>Ficus elastica</i> Roxb. ex. Hornem.	0,17
<i>Phoenix dactylifera</i> L.	0,19

In these species only the trace quantity of flavonoids was found which changed within 0,01 % (*Bougainvillea hybrida*) to 0,36 % (*Calathea zebrina*).

On the base of conducted research one can claim that the most flavonoids level is accumulated in foliage plants provided their outdoors

cultivation under conditions of the Kola North (the mean level — 2,13 %), and the minor — in plants, cultivated in hothouses with tropical climate (the mean — 0,2 %). The middle flavonoids accumulation capability showed the plants cultivated in unheated summer greenhouses, the mean is 1,07 %. The change in bio active constitutes content induced by hydrothermal regime is shown. The mean flavonoids of outdoors plant is exceeded the hothouse and greenhouse plants by 10,7 fold and by 2 fold, respectively. The significant differences (more than 5 fold) are exist also between plants cultivated in unheated greenhouses and hothouses.

The total foliage flavonoids of introduced plants vegetated in foothill valley and in the direct Khibiny mountains seemingly depends on microenvironment. Despite of little difference in altitude between compared points — the foothill valley situated at the 140 m a. s. l. meanwhile experimental nursery for introduced plants in Khibiny mountains at 340 m a. s. l. — under specific Circumpolar conditions this resulted in essential variation of hydrothermic indices. In Khibiny the period with temperature more than 5 °C can change within 75 to 125 days, meanwhile at foothills valley this band is 11–12 days longer. The mean multiannual summer of active temperatures (higher 10 °C) in Khibiny mountains is on 200–260 °C less as compared to foothill valley. The annual precipitation in Khibiny mountains consists as average 1200 мм, as on foothill valley — about 600 мм. This is reflected on the synthesis one of important biochemical component in local adaptiogenesis, namely flavonoids. As it seen on fig 2, the most high flavonoids constitutes are observed in plants growing in Khibiny mountains. The *Lonicera chrysantha* plant in foothill valley accumulates 3 fold less flavonoidic compounds as compared to plants located in Khibiny. *Sorbus sambucifolia* and *Populus tristis* in mountain conditions accumulate 2,5 fold more

Fig. 2. The content of flavonoids in foliage of introduced plants growing under conditions of foothills valley (A) and Khibiny mountains (B):

1 — *Lonicera chrysantha* Turcz ex Ledeb; 2 — *Rosa x kamschatica* Vent; 3 — *Lonicera edulis* Turcz ex Freyn; 4 — *Spiraea salicifolia* L.; 5 — *Sorbus sambucifolia* (Cham. et Shlecht.) M. Roem; 6 — *Populus tristis* Fisch.; 7 — *Lonicera tatarica* L.; 8 — *Syringa wolfii* Schneid.; 9 — *S. villosa* Vahl.; 10 — *Berberis vulgaris* L.

flavonoids as compared to the plain. In *Syringa wolfii* and *Lonicera edulis* in Khibiny the 2-fold exceeding of flavonoids is found. Slightly less differences were revealed (1,2 fold) in *Lonicera tatarica*, *Syringa villosa*, *Spiraea salicifolia*, *Berberis vulgaris* and *Rosa x kamschatica*.

The conducted research confirm the adaptation role of flavonoids. The more severe conditions for vegetation promote the elevated quantities of flavonoids. The comfortable conditions result in abrupt abatement of synthetic activity and decrease the flavonoids constituents. The taxon dependent reaction on microclimatic factors exists and the content of flavonoids is seemingly determined by heredity determined adaptation potential of any specific object. This points on the important role of flavonoidic compounds in processes physiologo-biochemical adaptations to local changes and sporadic fluctuations of conditions of environment. The results obtained show that the most yield of bio flavonoids

occurs under severe environmental conditions that points the way for enhancing of effectiveness in gathering and processing officinal plant raw-material.

1. Bagayevskaya N.I., Bandykova V.A., Zhiboedov P.M., Kareva L.M. Qualitative and quantitative evaluation of flavonoids composition *Chamaerion angustifolium* in different vegetation sites // The Materials of 47-th regional pharmacology conference. — Pyatigorsk, 1992. — P. 23–25 (In Russian).

2. Bandykova V.A., Zhiboedov P.M. Flavonoidic composition and antibacterial activity of some plants in Subarctic // Medical botany. — Kiev, 1992. — P. 31–34 (In Russian).

3. Garin A.B., Khlebnov A.V., Tabagary D.Z. The Manual on anti-cancer officinal therapy — M.: Ultrad, 1993. — 200 p. (In Russian).

4. Georgievsky V.P., Komissarenko N.F., Dmitruk G.V. Bio active compounds in officinal plants. — Novosibirsk: Nauka, 1990. — 336 p. (In Russian).

5. Gubanov I.A. The officinal plants. — M.: Moscow University, 1993. — 272 p. (In Russian).

6. *Dakora F.F.* Plant flavonoids: biological molecules for useful exploitation. — *Aust. J. Plant. Physiol.* — 1995. — 22. — P. 87–99.

7. *Kalacheva N.V., Zhiboedov P.M., Kashulin P.A., Maslakov N.I.* Adaptive synthesis of flavonoids by plants in Subarctic. // VII Youth Conference of Botanists (15–19 May 2000). Abstracts. St.-Petersburg, 2000. — P. 225–226 (In Russian).

8. *Kashulin P.A., Zhiboedov P.M., Zhirov V.K., Kostyuk V.K.* Effects of high voltage power line emission on early plant ontogeny and adaptogenic flavonoids // *Electromagnetic fields and human health. Proceedings of the Second Int. Conf.* — M., 1999. — P. 273–274.

9. *Margna U.V.* Biosynthesis of flavonoids and proteins metabolism in plants. — Tallinn: Estonian Academy of Sci. Publication, 1981. — P. 204–213 (In Russian).

10. *Rice-Evans A.A., Miller N.J., Paganga G.* Antioxidant properties of phenolic compounds. — *Trends Plant Sci.* — 1997. — 2. — P. 152–159.

11. *Savchenkova L.V.* Pharmacology and pharmacotherapy (Review of literature) // *Farmacol. and toxicol.* — K, 1991. — № 26. — P. 73–79.

12. *Strack D.* Phenolic metabolism: In *Plant Biochemistry.* — Academic Press Ltd., 1997. — P. 387–416.

13. *Zaprometnov M.N.* The phenolic compounds: Distribution, metabolism and functions in plants. — M.: Nauka, 1993. — 272 p. (In Russian).

14. *Zhaychikova S.G., Kryvush B.A., Barabanov B.A.* Spectrophotometric method for quantitative determination of total flavonoids in St. John's wort. The modern methods of officinal plants. — M., 1983. — P. 103–109 (In Russian).

15. *Zhiboedov P.M., Kostyuk V.K., Kashulin P.A.* Dynamics of flavonoids synthesis versus hydrothermal conditions. The problems of adaptation in Subarctic. — Apatity, 1997. — P. 7–8 (In Russian).

16. *Zhiboedov P.M., Zhirov V.K., Kalacheva N.V., Kashulin P.A.* Synthesis of flavonoids in plants depends on the altitude above sea level in Subarctic mountain environment. Biological basis of the study, management and protection of flora, fauna and soil cover in eastern Fennoscandia. (6–10 Sept. 1999). — Petrozavodsk, 1999. — P. 258.

ТЕРМОЗАЛЕЖНЕ НАКОПИЧЕННЯ ФЛАВОНІДІВ ІНТРОДУКОВАНИМИ ЗА ПОЛЯРНЕ КОЛО ДЕРЕВНИМИ РОСЛИНАМИ

*Н.В. Калачова, П.М. Жибоедов,
П.О. Кашулін, В.К. Жиров*

Полярно-альпійський ботанічний сад-інститут,
Кольський науковий центр РАН, Росія, м. Апатити

Вивчено особливості накопичення флавоноїдів деревними рослинами, інтродукованими в умови Кольської Субарктики і культивованими у різних гідротермічних умовах. Виявлено високу чутливість вмісту флавоноїдів переважно до температурних умов навколишнього середовища.

ТЕРМОЗАВИСИМОЕ НАКОПЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ ДРЕВЕСНЫМИ РАСТЕНИЯМИ, ИНТРОДУЦИРОВАННЫМИ ЗА ПОЛЯРНЫЙ КРУГ

*Н.В. Калачева, П.М. Жибоедов,
П.А. Кашулин, В.К. Жиров*

Полярно-альпийский ботанический сад-институт,
Кольский научный центр РАН, Россия,
г. Апатиты

Изучены особенности накопления флавоноидов древесными растениями, интродуцированными в условия Кольской Субарктики и культивируемыми в разных гидротермических условиях. Обнаружена высокая чувствительность содержания флавоноидов преимущественно к температурным условиям внешней среды.

В.Л. РУБІС

Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України
Україна, 09100 м. Біла Церква

ЗИМО- І МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИХ ВИДІВ ГЛОДУ (*CRATAEGUS* L.) В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ"

Визначено зимостійкість та тривалість періоду глибокого спокою 12 північноамериканських видів глоду. Проведено порівняльний аналіз зимостійкості цих видів у різних місцях інтродукції та в умовах дендропарку "Олександрія". Дана оцінка стійкості досліджених видів до зимових морозів та весняних заморозків.

Зимостійкість є важливою умовою, яка визначає можливість та успіх інтродукції. У працях С.Я. Соколова, Н.А. Авроріна та інших зазначається, що зимостійкість деревочагарникових рослин зумовлена сучасними ареалами та палеоареалами [1, 15]. Північна межа ареалу глоду в Америці сягає 60-ї паралелі, південна — 24-ї. Північноамериканські види глоду, які ростуть у дендропарку "Олександрія", походять з різних кліматичних зон [20] (табл. 1), але прямої залежності між зимостійкістю цих видів та їх походженням не спостерігається. Так, *Crataegus prunifolia* (Poir.) Pers. та *C. rivularis* Nutt., які за А. Rehder походять з V субтропічної кліматичної зони, зимостійкіші, ніж *C. phaenopyrum* (L. f.) Medic. (IV кліматична зона).

За даними багатьох авторів, у різних ботаніко-географічних районах інтродукції такі види, як *Crataegus douglasii* Lindl., *C. sub-*

mollis Sarg., *C. arnoldiana* Sarg., *C. ellwangeriana* Sarg., *C. flabellata* (Bose) C. Koch., *C. holmesiana* Ashe., *C. macrosperma* Ashe та інші виявилися достатньо стійкими до зимових умов [2, 4, 7, 10, 18, 19].

Існують суперечливі дані щодо зимостійкості *C. rivularis*, *C. prunifolia*, *C. faxonii* Sarg. Ряд дослідників вказує на їхню недостатню зимостійкість [4, 18, 19], тоді як інші, навпаки, відмічають їх стійкість до зимових умов [7, 10]. Про *C. phaenopyrum* відомо, що в умовах Латвії представники цього виду щорічно обмерзають майже до рівня снігового покриву [18], у Національному ботанічному саду АН Білорусі тривалість його вегетації становить 219 днів, пагони ростуть протягом 58 днів і здерев'яніти не встигають, зимостійкість оцінюється 2–6 балами за 8-бальною шкалою С.Я. Соколова [4].

Природно-кліматичні умови місцезростання глодів у природних умовах і в різних

Таблиця 1

Строки, тривалість вегетації та зимостійкість північноамериканських видів глоду (*Crataegus L.*) в умовах дендропарку "Олександрія" (1999–2000)

Група	Вид	Роки дослідження	Строки росту та розвитку вегетативних органів										Тривалість вегетації, дні	Зимостійкість, бал [15]	Кліматична зона [14]
			Набуття повної форми бруньок			Листя			Пагоги						
			Повне облістяння	Осіннє забарвлення	Кінець листопаду	Початок	Кінець	Ріст	Тривалість, дні	Початок	Задер'яніння	Кінець			
I	<i>C. rivularis</i>	1999	29.III	24.V	14.IX	27.IX	18.IV	26.V	38	14.VI	18.VIII	183	V		
		2000	27.III	12.V	8.IX	5.X	25.IV	31.V	36	12.VI	16.VIII	193	IV		
	<i>C. douglasii</i>	1999	29.III	24.V	14.IX	27.IX	18.IV	28.V	38	14.VI	16.VIII	181	IV		
		2000	27.III	12.V	18.IX	20.IX	25.IV	31.V	36	12.VI	23.VIII	178	IV		
	<i>C. jonesae</i>	1999	4.IV	24.V	27.IX	11.X	18.IV	28.V	40	16.VI	28.VIII	191	IV		
		2000	27.III	27.V	5.X	20.X	25.IV	5.VI	41	12.VI	23.VIII	208	IV		
	<i>C. faxonii</i>	1999	4.IV	19.V	27.IX	11.X	18.IV	28.V	40	16.VI	28.VIII	191	IV		
		2000	27.III	17.V	5.X	20.X	25.IV	5.VI	41	12.VI	23.VIII	208	IV		
	<i>C. submollis</i>	1999	4.IV	21.V	6.IX	11.X	18.IV	22.V	34	16.VI	28.VIII	191	IV		
		2000	27.III	11.V	5.X	20.X	25.IV	23.V	28	12.VI	23.VIII	208	IV		
<i>C. arnoldiana</i>	1999	29.III	19.V	14.IX	27.IX	18.IV	22.V	34	16.VI	28.VIII	183	IV			
	2000	27.III	12.V	13.IX	12.X	25.IV	31.V	36	12.VI	23.VIII	200	IV			
<i>C. ellwangeriana</i>	1999	29.III	19.V	14.IX	11.X	18.IV	22.V	34	16.VI	28.VIII	195	IV			
	2000	27.III	12.V	8.IX	20.X	18.IV	17.V	29	12.VI	23.VIII	208	IV			
<i>C. holmesiana</i>	1999	29.III	19.V	27.IX	11.X	18.IV	22.V	34	16.VI	28.VIII	197	IV			
	2000	27.III	17.V	13.IX	12.X	25.IV	31.V	36	12.VI	23.VIII	200	IV			
<i>C. macrosperma</i>	1999	29.III	19.V	14.IX	27.IX	18.IV	22.V	34	16.VI	30.VIII	183	IV			
	2000	27.III	12.V	8.IX	12.X	25.IV	31.V	36	12.VI	23.VIII	200	IV			
II	<i>C. punctata</i>	1999	6.IV	2.VI	27.IX	11.X	21.IV	9.VI	49	24.VI	12.IX	191	IV		
		2000	4.IV	23.V	20.IX	12.X	27.IV	13.VI	47	22.VI	8.IX	200	IV		
III	<i>C. prunifolia</i>	1999	9.IV	7.VI	27.IX	25.X	28.IV	10.VI	43	25.VI	10.IX	200	V		
		2000	4.IV	23.V	5.X	26.X	25.IV	12.VI	48	22.VI	8.IX	204	V		
III	<i>C. phaenopyrum</i>	1999	9.IV	24.VI	27.X	11.XI	28.IV	24.VI	57	30.VII	16.IX	216	IV		
		2000	4.IV	6.VI	5.X	10.XI	25.IV	26.VI	58	27.VII	20.IX	219	IV		

пунктах інтродукції відрізняються від умов Правобережного Лісостепу України і тому не можуть бути підставою для висновків щодо зимостійкості глодів у нашому регіоні.

Дендропарк "Олександрія" розташований у північно-східній частині Правобережного Лісостепу України. Клімат району помірно-континентальний, м'який, із середньою багаторічною температурою — 7,1 °С. Мінімальна місячна температура повітря — у лютому — -27 (-30) °С, максимальна — у липні — +32 (+34) °С. Річна кількість опадів — 480–510 мм, 80 % яких випадає у вигляді дощу. Висота снігового покриву в листопаді — 1–2 см. Кількість днів зі сніговим покривом — 105. Вегетаційний період триває 185–200 днів [11].

Клімат областей поширення глодів у Північній Америці різко континентальний: переважно із жарким літом і холодною зимою. Середня температура повітря становить 20–28 °С. Абсолютні максимуми — 38 °С—44 °С, абсолютні мінімуми від -35 до -45 °С [6]. Для континентального клімату Північної Америки характерні стрибкоподібні переходи від тепла до холоду, найбільш виражені взимку.

Багато дослідників пов'язують зимостійкість дерево-чагарникових рослин з відповідністю їх ритмів росту та розвитку кліматичним умовам вирощування [5, 12, 14–19]. Зимостійкість північноамериканських видів глоду вивчали методом фенологічного аналізу та оцінювали за 8-бальною шкалою С.Я. Соколова [15] (табл. 1).

На основі порівняння тривалості періодів вегетації та росту пагонів, строків їх здерев'яніння досліджені види глоду віднесено до трьох груп:

1. Види з тривалістю періоду вегетації 183–200 днів та періоду росту пагонів 43–49 днів, здерев'яніння пагонів відбувається у серпні.

2. Види з тривалістю періоду вегетації 177–204 днів та періоду росту пагонів

43–49 днів, здерев'яніння пагонів настає у першій декаді вересня.

3. Види з тривалістю періоду вегетації 216–219 днів та періоду росту пагонів 57–58 днів, здерев'яніння пагонів спостерігається у другій декаді вересня.

Видам, які віднесені до першої групи, властиве своєчасне закінчення вегетації та здерев'яніння пагонів, короткочасний ріст пагонів. Зимостійкість — 1 бал.

Види другої групи, на відміну від першої, характеризуються тривалішим періодом росту пагонів та пізнішим їх здерев'янінням. Зимостійкість *Crataegus punctata* — 1 бал, *C. prunifolia* — 1–2 бали.

До третьої групи віднесено *C. phaenopyrum* з найтривалішими періодами вегетації та росту пагонів, з пізнім закінченням здерев'яніння пагонів. Зимостійкість — 2–3 бали.

На думку багатьох авторів [5, 14], оцінювати ступінь зимостійкості тієї або іншої породи за строками фенофаз можна лише приблизно. Важливою пристосувальною реакцією деревних рослин до кліматичних умов помірної зони, від якої залежить їхня зимостійкість, прийнято вважати стан спокою та його глибину в зимовий період. Установлено, що осінньо-зимовий спокій складається з двох послідовних фаз: глибокого (органічного) та вимушеного спокою. Бруньки деревних рослин, які перебувають у стані глибокого спокою, не розпукуються навіть за сприятливих для росту умов, тому глибокий спокій вважається спадковою ознакою рослин. Із наближенням весни глибокий спокій поступається місцем вимушеному, і спостерігається розбруньковування.

Тривалість періоду глибокого спокою вивчали на зрізаних 2–3-річних пагонах 11 видів глоду. Із середини листопада до середини лютого 1–2 рази на місяць зрізали по 2–3 пагони кожного виду і ставили у воду кімнатної температури. Швидке та одночасне розбруньковування є характерною ознакою закінчення періоду глибокого спокою (табл. 2).

Тривалість періоду глибокого спокою бруньок північноамериканських видів глоду (розбруньковування пагонів у воді протягом осінньо-зимового періоду), дні

Вид	Дати зрізання пагонів					
	10.11	11.12	16.01	26.01	7.02	19.02
<i>C. arnoldiana</i>	30	34	10	5	4	—
<i>C. submollis</i>	30	34	10	5	4	—
<i>C. monogyna</i>	30	34	12	5	4	—
<i>C. phaenopyrum</i>	30	—	20	5	4	—
<i>C. ellwangeriana</i>	30	34	15	10	4	—
<i>C. macrosperma</i>	30	34	15	10	7	—
<i>C. holmesiana</i>	30	34	12	10	4	—
<i>C. rivularis</i>	—	34	12	10	4	—
<i>C. douglasii</i>	30	34	15	10	4	—
<i>C. jonesae</i>	30	34	25	16	4	—
<i>C. punctata</i>	—	—	—	20	14	5
<i>C. prunifolia</i>	—	—	20	20	14	5

Початок швидкого та масового розбруньковування у 6 інтродукованих видів глоду та місцевого *Crataegus monogyna* spp. було зафіксовано на пагонах, зрізаних 26 січня, у *C. jonesae* — 7 лютого, а у *C. punctata* та *C. prunifolia* — 19 лютого. Тривалість періоду глибокого спокою виявилась однаковою у зимостійких видів глоду та у *C. phaenopyrum* (2–3 бали зимостійкості). Таким чином, для північноамериканських видів глоду не характерна пряма залежність між зимостійкістю та тривалістю періоду глибокого спокою. Отримані нами дані повністю співпадають з результатами досліджень, проведених Н.М. Соловйовою в ботанічному саду МДУ [17].

На думку багатьох авторів [3, 13] морозостійкість — це здатність рослин витримувати температури нижче 0 °С. І.І. Галактіонов та інші розрізняють стійкість рослин до весняних та осінніх заморозків, зимових морозів [8].

Морозостійкість досліджуваних видів глоду в зимовий період вивчали за польовою методикою М.А. Соловйової [16]. Взимку після міцних морозів та навесні перед розбруньковуванням бруньок з південно-захід-

ного боку крони відбирали по дві-три 3–4-річні гілки і витримували їх у воді кімнатної температури протягом 10–15 днів. Для аналізу брали бруньки та одно-, дво- та трирічні пагони. Пошкодження визначали на поперечних зрізах. У пошкоджених бруньок центральна частина — темно-коричнева, у здорових — світло-зелена, у пошкоджених пагонів спостерігається почорніння та побуріння тканин.

На думку К.А. Ахматова, найчастіше зазнають пошкодження нездерев'янілі однорічні пагони, а пагони старшого віку стійкіші [3]. Аналіз пошкодження бруньок та пагонів північноамериканських видів глоду показав, що бруньки майже не пошкоджуються (0–10 %), однорічні пагони пошкоджуються незначною мірою (0–25 %). Найбільшого пошкодження зазнали 2–3-річні пагони (0–50 %). Очевидно, всихання 2–3-річних пагонів пов'язане з недостатньою кількістю світла та поживних речовин.

Більшість північноамериканських видів глоду в умовах дендропарку "Олександрія" виявились досить зимостійкими. Ці види, як і більшість морозостійких порід помірної зони, розпочинають вегетацію з настанням

Пошкодження бруньок та річних пагонів північноамериканських видів глоду (*Crataegus L.*) взимку в умовах дендропарку "Олександрія" за (1999–2001 рр.)

Вид	1999 – 2000 рр.				2000 – 2001 рр.			
	Бруньки		Пагони		Бруньки		Пагони	
	Кількість, шт.	Пошкоджених, %	Кількість, шт.	Пошкоджених, %	Кількість, шт.	Пошкоджених, %	Кількість, шт.	Пошкоджених, %
<i>C. phaenopyrum</i>	29	7	12	25	27	5	18	5,6
<i>C. rivularis</i>	28	0	20	12	42	7	16	0
<i>C. douglasii</i>	12	0	10	0	31	0	23	0
<i>C. punctata</i>	30	0	20	5	42	0	35	0
<i>C. jonesae</i>	32	6,2	21	5	53	2	33	0
<i>C. faxonii</i>	-	-	-	-	68	0	18	0
<i>C. submollis</i>	33	0	25	14	42	0	18	0
<i>C. arnoldiana</i>	26	7,7	24	2	27	3,4	19	0
<i>C. ellwangeriana</i>	37	8,1	35	8	23	5	18	5,6
<i>C. holmesiana</i>	27	0	25	4	26	0	21	0
<i>C. macrosperma</i>	19	0	15	7,1	27	4	23	5
<i>C. prunifolia</i>	56	1,8	26	10,2	100	0	51	4

перших теплих весняних днів (коли температура повітря сягає $0 + 5^{\circ}\text{C}$) і можуть пошкоджуватися весняними заморозками. У першу декаду травня 1999 р. та 3–4 травня 2000 р. у дендропарку спостерігалися заморозки на ґрунті, у 1999 р. температура повітря у цей період була нижче 0°C . Облік стану рослин після заморозків проводили за 5-бальною шкалою С.С. П'ятницького (5 балів — пошкоджень не спостерігається, усі листки зберегли тургор та зелене забарвлення; 4 бали — частина листків пошкоджена заморозками, краї листових пластинок утратили тургор і пізніше почорніли; 3 бали — усі листки більш-менш пошкоджені заморозками, деякі листки повністю загинули, верхівки молодих пагонів також зазнали пошкоджень; 2 бали — листові пластинки усіх листків повністю загинули, черешки листків та молоді пагони частково пошкоджені; 1 бал — листки та молоді пагони повністю загинули від заморозків) [13]. У 1999 р. замо-

розками пошкоджувалися частини листових пластинок (4 бали) у: *Crataegus arnoldiana*, *C. submollis*, *C. holmesiana*, *C. ellwangeriana*, *C. macrosperma*. У 2000 р. заморозки не пошкодили листків, але зафіксовано побуріння пелюсток та тичинок квіток. У квітні 2001 р. відмічено пошкодження верхівкових генеративних бруньок у *C. arnoldiana*, *C. submollis*, *C. holmesiana*, *C. ellwangeriana*, *C. macrosperma*. 14–16 березня денна температура сягала $+16^{\circ}\text{C}$, почалося розбруньковування. 26–27 березня денна температура знизилася до $-2 (-4)^{\circ}\text{C}$, спостерігались опади у вигляді снігу та зледеніння гілок, покривні луски та верхівки бруньок побуріли. Пошкодження генеративних верхівкових бруньок досліджуваних видів наприкінці березня істотно не вплинуло на інтенсивність цвітіння та плодоношення, які відбувалися за рахунок бруньок, розташованих нижче верхівкових.

В умовах дендропарку "Олександрія" більшість північноамериканських видів глоду ви-

явилися досить зимостійкими завдяки своєчасному закінченню вегетації та нетривалому росту пагонів, які встигли повністю здерев'яніти і ввійти у стан спокою ще до початку холодів. З'ясувалося, що *Crataegus rivularis*, *C. faxonii*, *C. prunifolia* в умовах дендропарку більш зимостійкі, ніж в умовах Москви та Мінська [4, 19]. *C. phaenopurum* — недостатньо зимостійкий, має найтриваліші періоди вегетації та росту пагонів, які не кожного року встигають здерев'яніти і вступити у стан спокою, але завдяки гарній пагоноутворюючій здатності цей вид зберігає життєву форму, притаманну йому на батьківщині. В умовах дендропарку *C. phaenopurum* більш зимостійкий, ніж у Мінську та Ризі [4, 18], добре плодоносить, доброякісність насіння — 25–30 %.

Прямої залежності між зимостійкістю північноамериканських видів глоду та тривалістю періоду глибокого спокою не встановлено, що свідчить про походження їх з областей із теплішим кліматом.

Стійкість досліджуваних видів глоду до зимових морозів виявилася досить високою, але такі види, як *Crataegus arnoldiana*, *C. submollis*, *C. holmesiana*, *C. ellwangeriana*, *C. macosperma*, які навесні першими починають вегетацію, можуть незначною мірою пошкоджуватися весняними заморозками.

1. *Аврорин Н.А.* Переселение растений на Полярный Север: Эколого-географический анализ. — М. — Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 285 с.

2. *Андронов Н.М.* О зимостойкости деревьев и кустарников в Ленинграде // Тр. Ботан. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. Сер. VI. — 1953. — Вып. 3. — С. 16–30.

3. *Ахматов К.А.* Методы определения зимостойкости древесных растений. — Фрунзе: Ильм, 1968. — 40 с.

4. *Бобореко Е.З.* Боярышник. — Минск, 1974. — 219 с.

5. *Борзаківська І.В.* Підвищення зимостійкості деревних рослин приінтродукції на Україні. — К.: Наук. думка, — 1973. — 181 с.

6. *Бузовкин Б.А.* Климат Соединенных Штатов Америки. — Л.: Гидролитиздат, 1960. — 187 с.

7. *Вехов Н.К.* Деревья и кустарники Лесостепной селекционной опытной станции. — М.: Изд-во МКХРСФСР, 1953. — 50 с.

8. *Галактионов И.И., Ву А.В., Осин В.А.* Декоративная дендрология. — М.: Высш. школа, 1967. — 316 с.

9. *Генкель П.А., Окнина Е.З.* Изучение глубины покоя древесных пород для диагностики их морозоустойчивости. — М.: Наука, 1952. — 28 с.

10. *Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные.* — К.: Наук. думка, 1986. — 695 с.

11. *Мордатенко Л.П., Гайдамак В.М., Галкин С.И.* Дендропарк "Александрия". Путеводитель. — К.: Наук. думка, 1989. — С. 80.

12. *Нестерович Н.Д.* Акклиматизация древесных растений в зеленом строительстве и лесном хозяйстве БССР. — Минск: Изд-во АН БССР, 1950. — 43 с.

13. *Пятницкий С.С.* Практикум по лесной селекции. — М.: Изд-во сельхоз. лит-ры, 1961. — 266 с.

14. *Сергеев Л.И., Сергеева К.А., Мельников В.К.* Морфо-физиологическая периодичность и зимостойкость древесных растений. — Уфа, 1961. — 221 с.

15. *Соколов С.Я.* Современное состояние акклиматизации и интродукции растений // Тр. Ботан. ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. — 1957. — 6, №2. — С. 9–32.

16. *Соловьева М.А.* Зимостойкость плодовых культур при разных условиях выращивания. — М.: Колос, 1967. — 230 с.

17. *Соловьева Н.М.* Зимний покой и морозостойкость генеративных почек некоторых видов боярышника // Физиология состояния покоя у растений. — М.: Наука, 1968. — С. 220–228.

18. *Циновский Р.Е.* Боярышники Прибалтики. — Рига: Зинатне, 1971. — 380 с.

19. *Щербацевич В.Д.* Фенологические группы североамериканских лиственных деревьев и кустарников / Опыт интродукции древесных растений. (Сб. научн. работ) / Под. ред. П.И. Лапина. — М., 1973. — С. 125–152.

20. Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs hardy in North America. — New York: The Macmillian company, 1949. — 995 p.

**ЗИМО- И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ
БОЯРЫШНИКА (CRATAEGUS L.)
В УСЛОВИЯХ ДЕНДРОПАРКА
"АЛЕКСАНДРИЯ"**

В.Л. Рубіс

Дендрологический парк "Александрия"
НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

Определена зимостойкость и длительность периода глубокого покоя 12 североамериканских видов боярышника. Проведен сравнительный анализ зимостойкости этих видов в разных местах интродукции и в условиях дендропарка "Александрия". Дана оценка устойчивости исследованных видов к зимним морозам и весенним заморозкам.

**THE WINTER HARDINESS AND
RESISTANCE AGAINST FROSTS OF THE
SPECIES OF NORTH AMERICA HAWTHORN
(CRATAEGUS L.) IN THE CONDITIONS OF
THE DENDROLOGICAL PARK ALEXANDRIA**

V.L. Rubis

State Denrological Park *Alexandria* National
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine,
Bila Tserkva

The analysis of the winter hardiness of 12 species of North America hawthorn in the different regions of the introduction and in the conditions of the dendrological park *Alexandria* are given. The winter hardiness and the period of the deep dormancy of this species have been stated. The resistance against winter and spring frosts of the species are evolved.

М.І. ШАНАЙДА

Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Україна, 46009 м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2ЦИТОЕМБРИОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ *SALIX CINEREA* L. І
S. CAPREA L. У ЗВ'ЯЗКУ З ЯВИЩЕМ ПЕРЕВИЗНАЧЕННЯ СТАТІ

Наведено результати цитоембріологічного дослідження двох видів роду *Salix* L. (*S. caprea* L. і *S. cinerea* L.). Описано морфогенез їх генеративних органів у нормі та при зміні сексуалізації. Представлено основні відхилення в будові аномальних квіток порівняно з нормальними. Доповнено ембріологічну характеристику представників даного роду.

Види роду *Salix* L. (родина *Salicaceae* Mirb.) — дводомні рослини, однак у літературі нерідко з'являються повідомлення про явище зміни статі особинами різних видів даного роду [5, 8, 20 та ін.]. Ці роботи присвячені, в основному, морфологічному вивченню аномалій і практично не висвітлюють морфогенез різних статевих типів квіток. Як зазначають Є.Л. Кордюм і Г.І. Глущенко [7] та В.О. Піддубна-Арнольдї [11], для характеристики генеративної сфери видів покритонасінних рослин, у яких поряд з одностатевими квітками нерідко формуються квітки протилежної статі або ж двостатеві, самого лише зовнішньоморфологічного опису генеративних органів недостатньо. Необхідно також здійснювати цитоембріологічне дослідження рослин, які змінили стать.

На сучасному етапі розвитку ботанічної науки [6, 17] виникла потреба в розширенні й конкретизації ембріологічної характерис-

тики таксонів різного рангу. В роді *Salix* органогенез генеративних органів однодомних особин досліджувався у двох видів: *Salix reticularis* L. [18] та *S. alba* L. [2, 7]. Відомості про цитоембріологію гінандроморфних квіток з одностатевими та інтерсексуальними спорофілами, апокарпних маточок у особин *S. caprea* L., *S. cinerea* L. та інших видів, для яких характерні прояви однодомності й гінандроморфізму, у літературі відсутні. Це стосується також родини *Salicaceae* в цілому [2] (зазначимо, що ембріологія видів роду *Populus* L. досліджувалася рядом учених [1, 12, 14, 19]).

Метою нашої роботи було вивчення морфології генеративних органів та цитоембріології представників роду *Salix* у зв'язку з явищем зміни статі.

Дослідження проводили протягом 1996–2000 рр. на території Західного Поділля. Об'єктами були чоловічі, жіночі та однодомні особини *S. cinerea* і *S. caprea* з різних місцезростань.

Морфологічну будову квіток вивчали візуально і з використанням стереоскопічного мікроскопа МБС-2. Рисунки виготовляли за допомогою рисувального апарата РА-4. Основні типи відхилень у будові квіток зарисовували без зображення нектарників та приквіткових лусок.

Для вивчення цитоембріології досліджуваних видів фіксували бруньки на різних стадіях розвитку, а після їх розкриття — частини сережок та окремі квітки. Як фіксатори використовували суміші Карнуа та Навашина. Цитоембріологічні дослідження проводили на тимчасових і постійних мікропрепаратах за загальноприйнятою методикою, яка детально описана в спеціальній літературі [9, 10]. Для вивчення мікропрепаратів використовували мікроскоп МБИ-15.

Як показали наші спостереження, до складу сережок усіх особин *Salix cinerea* та *S. carnea* зі зміненою сексуалізацією, крім тичинкових та маточкових квіток, входили ще й двостатеві, або гінандроморфні (за визначенням Є.Л. Кордюм і Г.І. Глущенко [7]). Однодомним особинам досліджуваних видів властиве кількісне переважання одностатевих (тичинкових або маточкових) квіток над двостатевими, тим часом як гінандроморфні особини характеризуються переважанням двостатевих квіток, які, як правило, розвинені ненормально.

У нормі всі суцвіття одностатевих особин утворені лише тичинковими (рис. 1, А: 1) або маточковими квітками. На однодомних особинах зустрічаються сережки, утворені лише маточковими (рис. 1, А: 4, а) або тичинковими (рис. 1, А: 4, б) квітками, а також сережки, до складу яких входять тичинкові, маточкові і невелика кількість двостатевих квіток у різному співвідношенні (рис. 1, Б: 1, 2). На гінандроморфних особинах у складі суцвіть переважають гінандроморфні квітки, утворені одностатевими та інтерсексуальними спорофілами різної будови (рис. 1, А: 2, 3; Б: 3).

У тичинкових квітках *Salix carnea* L. і *S. cinerea* L. андроцей складається з двох тичинок. Кожен пиляк має чотири мікроспорангії, які розміщені у симетричних теках. Гінецей у нормі паракарпний, утворений в результаті зростання двох плодолистиків (рис. 2, Б: 1; В: 1, 2). Зміни в будові квіток гінандроморфних особин полягають у формуванні різної кількості мікроспорангіїв у пиляках (рис. 2, А: 1–5), в утворенні апокарпного гінецея (рис. 2, Б: 2, 3; В: 4–7), формуванні в гінандроморфних квітках поряд з одностатевими спорофілами інтерсексуальних (рис. 2, А: 6–14; Б: 4–9; В: 8–16).

На основі власних досліджень і літературних даних [12, 14, 19] наведемо цитоембріологічну характеристику одностатевих особин *Salix cinerea* і *S. carnea*.

Бруньки у видів роду *Salix* закладаються навесні у пазухах листків в акропетальній послідовності. Вичленовування осі суцвіття і перехід бруньок у генеративний стан у *S. cinerea* і *S. carnea* спостерігається у першій-другій декадах червня (рис. 3, 1). Процеси формування генеративних бруньок (рис. 3, 2) на чоловічих та жіночих особинах відбуваються одночасно. До початку диференціації зачатків квіток на плодолистки й тичинки (перша половина липня) зачатки суцвіть чоловічих і жіночих екземплярів можна розглядати як сексуально однотипні [2, 15].

Відповідно до сучасної періодизації розвитку генеративних структур квіткових рослин [17] у формуванні чоловічої та жіночої (до моменту запліднення) генеративної сфери у видів даного роду можна виділити три періоди: премейотичний, мейотичний і постмейотичний.

Премейотичний період у досліджуваних видів розпочинається в липні і триває до лютого. Посилена мітотична активність у спорофілах спостерігається наприкінці липня — на початку жовтня. У майбутніх тичинкових квітках закладаються клітини первинного

археспорія (рис. 3, 3, б), у результаті поділу яких у серпні – вересні формуються стінка мікроспорангія й спорогенна тканина, клітини якої характеризуються наявністю великого ядра та густої цитоплазми (рис. 3, 4, б). В останній декаді липня в майбутніх маточкових квітках на стінках плодолистиків парієтально закладаються примордії насінних зачатків (рис. 3, 3, а) у кількості 9–14 (*S. caprea*) та 8–12 (*S. cinerea*) [16]. Цю ознаку, на нашу думку, можна вважати видоспецифічною. В субепідермальном шарі апікальної зони примордію насінного зачатка (рис. 3, 4, а) диференціюється архе-

споріальна клітина (іноді їх кілька), яка наприкінці мейотичного періоду розвитку (в другій половині лютого) починає поділятися з утворенням спорогенної і парієтальної клітин. Остання дає початок 2–3 покривним клітинам, які формують так званий нуцелярний ковпачок. Після відділення парієтальної клітини спорогенна помітно збільшується в розмірах, витягуючись уздовж осі "мікропіле – халаза", і перетворюється на мегаспорцит. Одночасно відбувається випинання валика інтегументу, після чого морфологічно починає відокремлюватися нуцелус. У мікроспорангіях даний період завершується пе-

Рис. 1. Серезки різних типів у особин *Salix cinerea* L. (А) та *S. caprea* L. (Б):

А: 1 — тичинкова з чоловічої особини; 2, 3 — змішані з гінандроморфної особини; 4 — одностатеві маточкова (а) і тичинкова (б) з однодомної особини; Б: 1, 2 — змішані різної будови з однодомної особини; 3 — змішана з гінандроморфної особини

Рис. 2. Основні типи квіток гінадроморфних особин *Salix sinerea* та *S. cargea*:

А: тичинкові (1–5) та гінадроморфні з інтерсексуальними спорофілами (6–14, а) квітки *S. sinerea*; 14, б, в — спорофіли в розрізі; Б: маточкові (1–3) та гінадроморфні (4–9) квітки різної будови *S. sinerea*; В: маточкові (1–7) та гінадроморфні (8–16) квітки різної будови *S. cargea*. Умовні позначення: м — мікроспорантій, нз — насінний зачаток

Рис. 3. Морфогенез генеративних органів одностатевих та гіандроморфних квіток *Salix cinerea*: 1 — закладання зачатка суцвіття; 2 — формування горбочків квіток на осі суцвіття; 3 — диференціювання зачатків спорофілів (маточки (а) і тичинки (б) нормальної будови), апокарпних маточок (в) та інтерсексуального спорофіла (г); 4 — формування спорогенної тканини у гніздах мікроспорангіїв; 5 — перетворення в мікроспорангіях спорогенних клітин на мікроспороцити; 6 — тетради мікроспор у мікроспорангіях; 7 — перетворення халазальної мегаспори тетради на зародковий мішок; 8 — перетворення мікроспор на пилкові зерна; 9 — сформований анатропний насінний зачаток нормальної будови; 10 — інтерсексуальний спорофіл на стадії мега- і мікроспороцитів; 11 — дегенерація ядер у пилових зернах інтерсексуального спорофіла; 12 — гетероморфність пилових зерен у пиляку гіандроморфної квітки; 13–16 — послідовні етапи формування ортотропних насінних зачатків в інтерсексуальних спорофілах (13 — зб. 80 x, 14 — зб. 640 x, 15 — зб. 128 x, 16 — зб. 80 x); м — мікроспорангій; нз — насінний зачаток

ретворенням спорогенних клітин на мікроспороцити, які відрізняються більшими розмірами клітин, ядер і мають густішу цитоплазму (рис. 3, 5). Одночасно починає відокремлюватися тапетальний шар.

Мейотичний період розвитку чоловічих і жіночих генеративних органів досліджуваних видів настає в першій половині березня й триває 1–2 тижні (залежно від погодних умов року). У цей період відбувається мейоз у мікро- та макроспороцитах і утворюються тетради мікро- й мегаспор. Мікроспори (рис. 3, 6) розміщені тетраедрально або білатерально, що узгоджується з літературними даними [12, 14, 19]. Сформована стінка мікроспорангія складається з епідерми, ендотеція, середнього шару і 2-ядерного (іноді навіть 3–5-ядерного) секреторного тапетуму. В насінних зачатках маточкових квіток у цей період розростається інтегумент, триває формування нуцелуса, який поступово займає анатропне положення. В результаті мейозу, який здебільшого протікає нормально, утворюється лінійна або Т-подібна тетрада мегаспор. Халазальна клітина тетради дає початок зародковому мішку (рис. 3, 7), а три верхні клітини дегенерують.

Постмейотичний період у досліджуваних видів настає в другій половині березня, за кілька днів до початку цвітіння. У мікроспорангіях у цей час розпадаються тетради, і мікроспори перетворюються на пилкові зерна (рис. 3, 8), що супроводжується дегенерацією середнього й тапетального шарів стінки мікроспорангія. Сформовані пилкові зерна 2-клітинні, утворення сперміїв відбувається вже під час росту пилкової трубки. Стінка стиглого пиляка двохарова й складається з епідерми та фіброзного шару. В мегаспорангіях розвивається 8-ядерний зародковий мішок *Polysiphonum*-типу. Насінний зачаток займає анатропне положення, відбувається зближення країв інтегументу і формується мікропіле. Сформований насінний зачаток досліджуваних видів анатропний, кра-

синуцелятний, унітегмальний [12, 14, 19]. Нами також встановлено, що у представників роду *Salix* він епітропний (*ovula epitropa*), сесильний, оскільки прикріплюється до плаценти базальною частиною рафе (рис. 3, 9).

Цитоембріологічне вивчення аномальних генеративних органів дещо утруднене через велику різноманітність у будові (рис. 2) та взаємне розташування різних статевих типів квіток у сережках (рис. 1) однодомних і гінандроморфних екземплярів *Salix caprea* і *S. cinerea*.

Мікроскопічні дослідження початкових етапів морфогенезу репродуктивних органів однодомних і гінандроморфних особин досліджуваних видів дали змогу виявити перші ознаки мінливості. Початок закладання апокарпних маточок відмічений на стадії диференціації плодолистиків, ще до витягування горбочків насінних зачатків (рис. 3, 3, в). На стадії закладання гнізд мікроспорангіїв і примордіїв насінних зачатків можна спостерігати формування інтерсексуальних спорофілів. Під час диференціації таких "плодолистиків" їх краї розширюються, оскільки саме тут зазвичай розвиваються мікроспорангії (рис. 3, 3, г). Від примордіїв насінних зачатків останні відрізняються місцем розташування, формою й напрямом поділів клітин.

У вересні-жовтні, коли формується стінка мікроспорангія і збільшується кількість спорогенних клітин у гніздах, а також розміри насінних зачатків, чіткіше виявляються риси будови інтерсексуальних спорофілів (рис. 3, 13). Краї плодолистків нормальних маточкових квіток у цей період розвитку змикаються, тоді як в інтерсексуальних спорофілах *Salix cinerea* і *S. caprea* це не відбувається навіть у наступні періоди.

У мейотичний і постмейотичний періоди розвитку можна спостерігати значно більшу різноманітність відхилень у будові гінандроморфних квіток порівняно з нормальними, а також відставання в розвитку їх спорангіїв на 1–2 тижні. Слід зазначити, що в процесі

Рис. 4. Відхилення в будові гіандроморфних квіток *Salix caprea* на різних стадіях розвитку:

1 — інтерсексуальний спорофіл на стадії мікроспороцитів; 2 — мікроспорофіл гіандроморфної квітки на стадії одноядерних мікроспор; 3 — інтерсексуальний спорофіл на стадії формування пилкових зерен

морфогенезу нормальних маточкових і тичинкових квіток на одностатевих особинах та особинах зі зміненою сексуалізацією істотних порушень не виявлено.

Кількість мікроспорангіїв в інтерсексуальних спорофілах коливається від 1 до 16, вони досить варіабельні за формою, розмірами й розміщенням (рис. 3, 10, 11, 15, 16, рис. 4, 1–3). Подібну картину спостерігав К. Чемберлен у *Salix reticularis* [18]. Кількість спорогенних клітин, а відтак, і пилкових зерен у таких мікроспорангіях сильно варіює. Пилкові зерна характеризуються високим ступенем гетероморфності (рис. 3, 12), іноді їх ядра дегенерують (рис. 3, 11). Крім того, при дозріванні пиляки інтерсексуальних спорофілів часто не розкриваються через порушення у формуванні стінки. Аналогічне явище спостерігалось у коноплі [4].

В інтерсексуальних спорофілах *S. cinerea* поряд з анатропними насінними зачатками нерідко формуються ортотропні (рис. 3, 13–16), які розташовані на довгому фунікулюсі. Такі насінні зачатки відрізняються меншими розмірами порівняно з нормальними анатропними. На різних стадіях розвитку

спостерігається їх дегенерація. На мегаспороцит може перетворитися не одна, а кілька спорогенних клітин (рис. 3, 14). Нормально сформовані зародкові мішки тут практично не диференціюються.

У разі формування апокарпних маточок та інтерсексуальних спорофілів із незімкненими краями плодилистків (рис. 2, А: 6–12; Б: 4–7; В: 4, 5, 8–15), насінні зачатки під час цвітіння засихають. Коли ж формуються більш-менш зімкнені спорофіли, частина анатропних насінних зачатків нормально розвивається і після запліднення перетворюється на насіння. В апокарпних маточках досліджуваних видів формується всього 1–4 насінні зачатки, які часто дегенерують.

Отже, у особин *Salix cinerea* і *S. caprea* зі зміненою сексуалізацією виявлено цілу низку відхилень у будові квіток на різних стадіях розвитку. Проведені дослідження показали, що найбільша кількість відхилень характерна для гіандроморфних квіток із інтерсексуальними спорофілами. На нашу думку, порушення в інтерсексуальних спорофілах виникають через надто близьке розміщення чоловічих і жіночих елементів, які

дуже відрізняються за характером перебігу біохімічних процесів, це призводить до дегенерації спор і гамет на різних стадіях розвитку та часткової або повної втрати фертильності.

1. Барна М.М. Ембріологічне дослідження тополі пірамідальної (*Populus pyramidalis* Roz.) // Укр. ботан. журн. — 1969. — 26, № 1. — С. 93–100.

2. Барна Н.Н. Органогенез репродуктивних структур видів роду ива (*Salix* L.) // Охрана, изучение и обогащение растительного мира. — К.: Изд-во Киев. гос. ун-та, 1988. — Вып. 15. — С. 53–60.

3. Барна М.М., Шанайда М.І. Явище одностомності та біологія цвітіння видів роду *Salix* L. // Наук. записки Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Біологія. — 1999. — № 1 (4). — С. 3–10.

4. Бородіна К.І. Цитоембріологія інтерсексуальності статевих типів конопель: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук — Харків, 1996. — 27 с.

5. Василенко І.Д. Будова квіток гібрида *Salix fragilis* x *S. alba* f. *vitellina pendula* Redh. // Укр. ботан. журн. — 1989. — 46, № 4. — С. 24–26.

6. Камелина О.П. Эмбриологические признаки в филогенетической систематике цветковых растений // Ботан. журн. — 2000. — 85, № 7. — С. 22–31.

7. Кордюм Е.Л., Глущенко Г.И. Цитоембриологические аспекты проблемы пола покрытосеменных. — К.: Наук. думка, 1976. — 200 с.

8. Малютин Е.Т. Некоторые дополнительные сведения об андрогинии у ив // Биол. науки. — 1974. — № 2. — С. 66–72.

9. Наумов Н.А., Козлов В.Е. Основы ботанической микротехники. — М.: Сов. наука, 1954. — 312 с.

10. Паушева З.П. Практикум по цитологии растений. — М.: Колос, 1974. — 288 с.

11. Поддубная-Арнольди В.А. Цитоембриология покрытосеменных растений. — М.: Наука, 1976. — 508 с.

12. Поддубная-Арнольди В.А. Характеристика семейств покрытосеменных растений по цитоембриологическим признакам. — М.: Наука, 1982. — С. 90.

13. Савченко М.И. Морфология семяпочки покрытосеменных растений. — Л.: Наука, 1973. — 201 с.

14. Сравнительная эмбриология цветковых растений / Т.К. Акимова, Н.Н. Андропова и др. — Л.: Наука, 1983. — Т. 2. — С. 188–192.

15. Челябинова А.И., Тиханова Л.И. и др. Особенности развития цветочных почек у древесных растений при раздельнополости // Морфогенез растений. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. — Ч. 2. — С. 249–256.

16. Шанайда М.І. Морфогенез репродуктивних органів видів роду верба (*Salix* L.) // Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Європи: Матеріали 12-ї Міжнар. наук. конф. — Полтава, 2000. — С. 348–350.

17. Эмбриология цветковых растений. Терминология и концепции: В 3-х томах. / Под ред. Т.Б. Батыгиной. — СПб: Мир и семья, 1994. — Т. 1. — 508 с.

18. Chamberlain C. J. Contribution to life history of *Salix* // Bot. Gaz. — 1897. — 23, N 3. — P. 147–179.

19. Davis G.L. Systematic embryology of Angiosperms. — New York, etc.: Vogel, 1966. — 528 p.

20. Rainio A.J. Über die Intersexualität bei der Gattung *Salix* (Dissertation). — Helsinki, 1926. — 102 S.

ЦИТОЭМБРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ *SALIX CINEREA* L. І *S. CAPREA* В СВЯЗИ С ЯВЛЕНИЕМ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА

М.И. Шанайда

Тернопольский государственный педагогический университет им. В. Гнатюка, Украина, г. Тернополь

Приведены результаты цитоембриологического исследования двух видов рода *Salix* L. (*S. caprea* L. и *S. cinerea* L.). Описан морфогенез их генеративных органов в норме и при изменении сексуализации. Приведены основные отклонения в строении эмбриальных цветков в сравнении с нормальными. Дополнена эмбриологическая характеристика представителей этого рода.

CYTOEMBRIOLOGICAL RESEARCH OF SALIX CINEREA L. AND S. CAPREA L. IN CONNECTION WITH THE PHENOMENON OF SEX CHANGE

M.I. Shanaida

V. Gnatyuk Ternopil State Pedagogical University, Ukraine, Ternopil

The results of cytoembriological researches of two species of genus *Salix* L. (*S. caprea* L. and *S. cinerea* L.) are presented. Morphogenesis of their gene-

rative organs in norm and at change of sex is described. Basic deviations in abnormal flowers structure in comparison with normal are given. The embriological characteristic of this species representatives is added.

Тези виводів, присвячені морфологічній та цитоембріологічній характеристиці двох видів роду *Salix* L. (*S. caprea* L. та *S. cinerea* L.) у зв'язку з феноменом зміни статі. Описано нормальні та аномальні процеси морфогенезу статевих органів у нормі та при зміні статі. Наведено основні відхилення в будові аномальних квіток порівняно з нормальною. Додано ембріологічні характеристики представників цих видів.

У статті наведено результати цитоембріологічних досліджень двох видів роду *Salix* L. (*S. caprea* L. та *S. cinerea* L.) у зв'язку з феноменом зміни статі. Описано нормальні та аномальні процеси морфогенезу статевих органів у нормі та при зміні статі. Наведено основні відхилення в будові аномальних квіток порівняно з нормальною. Додано ембріологічні характеристики представників цих видів.

Ю.О. КЛИМЕНКО ¹, Л.П. МОРДАТЕНКО ²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Дендрологічний парк "Олександрія" НАН України
Україна, 09100 м. Біла Церква

ДЕНДРОПАРК "ОЛЕКСАНДРІЯ": ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРОЇ ТА НОВОЇ ТЕРИТОРІЙ

Наведено топографічний, ландшафтний плани дендропарку "Олександрія" та план його деревної рослинності (окремо для історичної частини і для території, включеної до складу дендропарку у 1998 р.), а також план припалацової ділянки. Розглянуто два напрями деградації корінної діброви.

Дендропарк "Олександрія" розташований у м. Біла Церква Київської області. Його створення розпочато наприкінці XVIII ст. (найвірогідніше, у 1793 р., хоча є дані, що у 1797 р. або навіть у 1788 р.). Засновницею парку була Олександра Василівна Браницька (уроджена Енгельгардт), яка отримала маєток в дар від чоловіка — Францішека Ксаверія Браницького. Від імені власниці парк і отримав свою назву.

Хоча дендропарку "Олександрія" присвячені численні путівники та публікації [2–4, 8–11, 13, 14, 17], наступні після Олександри та Ксаверія Браницьких господарі парку широкому загалу майже невідомі. Тому ми за даними [20, 21] наводимо фрагмент родоводу Браницьких, де показані лише ті особи, які володіли маєтком [20], та батьки Рози Станіславівни Потоцької, оскільки вона походила з родини засновника "Софіїв-

ки" — одного з найкрасивіших парків України.

Таким чином, перше покоління володіло "Олександрією" до 1838 р., друге — з 1838 до 1843 р. (після смерті Владислава Григорія маєток не лишився у Рози Станіславівни, а перейшов до Владислава Михайла), третє та четверте — з 1843 до 1918 р., причому Марія Розалія та Софія юридично отримали свої частки у володіння після смерті батька (1884), але фактично всім керувала Марія Євстафівна.

Автором генерального плану парку у більшості джерел називається французький архітектор — паркобудівник Мюффо. Але є дані [9], що у 1796 р. у Браницьких працювали італійський архітектор Домінік Ботані і садівник зі Львова Август Станге. Потім садівниками були Бартецький і Вітт, а з 1815 р. протягом п'ятдесяти чотирьох років — Август Енс, який вніс значний вклад у формування насаджень парку.

Фрагмент родоводу Браницьких

Каскади ставків та більшість архітектурних споруд були створені наприкінці XVIII ст. — першій половині XIX ст. Лише ставок, який у наш час отримав назву "Срібний серпанок", створено у 70-ті роки XIX ст.

Під час громадянської та Великої Вітчизняної воєн парк сильно постраждав. З 1946 р. "Олександрія" передана у відання Академії наук УРСР. Почалося її планомірне віднов-

лення. Роботи велися спершу на площі 201,5 га, а у 1998 р. площа парку збільшилася до 297 га. До цього часу "Олександрія" де-що поступалася за площею двом дендропаркам — "Асканії-Нова" (210,0 га) та "Тростянець" (204,4 га), але нині це найбільший дендропарк України. Серед старовинних парків більшу, ніж в "Олександрії", площу має тільки Качанівський історико-культур-

ний заповідник (560 га) і Тальнівський парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва (460 га).

До 1998 р. територія, яку приєднали до парку, не досліджувалася, і тому всі відомості про неї у статті подаються вперше.

Схема сучасної території дендропарку наводиться на рис. 1.

У радянські роки майже всі топографічні дані були секретними. Тому в публікаціях

про "Олександрію" точні плани з горизонталями відсутні (зустрічаються лише дуже схематичні плани або фрагменти плану без відміток горизонталей). Натомість рельєф докладно описувався у текстах. Але для фахівців план у горизонталях говорить набагато більше, ніж опис. Планування та рельєф старої території дендропарку наведено на рис. 2.

Рис. 1. Схема дендропарку "Олександрія": 1 — територія дендропарку до 1998 р.; 2 — територія, яка ввійшла до складу дендропарку у 1998 р.; 3 — ставки Інституту гідробіології; 4 — територія водоканалу

Рис. 2. Планування та рельєф старої території дендропарку: 1 — головний вхід; 2 — північний вхід; 3 — в'їзд у дендропарк; 4 — місце, де знаходився Дідинець; 5 — місце, де знаходився Танцювальний павільйон; 6 — "Варна"; 7 — ротонда; 8 — колонада "Луна"; 9 — сад "Мур" (зараз розсадник); 10 — Китайський місток; 11 — "Руїни"; 12 — кам'яний арочний місток; 13 — господарська споруда (дім садівника) — зараз дирекція дендропарку; 14 — Турецький будиночок; 15 — колона Пелікана; 16 — пам'ятник А. Енсу на острові Золотий колос (колишня назва — острів Троянда); 17 — місце, де знаходився мисливський павільйон; 18 — місце, де знаходився звіринець; 19 — місце, де знаходився павільйон "Люстгауз" ("Люстра"); 20 — місце, де була ділянка "Клини"; 21 — місце, де був декоративний "Садок Потьомкіна"; 22 — місце, де був плодовий "Російський сад"; 23 — руїни льоху; 24 — лабораторний корпус (перебудована оранжерея); 25 — оранжерея; 26 — місце, де знаходилася грабова альтанка; 27 — ділянка "Іменних дерев"; 28 — колона "Глобус"; 29 — джерело "Лев"; 30 — Аполлон; 31 — Гладіатор; 32 — Меркурій; 33 — Діана біля озерця "Дзеркало Діани"; 34 — "Лава декабристів"; 35 — пам'ятний знак на честь 200-річчя парку; 36 — пам'ятний знак на Палієвій горі; 37 — альтанки; 38 — котельня; 39 — теплиця; 40 — госпдвір; 41 — місце, де був плодовий "Старий сад" (зараз розсадник); 42 — Холодний став; 43 — Дзеркальний став; 44 — Малий водоспад; 45 — Великий водоспад; 46 — Лазневий став; 47 — фонтан; 48 — острів Мрій з фонтаном; 49 — став "Акваріум Золотої рибки"; 50 — став "Лебединий"; 51 — став Поповича; 52 — водоспад Черепаха; 53 — став "Срібний серпанок"; 54 — став "Потерчата"; 55 — став "Русалка"; 56 — став "Водяник"; 57 — Стара гребля (місце, де був млин); 58 — став "Скельний"; 59 — територія, яка увійшла до складу дендропарку у 1998 р.; 60 — урочище "Голендри"; 61 — пляж; 62 — миська забудова; А — будівлі; Б — стіна; В — огорожа; Г — пам'ятник; Д — фонтан; Е — дорога з твердим покриттям; Є — ґрунтова доріжка; Ж — стежка; З — східці; И — міст; І — водойма; К — річка або струмок, напрямом течії; Л — рви; М — вал; Н — дамба; О — горизонталі та відмітка однієї з них; П — камінь, місця природних виходів каміння на поверхню; Р — насадження дендропарку; С — рілля; Т — вхід до дендропарку; У — лісові масиви за межами дендропарку; Ф — луки за межами дендропарку; Х — орієнтація плану північ-південь

На плані старої частини чітко видно чотири балки, які перетинають парк. У трьох балках зроблені каскади ставків. У західній балці колись був лише один ставок. Це видно на первісному генплані "Олександрії" (за планом Білої Церкви 1858 р.) [9, 17]. Після війни 1941–1945 рр. було зроблено три ставки. Нижня гребля зветься Старою. Східна балка двічі розгалужується. Перепад висот на старій території становить 27 м (від 145 м до 172 м). Цікавий історичний об'єкт зберігся з 1702 р. на Палісвій горі — вали та рови табору козаків Семена Палія.

На плані показані старовинні споруди — колонада "Луна" (ймовірно, автор проекту Іван Єгорович Старов (1745–1808) [18]), Ротонда, сад "Мур", Китайський місток, "Руїни", арочний місток, господарська споруда, Турецький будиночок, колона Пелікана, пам'ятник А. Енсу. На жаль, далеко не все збереглося до наших часів. Зокрема, у 1917 р. був повністю зруйнований Дідинець (комплекс споруд резиденції Браницьких). Його первісний генплан без пояснень наводить Д.М. Криворучко [9]. Завдяки роботі R. Aftanazy [21], яка містить докладні описи усіх споруд, їх інтер'єрів і проілюстрована іконографічними матеріалами (рисуноками, картинами, фотографіями), можна доповнити реконструкцію Д.М. Криворучка (рис. 3).

Головною спорудою Дідинця була так звана аустерія. Спочатку вона будувалася для прийому тих, хто подорожував Сквірським шляхом. Однак коли О. Браницька вирішила створити на місці, яке їй сподобалося, парк, готель перетворився на палац графині (але напис "Austeria" з фронтона будівлі так і не зняли). Аустерія мала два поверхи, на початку ХХ ст. її перебудували.

Поруч з аустерією знаходилися господарські споруди. На плані вони мали вигляд літери "Г". Між аустерією і цими спорудами був внутрішній двір розміром 92 × 74 м. У центрі двору розташований великий газон з високими ялинами, які зростали групами,

квіткові рабатки оточували газон (на жаль, зробити реконструкцію розміщення насаджень не вдалося, і тому на рис. 3, незалежно від того, які рослини зростали на ділянках, вони показані загальними позначками, виключення зроблене лише для алей з гіркогоштану, сосни та грабу). Господарські споруди у південній частині (на рівні аустерії) були двоповерховими, а далі на північ — одноповерховими. У ризалітах розташовувалася охорона, у північній частині були приміщення для гофмейстера та його помічника, столова для слуг, аптека, у західній господарській споруді — стайня та каретні сараї, у східній — кухня, пекарня, кондитерська.

Рис. 3. План Дідинця: 1 — аустерія; 2 — західна господарська споруда (стайня, каретні сараї); 3 — східна господарська споруда (кухня, пекарня, кондитерська); 4 — внутрішній двір; 5 — павільйон № 1; 6 — павільйон № 2; 7 — павільйон № 3, або Царський; 8 — павільйон № 4, або Великий; 9 — Танцювальний павільйон; 10 — Аполлон Бельведерський; 11 — Артеміда з ланню; 12 — Венера Капітолійська; 13 — "Барва"; 14 — гіркогоштанова алея; 15 — соснова алея; 16 — грабова алея (дерева насажені лише на тих ділянках, де і нині ростуть граби); 17 — клумба, на яку влітку виставляли велику пальму; А — насадження (газони, квітники, окремі кущі та дерева, групи кущів та дерев, паркові масиви)

На схід від останньої споруди розташовувалася композиція "Варна", споруджена у 1829 р. на честь взяття російськими військами фортеці Варна під час болгаро-турецької війни 1828–1829 рр., в якій брали участь син та зять графа Браницького. Це була округла ділянка, оточена ровом з водою, у центрі якої знаходилася композиція з каменів і розташовувалася скульптура сидячої молочниці. В одному місці R. Aftanazy [21] пише, що молочниця плакала над розбитим глечиком (подібна скульптура є у Катеринінському парку у Пушкіні під Санкт-Петербургом), у іншому, що глечик був у неї у руках, і скульптура символізувала турботу болгарських жінок про поранених солдатів-визволителів.

На південь від аустерії була розташована клумба, на яку влітку виставляли велику пальму. Обабіч центральної частини аустерії росли робінії звичайні. З часом старі дерева почали відмирати, їх зрубали і посадили ялини. Далі знаходилася так звана грабова алея, а за нею розмістили чотири двоповерхові павільйони. Вони називалися за номерами, але третій ще називали Царським, а четвертий — Великим. Якщо не враховувати незначних відмінностей, то перший павільйон був ідентичним третьому, а другий — четвертому. Від алеї павільйони були відгороджені залізним парканом, прольоти якого закріплювалися на чотирикутних кам'яних стовпах, що закінчувалися вазами. Перший і другий павільйони, а також третій і четвертий були об'єднані між собою перголами, які слугували проходами (за даними [4, 17], ці перголи були зроблені з грабу).

Ще далі на південь знаходився одноповерховий Танцювальний павільйон. У ньому було лише чотири кімнати, одна з яких — велика бальна зала. У цьому павільйоні стояли найдорожчі меблі, розміщувалися найцінніші твори мистецтва. Перед павільйоном була розташована скульптура Венери Капі-

толійської (на плані ми помістили її у центр клумби, але це потребує уточнення), а перед південним фасадом — статуї Аполлона Бельведерського та Артеміди з ланню (Діани Версальської, за даними [11, 14, 17]). Цікаво, що деякі із скульптур (зокрема Венери Капітолійської) були італійськими копіями античних скульптур, замовленими Наполеоном для садів Версаля та Фонтенбло, а після поразки французького імператора у війні з Росією придбані Олександром Браницькою.

Зараз пошкоджена скульптура Артеміди (чи Діани) з ланню зберігається у державному краєзнавчому музеї м. Біла Церква, а де-що схожа на неї під назвою "Діана" встановлена у південній частині Великої галявини біля озерця "Дзеркало Діани". Оскільки оригінали більшості скульптур не збереглися, було вирішено встановити у парку сучасні, які б не були копіями попередніх, але мали ті самі назви. Не відновлені скульптури, які стояли між першим і другим та третім і четвертим павільйонами, на острові Марії (сучасна назва — острів Мрій), — скульптура Божої матері з білого мармуру та деякі інші.

Нині територія Дідинця вкрита переважно ясеневими насадженнями. З часом, безумовно, всі споруди будуть відновлені. У планах на найближчі роки: розчищення площі від дерев та кущів, відновлення старовинної стежкової мережі, відкриття та консервація фундаментів.

На південний схід від Дідинця у парку був розташований одноповерховий Гетьманський павільйон (у ньому жив Ксаверій Браницький), поруч з ним знаходився павільйон для козаків пана, захований у хащах парку. Серед споруд, які не збереглися, R. Aftanazy [21] називає також мисливський павільйон, декоративний млин, павільйон біля Райського джерела і будинок, вкритий корою дерев, який було споруджено у другій половині XIX ст. для членів палацового оркестру (А.К. Салатич [17] вказує, де

знаходився мисливський павільйон та павільйон для розваг — Люстгауз, або "Люстра", місця, де вони знаходилися, показані на рис. 2, а про будиночок, вкритий корою дерев, пише, що він розташовувався на північ від колони Пелікана). Біля будинку садівника були дві оранжереї, теплиці для інжиру, ананасів, парники і розсадники для квітів.

Через яр у парку перекинули арочний міст висотою кілька метрів (він зображений на рисунку, виконаному у 1822 р.), але невдовзі він зруйнувався, оскільки був зроблений з нестійкого матеріалу.

У парку стояла колона корінфського ордера зі скульптурою пелікана, який годував своїх пташенят. Вона символізувала турботу батьків про дітей. У роки війни [11] зникла скульптура, потім наполовину зруйнувалася колона. У такому вигляді вона стала подібною до колон, які встановлювали свого часу в багатьох парках, зокрема у дендропарках "Тростянець" та "Софіївка", і за аналогією її почали називати колоною Суму, хоча правильна її назва — колона Пелікана [11, 14, 17]. Планується відновити її у первісному вигляді.

R. Aftanazy [21] повідомляє, що у найстарішому декоративному саду, оточеному балюстрадою, було встановлено 12 фігур у кольоровому народному одязі, подарованих Катериною II, які зображали танцюючих. Між фігурами розташовувалися стрічки з висаджених квітів. У саду стояв мармуровий стіл. Окрасою саду був подарований царицею карликовий кедр, привезений з Лівану.

Інший маленький відокремлений сад, оточений металевими витими ґратами, вставленими у кам'яні стовпи, засвідчував зв'язки господарів Білої Церкви з царською родиною, члени якої часто відвідували "Олександрію" і саджали на честь своїх відвідин дерева. Кожне таке деревце мало свою огорожу, на якій була закріплена позолочена царська корона. Перше дерево посадив

Микола I, останні — цариця Олександра Федорівна, дружина Миколи II, а також велика княгиня Марія Павлівна, її син, великий князь Борис Володимирович, онук Олександра II.

У другій половині XIX ст. був створений огорожений з усіх боків звіринець, у якому розводилися олені, лані, серни, фазани.

За архівними відомостями [21], на ставках плавали лебеді, а у воді — рідкісні породи риб, переважно декоративних. Поблизу р. Росі знаходилася оточена живоplotом ділянка, до якої вела хвіртка з написом французькою мовою: "Перехожий, зайти та запитай у свого серця, чи знаєш ти ціну дружбі?" В описі 1881 р. згадується аркадна альтанка зі стрижених рослин, прикрашена мармуровими вазами.

Парк з протилежним берегом р. Росі з'єднував паром.

Планування та рельєф нової території дендропарку наведено на рис. 4. Цю площу перетинають чотири невеликі балки. Перепад висот становить 26 м (від 145 м до 171). На цій ділянці розташовані дві водойми та колишній кар'єр.

Ландшафти дендропарку класифікували за Л.І. Рубцовим [15, 16]. Ландшафтний план старої території наведено на рис. 5, а нової — на рис. 6.

Основними ландшафтами парку є лісовий та парковий. Елементи регулярного ландшафту у вигляді алей (з плану старої частини видно, що у парку досить багато прямолінійних доріжок) та захисних смуг зустрічаються у різних частинах парку. Лучний ландшафт представлений на кількох галявинах та вздовж русла річки Рось. Природні виходи каміння на поверхню займають незначну площу, а плодовий сад є тільки на новій території.

На ландшафтному плані старої території як парковий ландшафт показана так звана "паркова", або "трав'яна", діброва, описана нижче.

Рис. 4. Планування та рельєф території, яка ввійшла до складу дендропарку у 1998 р.: 1 — кар'єр; 2 — первинна територія дендропарку; 3 — міська забудова; 4 — городи; 5 — дачі; 6 — урочище "Голендри"; А — будівлі; Б — огорожа; В — дорога з твердим покриттям; Г — ґрунтова доріжка; Д — стежка; Е — водойма; Є — річка або струмок, напрямом течії; Ж — урвище; З — горизонталі та відмітка однієї з них; И — камінь, місця природних виходів каміння на поверхню; І — насадження дендропарку; К — рілля; Л — лісові масиви за межами дендропарку; М — луки за межами дендропарку; Н — орієнтація плану північ-південь

Рис. 5. Ландшафтний план старої території дендропарку: А — трав'яна або паркова діброва; Б — Велика галявина; Г — Горіхова галявина; Д — новопарк; Е — фруктовий сад; Ж — місце, з якого відкривається далека перспектива на православну церкву, що знаходиться за межами парку у Білій Церкві; З — місце, з якого відкривається далека перспектива на костіол, що знаходиться за межами парку у Білій Церкві. Типи садово-паркових ландшафтів: 1 — лісовий; 2 — парковий; 3 — лучний; 4 — регулярний та його елементи; 5 — альпійський

До паркового ландшафту ми віднесли територію Великої та Малої галявин, Нового парку (тут колись був сосновий бір, знищений гітлерівськими окупантами у 1941–1942 рр., та плодовий сад, а у 1957–1962 рр. під керівництвом І.Г. Дерія на їх місці створили декоративні посадки) та деякі незначні за площею ділянки в різних місцях парку.

Велика галявина відзначається різноманітністю видового складу. Тут зростають старі дерева сосни звичайної (одна з них — чотиристовбурна — це так зване родинне дерево Браницьких, діаметр стовбура (Δ) — 142 см),

Веймутової (діаметр стовбура найбільшого дерева (Δ_{\max}) — 126 см), чорної ($\Delta_{\max} = 90$ см), ялини звичайної ($\Delta_{\max} = 94$ см), модрина європейської ($\Delta_{\max} = 114$ см), дуба звичайного ($\Delta_{\max} = 190$ см) та червоного ($\Delta = 124$ см), тюльпанового дерева ($\Delta = 142$ см), катальпи чудової ($\Delta = 90$ см), гледичії звичайної безколючкової форми ($\Delta_{\max} = 100$ см), гіркокаштана ($\Delta_{\max} = 120$ см) та багатьох інших. Біла скульптури Діани росте найбільше за діаметром дерево парку — тополя чорна ($\Delta = 208$ см), ближче до р. Росі — кілька екземплярів тополі сіруватої з ($\Delta = 180$ – 190 см).

Рис. 6. Ландшафтний план території, яка ввійшла до складу дендропарку у 1998 р. Типи садово-паркових ландшафтів: 1 — лісовий; 2 — лучний; 3 — садовий; 4 — альпійський

За даними К. Маніна [12], у 1927 р. у Білоцерківському лісництві нараховувалося 104 види та форми деревних рослин, переважна більшість яких зростала саме в "Олександрії", у 1949 р. у парку було 107 видів та форм [17], у 1961 р., без урахування колекційної ділянки тополь та фруктових, — 263 [4], у 1965 р. — 300 [2]. За останніми відомостями [6], у дендропарку "Олександрія" зростає 1360 видів, різновидів, форм, сортів рослин, з них дерев, кущів, напівкущів та ліан (без сортів культурних рослин) — 530.

Хоча дослідження деревної рослинності "Олександрії", зокрема діброви, супроводжувалися описами окремих ділянок, план деревної рослинності дендропарку публікується вперше.

Як видно з рис. 7 та 8, основних паркоутворюючих видів кілька. Домінуючим видом на старій території є дуб звичайний. Парк створювався на основі природної рослинності (молодї діброви та поодиноких старих дерев), тому багатьом дубам зараз понад 200 років, а деяким — навіть понад 300. При подальшому формуванні ланд-

Рис. 7. План деревної рослинності старої території дендропарку: 1 — дуб звичайний (А — молоді та середнього віку насадження, без літерного позначення — вікова діброва); 2 — дуб червоний; 3 — липа серцелиста; 4 — ясен звичайний (Б — виділ з участю сосни звичайної); 5 — граб звичайний; 6 — клен гостролистий; 7 — гіркокаштан звичайний; 8 — береза повисла; 9 — тополя чорна; 10 — тополя біла та т. сіривата; 11 — верба біла; 12 — вільха чорна; 13 — робінія звичайна; 14 — інші види листяних дерев (В — горіх маньчжурський; Г — клен польовий; Д — клен татарський; Е — явір); 15 — сосна звичайна (Є — виділ зі значною участю ясеня звичайного, клена гостролистого та інших видів); 16 — ялина звичайна та я. колюча; 17 — модрина європейська; 18 — туя західна; 19 — інші види хвойних дерев; 20 — виділ, у якому жоден вид не переважає; 21 — галявина, луки; 22 — рядова посадка листяних дерев (Ж — гіркокаштан звичайний; З — граб звичайний; И — береза повисла; І — липа серцелиста; К — гледичія звичайна; Л — глід м'якуватий); 23 — рядова посадка хвойних дерев (М — сосна звичайна; Н — ялина звичайна; О — туя західна колоноподібної форми); 24 — рідколісся; 25 — культури; 26 — окреме листяне дерево (П — найбільший у парку дуб; Р — ясен, посаджений імператором Олександром І); 27 — окреме хвойне дерево (С — чотиристовбурна сосна)

Рис. 8. План деревної рослинності території, яка ввійшла до складу дендропарку у 1998 р.: 1 — дуб звичайний (А — молоді та середнього віку насадження); 2 — дуб червоний; 3 — липа серцелиста; 4 — ясен звичайний; 5 — ільмові (в'яз гладкий та в. шорсткий); 6 — клен гостролистий; 7 — клен ясенелистий; 8 — тополя чорна; 9 — тополя біла та т. сіривата; 10 — верба біла; 11 — вільха чорна; 12 — робінія звичайна; 13 — плодовий сад; 14 — галявина, луки

шафтів парку також висаджувалися дуби (їм зараз близько 150 років). Молоді посадки дубів є лише у західній частині старої території (на рис. 7 вони позначені літерою А). Крім того є культури дуба на схід від Лазневого ставу. Діброва ділиться на дві частини — ту, яка утворює парковий тип садово-паркового ландшафту, і ту, що утворює лісовий. Коли виник такий розподіл — невідомо. За спогадами старожилів, на початку ХХ ст. "паркова" діброва мала дещо більшу площу [1]. Вважається, що така зімкненість насаджень на цій території була досягнута на першому етапі створення парку (коли діброва була молодою), і що формуванню рослинності була приділена значна увага. Про це свідчить те, що обабіч дороги, яка з'єднує в'їзд у парк з домом садівника, тягнуться смуги дубів з густішим, ніж на решті території, розміщенням дерев; від осей цих смуг під кутом 30–45° розташовані прогаліни довжиною 50–70 м і шириною 15–20 м [1, 14].

Для того, щоб сформувати парковий тип садово-паркового ландшафту необхідно було прорідити існуюче дубове насадження, вирубати супутники дуба, другий ярус, підріст та підлісок. Внаслідок цього відбулися зміни у трав'янистому покриві — якщо і у наш час навесні ще можна зустріти дібровні ефемероїди, то влітку замість типових для діброви видів переважають злаки [7]. Є дані, що кількість дубів у "парковій" діброві у 1985 р. становила у перерахунку на 1 га 99 шт. [18], а у 1994 р. — 94 [1]. У "лісовій" діброві, за даними тих же авторів, на різних ділянках вона коливалася від 77 до 82 шт., тобто була нижчою. На підставі цього можна зробити припущення, що свого часу на всій площі діброви було вжито заходів щодо перетворення її на парковий тип садово-паркового ландшафту. Але згодом такий стан діброви зберігся лише на частині площі, а на іншій частині відновився лісовий тип ландшафту. На користь цього припущення свідчить і вік

супутників дуба (від 120 до 180 років) та дерев другого ярусу (від 20 до 80 років), дуже рідко зустрічаються ділянки, на яких вік дерев цього ярусу понад 100 чи 150 років [1]. Не виключено, що після 1861 р., коли було відмінено кріпосне право, припинилося вирубування самосіву на певній частині площі діброви (зараз цим деревам по 140 років). Хоча не можна виключити і того, що на деяких ділянках другий ярус зберігався з часів, коли парку ще не було, або формувався штучно, для створення закритих просторів, після яких краєвиди Малої та Великої галявин сприймаються набагато краще. Дерева другого ярусу, яким зараз близько 80 років, — це самосів часів Першої світової війни, революції та громадянської війни, а ті, яким близько 50 років, — самосів періоду Великої Вітчизняної війни.

Насадження "паркової" діброви з погляду фітоценології є сильнопорушеними (за класифікацією Р. Карпісонової [5]). Але з точки зору паркознавства — це найестетичніша частина парку. Є дані [5] про погіршення стану дубів у сильнопорушених дібровах. В "Олександрії" дуби у "парковій" діброві не поступаються за діаметром стовбура та висотою деревам, які зростають неподалік у лісовому типі садово-паркового ландшафту, відпад серед них не перевищував відпад у "лісовій" діброві [1]. Можливо, що дерева пристосувалися до таких умов зростання, оскільки опинилися у них ще у молодому віці.

Стан паркових дібров, які формують лісовий тип садово-паркового ландшафту, вивчався порівняльно-фітоценотичним методом [19], який передбачає їх порівняння з корінними непорушеними насадженнями, характерними для даної місцевості. Територія Білоцерківщини знаходиться на стику чисто дубових, грабово-дубових і, можливо, кленово-липово-дубових субформацій. В "Олександрії" представлена субформація чисто дубових лісів, класи асоціацій — ду-

бові ліси ліщинові та дубові ліси татарсько-кленові [1]. Але внаслідок антропогенного впливу кількість ліщини знизилася, клен татарський зберігся лише у західній частині парку (див. рис. 7). Натомість дуже поширилася бузина чорна, велика кількість якої не притаманна корінним насадженням. Тому необхідно вживати заходів, спрямованих на зниження чисельності цього виду.

Деградація діброви може йти різними шляхами: 1) перший ярус зріджується, зникають супутники дуба та нижні яруси, крім трав'янистого, в якому відбуваються значні зміни (цей шлях розглянуто вище на прикладі "паркової" діброви); 2) з насадження випадає сам едифікатор — дуб звичайний. Після цього на ділянці починають домінувати або супутники дуба, або види другого ярусу. Цей напрямок деградації також можна спостерігати в "Олександрії". У північній та східній частинах парку на досить значних площах домінуючим видом є ясен звичайний — супутній вид у чисто дубових лісах. Як домішки до ясена на цих ділянках виступають граб звичайний, клен гостролистий, липа серцелиста та інші види. За естетичними якостями ці території поступаються дібровним.

Необхідне подальше вивчення корінних типів лісу та шляхів їх деградації для розробки методів відновлення насаджень. Зокрема ясеневики та ділянки, на яких домінуючий вид виділити неможливо, мають бути трансформовані у діброву. Планується поступово збільшити площу діброви паркового типу садово-паркового ландшафту за рахунок "лісового". Відновлення дубів здійснюється посадкою 2–3-річних саджанців дуба в оброблені смуги (у "парковій" діброві) або у вікна пологу (у "лісовій"). В останніх площа ділянок має бути не менше 0,07–0,08 га. З ростом саджанців у куртинах роблять рубки догляду так, що врешті-решт залишається лише кілька або навіть один дубок.

На новій території дендропарку більшість насаджень створена методом лісових культур, і ряди чітко видно (але на рис. 8 позначку "культури" ми не ставили, оскільки вони давно зімкнулися, а рослини досягли середнього віку). На окремих ділянках робилися змішані посадки — дуба з ясенем (ясен досяг більшої висоти і заглушив дуб), дуба червоного з липою (дуб переріс липу, і вона випадає). Переважаючим видом на цій території є дуб звичайний. Значні площі займають насадження липи серцелистої. Вздовж русла р. Росі тягнуться ділянки тополі чорної та білої.

У найближчих планах: огородження нової території, розробка проекту освоєння цієї площі, який би передбачав прокладання мережі доріжок, створення галявин, підсадку хвойних, розчистку наявних ставків тощо. На місці кар'єру планується створити великий альпінарій, прикрашений двома озерцями. Необхідно вирубати ділянки ільмових, які всихають через голландську хворобу, та тополь чорних, уражених омелою (розсадником омели є також насадження тополь на правому березі р. Росі). Але головне — з 1998 р. ця територія є складовою частиною дендропарку і буде збережена як ландшафтний парк серед промислового міста.

1. Гайдамак В.М., Мордатенко Л.П., Головка Е.А. Діброва дендропарку "Олександрія": стан, проблеми оптимізації і відновлення. — Біла Церква, 1994. — 42 с.

2. Грисюк М.М. "Олександрія". — зелена скарбниця. — К.: Будівельник, 1965. — 96 с.

3. Грисюк М.М. Парк "Олександрія". — К.: Наук. думка, 1969. — 72 с.

4. Грисюк М.М., Дерій І.Г., Антонов М.М., Олійник М.Н. Дендрологічний парк "Олександрія". — К.: Вид-во АН УРСР, 1961. — 100 с.

5. Карпишенова Р.А. Дубравы лесопарковой зоны Москвы. — М.: Наука, 1967. — 104 с.

6. Каталог рослин дендрологічного парку "Олександрія": Довідковий посібник / За ред.

Л.П. Мордатенка. — Біла Церква: Ексельсіор, 1997. — 121 с.

7. *Кляшторная Г.В.* Фитоценотическая характеристика травянистой дубравы дендропарка "Александрия" АН УССР // Оптимизация структуры парковых насаждений с использованием интродуцентов. — Киев: Наук. думка, 1990. — С. 27–32.

8. *Саревский И.А.* Искусство паркового пейзажа. — Москва: Стройиздат, 1977. — 247 с.

9. *Криворучко Д.М.* Олександрія. — К.: Будівельник, 1979. — 94 с.

10. *Луца О.Л.* Визначні сади і парки України та їх охорона. — К.: Вид-во Київського ун-ту, 1960. — 176 с.

11. *Макаренко П.И.* Дендропарк "Александрия": Путеводитель. — К.: Наук. думка, 1981. — 142 с.

12. *Манін К.* З Білоцерківського лісництва // Труды с.-г. ботаники. — 1927. — 1. — Вып. 4. — С. 176–180.

13. *Мордатенко Л.П.* Історія створення та основні проблеми сучасного стану дендропарку "Олександрія" НАН України // Інтродукція рослин. — 1999. — № 2. — С. 123–130.

14. *Мордатенко Л.П., Гайдамак В.М., Галкин С.И.* Дендропарк "Александрия": Путеводитель. — К.: Наук. думка, 1990. — 80 с.

15. *Рубцов Л.И.* Садово-парковый ландшафт. — К.: Изд-во АН УССР. — 1956. — 211 с.

16. *Рубцов Л.И.* Проектирование садов и парков. — М.: Стройиздат, 1979. — 183 с.

17. *Салатич А.К.* Парк Олександрія. — К.: Вид-во Акад. архітектури УРСР, 1949. — 105 с.

18. *Тимофієнко В.І.* Зодчі України кінця XVIII—початку XIX століть: Біографічний довідник. — К.: НДІЕІАМ, 1999. — 477 с.

19. *Успенская Н.Д.* Биологические основы создания парковых насаждений дубравного типа в условиях Украинского Полесья и Лесостепи. — Авт. дис. ... канд. биол. наук. — Киев, 1985. — 24 с.

20. *Чернецький Є.А., Мордатенко Л.П.* Біла Церква. Браницькі. Олександрія // Інтродукція рослин. — 2000. — № 2. — С. 45–50.

21. *Aftanazy R.* Materiały do dziejów rezydencji. — Warszawa. — 1993. — Т. XI А., — 718 s. — Т. XI В., — 288 s.

ДЕНДРОПАРК "АЛЕКСАНДРИЯ": ХАРАКТЕРИСТИКА СТАРОЙ И НОВОЙ ТЕРРИТОРИЙ

Ю.А. Клименко¹, Л.П. Мордатенко²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

² Дендрологический парк "Александрия" НАН Украины, Украина, г. Белая Церковь

Приведены топографический, ландшафтный планы дендропарка "Александрия" и план его древесной растительности (отдельно для исторической части и для территории, включенной в состав дендропарка в 1998 г.), а также план придворцового участка. Рассмотрены два направления деградации коренной дубравы.

DENDROLOGICAL PARK ALEXANDRIA: THE SPECIFIC FEATURES OF THE ORIGINAL AND THE NEW TERRITORIES

Yu.A. Klimenko¹, L.P. Mordatenko²

¹ M.M. Grischko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Dendrological park *Alexandria* of the NAS of Ukraine, Ukraine, Bila Tserkva

The article offers topographic and landscape maps of the dendropark *Alexandria*, the map of its wooded areas (given separately for its historically inherent and newly added (1998) territories) and also the map of the territory surrounding the palace. The article reviews two possible ways of original oak grove degradation.

В.А. МЕДВЕДЕВ, А.А. ИЛЬЕНКО

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н, с. Тростянец

ПАРЦЕЛЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАНДШАФТОВ ЛЕСНОГО ТИПА ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ"

На примере старинного ландшафтного парка "Тростянец" показана возможность и целесообразность использования биогеоэкологического подхода к изучению структурно-функциональной организации ландшафтных парков. Используя принцип парцеллярного анализа, обнаружены количественные корреляционные связи между кодоминантными компонентами паркового дендроценоза. Обсуждаются особенности структурно-функциональной организации парковой экосистемы тростянецкого варианта, в частности, тип саморегуляции системы. Дана прогнозная оценка состояния паркового дендроценоза.

Дендропарк "Тростянец" — памятник не только садово-паркового искусства XIX века, но и природного лесостепного ландшафта, который задолго до закладки парка претерпел антропогенную трансформацию в искусственный степной ландшафт. Тростянецкий ландшафтно-парковый комплекс можно рассматривать как модель природной экосистемы, включающей ландшафтные участки лесного, степного и лугово-болотного типа.

Ландшафты лесного типа в дендропарке занимают наибольшую площадь (83,12 га) и состоят из четко разграниченных дорогами, полянами и прудами участков, отличающихся видовым, возрастным и количест-

венным составом древесных и травянистых растений и имеющих свои эколого-эдафические особенности.

Степной ландшафт представлен парковыми полянами и газонами, занимает меньшее по сравнению с лесным пространство (39,93 га). Отдельные участки различаются по видовому составу травяного покрова и по микроклиматическим условиям.

Участки лугово-болотного, паркового ландшафта занимают сравнительно небольшую площадь (5,26 га) и приурочены к тальвегам и широким днищам балок и оврагов.

Структурная и функциональная организация парковой экосистемы, так же, как и естественной, описывается качественными и количественными параметрами ее компонентов (фитоценоза, зооценоза и экотопа). Биогеоэкологические компоненты, в свою

очередь, имеют сложную структуру и не менее сложную взаимосвязь элементов. Общеизвестно, что ведущая роль в этих взаимосвязях принадлежит растениям. В парковых биогеоценозах эта роль отведена дендроценозу, влияние которого возрастает по мере приближения его к состоянию зрелости, что сопряжено с соответствующими изменениями в структуре и свойствах других компонентов. Чем старше ландшафтно-парковый комплекс, тем ярче и четче выражена неоднородность и мозаичность его участков, тем глубже влияние растительного компонента на почву, животных и атмосферу.

Предельной выразительности эти процессы достигли в старинном Тростянецком дендропарке, где степень гармоничности зеленого компонента с элементами естественного и искусственного рельефа такова, что парк в целом воспринимается как природный ландшафт, в котором к рукотворным элементам можно отнести разве что мосты и дорожную сеть.

Однако объективная оценка состояния таких динамичных систем, как парковый биогеоценоз, и прогнозирование его дальнейшего развития возможны лишь на основе глубокого и детального анализа структуры и взаимосвязей его компонентов. К анализам такого типа следует отнести парцеллярный анализ структурно-функциональной организации лесных биогеоценозов [6], который, на наш взгляд, в полной мере пригоден и для сформировавшихся ландшафтно-парковых биогеоценозов, так как последние лишь созданы искусственно, а структурно состоят из естественных компонентов и функционируют в соответствии с естественными законами развития.

Биогеоценозическими парцеллами по Н.В. Дылису [1] называются структурные части горизонтального расчленения биогеоценоза, отличающиеся друг от друга составом, структурой и свойствами своих компонентов, спецификой их связей и мате-

риально-энергетического обмена. Другими словами, парцелла — это такая часть биогеоценоза, которая несет в себе полную информацию, отражающую его сущность и является элементарной его единицей. Таким образом, понятие "парцелла" отражает взаимосвязанную пестроту и мозаичность биогеоценоза, а парцеллярный анализ обеспечивает максимальную структурную и функциональную его детализацию.

В научной литературе встречается и иная трактовка парцеллы. Так, например, Л.Г. Раменский [7] парцеллами называл небольшие фитоценозические учетные площадки.

Создатели парка, заботясь о декоративности и флористическом разнообразии парковых пейзажей, сами того не подозревая, уже на первых этапах строительства парка формировали насаждения по парцеллярному принципу. В итоге насаждения Тростянецкого парка оказались расчлененными дорожной сетью и прудами на 59 участков и 1145 выделов, которые, в свою очередь, дробятся на элементарные биогеоценозические единицы — парцеллы. Всего на территории парка мы выделили несколько тысяч парцелл. Разумеется, такая степень дифференциации очень усложняет парцеллярный анализ, а так как объектом последнего в данном случае является лишь растительная часть парцелл, мы сочли целесообразным объединить выделенные участки по степени их сходства и различия в парцеллярные типы (макропарцеллы), представленные 59 фиксированными выделами, на которых уже несколько десятилетий изучается качественная и количественная структура парковых насаждений. Таким образом, хотя в данном случае мы отошли от истинной биогеоценозической трактовки парцеллы и использовали парцеллярное деление в трактовке Л.Г. Раменского [7], зато получили возможность проследить динамику развития паркового дендроценоза на ценопопуляционном уровне в течение последних десятилетий.

Поскольку каждый из 59 участков характеризуется сложным видовым составом, названия макропарцеллам давались по названиям трех кодоминантных пород, численно превосходящих остальные породы в составе макропарцеллы. В соответствии с существующей классификацией [1] в зависимости от фитоценотической роли и распространенности выделенные макропарцеллы мы подразделили на основные и дополняющие (табл. 1).

Анализ развития паркового дендроценоза показал, что число макропарцелл на территории парка в течение последних сорока лет постепенно уменьшалось. Этот процесс сопровождался укрупнением одних и уменьшением или же полным исчезновением других макропарцелл. Как следует из данных табл. 1, сокращение числа парцелл в парке происходит в основном за счет расширения площади кленово-ильмовых и сокращения площади макропарцелл с участием в качестве кодоминантов сосны и березы. Весьма показательна в этом отношении динамика

кленово-ильмово-еловой и кленово-сосново-еловой парцелл: площадь первой увеличилась более чем в 5 раз, а второй — уменьшилась в 1,6 раза. В настоящее время парцеллы, в которых в качестве кодоминантов участвуют одновременно клен и ильм, занимают около 72 % площади парковых насаждений против 34 % в 1960 г. Противоположная тенденция развития у макропарцелл с участием в качестве кодоминанта березы: в 1960 г. они занимали 32 % площади парка, а в настоящее время — всего лишь 1,7 %.

Таким образом, основную роль в направленности развития парковых макропарцелл играет динамика доминантных пород: клена, ильма, липы, сосны, ели и березы. При этом ценопопуляции клена, ильма и липы численно прогрессируют, а сосны и березы — постепенно сдают свои фитоценотические позиции. Если сохранится наблюдаемый темп элиминирования парковых ценопопуляций, то береза исчезнет из насаждений парка через 24 года, а сосна — через 60–70 лет. Высокие темпы элиминирования березовой

Таблица 1

Топографическая характеристика парковых макропарцелл

Макропарцеллы	Число выделов				Площадь, га			
	1960	1970	1980	2000	1960	1970	1980	2000
Основные								
Кленово-ильмово-сосновая	7	6	8	10	13,48	17,04	21,11	23,77
Кленово-ильмово-еловая	2	3	6	11	3,89	5,70	10,11	19,65
Кленово-липово-ильмовая	6	5	12	9	6,74	8,60	20,75	16,19
Кленово-елово-сосновая	6	3	2	4	10,89	5,61	3,80	6,69
Кленово-елово-туевая	4	4	8	7	4,99	3,47	9,18	6,68
Кленово-ильмово-туевая	1	1	2	4	1,37	1,37	2,46	3,09
Кленово-липово-еловая	1	2	2	1	1,03	4,53	4,83	2,80
Кленово-липово-туевая	1	3	2	2	2,00	4,35	2,35	2,35
Кленово-липово-сосновая	2	4	5	1	2,76	5,42	5,82	1,81
Кленово-туево-сосновая	3	4	2	3	1,86	4,62	1,16	0,90
Кленово-робиниево-сосновая	2	3	2	1	3,01	3,24	1,04	0,81
Кленово-туево-березовая	1	1	1	1	0,32	0,32	0,32	0,32
Всего: парцелл	12	12	12	12	52,34	64,27	82,93	85,06
выделов	36	39	52	54				

Макропарцеллы	Число выделов				Площадь, га			
	1960	1970	1980	2000	1960	1970	1980	2000
Дополняющие								
Ильмово-туево-березовая	—	—	—	1	—	—	—	1,19
Кленово-липово-ясеневая	—	—	—	1	—	—	—	1,03
Кленово-ильмово-конскокаштановая	—	—	—	1	—	—	—	0,73
Ильмово-ясеневое-туевая	—	1	—	1	—	0,28	—	0,28
Ильмово-ясеневое-дубовая	—	—	—	1	—	—	—	0,09
Кленово-липово-березовая	5	5	2	—	9,83	5,87	2,88	—
Ильмово-липово-березовая	—	—	1	—	—	—	1,19	—
Кленово-робиниево-березовая	—	—	1	—	—	—	0,73	—
Кленово-ясеневое-туевая	—	—	1	—	—	—	0,28	—
Ильмово-липово-туевая	1	—	1	—	0,28	—	0,28	—
Кленово-елово-дубовая	—	—	1	—	—	—	0,09	—
Кленово-ильмово-березовая	2	2	—	—	4,83	4,83	—	—
Кленово-сосново-березовая	2	2	—	—	5,77	3,50	—	—
Кленово-елово-березовая	3	1	—	—	7,81	2,80	—	—
Елово-туево-березовая	—	1	—	—	—	1,19	—	—
Кленово-туево-конскокаштановая	1	1	—	—	1,10	1,10	—	—
Кленово-липово-робиниевая	—	1	—	—	—	1,03	—	—
Елово-туево-сосновая	3	1	—	—	3,47	0,98	—	—
Елово-туево-ясеневая	1	1	—	—	0,93	0,93	—	—
Кленово-ильмово-дубовая	—	1	—	—	—	0,83	—	—
Липово-туево-сосновая	—	1	—	—	—	0,40	—	—
Ильмово-туево-сосновая	1	1	—	—	0,28	0,28	—	—
Ильмово-елово-робиниевая	—	1	—	—	—	0,09	—	—
Кленово-ясеневое-дубовая	1	—	—	—	0,83	—	—	—
Кленово-ясеневое-сосновая	1	—	—	—	0,69	—	—	—
Кленово-елово-ясеневая	1	—	—	—	0,23	—	—	—
Липово-елово-дубовая	1	—	—	—	0,09	—	—	—
Всего: парцелл	13	14	6	6	36,04	24,1	5,45	3,32
выделов	23	20	7	5				

ценопопуляции легко объясняются светолюбием и сравнительно короткой продолжительностью жизни березы.

В процессе изучения внутрипарцеллярных соотношений кодоминантов выяснилось, что густота клена в макропарцеллах с одновременным участием сосны значительно превосходит таковую в парцеллах без сосны в качестве кодоминанта (табл. 2). Можно предположить, что сосна каким-то образом благоприятствует распространению клена остро-

листного по территории парка. Это предположение подтверждается тесной и достоверной корреляционной связью между густотой клена и сосны, обнаруженной на 47 из 59 макропарцеллярных участках парка (табл. 3). Вполне вероятно, что клен остролистный, являясь анемохорным растением, предпочитает расселяться на участках, занятых сосной, так как последняя, благодаря оголенности стволов, в меньшей мере, чем другие породы, препятствует процессу диссеминации клена.

Другим фактором, благоприятствующим расселению клена на сосновых участках, можно считать эдафический. Как показали наши исследования (табл. 4), почва под сосной обыкновенной отличается более высоким содержанием гумуса по сравнению с почвой под другими древесными породами и полянами, и, в силу повышенной кислотности, не содержит избытка карбонатов, что должно способствовать лучшей всхожести семян и выживаемости всходов весьма требовательного к уровню плодородия почвы клена остролистного. Способность сосны обыкновенной накапливать значительные количества гумуса в верхнем слое почвы отмечают и другие авторы [5, 8]. Обнаруженные нами отношения между ценопопуляциями сосны и клена по существующей классификации межвидовых биотических отношений [9] можно классифицировать как комменсализм.

Отмеченные выше тенденции развития паркового дендроценоза, наблюдаемые на

макропарцеллярном уровне и в целом по парку, свидетельствуют о том, что и в парковых культурфитоценозах, несмотря на активное вмешательство человека, наряду с антропогенной имеет место и естественная саморегуляция развития парковой экосистемы. Проблема характера саморегуляции парковых культурфитоценозов как системы имеет решающее значение для реализации программ их оптимизации, осуществления и поддержания первоначального ландшафтно-архитектурного замысла. Поэтому целесообразно проанализировать соотношение двух принципиально различных по характеру типов саморегуляции, сложившееся в тростянецком варианте паркового биогеоценоза.

Многие десятилетия господствует мнение, что именно элемент стихийности, естественности парковых ландшафтов обеспечивает неповторимость эстетических впечатлений, высокую декоративную ценность парковых композиций в Тростянецком денд-

Таблица 2

Влияние сосны обыкновенной на густоту древостоя клена остролистного (экз./га)

Сроки инвентаризации	Кленово-сосновые парцеллы			Кленовые парцеллы		
	Площадь, га	Число парцелл	Густота клена	Площадь, га	Число парцелл	Густота клена
1957–1960	43,67	6	137	42,67	12	76
1967–1970	38,09	6	249	44,80	13	108
1980–1983	31,49	5	210	53,98	11	145
1995–1997	36,78	5	233	48,24	8	142

Таблица 3

Межвидовая корреляционная взаимосвязь по густоте древостоя

Виды	Коэффициенты корреляции			
	1960 г.	1970 г.	1980 г.	2000 г.
Acer platanoides — Pinus sylvestris	0,751	0,722	0,766	0,720
Ulmus scabra — Pinus sylvestris	0,108	0,258	0,236	0,129
Tilia cordata — Pinus sylvestris	-0,264	-0,021	-0,176	-0,185
Betula pendula — Pinus sylvestris	0,065	-0,041	-0,055	-0,013
Ulmus scabra — Acer platanoides	0,140	0,386	0,219	0,282
Tilia cordata — Acer platanoides	0,161	-0,013	-0,030	0,246
Betula verrucosa — Acer platanoides	0,074	0,056	-0,055	0,078

Влияние древесных пород на содержание общего гумуса в черноземной почве (%)

Вид	Глубина отбора почвенных образцов, см								
	0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90
<i>Pinus sylvestris</i>	14,0	5,2	3,9	4,1	3,8	3,4	2,9	2,6	2,0
<i>Ulmus scabra</i>	8,3	6,4	4,5	3,9	3,7	3,6	3,3	3,6	2,7
<i>Populus alba</i>	7,8	5,8	4,3	4,0	3,6	3,5	2,9	2,5	2,5
<i>Juglans nigra</i>	7,0	—	3,9	3,7	3,2	3,0	2,7	2,4	2,0
<i>Picea abies</i>	6,4	3,8	3,5	3,2	2,6	2,6	2,1	1,8	1,6
<i>Quercus robur</i>	6,3	4,9	3,5	3,4	2,4	2,5	2,9	2,3	1,9
<i>Betula pendula</i>	6,3	4,7	3,5	3,2	2,9	2,7	2,7	2,1	2,2
<i>Acer platanoides</i>	5,2	5,2	3,7	3,6	3,3	3,2	3,1	2,5	2,1
Парковая поляна	6,9	4,9	4,0	3,4	3,1	2,8	2,5	2,1	1,9
Пахотное поле	3,3	3,4	3,2	2,9	2,6	2,1	1,9	1,6	1,5

ропарке. "Во всем этом не чувствуется чего-либо искусственного, навязанного природе, все кажется естественным, стихийно лесным", — так выразил свое восприятие парка один из его исследователей [3]. И с этим нельзя не согласиться. Однако эффект естественности, стихийности достигается ничем иным, как отказом удалять подрост самовозобновляющихся древесных и кустарниковых растений в парковых ландшафтах лесного типа, что в итоге приводит к большой густоте древостоя. Здесь мы сталкиваемся с двойственным характером саморегуляции системы: с одной стороны, управляющий суперблок "парковед" с момента закладки парка программирует структуру и функционирование системы, с другой — в какой-то период времени он уступает руководство управляемому блоку "древостой" и превращается в пассивного наблюдателя. Тип саморегуляции является одним из существенных отличительных признаков экосистем различного генезиса. Парковый биогеоценоз, основным компонентом которого является дендроценоз, целесообразно сопоставлять в этом случае с естественной и антропогенной лесной экосистемами, структурно-функциональная организация которых обстоятельно описана В.Б. Логгиновым [2].

Так, подсистема "древостой" согласно этой трактовке определяет наиболее существенные параметры естественной лесной экосистемы и является ее управляющим блоком. В отличие от природной антропогенной, лесная система имеет двойственный характер управления: управляющего суперблока "лесовод" и управляемого-управляющего блока "древостой". Если в лесном культурбиогеоценозе роль древостоя как управляющего блока несколько ослабляется вмешательством суперблока "лесовод", то в парковых биогеоценозах, на наш взгляд, управляющая функция должна полностью принадлежать управляющему блоку "парковед", который не только формирует, но и регулирует структуру, динамику развития, пространственные и временные границы, определяет цель (выход системы), которая в данном случае состоит в достижении максимального эстетического эффекта системы и ее компонентов. Уникальность структурно-функциональной организации паркового культурфитоценоза состоит в том, что управляющий блок должен обеспечить устойчивость системы в режиме не органических функций, к которому исторически и эволюционно наиболее приспособлены растительные сообщества [4], а в режиме специфических (эстетических, сани-

тарных, рекреационных) функций. А это может обеспечить только "парковед".

Что касается прогнозной оценки сложившегося в тростянецком варианте паркового биогеоценоза типа саморегуляции, то следует отметить, что некоторое участие древостоя в управлении системой не может привести к серьезным негативным последствиям лишь в тех случаях, когда рост численности в результате самовозобновления доминантов (клена, ильма, липы) происходит в границах участков, выполняющих функцию фоновых композиционных элементов, которые пространственно надежно изолированы от других декоративно ценных групп. В этом случае соучастие древостоя в управлении следует расценивать как осознанную позицию управляющего суперблока "парковед", например, с целью усиления контраста между участками открытых пространств и ландшафтных участков лесного типа. Однако далеко не все лесные участки парка предназначены для выполнения фоновой функции. Многие из них, представлявшие ранее самостоятельные пейзажные композиции и выделявшиеся колоритным набором ценных пород, постепенно, в результате микросукцессионных процессов и неконтролируемого самовозобновления доминантных пород, утратили свою привлекательность и превратились в зарослевые массивы. Учитывая подобные эффекты естественной саморегуляции, мы вынуждены признать, что она неизбежно ведет к негативным последствиям и нецелесообразна с эстетической точки зрения.

Таким образом, если исходить из основной задачи паркостроительства — создания устойчивого паркового дендроценоза, функционирующего в историческом масштабе времени, — то надо согласиться с тем, что саморегуляция парковой экосистемы средствами "древостоя" недопустима.

В этой статье приведены далеко не полные, ориентировочные результаты парцел-

лярного анализа паркового дендроценоза. Полный парцелярный анализ структурно-функциональной организации паркового биогеоценоза в пределах каждой из многочисленных парцелл и системы в целом требует проведения многолетних комплексных исследований всех биогеоценологических компонентов: фитоценоза, зооценоза, почвы и микроклиматических особенностей в ландшафтно-парковом комплексе. Однако наши наблюдения и на макропарцелярном уровне позволяют отметить ряд структурных и функциональных особенностей, свойственных именно парковым биогеоценозам:

1. Парковая экосистема отличается прежде всего ограниченными пространственно-временными параметрами и высокой видовой насыщенностью растительного компонента по сравнению с лесной.

2. Как в парковых биогеоценозах, так и в антропогенных лесных, растительный компонент сохраняет свою органическую функцию, направленную на выживание, например, самовозобновления.

3. Чтобы не допустить стратегических просчетов и поддерживать желаемый (эстетический) выход системы, управляющий блок должен противодействовать органической функции растительного компонента.

4. В основе управления парковой экосистемой должна лежать информация о динамике структуры и функций биогеоценологических компонентов.

5. Управление развитием паркового биогеоценоза должно осуществляться исключительно управляющим блоком "парковед".

1. Дылис Н.В. Структура лесного биогеоценоза. — М.: Наука, 1969. — 56 с.

2. Логгинов В.Б. Интродукционная оптимизация лесных культурценозов. — К.: Наук. думка, 1988. — 164 с.

3. Лыпа А.Л., Степунин Г.А. Дендропарк "Тростянец". — К.: Гос. изд-во с.-х. литературы УССР. — 1951. — 72 с.

4. Плотников В.В. Эволюция структуры растительных сообществ. — М.: Наука, 1979. — 276 с.

5. Похитон П.П. Влияние древесных и кустарниковых пород на физико-химические свойства черноземной почвы // Почвоведение. — 1957. — № 3. — С. 40—47.

6. Программа и методика биогеоценологических исследований. — М.: Наука, 1974. — 404 с.

7. Раменский Л.Г. Введение в комплексное почвенно-геоботаническое обследование земель. — М.: Сельхозгиз, 1938. — 620 с.

8. Ткаченко М.Е. Влияние отдельных древесных пород на почву // Почвоведение. — 1939. — № 10. — С. 17—21.

9. Федоров В.Д., Гильманов Т.Г. Экология. — М.: Изд-во МГУ, 1980. — 464 с.

ПАРЦЕЛЯРНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАНДШАФТІВ ЛІСОВОГО ТИПУ ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ"

В.А. Медведєв, О.О. Ільєнко

Державний дендрологічний парк "Тростянець" НАН України, Україна, с. Тростянець

На прикладі старовинного ландшафтного парку "Тростянець" показана можливість і доцільність використання біогеоценологічного підходу до вивчення структурно-функціональної організації ландшафтних парків. Використовуючи принцип парцелярного аналізу, виявлено кількісні коре-

ляційні зв'язки між кодомінантними компонентами паркового дендроценозу. Обговорюються особливості структурно-функціональної організації паркової екосистеми тростянецького варіанта, зокрема тип саморегулювання системи. Дана прогнозна оцінка стану паркового дендроценозу.

THE PARCELLING ANALYSIS OF THE STRUCTURAL-FUNCTIONAL ORGANIZATION OF THE FOREST LANDSCAPES OF THE DENDROLOGICAL PARK TROSTYANETS

V.A. Medvedev, A.A. Ilyenko

State dendrological park *Trostyanyets*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Trostyanyets

It is revealed the opportunity and expediency of usage of the biogeocenology approach to the research of structural-functional organization of landscape parks on the example of the ancient landscape park *Trostyanyets*. The quantitative correlation relations between codominant components of the park dendrocenosis are detected by using the principle of the parcelling analysis. The features of the structural-functional organization of the park ecosystem of *Trostyanyets* version, in particular, the type of the system self-regulation are discussed. The prediction estimation of the condition of the park dendrocenosis are carried out.

Н.П. ГОЛУБ

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ПРИБЕРЕЖНО-ВОДНІ РОСЛИНИ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЙКА" НАН УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ОЗЕЛЕНЕННІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН

З'ясовано видовий склад прибережно-водних судинних рослин дендропарку "Софіївка" НАН України і подано характеристики їхніх екотипів. Розроблені практичні рекомендації щодо використання окремих декоративних видів в озелененні водойм та перезволожених територій.

Останнім часом прибережно-водні рослини відіграють помітну роль в озелененні водойм дендрологічного парку "Софіївка". Проте досі відсутні відомості щодо їх видового складу. Наведені у "Каталозі рослин дендрологічного парку "Софіївка" [3] і "Трав'янистій флорі та рослинності дендропарку "Софіївка" НАН України" [5] дані є неповними. У зв'язку з цим досить актуальним є питання з'ясування видового складу прибережно-водних рослин і можливостей їх використання в озелененні рекреаційних зон.

Нами встановлено, що досліджувана екологічна група нараховує 81 вид судинних рослин, які відносяться до 58 родів, 33 родин, 28 порядків, 3 класів і 3 відділів. Серед них нами виділена група видів, які є основою декоративних композицій. Це *Acorus calamus* L., *Sagittaria sagittifolia* L., *Iris pseudacorus* L., *Nymphaea alba* L., *Nymphaea candida* J. et C. Presl, *Nuphar lutea* (L.) Smith,

Butomus umbellatus L., *Alisma plantago-aquatica* L., *Caltha palustris* L., *Petasites spurius* (Retz.) Reichenb.

Лепеха звичайна (*Acorus calamus*). Висаджена у 1998 р. Найбільші місцезростання зосереджені на Ювілейному ставку. Екотопи відзначаються слабкою проточністю і мулистоглинистими ґрунтами. Рівень води коливається у межах 10–40 см. Утворює угруповання із *Sagittaria sagittifolia* і *Equisetum fluviatile* L., в яких виступає домінантом.

В умовах України не утворює плодів. Розмножується вегетативно. Для формування композицій доцільно використовувати кореневища довжиною 10–20 см. Високий відсоток приживання (80 %) спостерігається навесні і на початку літа. Оптимальна товща води для росту і розвитку особин 10–60 см [4]. Стимулює розвиток зниження рівня води до 30 см. При постійному підтопленні утворює особини з листками, які плавають [8]. Надмірне осушення веде до утворення наземних низькорослих форм, які відзнача-

© Н.П. ГОЛУБ, 2001

ються низькою декоративністю. Вид придатний для формування прибережних смуг природних і штучних водойм, а також для утворення куртин на мілководдях.

Стрілолист стрілолистий (*Sagittaria sagittifolia*). Висаджений у 1999 р. Найбільші місцезростання розташовані у прибережній смузі ставу Нерестилище. Екотопи відзначаються мулистими донними відкладами і коливанням рівня води протягом вегетації у межах 15–25 см. Утворює угруповання з *Butomus umbellatus* і *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla, в яких виступає домінантом. У дендропарку "Софіївка" розмножується переважно вегетативно — бульбами. Декоративність особин виявляється на другому році розвитку. Оптимальна товща води для росту і розвитку особин — 10–40 см. При постійному підтопленні (90 см) формуються листки, які плавають, що знижує декоративність рослини. Надмірне осушення зумовлює настання стану спокою. Бульби можуть переносити несприятливі умови протягом 2–3 років [4]. Доцільно використовувати на мілководних ділянках із товщею води до 10 см для формування однотоваговидових композицій.

Півники болотні (*Iris pseudacorus*). Висаджені у 1996 р. Найбільше місцезростання — на ставу Ювілейний. Утворює угруповання з *Carex acuta* L., *C. acutiformis* Ehrh. і *Phalaroides arundinacea* (L.) Rausch, в яких виступає домінантом. Розмножується вегетативно (кореневищами) і насінням. При вегетативному розмноженні ефект декоративності композицій досягається значно швидше. Для формування прибережних куртин пропонуємо використовувати кореневища довжиною 10–15 см. На мілководдях водойм ефективнішим є насінневий спосіб розмноження, який дає змогу уникнути значних фізичних зусиль при формуванні однотипних композицій. Товща води для оптимального росту і розвитку має дорівнювати 5–15 см. Постійне підтоплення або

надмірне осушення спричинюють деяку втрату декоративного ефекту композицій (відповідно утворюються високорослі стерильні і низькорослі невітуючі особини).

Латаття біле (*Nymphaea alba*). Висаджене у 1994 р. Найбільше місцезростання — на ставу Нерестилище. Зустрічається в контактних смугах угруповань, утворених із *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., *Typha angustifolia* L., *T. latifolia* L., *Myriophyllum spicatum* L.

При розмноженні насінням генеративна зрілість настає лише на 6–9 році життя [4]. Перспективнішим в озелененні є розмноження відрізками кореневищ довжиною 15 см. Посадку слід проводити щільними куртинами. Оптимальною є посадка одного-двох живців (кореневище з брунькою наростання) на 1 м² [7]. Нами встановлено, що лататтеві (*Nymphaea alba* і *Nuphar lutea*) формують надводні листки за умови різкого зниження рівня води і тривалих високих температур (до 30 °С протягом 1–1,5 місяця). Досі це явище спостерігалось лише за надмірного заростання водойм [2]. Надмірне осушення веде до утворення наземних форм, декоративність яких дещо нижча. Вид перспективний для формування одновидових композицій у центральних частинах природних і штучних водойм, а також для створення контактних прибережних композицій із середньорослими і високорослими видами: *Iris pseudacorus*, *Acorus calamus*, *Typha angustifolia*, *T. latifolia* та ін.

Латаття сніжно-біле (*Nymphaea candida*). Висаджене у 1996 р. Найбільші місцезростання зосереджені на ставу Нерестилище. Зустрічається в тих же ектопах, що й попередній вид.

При насінневому розмноженні значна частина ювенільних особин відмирає через замулення [1]. Оптимальною для росту і розвитку рослини є товща води 100–150 см. В умовах надмірного підтоплення розвиваються стерильні особини, при надмірному осу-

шенні — особини із шкірястими листками. Останні перспективні для формування багатовидових композицій.

Глечики жовті (*Nuphar lutea*). Висаджені у 1996 р. Найбільші місцезростання — на ставу Нерестилище і річці Кам'янці. Зустрічаються в угрупованнях з *Mugiphyllyum spicatum*, *Ceratophyllum demersum* L., *Nymphaea alba*, в яких виступає домінантом.

Розмножуються вегетативно і насінням. Оптимальна глибина для росту і розвитку особин 80–200 см [4]. Надмірна течія води і значне колювання її рівня протягом вегетації знижують декоративність особин. У першому випадку утворюються занурені форми без листків, які плавають, у другому — наземні. Придатні для формування багатовидових композицій на мілководдях із товщею води до 200 см та утворення контактних смуг із прибережно-водними видами.

Сусак зонтичний (*Butomus umbellatus*). Висаджений у 1999 р. Найбільше місцезростання зосереджене на ставу Нерестилище. Зустрічається в угрупованнях з *Sagittaria sagittifolia* і *Bolboschoenus maritimus*, в яких виступає субдомінантом.

Розмножується вегетативно (бічними бруньками кореневища, псевдоцибулинами) [9] і насінням. Для формування композицій на мілководдях водойм доцільно використовувати кореневища довжиною 4–7 см. Високий відсоток приживання (80 %) спостерігається навесні і влітку. Оптимальна товща води для росту і розвитку особин 0–40 см [4]. Зниження рівня води до 10–15 см стимулює тривалість цвітіння. Неприятливі умови переносить у стані спокою протягом трьох років. Вид придатний для формування прибережних куртин та багатовидових композицій на мілководдях.

Частуха подорожникова (*Alisma plantago-aquatica*). Вид природних угруповань. Найбільші місцезростання — водостік між ставками Лебединий і Ювілейний. Виступає основним едифікатором новоствореного

мілководдя. Зустрічається в угрупованнях із *Alopecurus aequalis* Sobol., *Glyceria fluitans* (L.) R.Br., *Bidens tripartita* L., *B. cernua* L.

Характеризується високою насінневою продуктивністю (до 7000 шт. на одну особину) [6]. Для озеленення перспективнішим є вегетативне розмноження — бульбовидними кореневищами. Спостерігається високий відсоток приживання (70–90 %) протягом усього вегетаційного періоду. Оптимальна товща води для росту і розвитку дорівнює 5–20 см. Зниження рівня води до 7–10 см стимулює розвиток особин. На тривалозаливних ділянках з мулистими донними відкладами посадку слід проводити щільними куртинами по 5–8 кореневищ на 1 м². Вид придатний для створення багатовидових композицій з *Caltha palustris*, *Butomus umbellatus*, *Myosotis palustris* L.

Калюжниця болотна (*Caltha palustris*). Висаджена у 2000 р. Найбільше місцезростання у долині річки Кам'янки. Екотопи відзначаються мулисто-глинистими відкладами і незначним колюванням рівня води протягом періоду вегетації. Зустрічається в угрупованнях із *Carex acuta*, *C. riparia* Curtis, *Poa palustris* L., в яких виступає субдомінантом.

Характеризується, як і попередній вид, високою насінневою продуктивністю. Вид перспективний для створення декоративних композицій на тривалозаливних ділянках шляхом висівання насіння. Оптимальна товща води для росту і розвитку особин 5–10 см. Незначне осушення, особливо на затінених ділянках з мулистими відкладами, веде до утворення особин з довгочерешковими листками. Вони відзначаються повторним осіннім цвітінням. Вид доцільно використовувати у багатовидових композиціях з *Butomus umbellatus*, *Sagittaria sagittifolia*, *Acorus calamus* для посилення декоративного ефекту. Вирощування *Caltha palustris* з насіння потребує в подальшому регулювання фітомаси. Для уникнення цього рекомендується пересаджувати особини з природ-

них місцезростань у штучні протягом вегетаційного періоду. Найвищий відсоток приживання (80 %) спостерігається навесні.

Кремена несправжня (*Petasites spurius*). Висаджена у 1993 р. Найбільші місцезростання розташовані у долині річки Кам'янки і на ставку Лебединий. Екотопи відзначаються слабкою проточністю і значними мулистими донними відкладами. Рівень води коливається у межах 5–7 см. Зустрічається в угрупованнях із *Typha latifolia*, *Poa pratensis* L., *Iris pseudacorus*, в яких виступає субдомінантом.

Розмножується вегетативно. Для озеленення доцільно використовувати кореневища довжиною 15–20 см. Високий відсоток приживання (70–80 %) спостерігається протягом усього вегетаційного періоду. Стимулює розвиток підвищення рівня води до 5 см. Надмірне осушення веде до утворення низькорослих рослин, що істотно не знижує декоративність особин.

Решта видів судинних рослин також відзначається декоративними властивостями. Серед них найперспективнішими є *Sparganium emersum* Rehm., *Glyceria maxima* (C.) Hartm., *Leersia oryzoides* (L.) Sw., *Cyperus fuscus* L., *Scirpus sylvaticus* L., *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla, *Juncus effusus* L., *J. inflexus* L., *Iris sibirica* L., *Rumex hydrolapathum* Huds., *Ranunculus repens* L., *Lythrum virgatum* L., *Epilobium hirsutum* L., *Lysimachia nummularia* L., *Symphytum officinale* L. та ін.

Розробка методів і способів вирощування цих видів, зокрема для озеленення, на прикладі дендропарку "Софіївка" потребує подальшого дослідження.

1. *Дубина Д.В.* Рост и развитие сеянцев кувшинковых Украины в природных условиях // Охрана среды и рациональное использование растительных ресурсов. — М.: Наука, 1976. — С. 32–34.

2. *Дубина Д.В.* Кувшинковые Украины. — К.: Наук. думка, 1982. — 232 с.

3. *Косенко І.С.* Каталог рослин дендрологічного парку "Софіївка". — Умань: Уманський дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, 2000. — 160 с.

4. *Макрофиты* — индикаторы изменений природной среды / *Дубина Д.В., Гейны С., Гроудова З.* и др. — К.: Наук. думка, 1993. — 435 с.

5. *Сидорук Т.М.* Трав'яниста флора та рослинність дендропарку "Софіївка" НАН України // Інтродукція рослин. — 2000. — № 2. — С. 102–104.

6. *Смиренский А.А.* Водные, кормовые и защитные растения в охотничье-промысловых хозяйствах. — М., 1952. — Вып. 2. — 182 с.

7. *Формирование* основных типов экспозиций в ботанических садах и дендропарках / *Кузнецов С.И., Клименко Ю.А., Миронова Г.А.* и др. — К.: Наук. думка, 1994. — 198 с.

8. *Hejny S.* Ökologische Charakteristik der Wasser- und Sumpfpflanzen in den Slowakischen Tiefebene (Donau- und Teisgebiet). — Bratislava: Vyd-VOSAV, 1960. — 487 S.

9. *Hroudova Z.* Ekologická studie druhu *Sagittaria sagittifolia* L., *Butomus umbellatus* L., *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla a *Oenanthe aquatica* (L.) Poir.: Kand. diss. práce BVCSAN. — Pruhonic, 1980. — 256 s.

ПРИБРЕЖНО-ВОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА "СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЗЕЛЕНЕНИИ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН

Н.П. Голуб

Дендрологический парк "Софиевка"
НАН Украины, Украина, Умань

Определен видовой состав прибрежно-водных сосудистых растений дендропарка "Софиевка" НАН Украины и охарактеризованы их экотопы. Разработаны практические рекомендации по использованию отдельных декоративных видов в озеленении водоемов и переувлажненных территорий.

SHORE-AQUATIC PLANTS OF
DENDROLOGICAL PARK *SOFIIVKA* OF
NAS OF UKRAINE AND THE PERSPECTIVES
OF THEIR USAGE IN RECREATIONAL
AREAS

N.P. Golub

Dendrologikal park *Sofiivka*,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Uman

Species composition of shore-aquatic vascular plants
of dendrological park *Sofiivka* has been defined and
their ecotopes have been characterised. Practical re-

commendations for planting the certain ornamental
species in reservoirs and in the areas with high level
of humidity have been worked out.

I.C. КОСЕНКО

Дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 м. Умань, вул. Київська, 12а

ДЕНДРОПАРК "СОФІЙВКА": 45 РОКІВ У ПІДПОРЯДКУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

13 жовтня 2000 року виповнилося 45 років з того часу як дендропарк "Софіївка" згідно з постановою Ради Міністрів УРСР за №1184 від 26.05.55 р. увійшов до складу Академії наук, зокрема до Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (ЦРБС). На той час штат парку налічував 19 осіб (з них один науковий співробітник).

З середини 50-х років у парку розпочинається наукова робота з відновлення і поліпшення паркових композицій. Керівниками теми були призначені співробітники ЦРБС, а виконавцями — працівники парку Г.Г. Тулупій, Л.І. Чопенко, С.О. Іллічевський і Д.С. Кривулько.

У цей період колекція рослин парку поповнилася за рахунок посадок у Грековій балці, на Дубинці, Звіринці, в Арборетумі, де було висаджено понад 45 тисяч саджанців. 28 лютого 1957 р. при парку створюється науково-технічна рада, яка і досі діє. З приходом у парк М.Л. Реви, який пізніше очолив Донецький ботанічний сад, значно розширилася наукова тематика (наукова тема мала 5 розділів). Основна увага приділялася поповненню формового складу

паркових насаджень та арборетуму. Г.Г. Тулупій займався введенням у культуру горіха ведмежого, Д.С. Кривулько досліджував вплив добрив на ріст деревних порід, М.Л. Рева вивчав вегетативне розмноження деревних і кущових порід, підготував до захисту докторську дисертацію, опублікував монографію. За підсумками досліджень було надруковано 36 наукових праць, збірник наукових праць та путівник "Софіївка".

У другій половині 60-х років штат парку збільшився до 81 особи, але серед них не було науковців з вченим ступенем. Велася плідна робота з інтродукції та акліматизації рослин. Виконавці — Г.Г. Тулупій, Л.Г. Чопенко, Б.С. Сидорук, Г.І. Фещук. Було опубліковано 11 наукових праць та 2 каталоги рослин. Проведено інвентаризацію рослин парку. На той час у дендропарку "Софіївка" нараховувалось 550 таксонів деревних та кущових рослин, з них 497 — листяних і 53 — хвойних. У 1970 р. урочисто відзначено 170-річчя створення парку.

У 1972 р. у звіті комісії відділу запозвідників при Держкомітеті УРСР з перевірки наукової діяльності дендропарку зазначалося, що серед працівників парку немає кандидатів та докторів наук, відсутня

© I.C. КОСЕНКО, 2001

лабораторна база, у путівниках висвітлено лише історичне минуле парку. За підсумками роботи комісії прийнято постанову Президії АН УРСР "Про подальший розвиток дендропарку "Софіївка" та зміцнення наукових досліджень і матеріально-технічної бази" і видано відповідний наказ по ЦРБС про створення відділу репродуктивної біології декоративних рослин на базі дендропарку "Софіївка". У результаті житловий будинок на "Грибку" переобладнали під лабораторний корпус, а новостворений відділ з 12 осіб, до складу якого входили 3 старших і 2 молодших наукових співробітники, інженери і техніки, очолила старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук З.Я. Іванова. У цей же час у "Софіївку" приїзять на роботу кандидат біологічних наук В.В. Мітін та В.М. Олексівич.

У формуванні "Софіївки" як наукової установи велику роль відіграв вчений зі світовим ім'ям — академік Андрій Михайлович Гродзінський. Обійнявши посаду директора Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР, він сприяв перетворенню підпорядкованих у науковому плані ЦРБС дендропарків "Софіївка", "Олександрія", "Тростянець" на самостійні наукові підрозділи. У цьому йому допомагали член-кореспондент НАН України Т.М. Черевченко, доктори біологічних наук М.А. Кохно, С.І. Кузнецов, Й.Й. Сікура та інші співробітники саду.

Робота новоствореного відділу була спрямована на вивчення репродуктивних особливостей інтродукованих рослин та розробку прийомів їх масового розмноження в умовах Лісостепу України. Для виконання даної тематики у 1978 р. споруджується установка штучного туману, а у 1983 р. — теплиця.

За 1973—1983 роки співробітниками дендропарку Б.С. Сидоруком та А.Ф. Балабаком було захищено кандидатські дисертації. Од-

на з них була присвячена вивченню біологічних особливостей і способів використання видів ґрунтопокривних рослин, а друга — біології вегетативного розмноження ялівців. Надруковано 3 монографії (З.Я. Івановою), 3 путівники, 40 наукових та 20 науково-популярних статей. У 1982 р. науковий відділ при дендропарку "Софіївка" було скорочено, а в 1984 р. — відновлено. У нього ввійшов "основний кістяк" старого відділу — 10 осіб.

У 1991 р. прийнято постанову Президії АН УРСР за № 26 від 23.01.91 р. "Про надання Уманському державному дендрологічному парку «Софіївка» АН УРСР статусу науково-дослідної установи та заходи по забезпеченню його діяльності". У цій постанові зазначалося, що в дендрологічному парку "Софіївка" в результаті багаторічного плідного співробітництва з Центральним республіканським ботанічним садом АН УРСР сформовано перспективний напрям наукових досліджень, пов'язаний із вивченням природної та культурної флори південного Лісостепу України, а також з інтродукцією та акліматизацією рослин у регіоні. Ці роботи було включено до загальносоюзної програми фундаментальних досліджень АН СРСР "Інтродукція та акліматизація рослин" (1989—2000 рр.). Цією ж постановою дендропарк "Софіївка" вводився до складу Відділення загальної біології АН УРСР як самостійна наукова установа з відомчою тематикою "Біоекологічні основи збереження і поновлення старовинних парків Правобережного Лісостепу на прикладі дендропарку «Софіївка»". З балансу ЦРБС на баланс "Софіївки" були передані штатні одиниці, обладнання, техніка з відповідним фінансуванням.

Наукова тематика відділу за 1984—1993 роки була пов'язана з вивченням біології інтродукованих рослин та розробленням і впровадженням технологій їх розмноження. За цей період були підготов-

Лабораторний корпус дендропарку "Софіївка"

лені і захищені кандидатські дисертації І.С. Косенком, О.К. Мороз, Т.М. Сидорук, О.В. Білик, В.Г. Козловим, Г.І. Музикою. Опубліковано 5 монографій, 150 наукових праць, 2 науково-виробничі рекомендації. За свої досягнення співробітники відділу були відзначені двома срібними і трьома бронзовими медалями ВДНГ. За підсумками інвентаризації, колекція дендрофлори парку була представлена 1700 таксонами, з них 967 таксонів — деревних і кущових рослин, у тому числі ялин — 20 таксонів, ліщин — 10, буків — 18, жимолостей — 16, ломиносів — 60, троянд — 320, шипшин — 49. У ці ж роки запозичено досвід паркобудівництва у країнах США, Польщі, Німеччини, Чехії, Франції, Англії, Угорщини, Болгарії.

Період з 1994 до 2000 рр. відзначався тим, що велася підготовка до святкування 200-річчя створення парку. Для цього вивчався стан рослинності "Софіївки", було проведено реконструкцію майже всіх ділянок парку і

створено нові експозиційні ділянки на Партерному амфітеатрі, біля Головного входу, на Площі Зборів. На території адміністративної зони парку споруджено дві гірки, де був представлений великий асортимент ґрунтопокривних рослин, створено нову вхідну частину з вул. Київської з колекцією форм представників родини Кипарисових, закладено розарій (рис.).

У вересні 1996 р. проведено міжнародну конференцію, присвячену 200-річчю заснування "Софіївки", в якій взяли участь понад 150 учасників з різних країн світу. За матеріалами конференції опубліковано збірник праць. За ряд монографій І.С. Косенко, В.В. Мітін та О.К. Мороз були нагороджені премією ім. В.Я. Юр'єва. У ці ж роки надруковано 3 монографії і 136 наукових праць, видано каталог. Колекційний фонд парку станом на 1999 р. нараховував 1994 таксони, з них 1220 — деревних і кущових порід та 774 — трав'янистих рослин, у тому

числі 25 таксонів ліщин, 24 — буків, 41 — ялин, 44 — ялівців, 100 — ліан, 320 — троянд, 57 — рододендронів, 376 — ґрунтопокривних та 98 — квіткових рослин.

У 1998 р. закінчена перша черга будівництва науково-лабораторного корпусу загальною площею 2080 кв. м.

Нині наукова частина дендропарку "Софіївка" включає чотири наукові відділи (дендрології; паркобудівництва і екології; інтродукції, акліматизації та репродуктивної біології деревних рослин; фізіології, селекції, генетики і захисту рослин) та науково-технічної інформації, підготовки фахівців та обслуговування. У 2000 р. штат парку нараховував 460 осіб, у тому числі 25 наукових співробітників, з них 1 доктор та 8 кандидатів наук.

Сьогодні основним науковим напрямом є збереження і збагачення різноманіття рос-

лин у паркових ценозах Правобережного Лісостепу України. Проводиться вивчення та порівняння стану старовинних парків України та Польщі. У дендропарку "Софіївка" створено ділянку рослин, занесених до Червоної книги, вивчаються шляхи їх відтворення та введення в культуру. Крім того, досліджуються біологічні властивості окремих груп рослин, ведуться фенологічні спостереження, вивчаються насінневі та вегетативні способи їх розмноження, створюються колекційні та експозиційні ділянки. За підсумками наукових досліджень публікуються статті у вітчизняних та закордонних виданнях.

Наукові здобутки працівників дендропарку отримано завдяки постійній матеріальній та консультативній підтримці з боку Національної Академії наук України.

Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО, С.І. КУЗНЕЦОВ

СЬОГОДЕННІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТ В УКРАЇНІ

Міжнародна конференція "Міські сади і парки: минуле, сучасне, майбутнє"
(м. Львів, 3–5 жовтня 2001 р.)

Сади і парки — національне багатство народу. Здавна прикрашали вони землю, дарували естетичну насолоду не одному поколінню людей. Садово-паркові ландшафти завжди були невід'ємними компонентами архітектурного простору міст і селищ України, важливим фактором створення оптимального середовища.

У нашій державі споконвічно населення приділяло багато уваги озелененню своєї оселі, села, міста. Але з боку держави ставлення до цієї проблеми не завжди було адекватним.

Озеленення міст в Україні досягло найвищого розвитку в 50–80-ті роки минулого століття. Саме на цей період припадає створення у багатьох містах парків, скверів, інших міських зелених масивів, виконання значних обсягів робіт з рекультивациі земель, ландшафтної реконструкції існуючих насаджень. Цьому значною мірою сприяло запровадження в країні з 1956 року перспективного планування озеленення міст.

Комплексне озеленення здійснювалося тоді за перспективними планами, спеціально розробленими науковими і проектними ін-

ститутами, діяла добре організована інфраструктура. Усі роботи координувалися Республіканським управлінням із зеленого будівництва. Не випадково досвід України у справі озеленення міст за єдиними державними перспективними планами отримав загальне визнання й широко використовувався в багатьох республіках колишнього Союзу. На жаль, протягом останніх 10–15 років спостерігаються ознаки погіршення стану зелених насаджень у містах, зменшення їх площ, обсягів посадок, кількості вирощуваного садивного матеріалу в декоративних розсадниках. Практично припинилося озеленення міст, зате набуває поширення явище вилучення земель садів і скверів під будівництво. Більшість молодих парків вимагають негайного проведення в них рубок формування садово-паркового ландшафту.

Український державний лісотехнічний університет (УДЛТУ) разом з Національним ботанічним садом ім. М.М. Гришка НАН України та Міжнародною організацією "Біополітика" (м. Афіни, Греція) організував на базі УДЛТУ міжнародну конференцію "Міські сади і парки: минуле, сучасне, майбутнє", яка відбулась 3–5 жовтня 2001 р. у м. Львові. У роботі конференції взяли участь

представники освітніх, наукових та міжнародних організацій Бельгії, Греції, Ірландії, Італії, Молдови, Польщі, Росії, Чехії, Львівського національного університету ім. І. Франка, Національного університету "Львівська політехніка", Інституту народознавства НАН України, дендропарків "Олександрія" та "Софіївка" НАН України, Ботанічного саду Одеського університету, Кременецького ботанічного саду, дендропарку "Асканія-Нова", Політехнічного університету (м. Полтава), Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (м. Київ). Було заслухано 32 доповіді, а також представлено 10 стендових доповідей з проблем реконструкції, реставрації і консервації історичних садів та парків, ролі ботанічних садів і дендропарків в інтродукції рослин для садово-паркового будівництва, озеленення населених міст.

Іноземні вчені у своїх виступах підкресливали, що нині в усьому світі зростає увага до проблеми поліпшення стану навколишнього середовища за допомогою зелених насаджень, особливо в умовах міста. Мер м. Дубліна (Ірландія) розповів, що для збільшення площі зелених насаджень міська влада викупує приватні землі, зокрема в центрі, і попередив, що під час масової приватизації, у тому числі й землі, треба вживати заходів, щоб у майбутньому без викупування можливо було використовувати ці земельні ділянки для поліпшення урбоecологічного стану міста. У м. Генті (Бельгія) витрачено великі кошти, аби відновити старі канали (свого часу засипані) для поліпшення екологічного та естетичного стану міста. Уже понад 500 років зберігається просторова структура одного з найстаріших ботанічних садів — падуанського (Італія).

Україна, яка має 88 парків загальнодержавного значення площею 5,9 тис. га та 414 — місцевого значення площею 7,1 тис. га, є справжньою скарбницею світової культурної спадщини. ЮНЕСКО включила в реєстр

пам'яток архітектурної спадщини історичний центр м. Львова з його системою садів. Знамениті палацові парки (Качанівка, Тростянець, Софіївка, Олександрія, Алупкінський та деякі інші) несуть естетичну інформацію часів класицизму і романтизму. Ці та інші парки загальнодержавного і місцевого значення вимагають кваліфікованого вирішення питань консервації, реставрації та реконструкції.

У доповідях підкреслювалася роль ботанічних садів України (17 державних та 4 місцевого значення загальною площею 1900 га) у збагаченні асортименту рослин для зеленого будівництва. Проте сьогодні ці центри інтродукції та акліматизації рослин через хронічне недостатнє фінансування втрачають цінні колекції, згортають науково-дослідну діяльність.

Учасники конференції відзначили вагому роботу, яку проводять Український державний лісотехнічний університет, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ, Національний аграрний університет, Національний університет "Львівська політехніка", Нікітський і Донецький ботанічні сади, спрямовану на створення наукових засад озеленення і ландшафтного облаштування населених міст України.

В Україні наприкінці 80-х років налічувалося понад 30 великих декоративних розсаджених парків, які повністю забезпечували садивним матеріалом новостворені сади і парки. Сьогодні більшість з них перебуває в занедбаному стані. При створенні міських насаджень озеленювачам доводиться ввозити садивний матеріал із-за кордону. Аналогічна ситуація склалася з міським квітникарством та вирощуванням газонних трав. Зупинилася трансформація приміських лісів у лісопарки.

Учасники конференції звернулися з листом до Адміністрації Президента, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, в якому виклали такі пропозиції:

— прийняти закон "Про зелені насадження комплексних зелених зон міста і селищ міського типу";

— переглянути структуру управління зеленим господарством, передбачивши в ній відновлення управління з ландшафтної архітектури, зеленого будівництва і декоративного садівництва при Держбуді України;

— відновити практику розробки і реалізації довготривалих (10-річних) програм розвитку озеленення міст;

— розробити державну програму консервації, реставрації та реконструкції парків, ботанічних садів і дендропарків, пам'яток загальнодержавного значення;

— ввести в міські та обласні управління архітектури посади ландшафтних архітекторів і інженерів садово-паркового господарства;

— провести суцільну інвентаризацію всіх видів зелених насаджень міст та інших населених пунктів України;

— ввести ліцензування фірм, які займаються озелененням;

— передбачити бюджетне фінансування науково-дослідних робіт з ландшафтного дизайну і архітектури, зеленого будівництва та декоративного садівництва;

— вважати головними у розробці законодавчих і нормативних документів у галузі ландшафтної архітектури, дизайну, садово-паркового будівництва, квітникарства Український державний лісотехнічний університет, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Державну академію житлово-комунального господарства Держбуду України, Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв, дендрологічний парк "Софіївка", Національний аграрний університет.

Учасники конференції висловили надію, що її ідеї та гуманістична спрямованість знайдуть живий відгук у владних структурах, серед широких кіл громадськості.